

almada

ARQUEOLOGIA PATRIMÓNIO E HISTÓRIA LOCAL

ESPECIAL Pág. 60

MUSEUS COM COLECÇÕES DE ARQUEOLOGIA

MIRÓBRIGA ROMANA Pág. 13

ASSOCIAÇÃO DE ARQUEÓLOGOS Pág. 54

VALE ROSAL: MEMÓRIA AMEAÇADA Pág. 130

ESPECIAL Pág. 88

ALMADA

UMA CIDADE COM HISTÓRIA

SEIXAL

ECOMUSEU

Moinho de Maré

Imóvel recuperado, com auditório, zona de exposição permanente e temporária.

Até final de 1993 pode visitar "A Terra e o Homem: aspectos geológicos do Concelho do Seixal".

Núcleo Naval Histórico

Exposição permanente e oficina-escola de miniaturas de embarcações típicas do Tejo.

Núcleo Sede

Exposição permanente e temporárias, centro de documentação, serviço educativo e atendimento geral.

HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO

Núcleo Sede

4ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h

Núcleo Naval Histórico

3ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h

Sábados e Domingos - 14/17h

Moinho de Maré de Corroios

4ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h

Sábados e Domingos - 14/17h

Feriados
todos os núcleos encerram

**CONHECER
O NOSSO PATRIMÓNIO
É PARTICIPAR
NA SUA VALORIZAÇÃO**

11 ANOS
de um museu em construção

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

- Jorge Raposo* 4 Editorial
- L.C. Juan Tovar & A. Bermúdez Medel* 5 Indústrias cerâmicas da época romana na Hispânia
- Maria Filomena dos Santos Barata* 13 A cidade romana de Miróbriga
- Joaquina Soares & C. Tavares da Silva* 21 Marisqueio na Pedra do Patacho
- Nuno Ferreira Bicho* 29 O Paleolítico superior final de Rio Maior
- João L. Cardoso, Júlio R. Carreira & O. da Veiga Ferreira* 35 Cerâmicas ungladas do povoado calcolítico da Penha Verde
- João Ludgero M. Gonçalves* 38 Ídolos de cornos de Olelas e Serra das Éguas
- Inês Nadal S. Byrne* 41 A rede viária do Município Olisiponense (Mafra e Sintra)
- Jorge Raposo & Elisabete Gonçalves* 48 Entrevista com Fernando Real
- António Carlos Silva* 52 Dar (também) futuro ao *Passado Imperfeito*
- António Manuel S. P. Silva* 54 A urgência de uma Associação Profissional de Arqueólogos
- Luís Raposo* 58 O regresso do Difusionismo

- Jorge Raposo* 61 Museus portugueses com colecções de Arqueologia
- António J. C. Maia Nabais* 72 Museus e Arqueologia
- Francisco J. S. Alves* 76 O Museu Nacional de Arqueologia
- Joaquina Soares* 81 O Museu de Arqueologia do Distrito de Setúbal
- Mário Varela Gomes* 84 Museu Municipal de Arqueologia de Silves
- Mário Varela Gomes* 86 Museu da Gruta do Escoural

- Jorge Custódio* 89 Almada mineira, manufactureira e industrial
- Luís Pequito Antunes* 104 A Ordem de Santiago em Almada nos séculos XII a XV
- Mário Fernandes* 111 A igreja de N^o Sr^a da Assumpção
- Armando Sabrosa & Vítor M. Santos* 116 Cerâmica comum de silos medievais
- Raul H. Pereira de Sousa* 123 O pelourinho de Almada

- António Celso Mangucci* 126 O registo de azulejos de N^o Sr^a do Cabo
- Francisco Silva & Elisabete Gonçalves* 130 Vale Rosal: uma memória ameaçada
- Isabel Cristina Fernandes* 134 Palmela: programa de recuperação e animação do castelo
- João Pedro Cabral* 136 Musealizar Alapraia

138 Livros 145 Actividade científica 150 Intervenções arqueológicas 152 Notícias 158 Ocaso 159 Olhares 162 Dos jornais

Com o presente número de *Al-madan* procuramos consolidar uma proposta editorial coerente, criativa e atractiva em termos de conteúdo e apresentação gráfica.

Conseguí-lo ou não depende de factores que ultrapassam largamente a nossa capacidade de intervenção...

De facto, quando se continuam a registar graves atentados ao Património nacional e regional, com uma manifesta subalternização da actividade arqueológica a desencadear forte movimento pela definição de um estatuto ético-profissional e por um maior reconhecimento social da função do arqueólogo, seria bom que todos os envolvidos neste processo constatassem que a solução não nascerá de um qualquer governante "iluminado" ou mais "sensível" - ela conquista-se pelo estreitar da ligação dos arqueólogos e outros investigadores a amplos sectores da sociedade, divulgando e promovendo a compreensão dos seus trabalhos de forma clara e acessível ao maior número de interessados (e não apenas os seus pares). Só assim ganharão a força necessária à defesa dos seus interesses - a Arqueologia e a defesa do Património, tal como vem sucedendo com a defesa do meio ambiente, serão gradualmente aprendidos pela opinião pública como vectores fundamentais de uma indispensável memória colectiva e de uma qualidade de vida bem mais exigente daquela que usufruímos neste final do século XX.

É essa também a razão de existir de "*Al-madan*". Assim tenhamos muitos amigos conosco!

E neste número temos mesmo!...

Um conjunto de artigos de carácter geral ou regional aborda temáticas que vão do Paleolítico superior ao Calcolítico e à romanização, neste último caso com destaque para a colaboração de investigadores espanhóis empenhados num projecto de âmbito peninsular.

As movimentações no meio arqueológico nacional são acompanhadas com uma entrevista ao Director do Departamento de Arqueologia do IPPAR, Fernando Real, e vários artigos de opinião.

A temática central da edição é, no entanto, a situação actual dos museus portugueses com colecções de arqueologia, abordada através da análise dos resultados de um inquérito de âmbito nacional, trabalhos de reflexão sobre o tema e divulgação de experiências concretas deste tipo de estruturas.

A comemoração dos vinte anos da cidade de Almada e o apoio da autarquia, desta vez de forma significativa, permitiu-nos incluir, excepcionalmente, um segundo caderno de apontamentos históricos, com textos de evidente interesse regional, onde se destaca o que trata da igreja de N.ª Sr.ª da Assumpção, até à data um dos temas mais polémicos da história local.

Diversos aspectos do Património regional são também focados, para além das habituais rubricas de informação e noticiário gerais.

CAPA:
Foto de Luís Azevedo.
Conjunto de espólio exumado em sepultura romana (Porto dos Cacos/Alcochete).

"al-madan" IIª Série, nº 2, Julho 1993

Propriedade: Centro de Arqueologia de Almada • Apartado 603 (PRAGAL) • 2801 ALMADA CODEX

Registo de Imprensa: 108998 ISSN: 0871 - 066X **Depósito Legal:** 68779/93 **Director:** Jorge Raposo **Conselho Científico:** Amílcar Guerra, António Nabais,

Carlos M. da Silva, Carlos T. da Silva e Luís Raposo **Redacção:** Ana Luísa Duarte, Armando Sabrosa, Francisco Silva, Jorge Raposo e Luís Gouveia

Colaboram neste número: A. Bermúdez Medel, Amílcar Guerra, António C. Silva, António M. Silva, António Nabais, Carlos Fabião, Carlos M. Silva,

Carlos T. da Silva, Celso Mangucci, Cláudia Belchior, Elisabete Gonçalves, Fernando Real, Francisco S. Alves, Graça Filipe, G. Zbyszewski,

Guilherme Cardoso, Inês N. Byrne, Isabel C. Fernandes, Joaquina Soares, João L. Cardoso, J. Ludgero Gonçalves, J. Pedro Cabral, Jorge Custódio,

José d'Encarnação, Júlio R. Carreira, L. C. Juan Tovar, L. Pequeto Antunes, Luís Raposo, M. Conceição André, M. Fernanda Gomes, M. Filomena Barata,

M. José Pinto, Mariana Diniz, Mário Fernandes, Mário V. Gomes, Nuno F. Bicho, O. da Veiga Ferreira, Paulo Pereira, R. Pereira de Sousa e Vitor M. Santos

Secretariado: Anabela Silva e Elisabete Gonçalves **Retrosversão:** Rita Raposo e Luís Gouveia **Concepção Gráfica, Paginação & Ilustração:** Jorge Raposo e

Paulo Buchinho **Fotolito:** Roseta **Impressão:** Tipografia Lugo **Tiragem:** 2.000 exemplares **Periodicidade:** Anual

Apoios: Câmaras Municipais de Almada e Seixal, Fundação Calouste Gulbenkian, JNICT e Região de Turismo de Setúbal.

SOLICITA-SE PERMUTA • ON PRIE L'ÉCHANGE • EXCHANGE WANTED • TAUSCHVERKEHR ERWÜNSCHT • SOLLECITIAMO SCAMBIO

O ESTUDO DAS INDÚSTRIAS CERÂMICAS DA ÉPOCA ROMANA NA HISPÂNIA

os trabalhos do Programa Oficina

por Luis Carlos Juan Tovar (*)
e Alejandro Bermúdez Medel (**)

Para o arqueólogo do mundo antigo, a cerâmica constitui uma fonte de conhecimento auxiliar de extraordinário valor. Talvez por isso se lhe venha prestando, desde há algumas décadas, uma atenção crescente que, embora dispersa, serviu para definir as bases que permitem ir compreendendo o papel que pode vir a desempenhar no estudo da Antiguidade.

Esta atenção, no entanto, justificada pelo facto de a cerâmica constituir um excelente fóssil director para qualquer escavação, esconde um empobrecimento do conceito de *ceramologia*, porque o que prevalece é a ideia de *tipo* e a obsessão em dotar cada um deles, de forma mais ou menos individualizada, de uma cronologia. Assim, a cerâmica converteu-se, de forma quase exclusiva, num simples elemento de datação, perdendo grande parte da riqueza de conteúdo que lhe é inerente, pelo facto de ser produto e fiel representante de um complexo sistema económico-social e de conhecimentos técnicos não menos complicados, o que, às vezes, parece querer-se ignorar. Desenvolveu-se assim um processo de segregação que atribuía prioridade ao estudo das cerâmicas susceptíveis de utilização como instrumento de datação, enquanto se desprezavam outras por não ser clara a sua utilidade para este fim.

Resultado desta redução foi também o conhecimento parcial e deformado da produção, comercialização e consumo das manufacturas cerâmicas, face à preponderância no estudo dos centros receptores. E, no entanto, enquanto não separarmos o princípio e o fim da rede que representa o entrecruzamento das diversas linhas comerciais, o nosso conhecimento será mais que parcial e, portanto, sujeito a erros crassos e conclusões distantes da realidade, consolidadas unicamente com a força do dogmatismo e da repetição.

Forno de materiais de construção da *villa* tardo-romana de Relea (Saldaña, Palencia), primeira metade do séc. IV. Escavação do Programa Oficina, 1985.

Sem poder, nem querer, ignorar o aspecto cronológico das cerâmicas, defendemos a imperiosa necessidade de aceder ao seu mais precioso segredo: o *modo social*, introduzindo no seu estudo uma *carga semântica* que se projecta nos domínios da História Económica e Social e da História da Técnica. Para isso é preciso entender qualquer categoria cerâmica com uma via pela qual se pode chegar à compreensão de uma intrincada estrutura económica e social, que implica o estabelecimento de uma indústria cerâmica, seja laterícia ou figulina, e assentar, por isso, no princípio de dar ênfase ao centro produtor como via imprescindível para quebrar o exclusivismo da dualidade “cronologia-centro receptor”, permitindo, ao mesmo tempo, dotar-nos de um conhecimento mais rico e próximo da realidade.

O Programa Oficina

Inspirado nestas premissas, o Programa Oficina

ABSTRACT

Started in 1984, the Program Oficina aims to identify, study and publicize the pottery production centers of the Roman Hispania.

In this work, the authors address questions of terminology and methodology in a retrospective approach to the research process.

RÉSUMÉ

Initié en 1984, le Programme Oficina prétend identifier, étudier et divulguer les centres de production céramique de l'Hispanie romaine. Dans ce travail les auteurs présentent quelques questions terminologiques et de méthode.

(*) Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

(**) Universidad de Barcelona. Tradução de Jorge Raposo, com a colaboração de Amílcar Guerra.

começa os seus trabalhos em 1984, procurando chegar ao conhecimento da localização dos centros de produção cerâmica da Hispânia, suas diferentes características e papel por cada um desempenhado.

Com uma completa carência de antecedentes, empreende-se a recompilação de toda a informação existente sobre oficinas cerâmicas, procurando obter uma primeira visão de conjunto, ao mesmo tempo que se inicia a criação de toda a infraestrutura técnica e científica

intervenção prioritárias nas áreas geográficas onde as carências eram mais evidentes, implicando nalguns casos o início de escavações em oficinas cerâmicas.

Com o decorrer dos anos foram-se agregando a este projecto vários investigadores de diversas instituições, museus e universidades espanholas e portuguesas que, com diferentes graus de participação mas igualmente sensibilizados para o conhecimento da indústria cerâmica, contribuem decisivamente, com a sua capacidade e entusiasmo, para transformar o programa **Oficina** num dos de maior envergadura da Arqueologia peninsular, o mais vasto de quantos se dedicam ao estudo da indústria cerâmica na Europa.

Dado o curto espaço de que dispomos, apenas se abordam brevemente algumas questões terminológicas e de método, que esperamos suficientes para oferecer uma visão aproximada do percurso empreendido.

Precisões sobre terminologia

A terminologia empregue pela Arqueologia no que se refere às diversas indústrias cerâmicas revelou sempre uma certa ambiguidade conceptual.

Procurando estabelecer um padrão de entendimento quanto à terminologia relacionada com as indústrias, queremos fazer algumas precisões que tornem mais fluída a compreensão do que à frente exporemos.

Tomando como exemplo o tema da infraestrutura técnica dos centros de produção, sobretudo a sua identificação, e partindo dum plano eminentemente prático, consideramos necessário definir um modelo teórico de indústria que, em linhas gerais, foi concebida como uma célula autosuficiente do ponto de vista da produção, ainda que possa apresentar sinais de dependência económica por se integrar numa macroestrutura de maior envergadura (por exemplo, do tipo *villa*), ou depender organizativamente de outras (como poderia ser o caso de uma sucursal). Neste protótipo consideram-se factores essenciais a disponibilidade de matérias primas necessárias ao seu desenvolvimento, meios humanos e estruturais suficientes, e um padrão geográfico e económico adequado à sua acção produtiva. Este modelo denominou-se *Unidade de Produção Cerâmica*.

Ao escolher a expressão "*Unidade de Produção Cerâmica*", tivemos em conta o seu carácter asséptico do ponto de vista científico e o ser suficientemente explícita na representação da entidade a que se aplica. Com ela se prendem dois termos amplamente utilizados em Arqueologia, por nós próprios, como sinónimos: referimo-nos a *oficina* e *olaria*, os quais podem levantar alguns problemas quando confrontados com a realidade arqueológica. O termo *oficina*, por exemplo, não implica necessariamente um carácter de autosuficiência, primeiro porque parece mais apropriado para definir o recinto onde se realiza o torneamento e confecção

Bacias hidrográficas da Península Ibérica.

é necessária à abordagem e sistematização da referida informação, onde se inserem desde a elaboração da estrutura metodológica geral até à afinação das aplicações informáticas necessárias para absorver a prevista avalanche de dados. A ausência de anteriores trabalhos neste campo, obrigou a definir um considerável volume de problemáticas, conceitos, terminologia e métodos que, se bem que nalguns casos se inspirem nos estudos parciais realizados noutras zonas do Império Romano, noutros são totalmente novos.

Como resultado abriram-se cinco grandes linhas de investigação: geográfico-económica, histórica, técnico-analítica, estrutural e etnoarqueológica, complementadas por várias linhas menores, que se desenvolvem em três fases: uma primeira, documental, destinada à detecção, localização e definição dos sítios onde se produziu cerâmica; uma segunda, analítica, dirigida à sistematização e estudo da informação previamente obtida e à sua publicação por áreas geográficas; por fim, uma última fase em que se abordará uma síntese geral a partir das cinco linhas de investigação empreendidas.

Ao mesmo tempo estabeleceu-se um calendário de

das peças, ainda que, por extensão, o apliquemos ao conjunto das instalações; em segundo lugar, porque existem indícios, noutras zonas do Império, que levam a pensar na existência de fábricas sem forno próprio para a cozedura dos seus produtos, que poderiam realizar em fornos comunitários¹. Por outro lado, a palavra *olaria* serve para designar tanto a oficina como o lugar onde se vendem as cerâmicas, aplicando-se por vezes a um conjunto ou zona de manufacturas cerâmicas. Em qualquer caso, nenhum dos dois poderia aplicar-se com rigor às indústrias laterícias, de enorme importância na Antiguidade, dado que o seu uso estava reservado aos lugares onde se produziam recipientes cerâmicos.

Fica portanto claro que, embora num plano literário possamos empregar ambos os termos como sinónimos de Unidade de Produção Cerâmica, especialmente por serem mais familiares ao leitor, em rigor é mais ajustada e completa esta última expressão, à qual nos passaremos a referir abreviadamente como UPC. Do mesmo modo se excluem de uma relação directa os termos latinos *figlina* e *officina*, o primeiro porque, segundo as fontes históricas, pode respeitar a um conjunto de *officinae*, o segundo pela ausência nessas mesmas fontes de uma definição clara da sua composição, se bem que estejamos mais inclinados a pensar em *officina* como uma unidade de produção auto-suficiente.

É também frequente encontrar na literatura arqueológica de algumas zonas da Península a palavra *forno*, usada para indicar a presença de um sítio onde se produziu cerâmica ou o lugar de origem de um tipo de cerâmica. Parece evidente que, ainda que o seu uso se enraíze nas tradições locais, o emprego em Arqueologia só conduz à confusão. Consequentemente, seria aconselhável vê-lo utilizado exclusivamente para definir a estrutura destinada à cozedura.

Neste capítulo de terminologia, aproveitamos para abordar resumidamente outras expressões, explicitando a nossa posição sobre o emprego que delas faremos.

No caso da expressão *centro de produção*, a sua aplicação terá lugar quando queremos referir-nos a um grupo de unidades de produção muito próximas entre si, o que podia constituir uma espécie de "bairro oleiro" ou fábrica, já que a própria expressão denota um alcance superior ao da mera unidade.

Com carácter intermédio, ainda que talvez mais ambíguo, empregamos o termo *centro emissor* sempre que leve implícita uma demonstrada difusão de produtos, independentemente das suas características ou da natureza e diversidade das produções.

A culminar esta espécie de hierarquia encontra-se o conceito de *área emissora*, aplicável àquelas zonas caracterizadas por uma actividade oleira projectada comercialmente para o exterior. Os termos *centro de produção* e *área de produção*, ainda que tendo as mesmas características dos anteriores, serão empregues nos

casos em que não está demonstrada essa difusão comercial.

Como termos complementares teremos *centro receptor* e *área receptora* para representar claramente a repercussão geográfica de um produto ou grupo de produtos, começando assim a estabelecer relações comerciais mais concretas do que a simples dispersão ou difusão.

Não podemos deixar passar a ocasião sem referir o termo *produção local*, velho conhecido de todos, em especial pela pouca moderação com que é empregue.

Forno cerâmico do sítio de Legio IV Macedónica (Herrera de Pisuerga, Palencia), época de Tibério-Cláudio. Escavação do Programa Oficina, 1986.

O seu uso como grande saco para onde sistematicamente se atira todo o produto cerâmico cuja origem ou difusão se ignoram evidencia o desentendimento imperante sobre a indústria oleira e o carácter especulativo e infundado de uma grande maioria de classificações, contribuindo notoriamente para distorcer a já de si pobre imagem que temos desta actividade. Por isso, é desejável acabar com o irreflectido emprego que dele se faz actualmente nos estudos ceramológicos, situando-o no lugar a que realmente corresponde: o das produções cuja indústria tenha sido localizada, ligadas a um centro receptor de âmbito preciso e comprovadamente local.

O padrão geográfico

Um estudo sobre a produção cerâmica na Hispânia deve abarcar, se pretender ser consequente, todo o território peninsular e insular que integrava essa antiga demarcação romana, sem ter em conta as actuais divisões nacionais ou administrativas. Ao mesmo tempo, uma actividade tão intimamente ligada ao meio natural, não devia ser abordada atendendo às antigas divisões em províncias e conventos, enquanto a divisão em regiões naturais atomizava excessivamente o estudo.

Por isso, o único padrão geográfico capaz de cum-

¹ Esta ideia resulta de vários estudos realizados sobre o centro de produção gallo-romano de La Graufesenque. Ver VERNHET, A., BALSAN, L.: *La Graufesenque. Les Dossiers de l'Archéologie*, 9, 1975, pp. 26-29. VERNHET, A.: *Un four de La Graufesenque (Aveyron): la cuisson des vases sigillées. Gallia*, 39, fasc. 1, 1981, pp. 25-43. MARI-CHAL, R.: *Nouveaux aperçus sur la vie et la structure des ateliers de La Graufesenque d'après les comptes de potiers. In La terre sigillée gallo-romaine. Doc. d'Arch. Française*, 6, Paris, 1986, pp. 17-20.

Câmara de combustão do forno ibero-romano de Fontscaldes (Valls, Tarragona), segunda metade do séc. II - primeira metade do séc. I a. C.
Limpeza e planimetria, programa Oficina, 1987.

prir este requisito e, portanto, escolhido para desenvolvimento, foi o da bacia hidrográfica, que considerámos válido por várias razões: em primeiro lugar pelo seu inquestionável carácter de grande região natural; em segundo pela sua aplicabilidade ao estudo das argilas cerâmicas, por se tratar de grandes depósitos sedimentares, vastos compartimentos diferenciados; em terceiro pela sua natureza de padrão hídrico elementar, condição de suporte do meio vegetal, ambos intimamente ligados à essência da actividade oleira; em quarto e último lugar, pelo seu papel de espaço regulador do povoamento, via de comunicação natural e espaço económico básico. Sem esquecer que delas se pode extrapolar sem dificuldade informação para qualquer outro tipo de demarcação geográfica antiga ou moderna, natural, polí-

cer, com a falta de jazidas - muito pelo contrário, o número de achados é elevado, por vezes mesmo esmagador, ainda que desigualmente repartido. Assim, enquanto algumas zonas apresentam uma densidade industrial das mais altas que se conhecem no mundo romano, noutras os vazios são clamorosos, sem um único achado isolado.

Nestas circunstâncias, numa primeira fase, cada grupo de trabalho procurou situar geograficamente todas as indústrias de que se tem notícia, verificando a autenticidade da mesma, ao mesmo tempo que realizava a pesquisa de jazidas nas áreas carentes de informação. No primeiro caso, as dificuldades resultam da deficiente informação geográfica de muitas publicações quanto à exacta localização das jazidas, da imprecisão dos dados relativos ao tipo de produção, estruturas (se é que foram detectadas) e seu estado de conservação. Uma das surpresas, relativas, mais preocupante deste trabalho foi a de poder constatar repetidamente o desinteresse, quase geral, pela investigação deste tipo de indústrias, talvez mais acentuado numas zonas que noutras, reflectido na sua ausência de muitas cartas arqueológicas, espanholas ou portuguesas, inclusivé de âmbito regional e de recente publicação, nas quais nem sequer se refere a sua existência. Compreensivelmente, trata-se de lacunas puramente técnicas, uma vez que apenas evidenciam que não existe o que não se procura.

Esta mesma carência se observa ostensivamente em muitos trabalhos relativos à economia de uma região ou, mais triste ainda, nos estudos das cerâmicas de uma área geográfica que chega a atingir toda a Península, onde o tema das indústrias produtivas se trata, se é que se aborda, em poucas linhas, a maior parte das vezes repletas de velhos conceitos, quando não de um ingénuo tratamento dos dados mais elementares sobre fabricos, oficinas ou fornos, recorrendo-se com excessiva frequência ao fácil recurso da "produção local", raramente fundado na presença comprovada de oficinas².

Esta situação conduziu ao triste resultado de inúmeras produções, algumas amplamente difundidas por vastas áreas peninsulares e conhecidas desde há decénios, sem que se conheça o local de fabrico e haja um mínimo de fundamento para a sua localização.

Dado que o objectivo do programa não consiste exclusivamente em elaborar uma carta arqueológica das jazidas (ainda que esta seja uma parte fundamental do trabalho), tomava-se necessário situar cada uma destas unidades de produção num contexto geográfico e económico, de forma a permitir compreender a razão da sua presença.

Isto implica, por um lado, relacionar a localização de cada oficina com o meio ambiente e, por outro, identificar os agentes económicos susceptíveis de influir na sua implantação e desenvolvimento: estabelecimentos e vias de comunicação.

tica ou económica. Em consequência, e atendendo à divisão estabelecida pelo Centro de Estudios Hidrográficos do Ministerio de Obras Publicas y Transportes espanhol, onde se introduziram ligeiras modificações, delimitámos doze grandes bacias hidrográficas que cobrem todo o território peninsular, às quais se dedicaram cinco grupos de trabalho: Norte de Espanha, Douro (primeiro grupo); Mondego, Tejo, Sado, Guadiana (segundo grupo); Guadalquivir, Sul de Espanha (terceiro grupo); Segura, Jucar (quarto grupo); Ebro, Pirinéus ocidentais (quinto grupo). As ilhas Baleares incluem-se, no nosso estudo, na bacia do Jucar.

Metodologia: linhas gerais

1. Detecção, localização e definição das oficinas

O notável desinteresse pela indústria cerâmica hispano-romana não tem a ver, por mais que possa pare-

² Esta tendência parece, pouco a pouco, começar a inverter-se, ainda que sejam excepção trabalhos como o de Juan L. Naveiro: *El comercio antiguo en el N. W. peninsular*, *Monografias Urxentes do Museu*, 5, A Coruña, 1991, onde se dá um tratamento geral mas correcto e rigoroso às indústrias cerâmicas.

1.1. O enquadramento natural

Realizar o estudo do meio ambiente de cada uma das unidades de produção exige, na grande maioria dos casos, um exame do terreno, dispendioso e com dificuldades acrescidas pela mencionada falta de precisão das notícias quando se trata de situar a jazida, o que leva, nalgumas ocasiões e ainda que contando com a colaboração de profundos conhecedores do terreno, à impossibilidade de localizá-la.

Noutros casos, a antiguidade do achado ou as radicais transformações que, por variadas causas, sofreu o local de implantação, provocaram a sua ocultação ou destruição, tornando mais difícil, quando não irrealizável, a tarefa de definir a sua localização. Também se encontram casos de atribuições erradas, com inexistência das indústrias. Felizmente, estas situações extremas são, por agora, pouco numerosas, pelo que os trabalhos de identificação se têm concluído com êxito.

Neles se procura delimitar a zona ocupada pela oficina, a sua situação orográfica e as possíveis transformações verificadas. Com o auxílio de cartografia geral ou especializada reconhecem-se as linhas de água, os barreiros (de que se recolhem amostras para análise) e eventuais vestígios de vegetação natural para classificação. Não podemos esquecer, neste último caso, que a indústria oleira, especialmente pelo grande consumo de combustível de que necessitava, pode ter tido nalgumas zonas um impacto considerável sobre o meio ambiente, como actividade desflorestadora. A identificação de madeiras de utilização potencial em cada oficina revela-se, em muitos casos, de difícil viabilidade, em parte pelo desaparecimento da vegetação natural e por falta de estudos paleobotânicos. As fontes medievais e a toponímia vêm colmatando parcialmente estas falhas, ainda que aumentem os custos da investigação e o já de si grande volume de informação a tratar. O úni-

co processo eficaz para conhecer o tipo de combustível utilizado consiste na análise do carvão vegetal conservado nas cinzas do forno e suas proximidades, o que implica, naturalmente, a escavação, tornando-o aplicável apenas aos poucos casos em que esta se realiza.

Aqui gostaríamos de chamar a atenção dos arqueólogos para que dediquem uma especial atenção à reco-

Em cima:

Zona de despejo de uma indústria de cerâmica de construção em Las Quintanillas (Olmos de Ojeda, Palencia), Alto Império. Sondagem de emergência, programa Oficina, 1987.

Em baixo:

Detalhe de massa de *ímbrices* fundidos (à esquerda da imagem), no mesmo local.

lha deste tipo de amostras nos fornos, já que, para além do mais, desde que recolhidas com os devidos cuidados, podem ser uma fonte complementar de informação cronológica através da aplicação de análise de radio-carbono.

Toda esta informação será posteriormente complementada com a contribuição dos estudos especializados em cada tema e, em particular, o relativo à climatologia, caso em que as observações pontuais no terreno são de escassa utilidade. Também neste âmbito se nota a falta de estudos sobre paleoclima, ainda que, em geral (existem algumas excepções), as variações climáticas na Península nestes últimos dois mil anos não pareçam tão radicais que alterem substancialmente a possibilidade de implantação de olarias numa zona, se bem que possam ser suficientes para distorcer algumas observações.

1.2. O enquadramento económico

A curta tradição da Arqueologia peninsular em matéria de inventário de jazidas arqueológicas, devida em parte à ausência, até data recente, das infraestruturas mínimas para a sua realização, constitui um importante escolho quan-

Forno de produção de época indeterminada, La Estanca (Calahorra, La Rioja). Escavação do Programa Oficina, 1990.

do procuramos abordar o enquadramento económico de cada oficina. Acrescente-se ainda que na grande maioria deste tipo de trabalhos, dado o seu elevado custo, não se realiza a prospecção sistemática do território, pela que a imagem de distribuição obtida é distorcida, sem esquecer a desditosa circunstância de muitos inventários nunca chegarem a ser publicados. Deste modo, na

Face à certeza de que muitos centros produtores mantiveram a sua actividade durante décadas e até séculos, a visão do enquadramento económico deve considerar uma estratificação cronológica, procurando considerar a variação dos fenómenos económicos relacionados com a indústria, quer dizer, conhecer como era o território antes da implantação da oficina, durante a sua existência e depois do seu desaparecimento, e poder compreender, inclusivé, em que momento e por que razão pôde nascer ou morrer esta actividade⁵.

1.3. A produção

Dado o grande número de jazidas detectadas, cerca de 800 até à data, e as circunstâncias particulares de cada uma delas, é impensável realizar um estudo detalhado de todas as suas produções. Apesar disso, sempre que possível, pretendemos examinar superficialmente cada uma delas. Isso resultará, no entanto, na primeira visão geral dos produtos cerâmicos fabricados na Hispânia, considerando os seus locais de origem. Há que advertir, no entanto, que será apenas uma visão tipológica, parcial e limitada, puramente indicativa e não de todas as olarias, uma vez que muitas são unicamente conhecidas por vestígios ou estruturas de oficina, mas será uma observação de conjunto de que até agora temos carecido.

Ao mesmo tempo, desta recolha sistemática de amostras bem caracterizadas de produtos fabricados em cada UPC, obtidas por recolhas superficiais ou escavação, seja esta própria ou alheia, vai resultando um "registo" físico-químico das consideradas mais significativas. Deste modo será possível iniciar a execução da, também primeira, "carta" peninsular de características físico-químicas das produções cerâmicas hispano-romanas.

1.4. Articulação interna da oficina e suas estruturas

Esta é, sem dúvida, a parte mais complicada de todo o programa e aquela onde se torna mais difícil obter resultados apreciáveis a médio prazo, talvez porque para isso era imprescindível empreender a realização de prospecções geofísicas sistemáticas a jazidas selecionadas, por vezes antes da escavação das unidades de produção, assim como colaborar com outras escavações que sigam os princípios orientadores do programa, único modo de começar a preencher as imensas lacunas que tanto sobre as indústrias como, em menor grau, sobre os seus fornos aparecem na nossa investigação.

Para isso foi preciso iniciar um profundo exame das particularidades de cada oficina e definir uma estratégia que nos permitisse abordar com garantias de êxito a sua escavação, em especial entulheiras e fornos, onde,

definição das características do sítio detectado, teremos que contar com as dificuldades inerentes a toda a prospecção superficial, especialmente quando se trata de pequenos núcleos rurais. Tudo isto gera um factor de incerteza que, nalguns pontos do território, pode tornar-se angustiante³.

Um dos aspectos que mais nos vem preocupando, apesar do notável desenvolvimento dos últimos anos, é o das vias de comunicação, não tanto pela ausência de estudos em certas zonas, mas pela falta endémica de boas representações cartográficas dos trabalhos realizados⁴.

Em torno de cada oficina, a área considerada para o exame dos factores naturais e económicos pode oscilar entre um mínimo de 10 km e um máximo de 20, ou seja, um círculo de 20 a 40 km de diâmetro, o que garante na maioria dos casos uma boa visão das inter-relações existentes. Naturalmente, muitas oficinas comerciaram os seus produtos a distâncias muitos superiores, mas de momento apenas nos interessa discernir o impacto dessa actividade económica no meio mais próximo, assim como as causas primeiras que motivaram a implantação da indústria, as quais, salvo casos muito concretos, dificilmente se encontrarão para além deste limites. Este território denominámo-lo *área de influência imediata*. Noutros casos, a área mínima pode reduzir-se drasticamente, visto tratar-se de indústrias domésticas ligadas a explorações agrícolas tipo *villa*, sem difusão fora delas.

³ No caso português, este facto é especialmente visível no excelente trabalho de recompilação realizado por Jorge Alarcão: **Roman Portugal**, Aris & Phillips Ltd., Warminster, England, 1988, 2. vol., 4 fasc., onde a maioria das oficinas é relativa a achados isolados, de difícil relação com um tipo determinado de *habitat*.

⁴ Ao tema particular da ligação das olarias às vias de comunicação dedicámos uma recente reflexão. Ver: JUAN TOVAR: **Alfares y vias de comunicación** (...), 1990.

⁵ Recentemente realizámos um primeiro ensaio de relacionamento da indústria cerâmica com o seu meio ambiente e económico. Ver: JUAN TOVAR, BERMUDEZ MEDEL, MASSO I CARBALLIDO, RAMON: **Medio natural y medio económico** (...), 1989.

principalmente para estes últimos, não existia na Península nenhuma metodologia de escavação e análise, capaz de extrair deles a quantidade de informação que podem fornecer⁶. Esta circunstância levou-nos a criar um modelo especial para o estudo dos fornos dentro do programa *Oficina*, que denominámos *Projecto Fornax*. Felizmente, este esforço está a produzir resultados inesperados que podem conduzir, entre outros, à obtenção de indícios cronológicos a partir de um minucioso estudo dos dispositivos que compõem os fornos, indícios que até agora, inclusivé em zonas fora da Península onde estas estruturas estão melhor estudadas, eram muito difíceis de obter, ainda que a sua produção estivesse bem datada.

Um dos problemas que nos coloca o estudo dos fornos, e que já apontámos, é a dificuldade de obtermos uma visão clara das características das estruturas de cozer do mundo pré-romano, que permitam diferenciar claramente as contribuições tecnológicas romanas das originárias das olarias indígenas. Isso acontece devido à flagrante ausência de estudos sobre os fornos pré-romanos, ainda mais forte que para o período romano. As consequências desta carência tornam-se mais evidentes nos séculos anteriores à mudança de Era, servindo de exemplo o problema colocado pela falta de datações claras que levou a classificar como "ibéricos" muitos fornos, inclusivé em estudos recentes⁷, pelo facto de se ter detectado nelas uma certa - por vezes suposta - produção de cerâmicas pintadas de tipo ibérico, quando se trata de estruturas que, independentemente do aspecto do produto fabricado, correspondem a uma concepção técnica estranha em grande medida no mundo indígena mesmo quando se notam em certos casos, e em alguns dos seus dispositivos, características técnicas pré-romanas. Dá-se ainda a circunstância de que muitos destes fornos aparecem em contextos dos séculos II e I a. C., portanto em época romana ou, se se quiser, ibero-romana.

Este qualificativo de *ibéricos*, para além de ser inexacto, introduz um certo elemento de confusão no estudo dos fornos, ao englobá-los num período cultural em que as oficinas usavam tipos de fornos distintos, consequência de conhecimentos técnicos e necessidades produtivas e comerciais diferentes das vigentes nos séculos posteriores.

Por tudo isto, decidiu-se realizar uma ampla aproximação ao estudo dos fornos pré e proto-históricos peninsulares, inicialmente à margem do programa *Oficina*, que produziu e continua a produzir resultados muito satisfatórios e que acabou por se inserir no referido programa⁸.

A desigual distribuição das indústrias, em conjugação com múltiplos outros factores, obrigou a que o desenvolvimento desta primeira fase fosse desigual para cada uma das grandes cinco zonas de trabalho estabe-

Três representações distintas da carta magnética do sector A-B do centro de produção cerâmica de La Maja (Calahorra, La Rioja), séc. I.

Prospecção geomagnética do Departamento de Física de la Tierra da Universidad Complutense de Madrid, executada para o Programa *Oficina*, 1989.

A anomalia Nº 2 corresponde ao forno 2 escavado no mesmo ano.

lecidas, e, portanto, a um acesso gradual à segunda fase.

A fase de análise e publicação, sobre a qual não nos vamos alongar aqui, iniciada em 1989 com o estudo das bacias Norte e do Douro, a que se seguiram posteriormente as do Mondego, Tejo, Sado e Guadiana, deveriam concluir-se em 1994-95, tendo-se já iniciado esta fase nas restantes bacias hidrográficas da Península.

Entretanto, a fase de síntese, cuja duração não é possível estabelecer, iniciou-se sobre o catálogo completo dos fornos conhecidos até à data - mais de 300 - e com o levantamento e estudo prévio das fontes clássicas e da

⁶ Entre outros, aqui cabe destacar a aplicação com êxito, pela primeira vez na Península Ibérica, de métodos paleomagnéticos e térmicos na datação e estudo tecnológico de fornos cerâmicos. Ver: DE JONGE, JUAN TOVAR, PARES, BERMUDEZ, PASCUAL, LUEZAS, MAESTRO: *Aplicación de las técnicas arqueomagnéticas (...)*, 1990; JUAN TOVAR: *Nuevos métodos aplicados al estudio de los hornos antiguos (...)*, 1992; JUAN TOVAR, BERMUDEZ: *Un programa de estudios arqueomagnéticos en alfaros romanos (...)* (no prelo); PARES, JUAN TOVAR, DE JONGE, BERMUDEZ, LUEZAS, MAESTRO: *Archaeomagnetic evidence (...)* (no prelo).

⁷ BRONCANO RODRIGUEZ, S., COLL CONESA, J.: *Horno de cerámica ibérico de la Casa Grande, Alcalá del Júcar (Albacete)*, *Not. Arq. Hispánico*, 30, Madrid, 1988, pp. 188-228. Cai-se neste interessante trabalho na inexactidão de classificar como ibéricos os fornos de planta rectangular de Fontscaldes, Rubi e Pinos, entre outros, e, inclusivé, os fornos de Valdecebro, datáveis segundo os seus responsáveis de escavação de entre o séc. II a. C. e as primeiras décadas do séc. I d. C., ou seja, de época romana (VICENTE REDON, J. D., HERCE SAN MIGUEL, A. I., ESCRICHE JAIME, C.: *Dos hornos de cerámica de época Ibérica en "Los Vicarios" (Valdecebro, Teruel)*, *Kalathos*, 3-4, 1983-1984, p. 371, trabalho em que se incorre numa confusão semelhante, evidente na própria contradição do título).

⁸ Das potencialidades que encerra o seu estudo damos conta num recente trabalho. Ver: JUAN TOVAR, BERMUDEZ MEDEL: *Talleres cerámicos en la Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica (...)*, 1991.

informação etnográfica.

Nesta última fase, a análise das fontes históricas ocupa um local privilegiado, já que se espera que contribuam com uma informação importantíssima, resultado da análise da maior quantidade de textos possível, bem como do exame e estudo de um grande volume de dados epigráficos recolhidos na Península ou fora dela.

O segundo capítulo importante nesta fase será ocupado pela recompilação e estudo da informação etnográfica, com a qual devemos confrontar os dados parciais obtidos nos campos arqueológico e histórico.

Os benefícios que um estudo do tipo do realizado pelo programa **Officina** pode trazer, não só para a Arqueologia Hispano-Romana mas também para as restantes províncias do antigo Império, são, hoje em dia, difíceis de avaliar, dado o efeito multiplicador que de muitas das suas facetas resulta. O simples facto de provocar uma análise completa das fontes históricas relacionadas com a primeira indústria manufactureira do mundo antigo constitui uma novidade digna de atenção. Em qualquer caso, era um trabalho a empreender para abrir de par em par as portas a uma parte da História Económica, Social e Técnica da Hispânia Antiga, injustamente subvalorizada. Só cumprindo este objectivo poderemos dar-nos por satisfeitos. ✎

Bibliografia do programa **Officina** (apresentada por ordem cronológica)

- JUAN TOVAR, L. C.: "Elementos de alfar de sigillata hispánica en Talavera de la Reina (Toledo)". *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, tomo 1, 2, Madrid, 1983, pp. 165-175.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Los alfares de cerámica sigillata en la Península Ibérica (I)". *Revista de Arqueología*, 44, Madrid, 1984, pp. 32-45.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Los alfares de cerámica sigillata en la Península Ibérica (II)". *Revista de Arqueología*, 45, Madrid, 1985, pp. 32-45.
- JUAN TOVAR, L. C., PEREZ GONZALEZ, C.: "Un horno hispano-romano de materiales de construcción en Relea (Palencia) y otros alfares de la cuenca del Duero". *Actas I Congreso de Historia de Palencia (1985)*, tomo I, Palencia, 1987, pp. 657-674.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Talleres y producción cerámica en la Hispania Citerior". *Preactas I Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana*, Granollers, 1987, pp. 387-395.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Nuevos datos sobre el alfar de sigillata de Talavera de la Reina (Toledo)". *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (1985)*, tomo IV, Ciudad Real, 1988, pp. 141-144.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Los talleres cerámicos de época romana en la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". *Acta Arqueológica de Tarragona*, II, 1988-89, Tarragona, 1989, pp. 13-17.
- JUAN TOVAR, L. C., BERMUDEZ MEDEL, A.: "Hornos de época republicana en Cataluña: Fontscaldes". *Rev. de Arqueología*, 98, Madrid, 1989, pp. 40-47.
- JUAN TOVAR, L. C., BERMUDEZ MEDEL, A., MASSO I CARBALLIDO, J., RAMON, E.: "Medio natural y medio económico en la industria alfarera: el taller Iberorromano de Fontscaldes (Valls, Alt Camp, Tarragona)". *Butlletí Arqueològic*, Epoca V, 8-9, 1986-1987, Tarragona, 1989, pp. 59-85.
- BERMUDEZ MEDEL, A., JUAN TOVAR, L. C.: "El forn ibèric de Fontscaldes, primer objectiu del Programa Oficina a Catalunya". *XXXV Assemblea Intercomarcal D'Estudiosos (1989)*, tomo I, Valls, 1989, pp. 115-122.
- GONZALEZ, A., BERMUDEZ MEDEL, A., JUAN TOVAR, L. C., LUEZAS PASCUAL, R. A., PASCUAL, H.: "El alfar romano de La Maja, Pradejón-Calahorra". *Estrato*, 1, Logroño, 1989, pp. 50-55.
- JUAN TOVAR, L. C., BERMUDEZ MEDEL, A., LUEZAS PASCUAL, R. A.: "El alfar romano de La Maja (Calahorra, La Rioja)". *Rev. de Arqueología*, 105, Madrid, 1990, p. 61.
- DE JONGE, R. B. G., JUAN TOVAR, L. C., PARES, J. M., BERMUDEZ, A., PASCOAL, J. O., LUEZAS, R. A., MAESTRO, N.: "Aplicación de las técnicas arqueomagnéticas al estudio de hornos romanos". *Rev. de Arqueología*, 111, Madrid, 1990, pp. 8-11.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Alfares y vías de comunicación en la Hispania Romana. Acercamiento a una relación". *Simpósio sobre la red viária en la Hispania romana*, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 1990, pp. 293-299.
- BERMUDEZ MEDEL, A., JUAN TOVAR, L. C.: "Talleres cerámicos de época romana en la provincia de Zamora". *Actas del I Congreso de Historia de Zamora*, tomo II, Zamora, 1990, pp. 571-585.
- JUAN TOVAR, L. C., BERMUDEZ MEDEL, A.: "Talleres cerámicos en la Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica: introducción a su estudio". *Rivista di Archeologia*, Anno XV, Università degli Studi di Venezia, Venezia, 1991, pp. 116-124.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Alfares y hornos de la Antigüedad en la Península Ibérica. Algunas observaciones entorno a su estudio", in *Tecnología de la cocción cerámica desde la Antigüedad a nuestros días*, Comunicações de Seminário realizado no Museo de Alfarería de Agost (Alicante), de 4 a 6 de Outubro de 1990, Asociación de Ceramología, Agosto, 1992, pp. 65-85.
- JUAN TOVAR, L. C.: "Nuevos métodos aplicados al estudio de los hornos antiguos: el horno 2 de La Maja (Calahorra)", in *Tecnología de la cocción cerámica desde la Antigüedad a nuestros días*, Comunicações de Seminário realizado no Museo de Alfarería de Agost (Alicante), de 4 a 6 de Outubro de 1990, Asociación de Ceramología, Agosto, 1992, pp. 87-103.
- JUAN TOVAR, L. C., BERMUDEZ MEDEL, A.: "Un programa de estudios arqueomagnéticos en alfares romanos: primeros resultados y perspectivas". *IV Jornadas sobre Teledetección y Geofísica aplicadas a la Arqueología*. Huelva, 6 a 9 de Novembro de 1991 (no prelo).
- PARES, J. M., JUAN TOVAR, L. C., DE JONGE, R., BERMUDEZ MEDEL, A., LUEZAS, R. A., MAESTRO, N.: "Archaeomagnetic evidence for the age of a Roman pottery kiln from Calahorra (Spain)". *Geophysical J. Int.*, 1992 (no prelo).

Miróbriga - Forum.

A CIDADE ROMANA DE MIRÓBRIGA

por Maria Filomena dos Santos Barata (*)

O sítio arqueológico de Miróbriga, situa-se no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, e pode considerar-se um dos vestígios mais marcantes da ocupação romana no sudoeste português. Classificado como Imóvel de Interesse Público, em 1940, é propriedade do Estado Português e foi afecto ao Instituto Português do Património Cultural em 1982, actual Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).

1. Localização

Miróbriga fica situada no limite de uma faixa acidentada que se desenvolve a Este, constituída pelos contrafortes da Serra de Grândola e do Cercal, de que se pode considerar a retaguarda. A zona do *Forum* romano situa-se a uma cota altimétrica de 247 m acima do nível do mar, numa situação geo-estratégica dominan-

te em relação à faixa arenosa e plana que se estende deste local até praticamente ao mar, que dista aproximadamente 15 km em linha recta. Numa situação semelhante se irá implantar na Idade Média, numa colina fronteira, um castelo, núcleo do aglomerado urbano que deu origem à actual cidade de Santiago do Cacém, fenómeno este comum a algumas *urbs* romanas abandonadas e que pode encontrar em *Ruscino*, França, um bom paralelo.

Situada no centro de um enclave Jurássico Liás, de rochas calcárias e com alguns afloramentos xistosos, a zona é caracterizada por uma humidade relativa elevada que, provocando um alto nível de pluviosidade, participa na fertilidade agrícola e permite o desenvolvimento da fruticultura, atestada arqueologicamente desde a ocupação romana¹. A temperatura média anual é de 15,8° C e a amplitude térmica anual de 11,2° C, condições estas que não deverão ser muito diferentes das

ABSTRACT

Miróbriga, whose existence has been known since the XVIth century, is one of the most remarkable monuments to the Roman occupation of the Southeast of Portugal. The research of a Luso-American team, working at the site since 1981, allows for a detailed study of the Acropolis/*Forum*, the baths, the residential area and the hippodrome.

RÉSUMÉ

Miróbriga est un des vestiges les plus marquants de l'occupation romaine et est connu depuis le XVIème siècle. Un projet de coopération initié en 1981 par une équipe luso-américaine a permis l'étude en détail de l'acropole/forum, des thermes, de la zone résidentielle et de l'hippodrome.

¹ Darling *et alii*, 1984, p. 51.

(*) Técnica do Departamento de Arqueologia do IPPAR (co-responsável do projecto de valorização das ruínas de Miróbriga)

Mapa da região com localização de Miróbriga.

do período romano. A amplitude térmica atenua-se à medida que se caminha para o mar.

Se bem que não sejam conhecidas estruturas de *villae*, vestígios recentemente detectados numa casa agrária das proximidades podem indiciar a exploração agrícola adjacente a Miróbriga. Relativamente próximo, em Alvalade do Sado conhecem-se, no entanto, várias *villae* romanas.

Curiosamente, o Padre António de Macedo e Silva desabafa em 1869, nos *Anais do Município de Santiago*:

“Desde o tempo da conquista d’este castello pelos freires spatharios até ao anno de 1833, foram, sem duvida acanhados os progressos agricolas. Os instrumentos agrarios de que nos falla Columella são os mesmos que os nossos avós nos transmittiram. Hoje mesmo, na presença do immenso impulso que o desenvolvimento das sciencias naturaes tem dado à agricultura, vemos que esta sciencia se conserva estacionaria n’este concelho. Os nossos cultivadores desconhecem o afolhamento, a rotação de culturas, o aperfeiçoamento dos utensilios de lavoura, o uso das machinas, a criação dos prados artificiais, o melhoramento das raças pecuárias, a introdução de plantas exoticas, os preceitos da hygiene tão necessarios para a conservação dos seus gados, etc. Os

*prados naturaes dos nossos antepassados seriam porventura os mesmos que hoje temos, algumas plantas incultas e estioladas, crescendo espontaneas no fundo dos valles, nos brejos e nas margens das ribeiras”*².

Não são bem conhecidas, nesta zona, as modificações das linhas da costa que participam nas alterações das formações lagunares, se bem que seja óbvia a sua mobilidade em todo o litoral alentejano. No entanto, desde o século XVI e até ao século XIX, aparece representada na cartografia existente desta zona uma curiosa lagoa, denominada comumente como “da Pera”, que se desenvolveria até às proximidades de Santiago do Cacém. Trata-se, muito provavelmente, de um erro de representação cartográfica, uma vez que ela era feita, na maioria dos casos, e até ao século XIX, por repetição de mapas anteriores, sem a devida confirmação no campo. No entanto, o Padre Macedo e Silva refere nos *Anais do Município* entre as propriedades foreiras, arrendadas em 1800, “os quartos do Paul da Pera”, denunciando as características férteis do local³.

No levantamento coordenado, no século XIX, por Filipe Folque esta lagoa já não aparece assinalada, o que poderia confirmar, por um lado, a hipótese de erro cartográfico. Por outro, seria de averiguar melhor se o seu assoreamento não se poderia ter dado nessa altura, provocado pelos novos sistemas agrícolas e pela introdução de novas culturas confirmadas na região, a partir do século XIX, a exemplo do que aconteceu com os aterros no Sado, na zona de Alcácer do Sal⁴.

A existência desta lagoa poderia justificar a ocupação do lugar, permitindo um contacto directo, mas protegido, com o mar.

Ainda nessas representações cartográficas é clara a afirmação do papel estruturante deste território, que deveria, já no período romano, funcionar como ponto central dos eixos de comunicação Norte/Sul e Interior/Litoral. Embora não sejam conhecidos vestígios de estradas vicinais, a teia de relações entre Miróbriga e Sines (muito provavelmente o porto que servia este aglomerado urbano), a Oeste; entre Miróbriga e as povoações a Norte

Planta geral das ruínas e percurso aconselhado.

1. Capela de S. Brás;
2. Casas de habitação;
3. Termas;
4. Ponte;
5. Hospedaria;
6. Lojas/mercado;
7. Forum/acrópole.

(Salacia, Caetobriga?); entre Miróbriga e o Sul (em Porto Côvo, Vilanova de Milfontes, Odemira há vestígios de ocupação romana) e ainda entre Miróbriga e as zonas do interior, deveria ter-se afirmado com a dominação latina. Ficaria, deste modo assegurado, por um lado, o fornecimento dos produtos agrícolas e piscatórios à *civitas* e, por outro, o escoamento dos minérios de que é tão rica a região adjacente a Miróbriga, salientando-se o cobre e o ferro. A exploração mineira que já deveria ser, nesta zona, do conhecimento dos romanos, se bem que não referida pelos geógrafos latinos e carecendo ainda de confirmação arqueológica, sofreu, no século passado, um grande desenvolvimento na região, e continua, nos nossos dias, a constituir, com a indústria madeireira, a grande fonte de riqueza do Cercal⁵. Nos arredores de Santiago do Cacém foram também detectadas inúmeras galerias mineiras

e há registos de várias explorações auríferas que se encontram desactivadas actualmente. A riqueza metálica poderá ter sido um dos factores determinantes da ocupação deste local, funcionando Miróbriga como uma espécie de "tampão" de acesso à zona mineira e aos povoados do interior da serra, o que justificaria também o *oppidum* pré-romano. A óptima situação geo-estratégica, permitindo um eficaz domínio territorial, associada aos recursos naturais - agrícolas e mineiros - deve ter-lhe conferido funções comerciais. No entanto, só a continuação das prospeccões, o levantamento dos povoados mineiros circundantes e a publicação dos dados inéditos das escavações luso-americanas da ocupação da Idade do Ferro em Miróbriga⁶ poderão confirmar esta hipótese. Através de uma carta de distribuição de estações da Idade do Ferro publicada por Teresa Gamito⁷, conhecem-se cerca de cinquenta povoados a Sul do Tejo, sendo evidente a sua implantação em áreas-chave de exploração agrícola e mineira.

2. O Sítio, descrição

As ruínas da Miróbriga romana, que se estendem por mais de 2 km², incluem restos de edifícios de habitação, ruas pavimentadas, um hipódromo, termas, uma ponte e um *forum*.

Muito frequente no Sul de Portugal, o topónimo Castelo indicia, genericamente, uma ocupação pré-roma-

na⁸. A zona onde se implanta o *forum* de Miróbriga, conhecida vulgarmente por "Castelo Velho", deve ter sido ocupada desde a Idade do Bronze, tendo, muito possivelmente, beneficiado o povoado da Idade do Ferro da intensificação do comércio púnico no século IV a.C.⁹.

O sufixo *briga* poderá denunciar a celticização a que foi sujeito este território. A designação de Plínio é,

por outro lado, confirmada pela inscrição funerária de Gaio Pórcio Severo, um *Mirobricensis celticus*, encontrada nas proximidades de Santiago do Cacém¹⁰.

A ocupação romana do *oppidum* dá-se no século I d.C. e deveria ter inicialmente o estatuto de estipiendário. A política de fomento económico e de desenvolvimento urbanístico prosseguida por todo o século I d.C. recebeu novo impulso na dinastia Flaviana, sendo promovidas à categoria de município algumas cidades, entre elas, em território actualmente português, *Bracara Augusta* e *Conímbriga*. É provável que Miróbriga tenha obtido também a sua municipalização com a dinastia Flávia, se bem que a inscrição em que se baseia esta hipótese não seja uma fonte segura¹¹. Controlaria, muito provavelmente, um vasto território que poderia ir até Sines, pesem embora os achados que, nesta última vila, podem fazer equacionar a verdadeira importância de Miróbriga.

As razões que motivaram a seu abandono não foram determinadas, mas os vestígios arqueológicos indicam uma gradual desactivação a partir do século IV d.C., correspondendo, possivelmente, ao fenómeno similar de decadência de outras cidades num império já conturbado.

Assentando num aglomerado anterior fortificado, a urbanização romana deverá ter-se adaptado à ocupação anterior e à topografia do local. Se bem que ainda não sejam bem conhecidos o perímetro e a malha urba-

Em baixo:

Miróbriga - Termas.

⁵ Levantamento feito por João Madeira (professor na Escola Secundária de Santiago do Cacém) e por José Matias (funcionário da Câmara Municipal de Santiago do Cacém), para publicação.

⁶ Até à presente data só fora objecto de publicação, por Silva, Carlos Tavares da; Soares, Joaquina, 1979, *A Cerâmica Pré-romana de Miróbriga*, Santiago do Cacém (vide bibliografia).

⁷ Teresa Gamito, 1986, pp. 193-4.

⁸ Manuel Maia, 1986, p. 44.

⁹ Jorge de Alarcão, 1990, p. 413.

¹⁰ José d'Encarnação, 1984, pp. 232-234. Tem este autor levantado algumas questões sobre a autenticidade desta inscrição: "Efectivamente se a análise paleográfica nos deixa algumas dúvidas, sabemos, por outro lado, que, normalmente, quando alguém morre na sua localidade de origem, não indica a naturalidade, seria desnecessário; por outro lado, sendo miróbricense na sua própria terra, que necessidade haveria de especificar a sua qualidade de "céltico"? Além disso, tendo-se posto tanto empenho em fazer notar a naturalidade do defunto, não houve igual intenção de afirmar para a posteridade a sua condição de homem livre, indicando a filiação (...). Poder-se-ia, pois, suspeitar da autenticidade deste monumento, eventualmente forjado com a intenção de bem especificar o nome da povoação cujas imponentes ruínas se encontram em Santiago do Cacém".

¹¹ José d'Encarnação, 1984, p. 230. Esta inscrição tem apoiado a inclusão de Miróbriga entre os municípios flávios da Península. No entanto, segundo este autor, esta interpretação parece ser abusiva.

Desenho de José Matias.

Ponte romana de Miróbriga.
Alçado Poente, 1993.

¹² Vasco Mantas, 1987, pp. 40 a 55.

¹³ David Soren, 1982, p. 39.

¹⁴ D. Fernando de Almeida, 1964, pp. 71-2. Curiosamente a permanência religiosa vem reafirmar-se com a implantação de uma capela seiscentista dedicada a S. Brás, patrono popular de doenças de garganta e, também, de vários hospitais portugueses.

¹⁵ José d'Encarnação, 1984, pp. 218-220. A inscrição dedicada a Esculápio é um "legado testamentário (...) feita por medicum pacensis: verosimilmente, Gaio Átio Januário deixou dinheiro ao conselho municipal de Miróbriga para que ele organizasse - ou continuasse a organizar - as Quinquatrus em honra de Esculápio. A referência à splendidissimus ordo sem esclarecer o estatuto administrativo do aglomerado populacional a que diz respeito, não especificando sequer, através dum desejável adjectivo, o nome desse aglomerado (...) implica, todavia, a existência duma organização de tipo municipal, splendidissimus como é habitual".

¹⁶ William Biers et alii, 1988.

na da *urbs*, que só se poderá clarificar com futuras escavações, é manifesto que Miróbriga não apresenta as características ortogonais do modelo ideal de urbanismo romano e que não é reconhecível um amuralhamento dessa fase de ocupação, tendo, muito possivelmente, sido utilizada, na fase inicial, a fortificação da Idade do Ferro. Não é também notória a axialidade que se verifica em algumas fundações do território actualmente português como *Ebora, Pax Iulia, Bracara Augusta* ¹². No entanto, a construção dos templos do *Forum*, no 3º ou 4º quartel do século I, bem como a edificação das termas, na centúria seguinte, conferem a Miróbriga um cariz marcadamente latino. Um templo, provavelmente dedicado ao culto imperial, detém uma posição privilegiada e centralizada no *forum*. Este templo foi, nas campanhas de D. Fernando de Almeida, objecto de restauro e reconstrução apresentando, nos nossos dias, um aspecto cenográfico que domina toda a praça pública. Esta praça é ladeada de inúmeras construções, cuja função, na sua maioria, é indefinida, mas que deverão corresponder às comuns: a um *forum* provincial de pequenas dimensões - basílica? cúria? - O levantamento topográfico agora efectuado e futuras sondagens a efectuar no local permitirão equacionar esta problemática. O estudo mais pormenorizado do *forum* será um dos objectivos do trabalho dos próximos anos.

Um outro edifício, ao qual têm sido atribuídas funções igualmente religiosas (Templo de Vénus, segundo D. Fernando de Almeida), foi construído relativamente perto do templo imperial.

O culto a Vénus, em alguns casos, conotado com plantas rectangulares com ábside semicircular, com características que se podem aproximar deste edifício, é, em Miróbriga, confirmado, quer epigraficamente quer através de fragmentos de uma estátua da deusa. No entanto, o acesso a este "templo", através de uma escadaria que o une à praça pública e o conhecimento parcelar da planta não permitem, de momento, uma posição definitiva da sua funcionalidade, que só os futuros estudos poderão ajudar a concluir.

Ainda na zona do *forum* os romanos mantiveram intacta uma outra edificação da Idade do Ferro que tem também sido identificada com um templo, dada a sua

estrutura de "megaron" e o aparecimento de um aparente depósito votivo ¹³. Também esta hipótese, julgamos, deveria ser confirmada através de um conhecimento mais aprofundado da área adjacente que poderá permitir uma melhor leitura do conjunto.

Dada a concentração de edifícios dados como religiosos, e o aparecimento de uma lápide dedicada a Esculápio, deduziu D. Fernando de Almeida, ter sido Miróbriga um santuário, construído durante os séculos III d.C. e IV d.C. - datações estas que foram questionadas pela equipa luso-americana - com toda uma série de instalações destinadas ao acolhimento e distração dos peregrinos: um complexo termal, um hipódromo ou circo ¹⁴.

As escavações posteriores e uma nova interpretação da inscrição de Esculápio vieram fazer equacionar a hipótese apresentada por D. Fernando de Almeida ¹⁵.

A equipa luso-americana, que escavou na zona do templo, detectou uma sucessão de ocupações que inclui, para além dos níveis de épocas anteriores, duas fases de construção da época romana, datando a mais antiga do século I d.C. ¹⁶. O conjunto deverá ajustar-se mais a um *forum*, centro administrativo da *civitas* - com a área dos templos e de edifícios públicos que, logicamente, lhe ficariam anexos -, do que a um santuário.

Num declive que se afirma na encosta a Sul do *forum*, desenvolve-se uma zona comercial (*tabernae*?) e, relativamente próximo, situa-se uma construção com frescos que tem sido considerada uma *taberna*.

As Termas de Miróbriga, formando um dos conjuntos mais bem conservados do país, são compostas de dois edifícios distintos: as Termas Este, as primeiras a ser edificadas no século II d.C. e que sofreram várias ampliações nessa centúria; e as termas Oeste, construídas posteriormente, a partir da segunda metade do século II d.C. A sua situação, implantadas numa depressão natural do terreno, favorecia a captação da água para o seu funcionamento, que seria também assegurado por uma nascente existente nas proximidades. A canalização das termas bem como a cloaca onde desembocavam as águas estão ainda em bom estado de conservação.

Os compartimentos que as compõem são os comuns

a todo o mundo romano: zona da entrada, com salas para massagens, vestiário - *apodyterium*; zona fria - *frigidarium*; zona aquecida - *tepidarium* e *caldarium*. As salas aquecidas das termas Oeste apresentam, para além do sistema subterrâneo, paredes duplas para circulação do ar quente. Uma *latrina*, implantada nas termas Oeste, deve ter servido simultaneamente os dois edifícios, após a construção deste último. Em alguns desses compartimentos, nomeadamente numa das piscinas de água fria das Termas Este, é ainda visível uma decoração a fresco.

Nas proximidades das termas, situa-se uma ponte de um só arco quase perfeito, que deverá ter servido matriz às pontes medievais e pós-medievais com as mesmas características que se encontram na região¹⁷. Construída em *opus incertum*, aparentemente regularizado por fiadas de xisto, esta construção deveria permitir a ligação entre o centro de Miróbriga - o *Forum* - e o Hipódromo, através de uma calçada que só se conhece parcialmente.

D. Fernando de Almeida publicou esta construção romana em 1964¹⁸ e nessa altura devem ter sido feitos alguns restauros e reconstruções. Segundo a equipa luso-americana os 50 cm superiores não pertencem à construção inicial, dado que nos parece ser correcto.

Na campanha de 1992, quando se procedeu a uma limpeza prévia da zona onde se efectuaram as escavações, adjacente à ponte, detectou-se uma fissura no arco dessa construção, que poderia ameaçar a sua estabilidade. Decidiu-se, por este motivo, o seu restauro, que foi coordenado por Joaquim Garcia. Verificou-se, assim, a existência de elementos não romanos no seu aparelho, tais como cimentos modernos. Foi feito um levantamento pormenorizado do alçado poente da ponte à esc.:1/10. Esta construção será objecto de uma publicação detalhada após concluído o levantamento do lado nascente.

O Hipódromo de Miróbriga é, até ao presente, o único exemplo identificado de uma construção deste tipo, em Portugal. Medindo aproximadamente 369 x 75 metros, poderia ter bancadas de madeira ou ser desprovido de uma estrutura permanente, porque nas escavações não foram detectados quaisquer indícios de outro tipo de estruturas.

Escavado e parcialmente reconstruído por Cruz e Silva e por D. Fernando de Almeida, foi novamente objecto de estudo nas campanhas luso-americanas que definiram mais exactamente as suas características e que detectaram várias fases de edificação.

Com alguma certeza apenas se conhecem algumas habitações de muitas que existiriam no núcleo urbano de Miróbriga. São elas as que se desenvolvem de um lado e doutro da calçada que se encontra logo à entrada das ruínas que denotam uma ocupação sucessiva entre o século I d.C. e IV d.C..

Algumas destas habitações têm pinturas murais, e foram escavadas por Maria de Lourdes Costa Artur na década de quarenta e por Olívio Caeiro.

3. Projecto de Valorização em curso

As escavações foram interrompidas em 1986, sendo apenas retomadas em campanha de 1992, incidindo na zona adjacente à ponte romana. No entanto, a partir de 1987 Miróbriga tem sido objecto de várias acções de conservação, restauro e inventariação de materiais de anteriores escavações, orientadas por Susana Correia, técnica da Direcção Regional de Évora do IPPAR que apresentou em 1986 um projecto de valorização do sítio. Este projecto passou a ter, a partir de 1989, a colaboração da signatária¹⁹.

Miróbriga - Capela de S. Brás.

No entanto, e apesar das inúmeras intervenções a que foi sujeito no âmbito da pesquisa arqueológica, podemos considerar que este sítio é ainda relativamente mal conhecido sob o ponto de vista científico e que só futuras escavações poderão responder às questões que continua a levantar.

No âmbito do *Projecto de Valorização*, algumas acções de conservação e restauro têm vindo a ser dinamizadas, ao longo dos últimos anos.

As obras efectuadas na capela de S. Brás, em 1990, permitiram instalar um pequeno núcleo museográfico de apresentação do sítio arqueológico, uma bilheteira onde se podem também adquirir publicações da especialidade e um apoio logístico aos trabalhos arqueológicos e a visitantes.

No entanto, só a construção de um *Museu de Sítio* poderá permitir a formação de uma equipa permanente de especialistas, objectivo que consideramos fundamental para o seu conhecimento e preservação.

O projecto de valorização deste sítio²⁰ assenta fundamentalmente nos seguintes pontos:

¹⁷ M^{te} Filomena Barata; José António Falcão, e José A. Matias, 1992, *Ponte do Cacém* (no prelo).

¹⁸ D. Fernando de Almeida, 1964, p. 38.

¹⁹ Maria Filomena Barata, 1990, pp. 61-67.

²⁰ A participação das forças locais, como a Câmara Municipal, que vem já há alguns anos apoiando os trabalhos realizados neste sítio, e, mais recentemente, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e do Clube Europeu de Arqueologia da Escola Secundária de Santiago do Cacém, que conta com a participação de outros estabelecimentos de ensino secundário e superior, poderá contribuir para uma nova dinâmica em Miróbriga.

1. Protecção da área arqueológica (levantamento das zonas mais sujeitas aos agentes erosivos atmosféricos e respectiva protecção).
2. Manutenção.
3. Restauro e consolidação de estruturas arqueológicas (avaliação das situações prioritárias e intervenção posterior).
4. Levantamento de toda a documentação existente sobre este sítio (gráfica, fotográfica e bibliográfica).
5. Levantamento global do espólio exumado em Miróbriga e que se encontra disperso em vários museus.
6. Inventariação sistemática de todo o espólio de anteriores escavações tendo em vista o seu estudo posterior.

Miróbriga - campanha de escavação de 1992.

7. Obras Novas - Infraestruturas (um Museu de Sítio, outras).
8. Clarificação de percursos - Sinalização.
9. Divulgação.
10. Sensibilização.
11. Prospeção - Escavações - Perspectiva de continuação da investigação.

4. Campos de Trabalho - Miróbriga 1992

Nos campos de trabalho de 1992, coordenados pelas responsáveis do projecto de valorização de Miróbriga, participaram o IPPAR, o Clube Europeu de Arqueologia da Escola Secundária de Santiago do Cacém e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, através dos alunos do curso de restauro que funciona na Câmara Municipal de Oeiras²¹. As acções de restauro foram orientadas por Antónia González Tinturê, colaboradora do Departamento de Arqueologia do IPPAR, e por Joaquim Garcia, monitor do curso de restauro anterior-

mente mencionado.

Os campos de trabalho tinham como objectivos:

- A sondagem arqueológica numa área adjacente à ponte romana, tendo em vista o melhor conhecimento da zona compreendida entre esta e o complexo termal;
- A actuação numa área previamente definida - as termas - para evitar a degradação e reconstituir o que está degradado, através de acções de *conservação e restauro*.
- A continuação da inventariação de materiais de anteriores escavações e dos exumados durante a presente campanha.

A escavação efectuada na zona junto da ponte romana permitiu detectar uma estrutura de grandes dimensões (até à presente data está a descoberto um muro com 7 m de comprimento), revestida a *opus signinum*, destruída em algumas zonas. Se bem que a duração da campanha não tenha permitido definir exactamente as dimensões e funcionalidade desta construção, uma vez que não foi possível terminar a escavação, os elementos agora visíveis parecem apontar para um tanque que nos parece poder ter sido um reservatório de apoio às termas ou pode tratar-se de uma *natatio*. No entanto, e uma vez que o edifício se encontra desalinhado em relação às construções termais conhecidas, só se poderão tirar conclusões numa fase posterior do trabalho. O espólio exumado é relativamente pequeno, sendo de salientar a concentração de fragmentos de cerâmica comum.

A intervenção de restauro e conservação englobou dois núcleos de trabalho:

Termas Oeste - Piscina de água fria e *caldarium*.

Complexo composto por vários espaços, entre os quais figuram piscinas de água fria e quente, revestidas por placas de mármore. O principal problema que apresentava era o desprendimento e fractura de algumas dessas placas devido a uma degradação das argamassas de fixação, produzida pela humidade, mudanças de temperatura e pela vegetação que cresce no local. Deste modo, os objectivos prioritários eram a limpeza e consolidação da zona a tratar e a aplicação das placas de mármore, depois do tratamento adequado, no suporte original.

Após a remoção da vegetação aplicou-se um herbicida residual e foram limpos superficialmente os mármore das duas piscinas com uma mistura de álcool e detergente neutro. Procedeu-se à remoção dos restos de argamassa empobrecidos que havia no reverso das placas e nos muros, tendo em vista obter uma melhor aderência. Os muros de suporte foram também limpos e

²¹ Contaram com a colaboração da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, da Caixa de Crédito Agrícola de Santiago do Cacém e da Marinha de Guerra Portuguesa.

consolidados nas áreas mais degradadas, usando-se para o efeito uma resina acrílica em solução aquosa (Plextol D-360, 5%).

Para as colagens dos fragmentos optou-se por uma epóxida, uma vez que as placas eram de grandes dimensões e porque é mais resistente às intempéries, protegendo, no entanto, as fracturas com Paraloid B-72 para permitir a reversibilidade das colagens.

Na recolocação das placas utilizou-se uma argamassa tradicional, mas incorporando na mistura materiais sintéticos que oferecem uma maior resistência (uma parte de cal apagada, uma de areia barrenta, uma de areia de rio dessalinizada, uma de cerâmica moída e Plextol D-360 1%).

Termas Este - Hipocausto

As intervenções efectuadas na área das termas Este centraram-se nos arcos do hipocausto que apresentavam um mais avançado grau de deterioração. Em alguns casos, o estado de degradação é tão grande que os arcos apenas conservam algumas tijoleiras da base, não sendo, por isso, possível reconhecer a forma exacta das *suspensurae*.

Decidiu-se assim reconstruir dois arcos do hipocausto reutilizando as tijoleiras originais que se conservavam no local. Após uma limpeza e consolidação da área a reconstruir, escolheram-se os materiais de construção que estavam em melhor estado e limpavam-se pormenorizadamente os restos de terra e argamassa envelhecidos. Para a reconstrução tomaram-se as medidas de um arco ainda completo e fabricou-se uma cofragem em madeira que serviu de molde. Os tijolos foram colocados seguindo a inclinação da cofragem e foi usado o mesmo tipo de argamassa do que nas termas Oeste. Para as consolidações efectuadas na área circundante utilizou-se Plextol D-360 a 5% em solução aquosa.

6. Conclusão

Face aos problemas que levanta, quer do ponto de vista científico quer da sua conservação e restauro, Miróbriga necessita de um conjunto de acções que só com intervenções contínuas e conjugadas entre várias entidades e instituições - locais, nacionais ou internacionais, estatais e privadas - poderão conduzir a resultados proveitosos. Esperamos que com as acções previstas para os próximos anos se possa continuar, com um reforço dos meios humanos e financeiros, a abrir caminho para a sua devida valorização. Esperamos ainda poder continuar a contar com algumas das forças que se têm vindo, gradualmente, a interessar por Miróbriga e alargar a outras o empenho pelo conhecimento e salvaguarda de tão importante sítio arqueológico. 🐾

Restauro e consolidação das placas de mármore nas Termas Oeste.

Bibliografia

- Alarcão, Jorge de, 1985, *Sobre a Romanização do Alentejo e Algarve. A Propósito de uma Obra de José d'Encarnação*, "Arqueologia" 11, Junho, pp. 99-111.
- idem, 1987, *A Cidade Romana em Portugal*, in "As Cidades e a História", Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
- idem, 1988, *O Domínio Romano em Portugal*, Publicações Europa-América, Lisboa.
- idem, 1988, *Roman Portugal*, Fasc. 3, Vol. II.
- idem, 1990, *O Domínio Romano*, in "Nova História de Portugal", Editorial Presença, Lisboa.
- Almeida, D. Fernando de, 1963, *Nota sobre os Restos do Circo Romano de Miróbriga dos Célticos*, in "Revista de Guimarães", nºs 1-2.
- idem, 1964, *Ruínas de Miróbriga dos Célticos (Santiago do Cacém)*, Junta Distrital de Setúbal.
- idem, 1988, *Breve Notícia sobre o Santuário Campestre Romano de Miróbriga dos Célticos*, in "Gerion", Anexo I, Faculdade de Geografia e História da Universidade Com-

Reconstrução de um arco nas Termas Este.

plutense de Madrid.

Artur, Maria de Lourdes Costa, 1983, **Meróbriga. Santiago do Cacém**, in "*Caesaraugusta*" 57-58, Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

Barata, Maria Filomena, 1990, **Conservação, Salvaguarda e valorização dos Sítios Arqueológicos - Uma Reflexão**, in "*Actas das IV Jornadas Arqueológicas*", Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa.

idem, 1993, **Alguns Vidros Romanos do Museu de Santiago do Cacém**, in "*Vipasca*" nº2.

idem, 1993, **Mirobriga: una ciudad romana en la Lusitania Atlántica**, in "*Revista de Arqueologia*", Nº 145, Madrid.

Barata, Maria Filomena Santos e Correia, Susana Helena, 1992, **Miróbriga no Mundo Romano**, Santiago do Cacém.

Balesteros, Carmen e Oliveira, Jorge, 1989, **Levantamento Arqueológico da Barragem da Apertadura**, Câmara Municipal de Marvão.

Biers, William, Caeiro, José, Leonard JR. Albert e Soren, David, 1981, **Investigações em Miróbriga**, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém.

Biers, William *et alii*, 1981, **Investigations at Mirobriga, Portugal in 1981**, in "*Muse*" 15, Missouri-Columbia.

Biers, Jane e William, Soren, David, 1982, **Excavations at Mirobriga: The 1982 Season**, in "*Muse*" 16, Missouri-Columbia.

Biers, Jane e William, Slane, Kathleen Warner, 1983, **Mirobriga: The 1983 Season**, in "*Muse*" 17, Missouri-Columbia.

Biers, William, 1985, **Classical Forms and Ideas at Mirobriga, Portugal**, in "*IIPAKTIKA*", AOHNA.

Biers, William *et alii*, 1988, **Mirobriga**, BAR International Series 451, Oxford.

Blázquez, José Maria, 1991, **Urbanismo y Sociedad en Hispania**, Ediciones Istmo, Madrid, pp. 76 a 80.

Cabral, Maria Elisabeth Figueiredo Neves, 1976-77, **Lucernas romanas de Miróbriga**, in "*Setúbal Arqueológica*" II-III, pp. 455-468.

Cardim Ribeiro, José, 1982-83, **Estudos histórico-epigráfi-**

cos, in "*Sintria*", I-II (tomo 1), Câmara Municipal de Sintra, Sintra, pp. 151 a 476.

Correia, Susana Helena, 1987, **Estação Arqueológica de Miróbriga (Santiago do Cacém), Balanço de uma Investigação e Perspectivas de Intervenções Futuras**, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, Santiago do Cacém.

idem, 1990, **Miróbriga, Roteiros da Arqueologia Portuguesa**, Instituto Português do Património Cultural, Lisboa.

Cruz e Silva, João, 1944, 1945 e 1946, **Apontamentos e Considerações sobre as Pesquisas Arqueológicas realizadas desde 1922 nos Concelhos de S. Tiago-de-Cacém, Sines e Odemira**, in "*Arquivo de Beja*" I, II e III.

Darling, Janina K., Miksicek, Charles, e Soren, David, 1984, **Mirobriga: A Portuguese American Project in Southern Portugal**, in "*Muse*" 18, Missouri-Columbia.

Encarnação, José, 1984, **Inscrições Romanas do Conventus Pacensis**, Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras de Coimbra.

Ferrer Dias, Luisa, 1976-77, **Terra Sigillata de Miróbriga**, in "*Setúbal Arqueológica*", II-III, pp. 361-422.

Gamito, Teresa, 1986, **Social Complexity in Southwest Iberia (8th to 3rd cents. B.C.) - Aspects of evolution and interaction**, Cambridge.

Pe. Macedo e Silva, António, 1869, **Annaes do Município de Sant'Iago de Cacem**, Vol. I e II, Imprensa Nacional, Lisboa.

Maia, Manuel, 1986, **Os Castella do Sul de Portugal**, in "*Arquivo de Beja*", Vol. III, 2ª Série, Beja.

Mantas, Vasco Gil, 1987, **As Primitivas Formas de Povoamento Urbano em Portugal**, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, Universidade Católica, Lisboa.

Nolan, Jeannette Smit, 1976-77, **Alguns fragmentos de "paredes finas" de Miróbriga**, in "*Setúbal Arqueológica*" II-III, pp. 432-454.

Nunes, Maria Luisa Abreu, 1972, **Moedas romanas de Miróbriga**, in "*Actas das II Jornadas Arqueológicas*", pp. 185-193.

Pereira, Maria Adelaide Garcia, 1971, **Subsídio para o estudo da terra sigillata de Miróbriga**, in "*Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia*", Coimbra, pp. 433-444.

Ponte, Salette da, 1979, **As Fíbulas de Miróbriga**, in "*Setúbal Arqueológica*", Vol. V, II, Setúbal, pp. 195-204.

Resende, André de, 1593, **De Antiquitatibus Lusitaniae**, Lib. IV, Évora.

Salgueiro, Teresa Barata, 1992, **A Cidade em Portugal**, Edições Afrontamento, Porto.

Silva, Carlos Tavares da; Soares, Joaquina, 1979, **Cerâmica Pré-romana de Miróbriga, Santiago do Cacém**, in "*Setúbal Arqueológica*", Vol. V, II, Setúbal, pp. 159-184.

Vasconcelos, José Leite de, 1914, **Excursão Arqueológica à Extremadura Transtagana**, in "*O Archeologo Português*", Vol. XIX, Imprensa Nacional, Lisboa.

Viana, Abel, 1946, **A Arqueologia do Baixo Alentejo na Obra do Bispo Pacense, D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas**, *Arquivo de Beja*, III, 1-2, Beja.

na transição Plistocénico-Holocénico:

MARISQUEIO NA

PEDRA DO PATACHO

por Joaquina Soares (*) e Carlos Tavares da Silva (**)

I ntrodução

A jazida da Pedra do Patacho, datada por 14C da segunda metade do XI milénio BP (Dryas III), integra-se na fase final do Tardiglaciar (cronologia de Butzer, 1971) e na problemática da transição do Paleolítico Superior para o Epipaleolítico. Tentar explicar este processo de transformação e nele localizar, com alguma precisão, a estação arqueológica da Pedra do Patacho são objectivos excessivamente ambiciosos face a lacunas básicas no respeitante à tipocronologia dos artefactos e à informação paleoambiental disponível para o final do Paleolítico Superior e início do Holoceno. Constrangimentos que se reforçam perante a perspectiva de análise diacrónica que privilegiamos na abordagem das sociedades epipaleolíticas/mesolíticas, herdeiras das do Paleolítico Superior e progenitoras das do Neolítico. Sem pretendermos cair num evolucionismo progressivo e simplista, adoptamos a designação de Mesolítico para o período que antecede imediatamente a emergência da economia de produção de alimentos, caracterizado em termos tecnológicos por uma indústria lítica em que o grupo dos geométricos (técnica do microburil) detém uma posição importante, e que no espaço português está representado por complexos geométricos ricos em trapézios, do final do Boreal e Atlântico. Aos complexos industriais predominantemente microlaminares, onde os geométricos estão ausentes ou são raros (alguns triângulos e/ou segmentos) e que conservam tradições do Paleolítico Superior Terminal, designamo-los por epipaleolíticos. Embora a diferenciação estabelecida, por enquanto muito genérica e de fronteiras fluidas, assente sobretudo em critérios tecnológicos, outros indícios de mudança, no que concerne aos padrões de subsistência/povoamento (Soares, 1992), poderão ser acrescentados, ainda com o carácter de hipótese de trabalho. Com efeito, durante o Mesolítico parece assistir-se a

uma intensificação na exploração dos recursos, ao aumento dos índices de sedentarização e de sociabilidade, sendo o povoamento mais nitidamente comandado por estratégias de mobilidade logística, conforme definida por Binford (1980). Tenha-se, no entanto, presente que as mudanças apontadas têm um carácter tendencial e médio e que, como veremos com o presente estudo, a forte especialização económica de alguns sítios costeiros, em recursos aquáticos, se encontra documentada em Portugal, pelo menos, desde o fim do Tardiglaciar. Aliás, é sobretudo o registo faunístico da Pedra do Patacho que nos aponta para uma economia pós-paleolítica.

A intensificação da exploração de recursos marinhos e estuarinos e, em particular, a recolção de moluscos ocorrem na região cantábrica no Epipaleolítico (Aziliense-Asturiense), o mesmo se verificando na costa mediterrânica da Península Ibérica. A incorporação significativa de espécies marinhas na dieta das populações do Magdalenense Superior Mediterrânico (MSM) está já patente em jazidas litorais de Málaga e Murcia, mas, durante o Epipaleolítico Microlaminar Mediterrânico (EMM) as actividades de pesca/recolção intensificam-se, como se encontra documentado na Cueva de Nerja: “[...] esta actividad adquirió una importancia significativa a partir del MSM, ofertando aproximadamente una proporción de 5 restos de ictiofauna por cada uno de lagomorfo para el MSM y de 10 para el EMM” (Aura Tortosa e Pérez Ripoll, 1992: 37).

O escasso número de artefactos recolhido na Pedra do Patacho e a sua confinção a lascas produzidas por uma tecnologia expedita, com recurso a matérias-primas locais e a tipometrias macrolíticas, não facilitam o estabelecimento de comparações com outros conjuntos de indústria lítica culturalmente bem identificados, os quais, em boa verdade, também não abundam na bibliografia portuguesa. Os conjuntos de artefactos epipaleolíticos do Cabo de Sines e do nível 3 da Lapa do Suão (Roche, 1960, 1982), embora pobres, são os que

ABSTRACT

Issues concerning the transition from the Upper Palaeolithic to the Epipalaeolithic, based on the data from Pedra do Patacho. Identified in the 40's, this site was recently surveyed by the authors, providing new insights into its stratigraphy, chronology, fauna, climate and typology, as well as survival patterns and mobility.

RÉSUMÉ

Problématique de la transition du Paleolithique Supérieur au Epipaléolithique: discussion d'après les données obtenues à Pedra do Patacho. Identifié pendant les années 40, ce gisement a été récemment sondé par les auteurs de cet article. Ils analysent des aspects stratigraphiques, chronologiques, faunistiques, climatiques, typologiques et, encore, de subsistance et mobilité.

(*) Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Centro de documentação Arqueológica da Costa Sudoeste (Parque Natural do Sudoeste Alentajano e Costa Vicentina).

(**) Centro de documentação Arqueológica da Costa Sudoeste (Parque Natural do Sudoeste Alentajano e Costa Vicentina).

Centro de Estudos Arqueológicos do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Localização da Pedra do Patacho num território ideal de 10 km de raio, na escala 1:200.000.

- 1 - superfície de acumulação;
 - 2 - dunas móveis;
 - 3 - frente deltaica;
 - 4 - costa baixa talhada no soco;
 - 5 - arribas talhadas no soco;
 - 6 - ruptura de declive. Arriba submersa;
 - 7 - cone de dejectação;
 - 8 - linha de costa actual;
 - 9 - altitudes superiores a 200 m (Serra do Cercal);
 - 10 - território de captação de recursos da Pedra do Patacho;
 - 11 - zonas húmidas;
 - 12 - Pedra do Patacho.
- Adaptado de Vanney e Mougenot, 1981.

maior coerência interna apresentam, a par do de Palheiros do Alegre que aqui mais nos interessa pela sua localização no mesmo contexto geográfico a que pertence a Pedra do Patacho. No entanto, um lapso de tempo da ordem dos mil e seiscentos anos separa estas duas jazidas. Liga-as, porém, não só a geografia, mas também a questão do Mirensense que, mais uma vez, volta a ser focada, se atendermos ao facto de terem sido recolhidos no nível de conchas da Pedra do Patacho, por Breuil e Zbyszewski (1946), diversos “*débris de haches mirinnes*”. Sítios como a Ponta da Vigia e o Vale da Mata, onde o controlo da informação sobre as condições de jazida dos artefactos recolhidos, e entretanto publicados, é muito limitado, só poderão ser devidamente avaliados quando forem conhecidas sequências crono-estratigráficas de referência para a região.

No que respeita às limitações de informação paleoambiental a que aludimos no início do capítulo, importa sublinhar que a sua carência se faz sentir sobretudo no âmbito da reconstituição da paisagem vegetal. Considerado um período frio e seco, o Dryas III parece ter correspondido a uma oscilação regressiva, assinalada por Alveirinho Dias (1985) a partir do estudo granulométrico dos sedimentos de cobertura da plataforma continental setentrional portuguesa e para cuja ocorrência obteve uma datação de 10415 ± 120 BP. A fauna da Pedra do Patacho vem igualmente reforçar o quadro climático geral traçado para o período em questão.

Não dispomos de diagramas polínicos para o Tardiglacial. O que mais se aproxima deste período remonta somente ao Pré-boreal, a cerca de 9500 BP e foi obtido na Lagoa do Golfo - Fernão Ferro.

A restrita intervenção arqueológica efectuada na Pedra do Patacho proporcionou certamente alguma informação sobre um período bastante obscuro da nossa Pré-história, mas colocou, sem dúvida, muitas mais interrogações que irão orientar a próxima campanha de escavações, a realizar em extensão, no Verão de 1993.

Localização

A Pedra do Patacho localiza-se na margem Norte da foz do Mira (Vila Nova de Milfontes - Odemira), caindo directamente sobre o Oceano. A vertente litoral é baixa, vencendo um desnível de *ca* 5 m entre o topo da jazida e a praia actual. O local da nossa sondagem possui as seguintes coordenadas Gauss: W 419 841.

A jazida arqueológica da Pedra do Patacho foi identificada nos anos 40, sendo então designada por jazida do Semáforo de Vila Nova de Milfontes (Breuil e Zbyszewski, 1946).

A ocupação humana originou a formação de um nível de concheiro com a espessura máxima de *ca* 0,25 m, cujo perfil se pode observar numa extensão de *ca* 50 m, em resultado da abertura de um caminho de pé-posto, ao longo da arriba. O nível conquífero assentou sobre areias amareladas resultantes da alteração do arenito dunar subjacente, atribuído ao fim do Würm por H. Breuil e G. Zbyszewski, com base no facto daquela formação ter fossilizado o talvegue do estuário do Mira, escavado durante o máximo da glaciação. Na base da sequência geológica, xistos do Carbónico. O nível arqueológico é coberto por dunas móveis que atingem a cota máxima de 18 m. Estimamos provisoriamente em *ca* 2000 m² a área total da jazida.

A reconstituição da linha de costa de há cerca de 10400 anos (batimétricas de -50 a -60 m) deixa perceber uma localização em fundo de amplo estuário, existindo então entre a jazida e a linha de costa uma planície litoral com cerca de 5 km, segundo a direcção E-W.

Delimitando um território ideal de captação de recursos com o centro na jazida e um raio de 10 km, observa-se que o estabelecimento humano era praticamente equidistante da antiga linha de costa e dos contrafortes da Serra do Cercal, cujas cotas máximas se situam em torno dos 300 m de altitude. Nesse território ideal, ocupado em mais de 80% por extensa planície, o rio Mira é, sem dúvida, um acidente maior e, como veremos, foi o principal factor locativo do sítio arqueológico. Com efeito, o registo faunístico da Pedra

do Patacho mostra que apenas uma estreita banda do espectro de recursos animais potenciais foi explorada: a fauna malacológica estuarina. Esta constatação remete-nos para um território de captação de recursos bastante restrito, centrado no paleoestuário do Mira, e para o carácter temporário do estabelecimento humano, não só sugerido pela especialização económica, mas também corroborado pela baixa densidade de artefactos ($< 3/m^2$)¹.

Intervenção arqueológica

Como atrás dissemos, o sítio arqueológico da Pedra do Patacho foi identificado por Breuil e Zbyszewski. Em 1946, estes autores verificaram nesse local (que então designaram por Semáforo de Milfontes) a existência de um nível de areias cinzentas (imediatamente subjacente às dunas superficiais?), cobrindo "indústrias languedocenses" e numerosas conchas, entre as quais notaram a presença de *Patella vulgata*, *Littorina littorea* (de grandes dimensões) e *Ostrea edulis*. este nível assentava sobre um depósito pouco espesso de areias vermelhas que, por sua vez, cobria um antigo nível marinho de calhaus cimentados por hidróxido de ferro, atribuído ao Grimaldiano (Breuil e Zbyszewski, 1946).

Uma sondagem que aí realizámos, no âmbito da actividade do Centro de Documentação Arqueológica da Costa Sudoeste (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina)² revelou a seguinte sequência (de cima para baixo):

C.1 - Espessura ca 0,60 m. Areias soltas esbranquiçadas, eólicas, de duna móvel. Arqueologicamente estéril.

C.2 - Espessura máxima 0,25 m. Areia ligeiramente compacta, castanho-avermelhada, com numerosas conchas de moluscos marinhos (97,6 gr/l). Possui, na base, bolsa lenticular (0,80 m de comprimento e 0,15 m de profundidade máxima) de conchas de moluscos marinhos (109,1 gr/l), embaladas por areia castanho-acinzentada escura (C.2B). Presença de termoclastos de grauvaque. Forneceu três lascas, uma delas transformada em ponta atípica.

C.3 - Espessura ca 0,40 m. Areia branco-amarelada, ligeiramente compactada, resultante da desagrega-

Localização da Pedra do Patacho no mapa geomorfológico à escala de 1:50.000 (segundo A. Ramos Pereira, 1987).

- 1 - campo dunar consolidado;
- 2 - areias móveis;
- 3 - arriba;
- 4 - cristas de dunas;
- 5 - abrupto;
- 6 - curva de nível;
- 7 - ponto cotado;
- 8 - Vila Nova de Milfontes.

¹ Para a determinação da densidade considerou-se uma espessura de sedimentos de 0,05 m.

² A nossa intervenção na Pedra do Patacho foi autorizada pelo IPPC em 1989 e constou da lista de arqueossítios do Plano de Trabalhos Arqueológicos relativo a esse ano, divulgada pelo Departamento de Arqueologia do mesmo Instituto. Porém, cerca de um mês antes da data prevista para o início dos nossos trabalhos e já depois da distribuição da referida lista, J. M. Arnaud procedeu, sem autorização superior, à abertura de uma sondagem na Pedra do Patacho.

Pedra do Patacho.
Perfil estratigráfico. A camada arqueológica corresponde a 2a e a 2b.

ção das areias eólicas consolidadas da C.4. O topo (C.3A) forneceu conchas de moluscos marinhos (22,5 gr/l) em densidade francamente inferior à da C.2. O resto da camada é arqueologicamente estéril.

C.4 - Areias eólicas consolidadas ("duna consolidada").

A observação da arriba, nas proximidades da sondagem, permitiu completar este perfil:

C.5 - Arenito mal consolidado de cor alaranjada com abundantes seixos mal rolados de quartzo.

C.6 - Nível de grandes calhaus rolados.

C.7 - Xistos do Carbónico Marinho.

O nível conquífero, correspondente à C.2 da nossa sondagem, aflora, numa extensão de cerca de 50 metros, ao longo do caminho que margina a arriba, em áreas onde a deflaccão se fez sentir. Este nível, tal como observamos na sondagem, não revelou restos osteológicos.

Cronologia

Uma amostra de conchas de *Littorina littorea* recolhida na bolsa de C.2 (C.2B) foi analisada radiocarbonicamente pelo Eng^o. António Monge Soares no Departamento de Química do Instituto de Ciência e Engenharia Nucleares do L.N.E.T.I.

Esta data é compatível com a composição faunística do nível arqueológico, em que predomina o molusco da espécie *Littorina littorea*.

LABORATÓRIO	DATA BP	DATA BP CORRIGIDA*	CALIBRAÇÃO
ICEN-748	10760 ± 80	10400 ± 90	—

*Data corrigida para o efeito de reservatório oceânico segundo Soares (1989).

Composição faunística

Os restos faunísticos conservados na C.2 e no topo da C.3 são exclusivamente malacológicos. Ossos de mamíferos, aves e peixes estão, pois, completamente ausentes. Este facto deve-se não a factores de ordem tafonómica, mas teria resultado do tipo de estratégia de subsistência do grupo humano que se estabeleceu na Pedra do Patacho.

Os moluscos que predominam (Quadro I) são a *Littorina littorea* (caracol marinho) e a *Patella* sp. (lapa)³. Por ordem decrescente seguem-se o *Mytilus* sp. (mexilhão) e a *Scrobicularia plana* (lamejinha). Em frequências relativas muito reduzidas ocorrem exemplares de *Ostrea edulis* (ostra), *Cerastoderma edule* (berbigão) e *Venerupis decussata* (ameijoia).

Todos os exemplares, à excepção dos de *Littorina littorea* e *Patella* sp. se encontram muito fragmentados.

Os táxones citados são comestíveis. Uns possuem fácies litológica rochosa (*Patella* sp., *Littorina littorea* e *Mytilus* sp.), outros sedimentar de areia vasosa ou vasa arenosa (*Cerastoderma edule*, *Venerupis decussata*, *Scrobicularia plana*). No que se refere ao óptimo batimétrico, distribuem-se, de modo geral, entre o infralitoral superior e o mediolitoral: o Homem pré-histórico tinha, pois, fácil acesso a todos eles durante a baixa-mar.

Os biótopos explorados poderiam ter sido exclusivamente estuarinos. A *Patella vulgata*, a *Littorina littorea* e o *Mytilus* sp. ocorrem também em litorais abertos, mas preferem biótopos abrigados.

Assim, os ambientes de exploração preferenciais terão sido:

- Áreas rochosas, abrigadas, situadas nas margens de estuário aberto (*Patella vulgata*, *Littorina littorea*, *Mytilus* sp.);

- Áreas de estuário com fundos areno-vasosos e vaso-arenosos (*Cerastoderma edule*, *Venerupis decussata*, *Scrobicularia plana*).

A *Littorina littorea* é uma espécie adaptada a águas frias. Os exemplares da Pedra do Patacho apresentam de altura o valor médio de 25 mm; o valor dessa variável chega a atingir 31 mm.

O comprimento médio das conchas de *Patella* sp. é de 35 mm. Os valores desta variável acusam um decréscimo, na Costa Sudoeste, em contextos do Atlântico e do Sub-Boreal⁴. Nas camadas 4B, 2 e 1A do concheiro de Montes de Baixo (margem direita da Ribeira de Seixe), datadas respectivamente de 7550 ± 70 (ICEN-720), 7230 ± 70 (ICEN-718) e 4190 ± 60⁵ (ICEN-716), o comprimento médio das conchas de *Patella* sp. é de 26 mm (Tavares da Silva e Soares, 1991).

Na região cantábrica verifica-se um progressivo decréscimo da dimensão da concha do género *Patella* desde o Paleolítico superior até ao Neolítico. Assim, na Cueva de la Riera, o comprimento médio das conchas

³ Como salienta L. Saldanha (s. d., p. 105) "a identificação das patelas deverá basear-se na morfologia dos dentes da rábula, nomeadamente nos da primeira fiada central, uma vez que as características da concha são aleatórias para tal finalidade". Porém, as características das conchas da maioria dos nossos exemplares aproximam-se do que numerosos autores consideram da *Patella vulgata*.

⁴ Não possuímos ainda dados relativos ao Pré-boreal e Boreal.

⁵ As três datas de Montes de Baixo foram obtidas a partir de conchas de moluscos marinhos pelo que são apresentadas corrigidas para o efeito de reservatório oceânico, de acordo com Soares (1989).

de *Patella* sp. é de 42 mm no nível 20 (Magdalenense inferior), de 35 mm no nível 24 (Magdalenense superior), de 26 mm no nível 28 (Aziliense) e de 23 mm no nível 29 (Asturiense) (Fernandez-Tresguerres, 1980); segundo Ruiz Cobo e Moñino Sáez (1987) é de 28-30 mm nos concheiros mesolíticos e de 24-25 mm nos cerâmicos.

Esta progressiva redução tem sido explicada por:

a) factores climáticos - a variedade *P. vulgata sautuolae*, muito frequente no Paleolítico superior cantábrico, "adquiriria su mayor tamaño debido a haberse desarrollado a temperaturas más bajas" (Madariaga de la Campa, 1976: 212);

b) processo de sobreexploração (Straus e Clark, 1978);

c) "ampliación de las zonas de recolección a áreas menos óptimas para el desarrollo de dicho género, hecho que se encuadra dentro del contexto de explotación de nuevos ambientes" (Ruiz Cobo e Moñino Sáez, 1987).

Condições climáticas

A data de 10400 ± 90 BP obtida para o nível conquífero da Pedra do Patacho corresponde ao Dryas III, último período, frio e seco, do Tardiglacial.

Tais condições climáticas explicariam, pelo menos em parte, por um lado a grande abundância, na C.2 da nossa sondagem, de *Littorina littorea* (caracol marinho), molusco adaptado a águas frias, e, por outro, a ausência de *Monodonta lineata* (caramujo) e de *Thais haemastoma* (púrpura), espécies de águas temperadas a quentes.

Na região cantábrica verifica-se que a *Littorina littorea*, muito frequente em contextos do Paleolítico superior, é substituída, no Asturiense, pela *Monodonta lineata* (Clark, 1976; Madariaga, 1976). No litoral português a Sul do Sado, observa-se algo de semelhante. Os trabalhos que aí temos realizado, em níveis conquíferos cronologicamente compreendidos entre os inícios do Epipaleolítico e a Idade do Bronze (Tavares da Silva e Soares, 1991), mostram que a *Littorina littorea* é exclusiva daquele primeiro período (Pedra do Patacho). Em cerca de 8000 BP (níveis inferiores do concheiro do Castelejo, Vila do Bispo) o género *Monodonta* é já abundante, prolongando-se até, pelo menos, à Idade do Bronze (Praia do Burrinho, Sines).

A Norte do Tejo, a *Littorina littorea* ter-se-ia mantido durante o Pré-boreal e o Boreal, mas talvez de forma vestigial. Ela é, com efeito, referida para o nível arqueológico subjacente à duna

consolidada de Magoito (Daveau *et al*, 1982), datado radiocarbonicamente de 9790 ± 120 BP (ICEN-81), 9580 ± 100 BP (Gr.N-11.229), 9490 ± 60 BP (ICEN-52), bem como para o concheiro de S. Julião (Zilhão *et al*, 1987) - S. Julião I com data de 8120 ± 100 BP (ICEN-179).

A observação de todo o perfil do nível conquífero de Magoito, exposto no acesso à praia, não nos revelou qualquer exemplar de *Littorina littorea*. Quanto à presença da mesma espécie no concheiro de S. Julião, adoptamos uma atitude de expectativa, aguardando uma publicação minimamente detalhada.

A elevada frequência de *Littorina littorea* na Pedra do Patacho é também explicada pela morfologia litoral de há 10400 anos. Segundo Ortea, citado por Fernandez-Tresguerres (1980: 92), a propósito do Aziliense cantábrico, "el descenso de *Littorina* e *P. vulgata* y el ascenso de porcentajes de *P. intermedia* y *Monodonta lineata*, tiene otro significado que va más allá de lo exclusivamente climático. Las dos primeras especies son típicas de zonas resguardadas, probablemente rocas de orillas de estuario, aunque, ocasionalmente, pueden encontrar-se en zonas de rocas e litoral moderadamente batido por las olas, pero son más pequeñas que las encontradas en la zona anterior. Esa segunda zona es la propia de *P. intermedia* y *M. lineata*, junto con el erizo de mar (*Paracentrotus lividus*)". Ora, há 10400 anos, o nível do mar encontrar-se-ia à cota de cerca de -50 a -60 metros, existindo então, entre a Pedra do Patacho e o mar, uma planície, agora submersa, com cerca de 5 km de largura, atravessada pelo estuário do Mira. A Pedra do Patacho situar-se-ia no fundo desse extenso e certamente amplo estuário, cujas rochas das margens seriam ricas em *L. littorea* e em *P. vulgata*.

Na curva da variação do nível do mar apresentada por Curray (1960), nota-se um importante período regressivo em 11000-10000 anos BP em que o nível do mar teria atingido a cota de cerca de -60 metros.

Os estudos realizados por Alveirinho Dias sobre a migração da linha de costa nos últimos 18000 anos na

Quadro I

Fauna dos níveis arqueológicos da Pedra do Patacho. Dimensão da amostra, por camada, 10 litros.

	C.2A		C.2B		C.3A	
	gr.	%	gr.	%	gr.	%
<i>Patella</i> sp.	144,5	15,2	82,4	7,5	31,5	14,0
<i>Littorina littorea</i>	554,0	58,2	579,0	53,1	98,8	43,9
Gastropodes indeterminados	30,0	3,1	13,7	1,3	-	-
<i>Mytilus</i> sp.	120,9	12,7	302,0	27,7	37,6	16,7
<i>Ostrea edulis</i>	0,5	0,1	5,0	0,4	1,3	0,6
<i>Cerastoderma edule</i>	0,8	0,1	0,8	0,1	7,3	3,3
<i>Venerupis decussata</i>	1,6	0,2	-	-	-	-
<i>Scrobicularia plana</i>	98,6	10,4	108,5	9,9	48,3	21,5

Curva de variação do nível do mar nos últimos 20.000 anos (segundo J. M. Alveirinho Dias, 1985). De notar a acentuada oscilação regressiva, entre 11.000-10.000 BP.

- 1 - valor médio e domínio de variação das profundidades das rupturas de pendor e terraços;
- 2 - curva de variação do nível do mar baseada nos trabalhos de Curray, Fairbridge e Guilcher;
- 3 - curva tentativa para a plataforma portuguesa setentrional;
- 4 - datações 14C.

Diagrama polínico esquemático de Mougas - litoral da Galiza, 42° N (segundo Nonn, 1966, modificado por S. Daveau, 1985).

De notar a intensa desflorestação durante o Tardiglacial. Importa ter presente que qualquer tentativa de extrapolação desta situação para a Pedra do Patacho deve levar em consideração, entre outros, o efeito da latitude.

plataforma continental setentrional (Dias, 1985) confirmam, de um modo geral, as oscilações de Curray, muito particularmente o período regressivo de 11000-10000, embora a curva proposta para a plataforma portuguesa setentrional indique cotas negativas mais elevadas que as da curva de Curray. A datação radiocarbónica de uma amostra colhida por A. Dias à profundidade de 62 metros, em frente a Aveiro, deu a idade de 10415 ± 120 anos BP.

A oscilação regressiva referida por A. Dias parece encontrar paralelos para a costa alentejana onde Quevauviller e Moita (1986) reconheceram a existência de uma antiga linha de costa submersa à profundidade de 50 metros.

A mesma fase fria e seca do Tardiglacial Würmiano pode ser igualmente ilustrada pelos resultados das análises polínicas relativas a Mougas, no litoral da Galiza, a 20 km

ao Norte da foz do Minho, que indicam uma total desflorestação em 11000 BP, contrastando com o que se verificara cerca de dois milénios antes, quando a região estava coberta por floresta de *Pinus* e *Alnus* (Nonn, 1966).

Não dispomos, como já foi dito, para o território hoje português, de diagramas polínicos respeitantes ao Tardiglacial. O que, pela sua cronologia, mais se aproxima deste período remonta somente ao Pré-boreal, a cerca de 9500 BP e foi obtido na Lagoa do Golfo - FERNÃO FERRO (Península de Setúbal). A paisagem vegetal litoral seria então dominada por pinhais de *Pinus pinaster*: "[...] Maritime pinewoods dominate in the surroundings; QFA (*Quercus faginea* and *Quercus suber*) and *Alnus* forests are important elements of this forest landscape; *Betula* shows here the most interesting presence [...] denoting a strong extraregional pollen transport, coming presumably from the north [...]" (Mateus e Queiroz, 1991: 84). Com algum esforço e muita imaginação poderíamos transpor o quadro apresentado para um milénio atrás, imprimindo-lhe uma dinâmica regressiva imposta por condições de maior reexistência.

S. Daveau (1980) admite que o "agravamento climático ao longo do litoral atlântico" (que segundo a mesma autora teria ocorrido cerca de 12000 a 11000

BP, mas que certamente é necessário prolongar por cerca de mais um milénio) “estava ligado a um arrefecimento acentuado das águas oceânicas que teria criado um deserto litoral pelo menos até à latitude de Sintra, a julgar pelos depósitos de vertente que testemunham um clima frio até ao nível actual do mar” (Daveau, 1980: 30).

Indústria lítica

- Lasca de grauvaque cinzento médio (N5), de talão cortical e anverso sem nervuras; não retocada; fragmentada longitudinalmente. Largura máx. = 52 mm; espessura máx. = 9 mm.

- Lasca de quartzito rosado (5R7/2), de talão facetado, bolbo pouco saliente, anverso com nervuras não paralelas aos bordos e extremidade distal cortical; não retocada; completa. 23 x 28 x 8 mm.

- Ponta atípica sobre lasca de pórfiro avermelhado (5R5/6), de talão cortical e anverso com nervuras não paralelas aos bordos. Ponta excêntrica com um bordo bruto, côncavo e outro, convexo, ligeiramente afeiçoado por entalhe e com vestígios de uso em ambas as faces. 31 x 27 x 13 mm.

Os artefactos por nós recolhidos são peças de ocasião, manufacturadas a partir de matérias-primas de baixa qualidade e de origem local - seixos rolados das praias próximas. Além destes escassos objectos líticos consideraremos provisoriamente como provenientes do mesmo contexto os artefactos encontrados no local por Breuil e Zbyszewski e classificados como languedocenses, exceptuando uma peça que os próprios autores admitem poder ser proveniente da duna consolidada: “*Dans les intervalles dégagés par la dune, on note à la surface des galets précédents, un dépôt peu épais de sables rouges, puis des sables gris, recouvrant des industries languedociennes et de très nombreuses coquilles [...]*” (Breuil e Zbyszewski, 1946: 318). Estes artefactos integram-se, à excepção de um pequeno raspador em quartzo, numa estratégia tecnológica macrolítica e expedita. Lascas de grandes dimensões e seixos afeiçoados constituem a maior parte da indústria⁶. Estes podem ser utilizados como núcleos e artefactos nucleares, multifuncionais. A ubiquidade e transversalidade temporal que os caracterizam parece resultarem da simplicidade tecnológica desses artefactos e de situações de exploração de recursos de baixo risco de insucesso de captura por grupos humanos afectados de grande mobilidade: “*Sans doute a-t-on utilisé à cet effet des galets aménagés que l'on trouve constamment associés aux coquilles de Patelles dans les Kjökkenmoddings ouest-sahariens, et que l'on continue d'employer aujourd'hui [...]*” (Rosso e Petit-Maire, 1978: 104).

Breuil e Zbyszewski (1946) encontraram também

outros artefactos que, embora produzidos segundo uma lógica de tecnologia expedita no que respeita à origem e utilização de matéria-prima, local, revelam graus de elaboração e de especialização muito superiores - machados mirenses. Importa sublinhar que a Pedra do Patacho se localiza no centro da área epónima daqueles utensílios, mas que, mais uma vez, a confirmação da associação do machado mirenses ao contexto arqueológico referido terá de aguardar o prosseguimento das escavações. Recordemos que a jazida da Samoqueira, datada de 7160 ± 70 (Tavares da Silva e Soares, 1991), forneceu, nas terras de desmontagem da camada arqueológica que aflora no talude da arriba, um fragmento de machado mirenses (Tavares da Silva e Soares, 1981). Porém, as escavações que posteriormente aí se efectuaram não proporcionaram nenhum artefacto daquele tipo. Também é decepcionante a reduzida frequência (dois fragmentos proximais num total de *ca* 33000 artefactos) do machado mirenses na jazida de Palheirões do Alegria, datada entre 8802 ± 100 BP (Gx-16414) e 8400 ± 70 BP (ICEN-136) (Raposo, 1993).

Como hipótese de trabalho, baseada na morfotecnologia do machado mirenses e na escassa informação crono-estratigráfica disponível, propomos para aquele artefacto uma cronologia que se inicia no Tardiglacial e se prolonga até ao Atlântico. Se é admissível relacionar a sua origem com uma melhoria climática e desenvolvimento da floresta, a explicação principal para a sua emergência deverá residir no aumento da necessidade de consumo de madeira (maior permanência dos *habitats*?). O machado mirenses poderá ter sobrevivido até ao final do Mesolítico. Terá sucumbido face à maior eficiência dos novos instrumentos em pedra polida neolíticos? A localização restrita do machado mirenses, de Sines à Ponta de Sagres, com raros achados isolados no exterior desta faixa costeira, o carácter standardizado da sua manufactura e a lógica “conservadora” que pare-

⁶ É a seguinte a lista dos principais artefactos “languedocenses” recolhidos por Breuil e Zbyszewski (1946: 320-321), aqui sumariamente descritos: seis seixos truncados; extremidade de seixo truncado; seixo-*racloir* convexo; seixo retocado nos dois bordos opostos; seixo ovóide talhado em 2/3 da periferia; pequeno disco “languedocense” talhado em toda a periferia; seixo achatado com gume retocado em uma das extremidades; seixo achatado, triangular, com um dos lados retocado por levantamentos planos; seixo achatado com levantamentos inversos nas duas extremidades opostas; pico triangular com ponta truncada em estreito “cinzel”; extremidade de um “pico asturiense”; diversos fragmentos de “machados mirenses”; abundantes lascas de rochas diversas, sobretudo grauvaque, por vezes bastante grandes.

⁷ Data obtida a partir de conchas de moluscos marinhos, pelo que é apresentada corrigida para o efeito de reservatório oceânico, de acordo com Soares (1989).

ce ter orientado os respectivos padrões de reparação/abandono⁸ em contextos dominados por estratégias tecnológicas expeditas, perfilam-no como um bom indicador territorial e social (Gero, 1989) das comunidades de caçadores-recolectores epipaleolíticas e mesolíticas da costa sudoeste portuguesa.

Padrões de subsistência e mobilidade

O aspecto mais saliente do registo arqueológico disponível para a Pedra do Patacho que posiciona esta jazida na via do longo processo de neolitização é a sua forte especialização económica, na recolha de moluscos estuarinos (Soares, 1992). Com efeito, estão ausentes vestígios osteológicos de peixes, aves e mamíferos, facto que aponta para um território de captação de recursos limitado ao paleoestuário do Mira.

A baixa densidade de artefactos, associada à estratégia de subsistência referida, acentua o carácter temporário do estabelecimento. A importância da componente macrolítica e expedita da indústria lítica revela uma lógica de retorno imediato dos benefícios do trabalho investido na manufactura dessa utensilagem. Este procedimento revela-se eficaz em situações de grande mobilidade, eliminando custos de transporte, e em contextos ambientais de baixo risco, ou seja, onde os recursos críticos, no presente caso moluscos e certamente vegetais, sejam pouco móveis e/ou disponíveis durante largos períodos do ano (Jeske, 1989: 34-35).

O desconhecimento, na região, de outras jazidas contemporâneas da Pedra do Patacho limita consideravelmente qualquer tentativa de reconstrução do modelo de mobilidade. A imagem genérica de pequenos grupos epipaleolíticos instáveis, deslocando-se frequentemente de acordo com o ciclo sazonal dos recursos críticos e/ou a capacidade de suporte do meio, próxima do modelo de mobilidade residencial na formulação de Binford terá de vir a ser consideravelmente matizada, pois o Epipaleolítico tal como foi aqui definido engloba um período muito extenso e particularmente pobre em informação arqueológica. A jazida de Palheirões do Alegria (Raposo, 1991), cuja extensão foi estimada em *ca* de 1 ha e que forneceu até este momento *ca* de 33000 artefactos e 18 estruturas de combustão, veio questionar o modelo de mobilidade referido. Embora tenhamos agora elementos para supor que esta jazida possa ter resultado de múltiplas ocupações que se foram sucedendo horizontalmente, nomeadamente as datações de 14C de dois núcleos, distanciados de *ca* 100 m, que apontam assim para um desfazamento cronológico da ordem dos quatrocentos anos (ICEN-136: 8400 ± 70 BP e GX-16414: 8802 ± 100 BP) (Raposo, 1993), o confronto dessa realidade arqueológica com a da Pedra do Patacho vem reforçar a necessidade de se explorar a potência explicativa do mecanismo social de fragmen-

tação/agregação dos grupos. Mas, tal como a Pedra do Patacho só por si indicia, estratégias logísticas poderão ter integrado desde inícios do Epipaleolítico (não necessariamente de forma contínua), os padrões de mobilidade/povoamento dessas populações do sudoeste peninsular.

Referências bibliográficas

- AURA TORTOSA, J. E.; PÉREZ RIPOLL, M. (1992) - **Tardiglacial y Postglacial en la región mediterránea de la Península Ibérica (13500-8500 BP): transformaciones industriales y económicas.** *Saguntum*, 25: 25-47.
- BINFORD, L. R. (1980) - **Willow smoke and dog's tails: hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation.** *American Antiquity*, 45: 4-20.
- BREUIL, H.; ZBYSZEWSKI, G. (1946) - **Contribution à l'étude des industries paléolithiques des plages quaternaires de l'Alentejo littoral.** *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, 27: 269-334.
- BUTZER, K. (1971) - **Environment and Archaeology. An Ecological Approach to Prehistory,** Chicago.
- CLARK, G. A. (1976) - **El Asturiense Cantabrico,** Madrid.
- CURRAY, J. R. (1960) - **Sediments and history of Holocene transgression, continental shelf, Northwest Gulf of Mexico.** In *Recent Sediments, Northwest Gulf of Mexico*, pp. 221-266, Tulsa.
- DAVEAU, S. (1980) - **Espaço e tempo. Evolução do ambiente geográfico de Portugal ao longo dos tempos pré-históricos,** *Clio*, 2: 13-37.
- DAVEAU, S.; PEREIRA, A. Ramos; ZBYSZEWSKI, G. (1982) - **Datation au C14 du site archéologique de la plage de Magoito (Portugal), scellé par une dune consolidée,** *Clio*, 4: 133-136.
- DIAS, J. M. Alveirinho (1985) - **Registos da migração da linha de costa nos últimos 18000 anos na plataforma continental portuguesa setentrional,** *Actas da I Reunião do Quaternário Ibérico*, vol. I, pp. 281-295.
- FERNANDEZ-TRESGUERRES VELASCO, J. A. (1980) - **El Aziliense en las Provincias de Asturias y Santander,** Centro de Investigacion y Museo de Altamira, Santander.
- GERO, J. M. (1989) - **Assessing social information in material objects: how well do lithics measure up?** In R. Torrence (ed.), *Time, Energy and Stone Tools*, Cambridge.
- JESKE, R. (1989) - **Economies in raw material use by prehistoric hunter-gatherers.** In R. Torrence (ed.), *Time, Energy and Stone Tools*, Cambridge.
- MADARIAGA DE LA CAMPA, B. (1976) - **Estudio de la fauna marina de la Cueva de Tito Bustillo (Oviedo). Campaña de 1975.** In J. A. MOURE ROMANILLO e M. CANO HERRERA, *Excavaciones en la Cueva de Tito Bustillo (Asturias), Trabajos de 1975*, Oviedo.
- MATEUS, J. E.; QUEIROZ, P. F. (1991) - **Holocene Paleocology of the North-littoral of Alentejo,** International Palaeoecological Excursion.
- NONN, H. (1966) - **Les régions côtières de la Galice (Espagne).** *Étude Géomorphologique*, Paris.
- PENALVA, C.; RAPOSO, L. (1987) - **A propósito do**

⁸ O valor do machado mirenses mostrou-se capaz de absorver os custos de transporte, sem dúvida elevados, em sociedades de caçadores-recolectores, como sugerem os machados, de grauvaque, encontrados na orla meso-cenozoica algarvia, completamente dissociados de quaisquer elementos da sua cadeia operatória. Esse valor é igualmente manifesto nas preocupações de prolongamento da vida útil de tais utensílios, através de sucessivas operações de reavivamento do gume. Este aspecto foi evidenciado no estudo da colecção de 22 machados mirenses do Vale da Telha - Aljezur (Penalva e Raposo, 1987), onde foi possível reconstituir uma sequência de cinco estádios morfológicos do machado mirenses, desde o tipo clássico, de gume em leque e maior volume, até ao machado subrectangular de gume e massa reduzidos.

- machado mirenses: aspectos morfo-técnicos e tipológicos.** *Da Pré-história à História*, Lisboa, ed. Delta, pp. 183-215.
- PEREIRA, A. Ramos (1987) - **Acumulações arenosas eólicas consolidadas do litoral do Alentejo e Algarve Ocidental**, Lisboa, Centro de Estudos Geográficos.
- QUEVAUVILLER, P.; MOITA, I. (1986) - **Histoire holocene d'un système transgressif: la plate-forme du Nord Alentejo (Portugal)**. *Bull. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine*, 40: 85-95.
- RAPOSO, L. (1993) - **O sítio de Palheiros do Alegria e a questão do Mirenses**. *Encuentro de Arqueologia del Suroeste. Documento de Trabajo*, Huelva-Niebla, pp. 17-36.
- ROCHE, J. (1960) - **L'industrie mésolithique du Cap Sines (Portugal)**, *Actes du VIe Cong. Int. des Sc. Anthropologiques et Ethn.*, 2 (1): 459-563.
- ROCHE, J. (1982) - **A gruta chamada Lapa do Suão (Bombarral)**. *Arqueologia*, 5: 5-18.
- ROSSO, J.-C.; PETIT-MAIRE (1978) - **Amas coquilliers du littoral atlantique saharien**. *Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco*, 22: 79-118.
- RUIZ COBO, J.; MOÑINO SÁEZ, M. (1987) - **Los yacimientos de conchero en la costa cantabra**. *Revista de Arqueología*, 73: 7-15.
- SALDANHA, L. (s. d.) - **Fauna Submarina Atlântica**, Publicações Europa-América, Lisboa.
- SOARES, A. M. Monge (1989) - **O Efeito de Reservatório Oceânico nas Águas Costeiras de Portugal Continental**, Lisboa.
- SOARES, J. (1992) - **Les territorialités produites sur le littoral Centre-Sud du Portugal au cours du processus de néolithisation**. *Setúbal Arqueológica*, 9-10: 19-35.
- STARUS, L. G.; CLARK, G. A. (1978) - **Spain: La Riera Paleocological Project, 1978**. *Old World Archaeology Newsletter*, II, Nº 3: 10-12.
- TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. (1981) - **Pré-história da Área de Sines**, Lisboa.
- TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. (1991) - **Níveis coníferos pré-históricos, de origem antrópica, da Costa Sudoeste**. *I Encontro de Arqueologia da Costa Sudoeste*, Sagres, 1991 (no prelo).
- VANNEY, J.-R.; MOUGENOT, D. (1981) - **La Plate-forme Continentale du Portugal et les Provinces Adjacentes: Analyse Géomorphologique**, Lisboa, Serviços Geológicos de Portugal.
- ZILHÃO, J.; CARVALHO, E.; ARAÚJO, A. C. (1987) - **A estação epipaleolítica da Ponta da Vigia (Torres Vedras)**. *Arqueologia*, 16: 8-18.

O PALEOLÍTICO SUPERIOR FINAL DE Rio Maior

por Nuno Ferreira Bicho (**)

Na passagem do final do máximo da última glaciação (18.000 BP) para o Holocénico (cerca 10.000 BP) no final do Würm, assistiu-se a transformações radicais a todos os níveis da vida dos grupos de caçadores-recolectores da Europa ocidental. Estas transformações foram tecnológicas tais como o abandono de uma tecnologia bifacial de pontas foleáceas, tipológicas com a expansão da manufactura de pontas microlíticas, ou ainda económicas tais como a utilização de novas espécies vegetais e animais que se tornaram então disponíveis (Fagan, 1989; Gamble, 1986). Estas transformações resultando directa ou indirectamente da evolução climática, ainda que de certo modo semelhantes em toda a Europa ocidental não foram uniformes e muito menos simultâneas. Claramente, Por-

tugal foi palco de uma transformação paleoambiental mais rápida do que qualquer outra área da Europa ocidental (com a possível excepção da costa do Sul de Espanha) o que terá resultado numa maior estabilidade do meio cultural dos caçadores-recolectores residentes na Estremadura.

Este período parece ter sido caracterizado por uma expansão demográfica importante, que terá tido início com o Solutrense durante o máximo da última glaciação (Clark and Straus, 1986). Esta explosão demográfica reflectiu-se necessariamente no registo arqueológico através de um *aumento na variabilidade das indústrias líticas*, e, dando-se também, paralelamente, uma maior complexidade na identificação e no isolamento dessas indústrias tornando-se este problema mais gra-

ABSTRACT

An analysis of the radical changes produced in the lives of hunter-gatherer groups in the transition period between the end of the last glaciation and the Holocene, with special emphasis on the Rio Maior region.

RÉSUMÉ

Analyse des transformations radicales produites dans la vie des groupes de chasseurs-recolecteurs, au période de transition entre la fin de la dernière glaciation et l'Holocène, en particulier dans la région de Rio Maior.

(**) Trew University, Madison, New Jersey, EUA.

RELAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CULTURAIS DO PALEOLÍTICO SUPERIOR FINAL DEPOIS DE HENRI BREUIL

Breuil 1912	Peyrony 1938	Cheyrier 1951	Sonneville- Bordes 1966	Vignard 1968	Allain e Fritsch 1968	Hemingway 1980	Bosselin e Djindjain 1988
Aziliense							
			Mag. VI				Mag. Final
			Mag. V				(M1+M2)
			Mag. IV				Mag. Médio
Mag. III		Proto- Mag. III			Mag. III		(M1+M2)
Mag. II		Proto- Mag. II			Mag. II		Mag. Antigo (M0+M2)
		Proto- Mag. Ic			Badeg. b	Mag. Inicial b	
		Proto- Mag. Ib	Mag. I		Badeg. a	Mag. Inicial a	Badegoulense Facies a+b
Mag. I		Proto- Mag. Ia	Mag. 0	Badegoulense			
Solutrense							
	Proto.-Mag.		Perigordense VII		Proto.-Mag.		

ve quanto maior for a distancia entre as áreas de estudo. Também o uso indiscriminado e incorrecto de sistemas de análise tal como tipologias líticas ou atribuições culturais, vem por um lado encobrir diferenças que podem ser importantes, e por outro separar indústrias que são idênticas.

A complexidade do estudo deste período (incluindo o Magdalenense e o Aziliense entre outros) está também necessariamente ligada às suas origens. A história da investigação referente ao período aqui tratado é, como se sabe, uma das mais longas da Pré-História, sendo o estudo de Breuil (1912) realmente o primeiro a sistematizar o Magdalenense dividindo-o em 6 fases. Esta sistematização, ainda que muito importante e duradoira, tem problemas estruturais de base, já que Breuil baseou a sua divisão do Magdalenense essencialmente nos utensílios em osso, mais do que nos artefactos líticos, tendo para isso simulado as seqüências estratigráficas das grutas e abrigos, tais como la Madeleine e le Placard, usando, em parte, a pátina dos artefactos e o sedimento ainda presente neles e, em parte, a estratigrafia então ainda presente nos diferentes sítios.

Sumariamente, pode dizer-se que as três primeiras fases do Magdalenense eram definidas pela presença de diferentes tipos de zagaiais e pontas em osso e pela ausência de arpões. A fase IV é marcada pela introdução de arpões simples com poucas barbelas, sendo estas, em geral, pequenas, enquanto que a fase seguinte, V, é caracterizada pela presença de arpões bem modelados com uma fiada de barbelas. A última fase apresenta arpões com duas fiadas de barbelas, distinguindo-se do Aziliense através do formato da secção dos arpões, os quais são chatos ao contrário dos Magdalenenses com secção redonda. Entre 1912, aquando da divisão em seis fases, e o fim da década de oitenta, a classificação na sua essência quase não mudou (Quadro 1), uma vez que a base, tipológica, tem sido usada indiscriminadamente em quase toda a Europa. No entanto, alguns problemas são agora flagrantes, mostrando claramente que a divisão de Breuil apresenta problemas insolúveis. Na década de 60, Bouvier escavou o sítio de Chaire à Calvin no Charente francês, encontrando uma indústria tipicamente e estratigraficamente pertencente ao Magdalenense Recente (Fases IV a VI) (Bouvier, 1969), incluindo numerosos ossos bem preservados não tendo, porém, quaisquer arpões. Necessariamente, Bouvier teve que concluir que a divisão clássica do Magdalenense não servia e de que haveria um fácies do Magdalenense Recente sem arpões. Em Tito Bustillo, na Cantabria, Moure-Romanillo e Cano-Herrera (1979)

Em cima, Quadro 1.

À direita, Figura 1:

Mapa da fachada ocidental da Península Ibérica (segundo Zilhão 1987).

A - linha de costa durante o máximo da transgressão Flandriana (cerca de 5000 BP);

B - linha de costa durante o máximo da regressão (cerca de 18000 BP);

1 - área de Rio Maior (Areeiro I, Areeiro III, Cabeço do Porto Marinho, Carneira, Pinhal da Carneira, Carneira II e Vascas);

2 - Gruta do Caldeirão;

3 - Rossio do Cabo e Ponta da Vigia;

4 - Vale da Mata e Curral Velho;

5 - S. Julião;

6 - Magoito;

7 - Gruta do Casal Papagaio;

8 - Palheiros do Alegria.

descreveram uma indústria lítica que é característica do Magdalenense Antigo contendo arpões do Magdalenense Recente e com datações (radiocarbono) da ordem dos 13.800 BP (Straus, 1992). Em vista disso, Randall White (1985) sugeriu que este tipo de problemas são resultado da atribuição automática de indústrias Magdalenenses sem arpões às fases antigas (I a III) e aquelas com arpões ao Magdalenense Recente (IV a VI).

Outra ordem de problemas foi também evidenciada por Straus na Cantabria. Indústrias claramente Solutrenses e Magdalenenses Antigas sem pontas ou arpões de osso co-existem na faixa cronológica entre 17.000 e 16.000 BP. O mesmo acontece no período entre 11.000 e 10.500 BP entre o Magdalenense final (com arpões de secção redonda) e o Azilense (com arpões de secção chata) (Straus, 1992a), já que as indústrias Azilenses são muito semelhantes às Magdalenenses, não sendo possível separá-las ao nível cronológico e quando não existem arpões, sendo talvez esta a razão pela qual se fala por vezes de uma "azilianização" sofrida pelo Magdalenense final (Bordes e Sonneville-Bordes, 1979).

Entre 12.000 e 10.000 BP, a Europa, principalmente dos países do Norte como a Bélgica, a Holanda e a Alemanha, assiste à introdução de um grupo novo de indústrias (o Tjonguerense, o Arhensburguense, o Creswelense, e o Harensburguense) que podem, em termos gerais, ser caracterizadas pela produção em grandes quantidades de novos tipos de pontas microlíticas. Este aparecimento estará relacionado com o melhoramento do clima e com o aparecimento de novos biótopos incluindo espécies vegetais e animais que terão vindo, progressivamente, do Sul depois do máximo da última glaciação.

O Paleoambiente

A migração para Norte de espécies vegetais e animais depois de 16.000 BP terá tido origem na Europa do Sudoeste, mais afastada das frentes polares durante o pico da glaciação. Aparentemente, a Península Ibérica terá servido de refúgio à maior parte das espécies, uma vez que toda a metade Sul da Ibéria estaria caracterizada por três faixas bio-climáticas (a Boreal-temperada, a Temperada e a Mediterrânica) resultantes da migração para Sul da vegetação arbórea durante o máximo glacial (McIntyre e Kipp, 1976; Ruddiman e McIntyre, 1981). Como resultado desta compressão das espécies vegetais, depois de 16.000 BP a

Estremadura Portuguesa teria assistido a um muito rápido desenvolvimento e expansão do bosque Mediterrânico e ao desaparecimento progressivo das florestas Boreal-temperada e Temperada.

O paleoambiente da Estremadura Portuguesa durante o final do Würm terá sido muito semelhante ao actual se não fosse pelo impacto antrópico aquando da Neolitização (Chester e James, 1991; Leeuwaarden e Jansen, 1985; Mateus, 1985; Queiroz, 1985; Straus, 1992b). Contudo, durante o máximo glaciário, a Estremadura

Quadro 2.

SÍTIOS DO PALEOLÍTICO SUPERIOR FINAL E MESOLÍTICO DA ESTREMADURA PORTUGUESA

SÍTIO	AFILIAÇÃO CULTURAL	DATA BP	BIBLIOGRAFIA
CPM I Lower	fácies Rio Maior	16340±420 (SMU-2015) 15820±400 (ICEN-542)	Marks <i>et al.</i> no prelo
CPM II Middle	fácies Rio Maior	15410±195 (SMU-2476)	Marks <i>et al.</i> no prelo
Areeiro I	fácies Rio Maior	-	Bicho 1992
Gruta do Caldeirão	Magdalenense	14450±890 (ICEN-70) 10700±380 (ICEN-72)	Zilhão 1987; 1991
Rossio do Cabo	Magdalenense Antigo	-	Zilhão 1988 Araújo+Zilhão no prelo
CPM I Upper	fácies Rio Maior	12220±110 (ICEN-687) 11680±60 (SMU-2011)	Marks <i>et al.</i> no prelo
CPM IIIs Upper	fácies Rio Maior	11810±110 (ICEN-689)	Marks <i>et al.</i> no prelo
CPM III Upper	fácies Rio Maior	11160±280 (ICEN-545)	Marks <i>et al.</i> no prelo
CPM II Upper	fácies Rio Maior	ca. 11000	Marks com. pessoal
CPM III Trench	fácies Rio Maior	10940±210 (ICEN-690)	Marks <i>et al.</i> no prelo
Pinhal da Carneira	fácies Carenado	ca. 11000	Marks com. pessoal
Vascas	Magdalenense	-	Zilhão 1985;1988
Carneira	Magdalenense	-	Zilhão 1985;1988 Araújo+Zilhão in press
Vale da Mata	Magdalenense terminal	-	Araújo+Zilhão in press
Casal Papagaio	Mesolítico	9710±70 (ICEN-369) 9660±90 (ICEN-372)	Gonzalez Morales + Arnaud 1990
Magoito	Mesolítico	9790±120 (ICEN-369) 9490±60 (ICEN-52)	Arnaud 1986; Gonzalez Morales+Arnaud 1990
Carneira II	fácies Rio Maior	-	Bicho 1992
CPM V Lower	fácies Rio Maior	9100±160 (ICEN-688)	Marks <i>et al.</i> no prelo
S. Julião A	Mesolítico	ca. 8800 ca. 7500	Arnaud 1986; Gonzalez Morales+Arnaud 1990
Areeiro III	fácies Carenado	8850±50 (ICEN-494) 8860±80 (ICEN-547) 8570±130 (ICEN-546) 8380±90 (ICEN-688)	Bicho 1991
Ponta da Vigia	Mesolítico	8730±110 (ICEN-S1)	Zilhão <i>et al.</i> 1987
Curral Velho	Epipaleolítico	8410±90 (ICEN-269) 8400±60 (ICEN-270)	Araújo no prelo
S. Julião B	Mesolítico	ca. 8250 ca. 7900	Arnaud 1986; Gonzalez Morales+Arnaud 1990

Figura 2:

Alguns exemplos de cadeias operatórias do sílex do Paleolítico Superior Final de Rio Maior.

Cadeia operatória I:

Fases 1 a 3 - preparação do núcleo;
Fase 4 - produção de lamela de crista;
Fase 5 - produção de lame-las.

Cadeia operatória II:

Fases 1 a 3 - preparação do núcleo;
Fase 4 - produção de lascas;
Fase 5 - produção de lamela de crista;
Fase 6 - produção de lame-las.

Cadeia operatória III:

Fases 1 a 3 - preparação do núcleo;
Fase 4 - produção de lascas;
Fase 5 - preparação da segunda plataforma para utilização de um plano de percussão oposto;
Fase 6 - preparação do plano de percussão oposto;
Fase 7 - produção de lascas.

Cadeia operatória IV:

Fases 1 a 3 - preparação do núcleo;
Fase 4 - produção de lascas;
Fase 5 - preparação da segunda plataforma para utilização de um plano de percussão oposto;
Fase 6 - preparação do plano de percussão oposto;
Fase 7 - produção de lascas;
Fase 8 - produção de lamela de crista;
Fase 9 - produção de lame-las.

Cadeia operatória V:

Fases 1 a 3 - preparação do núcleo;
Fase 4 - produção de lascas;
Fase 5 - preparação da segunda plataforma para utilização de um plano de percussão cruzado;
Fase 6 - produção de lascas;
Fase 7 - rotação horizontal de 90° do núcleo;
Fase 8 - produção de lascas através de um terceiro plano de percussão;
Fase 9 - produção de lamela de crista;
Fase 10 - produção de lame-las através de um quarto plano de percussão.

Portuguesa parece ter sofrido a acção da expansão glaci-ar. As serras e montanhas seriam áreas desnudadas de vegetação arbórea, nos vales dos rios mais abrigados e zonas de baixas altitudes bosques eram caracterizados por pinheiro e carvalhos de folha caduca onde habitavam a cabra montesa e a camurça (ambas de tipo alpino), bem como outras espécies tais como o cavalo, o veado e o javali, enquanto que as planícies costeiras, agora submersas, estariam cobertas por extensos campos de dunas, consequência de ventos fortes e frios de Norte e de oeste carregados de sal vindos da frente polar (Zilhão, 1987, 1990, 1991), então localizada na faixa Norte da Península Ibérica (CLIMAP, 1976; Ruddiman e McIntyre, 1981).

Entre 15.000 e 11.000 BP a Estremadura assiste a uma transformação da paisagem com a introdução do bosque Mediterrânico e o desenvolvimento das florestas de pinheiro. Diversas espécies de pinheiros e de carvalhos bem como oliveiras são parte da paisagem (Figueiral, no prelo), rica em espécies animais tais como veado, o auroque, o cavalo, o javali, tendo desaparecido as espécies alpinas como a cabra montesa e a camurça (Póvoas *et al.*, 1991; Zilhão, 1991). As novas espécies vegetais terão também tornado disponíveis uma variedade de frutos e nozes até aí praticamente desaparecidas. A aparente estabilização precoce das florestas na Estremadura Portuguesa ter-se-á modificado no Holocénico, com a transgressão Flandriana, com o adensar das florestas e por fim com a subida do nível dos rios,

dando origem a uma transformação da vida económica e cultural dos povos residentes na bacia do Tejo e do Sado (Arnaud, 1987, 1990).

A Presença Humana na Estremadura Portuguesa

Uma vez que a Estremadura Portuguesa assistiu a um melhoramento do clima e ao desenvolvimento prematuro de novas espécies vegetais, seria de esperar que existisse uma estabilização económica, tecnológica e cultural dos grupos de caçadores-recolectores da área. Infelizmente, até ao presente há apenas menos de uma dezena de publicações sobre a presença humana na faixa cronológica entre 16.000 e 8.000

BP. Algumas notas escritas por Manuel Heleno (1948 e 1956) são o resultado de longas escavações na área de Rio Maior e Torres Vedras, das quais os sítios que mais se destacam são Vascas, Carneira, e Vale da Mata (Figura 1). Para o Magdalenense existe apenas uma síntese feita por Roche em 1979 não acrescentando nada de novo ao que antes não se sabia, e a descrição da Lapa da Rainha em 1982 cuja atribuição ao Magdalenense foi recentemente questionada por Zilhão numa das suas notas ocasionais sobre o período post-máximo glaci-ar publicadas no seio de estudos sobre o Solutrense (Zilhão, 1985, 1987 e 1988). Um dos sítios mais importante parece ser o da Gruta do Caldeirão com um nível Magdalenense datado entre 14.500 e 10.700 BP (Zilhão, 1990), uma vez que os outros já mencionados (Vascas, Carneira, Rossio do Cabo) são resultado de escavações antigas.

Relativamente à presença humana durante o Holocénico, infelizmente, o conhecimento é também muito escasso. Apenas um estudo completo está publicado, referente ao sítio da Ponte da Vigia (Zilhão *et al.*, 1987), e algumas notas preliminares dos sítios do Areeiro III (Bicho, 1991) e dos Palheirões do Alegria (Raposo *et al.*, 1989). Arnaud tem publicado datações e informação sobre a fauna de Magoito, S. Julião, Gruta do Casal Papagaio (Arnaud, 1986, Gonzalez Morales e Arnaud, 1990).

A análise de 12 colecções datadas entre os 16.000 e os 8.500 anos BP (Quadro 2) da zona de Rio Maior

(Bicho, 1992) veio, por um lado, confirmar que a situação da Pré-História Tardi-glacial se complica mais ainda com novos resultados e, por outro, que o uso indiscriminado de metodologias e sistematizações francesas não é necessariamente o mais correcto. O primeiro aspecto a apontar resultante deste estudo é o de que, tecnologicamente, as indústrias portuguesas são diferentes daquelas conhecidas na Cantabria ou em França. As indústrias líticas de Rio Maior são caracterizadas por lascas e algumas lamelas sendo a utensilagem retocada essencialmente sobre lasca (com exclusão dos elementos de dorso que raramente chegam a 20%), enquanto que as indústrias francesas são caracterizadas por índices laminar e lamelar da ordem dos 50% ou mais (Demars e Laurent 1989).

Tecnologicamente parecem existir dois fáci-
es na área de Rio Maior, coexistindo pelo menos
entre 11.000 e 9.000 anos BP. O primeiro, o *fá-
cies Rio Maior*, tendo o seu início por volta de
16.000 BP, tem aparentemente 3 fases (a pri-
meira fase entre 16.000 e 12.000 BP, a segunda
entre 12.000 a 10.500 e a terceira fase até 9.000
BP) que se podem distinguir através do uso dife-
rencial das matérias-primas e da tecnologia líti-
ca. As matérias-primas mais utilizadas foram o
sílex, o quartzo e o quartzito, perdendo estas últi-
mas importância através do tempo. Em todas as
fases o sílex foi sempre usado maioritariamente
para a manufactura da utensilagem retocada,
sendo o quartzo e o quartzito, quando usados,
para a fabricação de instrumentos simples como
denticulados e entalhes. Estes factos sugerem a
existência de dois tipos de economia da matéria-prima:
de *conveniência* (expediency para Binford - 1979) usa-
do para o quartzo e o quartzito, disponíveis em redor
dos acampamentos Paleolíticos e em que as lascas não
foram transformadas, sendo as cadeias operatórias sim-
ples; e de *consumo* usado para o sílex, em que há um
gasto de energia grande, já que a matéria prima tem que
ser transportada alguns quilómetros até chegar aos acam-
pamentos e em que as cadeias operatórias são longas e
complexas (figura 2). As diferentes fases das cadeias
operatórias do sílex são no entanto completamente apro-
veitadas, sendo as lascas corticais, em geral maiores,
usadas para produção de entalhes e denticulados, enquan-
to que as lascas não corticais, de dimensões mais redu-
zidas, eram utilizadas para a manufactura de pequenas
raspadeiras e buris. Em termos tipológicos, todos os
tipos de utensilagem estão presentes nas 3 fases, haven-
do no entanto, uma clara tendência para o aumento das
pontas microlíticas (Figura 3), no uso de pequenas rasp-
padeiras (unguiforme e ogival), bem como nos geomé-
tricos ainda que estes sejam sempre raros.

Figura 3:

Pontas microlíticas e geométricas da área de Rio Maior.

1 a 5 e 12 a 18 - CPM III S;
6 a 9 - Pinhal da Carneira;
10 e 11 - CPM III Trench;
19 e 20 - Fonte Pinheiro.

1 - lamela de dorso giboso;
2 - ponta de dorso curvo
base redonda;
3 a 5 - pontas fusiformes;
6 a 9 - lamelas Dufour;
10 - ponta de pedúnculo
lateral;
11 - Microgravette;
12 - ponta de dorso curvo;
13 e 14 - lamelas apontadas
de dorso denticuladas;
15 - ponta de dorso duplo;
16 - microburil;
17 - microburil de Krukowski;
18 - segmento;
19 - trapézios.

O segundo fáci-
es, o *fáci-
es Carenado* presente nos
sítios de Areiro III e Pinhal da Carneira, tem como prin-
cipal característica o uso extensivo de uma cadeia ope-
ratória que, estando presente no outro fáci-
es, foi aí raramente usada. Esta cadeia operatória produziu núcleos
carenados que vulgarmente seriam classificados como
raspadeiras e buris carenados. Estes núcleos teriam sido
manufacturados para produzirem especificamente um
tipo de lamela de pequenas dimensões, naturalmente
apontada e ligeiramente torcida que seria transformada
em ponta (lamela Dufour) através de um retoque semi-
abrupto mas muito leve, geralmente perto da base, de
maneira alterna e ou alternante. O fáci-
es carenado caracte-
riza-se pela ausência do uso de micrólitos geométri-
cos e pelo uso diferencial das matérias-primas já que o
quartzito nunca foi usado e o quartzo o foi apenas muito
raramente.

Como é evidente, este estudo sugere que o termo
Magdalenense é de certa maneira incorrecto quando
usado em Portugal: a) porque temporalmente não cor-
responde à definição tradicional de Magdalenense (entre

17.000 BP e 11.000 BP); b) porque ainda que tenha uma tipologia semelhante (pequenas raspadeiras unguiformes e ogivais, buris diedros e sobre truncatura) tem como suporte para essa utensilagem lascas e não lâminas; c), porque não há exemplos de nenhuma fácies de tipo carenado, sendo este muito diferente daquilo que seria o seu paralelo cronológico - o Azilense; d) a ausência de arpões. Assim, o termo Magdalenense pode ser usado em Portugal apenas quando aplicado ao nível dos grandes tecno-complexos, e significando, necessariamente, o momento depois do Solutrense e o fim do Paleolítico. Este momento em Portugal, ou pelo menos na Estremadura portuguesa, corresponde, aparentemente, a um tipo de adaptação que terá durado até cerca de 8500 anos BP, transformando-se apenas depois de 8000 BP aquando do aparecimento dos concheiros dos Vales do Tejo e Sado.

Por fim, é necessário sublinhar que mesmo ao nível micro-regional como é o caso de Rio Maior, sobressai o facto da grande variabilidade das indústrias do Tardiglaciário. Este aumento da variabilidade durante o Tardiglaciário contrasta profundamente com a do máximo glaciário, correspondendo ao Solutrense, mostrando este uma muito maior uniformidade nas escalas de análise micro e macro-regional. Assim, os termos Solutrense e Magdalenense não correspondem a um mesmo nível teórico, já que o termo Magdalenense representa, intrinsecamente, uma variabilidade cultural e das indústrias líticas que não existe no Solutrense.

Agradecimentos: O autor agradece o suporte dado pelas seguintes instituições - National Science Foundation, EUA através da bolsa BNS-9107144, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Institut of Earth and Man, SMU, Dallas, e à Universidade Lusíada, Lisboa.

Bibliografia

- Arnaud, J., 1990, **The Mesolithic Communities of the Sado Valley, Portugal in their Ecological Setting.** In *The Mesolithic in Europe*, editado por C. Bonsall, pp. 614-631. John Donald Publishers, LTD, Edinburgh.
- Bicho, N., 1991, **Areiro III, an Open Air Site Dated to 8,850 BP (Rio Maior, Portugal).** *Mesolithic Miscellany*. 12(2): 1-10.
- 1992, **Technological Change in the Final Upper paleolithic of Rio Maior, Portuguese Estremadura.** Dissertação de doutoramento, Dallas, Tx.
- Binford, L., 1979, **Organization and formation processes: looking at curated technologies.** *Journal of Anthropological Research* 35(3):255-273.
- Breuil, H., 1912, **Les Subdivisions du Paléolithique Supérieur et leur Signification.** 14th Congrès International de Anthropologie at Archéologie Préhistorique, Geneve, vol. I:165-238.
- Chester, D.K. e P.A. James, 1991, **Holocene Alluviation in**

the Algarve, Southern Portugal: The Case for and Anthropogenic cause. *Journal of Archaeological Science* 18:73-87.

- Clark, G. e L. Straus, 1986, **Synthesis and Conclusions - Part I: Upper Paleolithic and Mesolithic Hunter-gatherer Subsistence in Northern Spain.** In *La Riera Cave: Stone Age hunter gatherer adaptations in Northern Spain*, editado por L. Straus and G. Clark, pp.351-366. Anthropological Research Papers 36, Tempe.
- Fagan, B., 1989, **People of the Earth.** 6ª Edição. Scott Foresman and Company, Boston.
- Figueiral, I., no prelo, **Cabeço de Porto Marinho: une Approche Paléocologique. Premiers Résultats.** In *Actas da VIII reunião Nacional sobre Cuaternario*, Valencia, 16-20 septiembre de 1991.
- Gonzalez Morales, M. and J. Arnaud, 1990, **Recent Research on the Mesolithic in the Iberian Peninsula: Problems and Perspectives.** In *Contributions to the Mesolithic in Europe*, editado por P.M. Vermeersch and P. Van Peer, pp.451-462. Leuven University Press, Leuven.
- Póvoas, L., J. Zilhão, J. Chaline, e P. Brunet-Lecomte, 1991, **La Faune de Rongeurs Pleistocenes de la Grotte de Caldeirão (Tomar, Portugal)** Comunicação apresentada ao I Congresso Europeu de Mamalogia (Lisboa), 1991.
- Queiroz, P. F., 1985, **Dados para a história da vegetação holocénica da região da lagoa de Albufeira. Sumário das conclusões do estudo paleoecológico da Estacada.** In *Actas da I Reunião do Quaternário Ibérico*, Lisboa, Vol 2:251-259.
- Raposo, L., C. Penalva, e J.P.Pereira, 1989, **Notícia da Descoberta da Estação Mirensa de Palheirões do Alegria, Cabo Sardão (Odemira, Portugal).** In *Actas da 2a Reunion del Cuaternario Iberico*, Madrid, 25-29 Sept. 1989.
- Roche, J., 1979, **Le Magdalénien Portugais.** In *La Fin des Temps Glaciaires en Europe*, editado por D. Sonneville-Bordes, pp. 753-758. Editions du CNRS, Paris.
- 1982, **A Gruta Chamada Lapa do Suão (Bombarral).** *Arqueologia* 5:5-18.
- Ruddiman, W.F. e A. McIntyre, 1981, **The North Atlantic Ocean during the Last Deglaciation.** *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 35:145-214.
- Zilhão, J., 1987, **O Solutrense da Estremadura portuguesa. Uma Proposta de Interpretação Paleoantropológica.** *Trabalhos de Arqueologia* 04. Departamento de Arqueologia do Instituto Português do Património Cultural, Lisboa.
- 1988, **The Early Upper Paleolithic of Portugal.** In *The Early Upper Paleolithic: Evidence from Europe and the Near East*, editado por J.F. Hoffecker and C.A. Wolf, pp. 135-155. British Archaeological Reports, International Series 437, Oxford.
- 1990, **The Portuguese Estremadura at 18,000 BP: the Solutrean.** In *The World at 18,000 BP. High Altitudes*, editado por O. Soffer and C. Gamble, pp. 109-125. Unwin Hyman, London.
- 1991, **Le Solutrean du Portugal: environnement, Chronologie, Industries, Peuplement, Origines.** In *Les Industries à pointes foliacées du Paléolithique supérieur européen*, Krakow 1989, pp. 485-501. ERAUL 42, Liège.

cerâmicas unguladas do POVOADO CALCOLÍTICO DA PENHA VERDE

por João Luís Cardoso (*), Júlio Roque Carreira (**)
e Octávio da Veiga Ferreira (***)

1. Introdução

Na sequência da revisão do espólio arqueológico exumado no povoado da Penha Verde, por G. Zbyszewski e O. da Veiga Ferreira, os autores estudam alguns fragmentos decorados por unguiações. Com efeito, dadas as características pouco frequentes deste tipo decorativo, entendemos pertinente apresentar neste trabalho algumas considerações sobre a sua integração cronológico-cultural.

2. Contexto arqueológico e enquadramento cultural

O povoado pré-histórico da Penha Verde foi no passado objecto de três campanhas de escavações, em 1957, 1958 e 1964 tendo, então, sido identificadas duas casas de planta circular, um silo de grandes dimensões, bem como uma calçada e uma muralha na área adjacente

àquelas estruturas habitacionais (Zbyszewski & Ferreira, 1958, 1959).

As estruturas referidas continham um espólio onde abundavam a olaria com motivos decorativos em “folha de acácia” e “crucifera”, usuais no Calcolítico pleno da Estremadura, associadas a um notável lote de cerâmica campaniforme, actualmente em estudo pelos autores.

De facto, não foram encontrados quaisquer elementos pertencentes a épocas imediatamente anteriores, designadamente ao Neolítico final ou ao Calcolítico inicial da Estremadura.

Tais observações são relevantes para a integração cronológico-cultural dos materiais agora apresentados. As cerâmicas estudadas provêm da Casa 2 (15 exemplares) e do respectivo fosso (4 exemplares), onde já anteriormente tinham sido referenciadas (Zbyszewski & Ferreira, 1958: 51), bem como na Casa 1 (4 exemplares).

Em cima:

Foto 1 - Impressões do tipo 2, profundas e largas, de contorno elíptico. Observa-se um dorso, sobre o respectivo eixo maior, nalgumas, separando a parte da impressão devida à unha e à extremidade do dedo.

À esquerda:

Foto 2 - Impressões do tipo 1, pouco profundas, obtidas unicamente pela unha. Pormenor do fragmento Nº 1 da Estampa 1.

Foto: J. L. Cardoso.

ABSTRACT

The study of some pottery fragments from the Copper Age settlement of Penha Verde. The unusual characteristics of their decoration have led to new insights into chronology and culture of the period.

RÉSUMÉ

Étude de quelques fragments céramiques du peuplade calcolithique de Penha Verde. Les caractéristiques peu fréquentes de sa décoration justifient quelques remarques relatives à son encadrement chronologique et culturel.

Foto: J. L. Cardoso.

(*) Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras.

(**) Rua Inácio de Sousa, Nº 5, 4º, 1500 Lisboa.

(***) Serviços Geológicos de Portugal.

Desenho: B. L. Ferreira.

Estampa 1:

Cerâmicas unguladas da Penha Verde (Nº 1 a 3 e Nº 5) e de Leceia (Nº 4): Tipo 1 (Nº 1 a 3); Tipo 2 (Nº 4 e 5).

3. Descrição dos materiais

Os fragmentos cerâmicos objecto deste trabalho, ostentam uma técnica decorativa consistindo em depressões produzidas pelas extremidades digitais. Reconheceram-se, porém, diversas graduações na profundidade e largura das depressões, bem como na organização da área decorada.

3.1. Formas

Dentre os 17 fragmentos inventariados reconheceram-se 6 bordos e um fundo.

Os bordos, em geral ligeiramente espessados do lado externo, correspondem a recipientes de tamanho médio a grande, de paredes pouco inclinadas tanto para o exterior como para o interior (Est. 1, nº 1 a 3 e 5).

O único fundo presente possui base ligeiramente

côncava, limitada por uma protuberância circular, separando-se do corpo do vaso (Est. 2, nº 4).

Os restantes fragmentos de cerâmica, indicam recipientes de bojo convexo ou convexo-côncavo, (vasos de colo estrangulado) como o representado na Est. 2, nº 2.

3.2. Técnica decorativa

Todos os fragmentos considerados ostentam alinhamentos de impressões que se distinguem pela profundidade, o que resulta em diversas geometrias e dimensões; observaram-se dois tipos principais:

Tipo 1 - Impressões pouco profundas, obtidas unicamente pela unha, de contornos arqueados, em crescente. Dimensões médias: largura de 1 a 2 mm; comprimento de 5 a 6 mm (foto 2; Est. 1, nº 1 a 3; Est. 2, nº 2 e 3).

Tipo 2 - Difere do anterior pelas impressões serem mais profundas e largas; o contorno é geralmente elíptico, estando presente um dorso, segundo o respectivo eixo maior, separando a parte da impressão devida à unha e ao dedo. Dimensões médias: largura de 6 a 10 mm; comprimento de 10 mm (foto 1; Est. 1, nº 4 e 5; Est. 2, nº 1 e 4).

Nalguns casos a pressão exercida na face externa do recipiente era compensada, na interna, como parecem indicar as irregularidades observáveis na respectiva superfície.

3.3. Organização dos motivos

As impressões organizam-se obliquamente entre si em consequência de terem sido produzidas aos pares e em simultâneo com o indicador e o polegar. Tanto quanto é possível verificar nos maiores fragmentos disponíveis, os pares de impressões assim obtidos dispõem-se em bandas paralelas entre si na horizontal (em apenas um caso se organizam na vertical).

3.4. Cozedura, pastas e acabamentos

A cozedura é em geral oxidante. Com efeito, as superfícies externa e interna são em geral de coloração castanho-alaranjada, apresentando o núcleo a mesma coloração ou, mais raramente, coloração anegrada.

As texturas das pastas são, em geral, médias e grosseiras, reconhecendo-se dentre os elementos não plásticos palhetas de mica, escassos grãos de quartzo e abundantes grãos de feldspato. Esta associação mineralógica é compatível com a origem granítica da matéria prima que constitui o substrato geológico do local.

As superfícies externa e interna são, em geral, grosseiramente alisadas.

4. Comparações e integração cultural

4.1. Comparações

Em contextos além-pirenaicos, avultam, pelas semelhanças com as cerâmicas da Penha Verde, as do Neolítico da bacia parisiense; tal como naquelas, as decorações foram produzidas por impressões digitais aos pares (Bailloud, 1974: fig. 7).

No território português, e no contexto específico dos povoados estremenhos, os paralelos mais próximos situam-se em Vila Nova de S. Pedro (Paço & Jalhay, 1942: fig. 24, nº 5 a 7), de Leceia (Cardoso, 1989), Penedo (Spindler e Trindade, 1970) e na Rotura (Gonçalves, 1971).

De Vila Nova de S. Pedro publicaram-se escasos fragmentos que diferem do da Penha Verde pelas impressões não se encontrarem organizadas como nestes (Paço & Jalhay, 1942: fig. 24, nº 5 a 7).

Do povoado do Penedo, Torres Vedras, são conhecidos três fragmentos com unguiações aos pares (Spindler e Trindade, 1970: Est. XXIX, nº 708 a 710). Tanto quanto é possível inferir a partir das ilustrações fornecidas pelo autor, as unguiações não são acompanhadas de afundamento envolvente.

Em Leceia recolheu-se um único exemplar, até agora inédito, na Camada 2, do Calcolítico pleno (Cardoso, 1989); é semelhante a alguns da Penha Verde (Est. 1, nº 4).

Da Rotura, V. Gonçalves (1971) publica vários exemplares idênticos aos da Penha Verde, também com impressões produzidas aos pares e organizadas em faixas. Segundo o autor, tal motivo decorativo encontrar-se-ia apenas presente na Camada IIIa, a mais antiga da sua sucessão estratigráfica; esta camada encontrava-se separada pela Camada IIc da Camada IIb, com materiais característicos do Calcolítico inicial (presença do que se designa por “*copos Vila Nova I*”). Destas observações não restaria qualquer dúvida sobre a idade neolítica das referidas cerâmicas. Tal hipótese é, aliás, defendida pelo autor (*op. cit.*, p. 163) ao propôr a cronologia para a referida camada, IIIa, de mais ou menos 5000 a. C. baseada, essencialmente, nos referidos fragmentos cerâmicos. As primeiras reservas a esta hipótese foram apresentadas pela mesma autora (Ferreira e Silva, 1970) ao considerar totalmente calcolítica toda a sucessão estratigráfica (*op. cit.*, p. 217). A mesma conclusão é confirmada ulteriormente (Silva, 1971), sendo apoiada no estudo sistemático dos materiais cerâmicos recolhidos.

Esta posição foi, ainda, recentemente reafirmada, voltando-se a atribuir a ocupação mais antiga da Rotura ao Calcolítico inicial da Estremadura (Silva e Soares,

Desenho: B. L. Ferreira.

1986).

Sem negar a ocorrência de cerâmicas unguiformes nalguns contextos europeus do Neolítico antigo, incluindo portugueses, os riscos de utilização de paralelismos formais são grandes.

Com efeito, abundam exemplos de simples fenómenos de convergência nos motivos decorativos de materiais cerâmicos, tanto mais prováveis, quanto maior for a simplicidade da sua execução. A título de exemplo, diremos que impressões digitais são conhecidas em recipientes de tipologia idêntica aos da Penha Verde, mas da Idade do Bronze da Charente, Gironde e Dordogne (Briard, 1989: 55).

Em conclusão, a cronologia calcolítica das cerâmicas da Penha Verde, inquestionável pelas suas condições de jazida não é contrariada, antes reforçada, pelas homólogas da Rotura, bem como dos restantes povoados da Estremadura.

Estampa 2:

Cerâmicas unguiladas da Penha Verde:
Tipo 1 (Nº 2 e 3);
Tipo 2 (Nº 1 e 4).

5. Conclusões

Este trabalho conduziu às seguintes conclusões:

1 - A técnica resultante da impressão das extremidades digitais, incluindo a unha, foi documentada em diversos povoados da Estremadura, onde constitui sempre motivo raro ou mesmo excepcional, no conjunto das cerâmicas decoradas de cada arqueossítio.

2 - A distribuição geográfica desta decoração restringe-se à área estremenha, não sendo conhecida em latitude superior à do povoado do Penedo, Torres Vedras.

3 - A integração cultural destes fragmentos corresponde sempre ao Calcolítico. Elementos de maior pormenor, quando disponíveis (Leceia e Penha Verde), indicam o Calcolítico pleno da Estremadura.

Bibliografia

- BAILLOUD, L. (1974) - *Le Néolithique dans le bassin parisien*, 2ª edição, CNRS, Paris.
 BRIARD, J. (1989) - *Poterie et Civilisations*, tome II, *Chalcolithique et Age du Bronze en France*, Ed. Errance, Paris.
 CARDOSO, J. L. (1989) - *Leceia. Resultados das escava-*

- ções realizadas 1983-88*. Câmara Municipal de Oeiras.
 FERREIRA, O. da Veiga e SILVA, C. T. da (1971) - *A estratigrafia do povoado pré-histórico da Rotura (Setúbal): nota preliminar*, *Actas das I Jornadas Arqueológicas*, II, pp. 203-225.
 GONÇALVES, V. (1971) - *O castro da Rotura e o vaso campaniforme*. Edição da Junta Distrital de Setúbal.
 PAÇO, A. e JALHAY, E. (1942) - *A póvoa eneolítica de Vila Nova de S. Pedro. Notas sobre a 3ª, 4ª e 5ª Campanhas - 1939, 1940 e 1941*, *Brotéria*, XXXIV (6), pp. 635-663.
 SILVA, C. T. da e SOARES, J. (1986) - *Arqueologia da Arrábida*; Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, Coleção Parques Naturais, 15, Lisboa.
 SPINDLER, K. e TRINDADE, L. (1970) - *A póvoa eneolítica do Penedo, Torres Vedras*, *Actas das I Jornadas Arqueológicas*, II, pp. 57-191.
 ZBYSZEWSKI, G. e FERREIRA, O. da Veiga (1958) - *Estação pré-histórica da Penha Verde (Sintra)*. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, 39, pp. 37-60.
 ZBYSZEWSKI, G. e FERREIRA, O. da Veiga (1959) - *Segunda campanha de escavações na Penha Verde (Sintra)*. *Actas e Memórias do 1º Congresso Nacional de Arqueologia*, pp. 401-406.

ABSTRACT

The presentation of two 'idols with horns', from Estremadura's Early Copper Age, found during recent excavations in the Olelas and Serra das Éguas sites and as part of the material gathered in the 30's.

RÉSUMÉ

Présentation de deux 'idoles de cornes', attribués au Calcolithique initial de l'Estremadura et trouvés dans les sites de Olelas et Serra das Éguas grâce à des excavations récentes et au étude du dépotille recueilli pendant les années 30.

ÍDOLOS DE CORNOS

DE OLELAS E SERRA DAS ÉGUAS

por João Ludgero Marques Gonçalves (*)

Olelas

O povoado de Olelas, situado no concelho de Sintra, é conhecido pelos dois monumentos circulares escavados por Eduardo da Cunha Serrão e Eduardo Prescott Vicente nos anos cinquenta e interpretados como monumentos sepulcrais.

Em 1988, o autor escavou a zona entre os dois monumentos circulares e pôs a descoberto uma muralha e um corredor que a atravessa. Em 1992, a escavação continuou para a parte Este pondo-se a descoberto outra muralha e uma semi-torre a ela encostada.

A primeira conclusão a tirar destes trabalhos recentes é que este conjunto constitui uma fortificação e os monumentos circulares são, na realidade, torres de defesa e de habitação calcolíticas.

Figura 1:

Ídolo de cornos de Olelas, da campanha de 1992.

(*) Arqueólogo da Assembleia Distrital de Lisboa.

Foi no interior da semi-torre escavada em 1992 que foi encontrado o *ídolo de cornos* objecto deste estudo. Ele estava integrado na camada 3, camada calcolítica de ocupação da semi-torre. Por baixo dela, e até à rocha, estava a camada 4, com materiais neolíticos que não serão aqui referidos.

Trata-se da parte conservada de uma peça de maiores dimensões. Dela resta apenas quase metade da base não sendo possível, portanto, saber como seria a sua terminação superior (fig. 1).

A parte existente, que faz supor uma forma cónica ou tronco-cónica encurvada, com cerca de 14,5 cm de diâmetro na base, apresenta um fundo aplanado ao centro e convexo na periferia ligando a uma carena situada pouco acima do fundo de assentamento. Acima desta carena encontra-se uma perfuração transversal que, pelos vestígios existentes, não deveria atravessar a peça.

A pasta cerâmica é castanha-avermelhada e apresenta uma superfície bem alisada de cor castanha com ligeiras manchas acinzentadas. Estas manchas acinzentadas poderão ser resultado da cozedura e não da acção do fogo.

Quando se procedeu à lavagem da peça deu-se a desagregação do seu interior, ficando apenas a "casca" exterior, mais fina num lado e mais espessa no outro, o que vem demonstrar que a sua cozedura não foi total e que o calor necessário não atingiu o seu núcleo, ou seja, esta peça estava mal cozida.

Figura 2:

Olelas.

1. corniforme, em cerâmica;
2 a 4. copos canelados, em cerâmica.

Contexto

O material encontrado na camada 3 em conjunto com este *ídolo de cornos* (e refere-se apenas o material mais significativo) consta de cerâmicas caneladas com predominância dos "copos" (fig. 2). Recolheu-se também uma outra peça cerâmica, de base circular, que aparenta ser um corniforme (fig. 2, nº 1).

Cronologia

Os ossos recolhidos na camada 3 permitiram uma datação de C14 (ICEN-879) que deu 4400 ± 45 BP. Calibrando esta data a 1 sigma obtém-se 3096 - 2925 cal AC; e a 2 sigmas obtém-se 3304 - 2916 cal AC.

Desta mesma camada, mas de conchas de *Pecten maximus*, uma outra datação (ICEN-880) forneceu 4330 ± 120 BP (já depois de corrigida para o efeito de reservatório porque inicialmente era de 4690 ± 110 BP). Esta data calibrada a 1 sigma permite obter 3096 - 2784 cal AC; e a 2 sigmas obtém-se 3350 - 2615 cal AC.

Estas datações calibradas situam a camada 3 da torre de Olelas nos finais do IV milénio e nos princípios do III milénio a. C..

As calibrações fizeram uso da curva de Pearson et al (Radiocarbon, 28 (2B), 1986, pp. 911-934).

Conclusões

Com os elementos disponíveis, pode-se afirmar com segurança que o *ídolo de cornos* aqui tratado se integra no Calcolítico inicial da Estremadura, demonstrado quer pelas datações quer pelos "copos" canelados. Não havia na camada 3 outra cerâmica, como a do grupo da "folha de acácia", que indicasse continuidade da ocupação em época posterior ao Calcolítico inicial.

Comprova-se, assim, a associação dos chamados "í dolos de cornos" com os "copos" canelados, que já havia sido posta em evidência por Savory em Vila Nova de S. Pedro (Savory, 1983-84, p. 26).

Somos a favor da interpretação desta peça como sendo um *ídolo de cornos* e não um suporte de lareira.

Um corniforme simples é também interpretado como ídolo (fig. 2, nº 1), mas são raros os paralelos para esta peça de diminuto tamanho.

Serra das Éguas

Deste povoado, situado no concelho da Amadora e escavado em 1932 por Manuel Heleno, encontra-se ainda inédito todo o material então recolhido. Estando presentemente em estudo pelo autor, destaca-se aqui um *ídolo de cornos* existente no Museu Nacional de Arqueo-

logia.

Trata-se de uma peça fracturada em grande parte da base e no topo, não se podendo, por isso, saber como terminava. O fundo, pelo pouco que resta, parece ser plano. A base apresenta uma configuração sub-circular devendo ter cerca de 12 x 10,5 centímetros. Vista de frente tem um aspecto cónico, estreitando para o topo. Vista de lado mostra um encurvamento para a parte posterior. Na frente tem um furo circular correspondente a uma perfuração que vai atravessar a peça até ao lado oposto. Esta perfuração estreita de um lado ao outro e, no lado menor, o furo está parcialmente coberto por massa de argila, facto que deve resultar do alisamento da peça.

A pasta cerâmica é castanha apresentando zonas castanhas-avermelhadas e ténues manchas cinzentas. A superfície está bem alisada. No lado esquerdo a superfície existente está bem conservada. No lado direito encontra-se mais deteriorada e estaladiça. Este estado de conservação e as manchas acinzentadas aqui existentes parecem indicar vestígios de fogo que a peça sofreu neste lado.

Contexto

Nada tendo sido publicado da escavação de Manu-el Heleno e não se conhecendo, portanto, a integração estratigráfica e contextual desta peça, poderemos ape-

Ídolo de cornos da Serra das Éguas, da escavação de 1932.

nas supor, por comparação com Olelas, que ela poderá ser atribuída ao Calcolítico inicial porque também existem “copos” canelados no povoado da Serra das Éguas.

Conclusões

Esta peça da Serra das Éguas apresenta a particularidade de encurvar para a sua parte posterior, à semelhança de outras peças encontradas em Vila Nova de S. Pedro (Savory, 1983-84), Pico Agudo (Spindler, 1971) e Cabeço da Bruxa (Kalb, Höck, 1981-82).

O vestígio de fogo que se nota em parte desta peça não implica que ela seja um suporte de lareira. O seu tipo específico, em forma de corno encurvado para a parte posterior, permite integrar esta peça nos *ídolos de cornos*.

Nota final

Em relação à problemática dos suportes de lareira (Cardoso, Ferreira, 1990; Cardoso, 1992) ou “ídolos de cornos” (Gonçalves, 1991), parece-nos que podem existir uns e outros, sem que uns sejam outros, ou seja, algumas peças serão efectivamente suportes de lareira e outras serão realmente “ídolos de cornos”, a questão estará em saber diferenciá-las.

Será necessário proceder-se a uma mais pormenorizada análise tipológica de todas as peças (a sua forma cónica e encurvamento poderão ser um atributos com algum significado) e esperar que apareçam algumas integradas em contextos estruturais melhor definidos para se poder afirmar com maior certeza o que são na verdade estas peças.

Bibliografia

- CARDOSO, J. L.; FERREIRA, O. da V., 1990, *Três suportes de lareira da Penha Verde (Sintra)*, *Revista de Arqueologia da Assembleia Distrital de Lisboa*, 1, Lisboa, pp. 5-12.
- CARDOSO, J. L., 1992, *Acerca de um suporte de lareira do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras)*, *Al-madan*, 2ª série, 1, Almada, pp. 23-26.
- GONÇALVES, V. S., 1991, *Megalitismo e metalurgia no Alto Algarve Oriental. Uma aproximação integrada. Estudos e Memórias*, 2, Centro de Arqueologia e História, Lisboa.
- KALB, P.; HÖCK, M., 1981-82, *Cabeço da Bruxa, Alpiarça (Distrito de Santarém). Relatório preliminar da escavação de Janeiro a Fevereiro de 1979*, *Portugália* (N. S.), 2/3, Porto, pp. 61-69.
- SAVORY, H. N., 1983-84, *Um corte através da fortificação interior do castro calcolítico de Vila Nova de S. Pedro, Santarém (1959)*, *Clio/Arqueologia*, 1, Lisboa, pp. 19-29.
- SPINDLER, K., 1971 *Eine kupferzeitliche siedlung vom Pico Agudo, Portugal*, *Madrider Mitteilungen*, 12, Heidelberg, pp. 51-71.

A REDE VIÁRIA DA ZONA OESTE DO

MUNICÍPIO OLISIPONENSE

(Mafra e Sintra)

por Inês Nadal de Sousa Byrne

1. Introdução

O estudo das vias romanas é fundamental para compreender as relações socio-económicas entre os povoados romanos. Vários autores se têm debruçado sobre a rede viária romana, no território actual de Portugal - destacamos Mantas (1990a), Alarcão (1988b: 87-106) e Saa (1967).

Os trabalhos publicados focam sobretudo as principais vias *Olisipo-Bracara* e *Olisipo-Emerita*, deixando muitas vezes em aberto o traçado das vias vicinais, que asseguravam a ligação entre a cidade e as *villae* periféricas.

O estudo aqui apresentado centra-se sobre as zonas de Mafra e Sintra, que estavam integradas no território do convento Escalabitano, localizando-se, mais concretamente, na zona Oeste do importante município Olisiponense.

A densidade dos vestígios arqueológicos romanos na região, e a importância das pedreiras de mármore da zona de Pero Pinheiro já no período romano (Cardim Ribeiro, 1983: 157), levam a supor que por aqui passassem vias relativamente importantes. No entanto, a identificação das vias vicinais que cruzavam esta zona é extremamente difícil, devido à falta de vestígios de calçada e de pontes seguramente romanas que nos indiquem o traçado. A ausência de miliários, invulgares neste tipo de vias, agrava ainda mais o problema. A falta de documentos clássicos referentes às vias vicinais, em particular desta zona, é um entrave à identificação segura das vias.

A proposta que apresentamos para o traçado da rede viária nesta zona, baseia-se na geografia, na localização de pontos de interesse económico (no período romano), na concentração de vestígios arqueológicos, na disposição da rede viária actual (carta militar e fotografia aérea) e, finalmente, na toponímia. Realizámos, ainda,

Foto 1

Troço lajeado no caminho que sai de Vale da Pipa para Norte, junto à Fonte da Laranjeira.

uma prospecção de campo na área, numa tentativa de identificar vestígios que nos orientassem no traçado. Estes critérios forneceram-nos pontos na carta militar da zona que balizam os hipotéticos caminhos.

Os resultados obtidos são confrontados com os trabalhos já publicados sobre o assunto, a que nos referiremos na secção seguinte.

2. Trabalhos relacionados

No *Itinerário de Antonino*, uma das fontes clássicas mais importantes no estudo das vias, apenas vêm referidas, no território do *conventus* Escalabitano, as vias *Olisipo-Bracara* e troços da via *Olisipo-Emerita* (Mantas, 1990a: 222). Nenhuma destas vias passaria

ABSTRACT

A study of the Roman road system in the West of the *Municipium Olisiponense*. The author considers the geographical context, the characteristics of the local economy of that period, the archaeological remains and the actual road system and toponymy.

RÉSUMÉ

Étude du réseau routier romain de la zone oueste de le *Municipium Olisiponense*. L'auteur considère le contexte géographique, les caractéristiques de l'économie locale de l'époque, les vestiges archéologiques connus, la disposition du réseau routier actuel et la toponymie.

Foto 2

Muro de suporte de troço lajeado junto ao Casal Sequeiro.

pela região em estudo. No entanto este itinerário parece ter omitido vários caminhos, alguns dos quais importantes (Alarcão, 1988b: 87).

Os documentos medievais consultados - *Portuga-*

Alarcão (1988b: 97) refere-se à possível existência de um *vicus* próximo de Torres Vedras. Deste *vicus* partiriam uma via para Norte, na direcção de *Eburobrittum*, e outra para Sul, para Sintra.

Segundo Manique (1947: 79), que não precisa se os caminhos são árabes ou romanos, existiriam “dois caminhos muito antigos que desciam ao fundo da ribeira” de Cheleiros. Um deles seguia de Odrinhas para o lugar do Carvalhal e o segundo, mais a Leste, seguia em direcção a Cheleiros. Ambos convergiam para a Vila Velha de Mafra, passando pelo Boco, Muchalforro e Almada. Junto à Vila havia ainda dois, e um destes passava pela Vela e Arrifana, na direcção de Alcainça.

Segundo informações que nos foram cedidas por Cardim Ribeiro, existiria um troço de via entre Faião e S. Miguel de Odrinhas. Foi-nos ainda referida uma hipotética via de origem romana, que iria de Montelavar até Cabrela, daqui prosseguia para o Alto dos Peniscos, Amoreira, Cortezia, Assafora (controverso) e S. Julião.

3. Estudo

A zona dos concelhos de Mafra e Sintra abrangida neste trabalho é a descrita na carta militar de Portugal, folha 402. Esta zona é limitada a Sul pelo paralelo que passa por Armeis, a Norte pelo paralelo de Mafra e a Este e Oeste pelos meridianos de Rogel e Catribana.

Na fotografia aérea ¹ e na carta militar pode observar-se que o terreno é bastante acidentado, o que limita fortemente os traçados possíveis para os troços viários, pois é de esperar que estes evitem as zonas mais difíceis. Os troços deviam contornar as zonas montanhosas, seguindo muitas vezes os vales dos rios e ribeiros. Uma via podia, no entanto, ser construída num local difícil, por exemplo muito íngreme, quando a importância económica ou militar do local a que dava acesso o justificasse (Mantas, 1990a: 220). Por outro lado, os ribeiros constituem barreiras naturais que as vias contornavam ou cruzavam em vaus ou pontes construídas para o efeito. A rede viária devia ser complementada com vias fluviais - como exemplo, nesta zona, temos a Ribeira de Cheleiros que era navegável no período romano (Cardim Ribeiro, 1983: 165).

As vias têm hoje, como ontem, a função de interligar os centros de importância económica e os povoados. As pedreiras de mármore da região de Pero Pinheiro e Montelavar eram já muito importantes no período romano, pelo que é plausível que fossem servidas por um troço também importante da rede viária em estudo. Segundo V. Correia, o mármore das inscrições encontradas em Lisboa e nos actuais concelhos de Oeiras, Cascais, Mafra e Torres Vedras é das pedreiras de Lameiras (Correia, 1913: 169). Tendo em conta que o esteiro da Ribeira de Cheleiros seria navegável no período romano, é razoável supor que o escoamento de parte da pro-

liae Monumenta Historica e Documentos Medievais Portugueses - não adiantaram pistas para a localização das vias.

Vários autores sugeriram traçados possíveis para a rede viária em estudo:

Mantas (1990a: 228), refere-se a uma via que sairia de *Olisipo*, seguindo até Belas, dirigindo-se depois para as pedreiras da zona de Pero Pinheiro e com possível continuação para Noroeste.

Estácio da Veiga (1879: 54-55) defende uma estrada que cruzaria a região, ligando *Olisipo* a Torres Vedras. Esta via passaria pelos campos ao Norte de Sintra, Lexim, Mafra, Paço de Ilhas, Casal da Estrada, Casal da Ameixoeira e, finalmente, Torres Vedras.

A existência de uma estrada ligando a antiga Lisboa a Torres Vedras é também defendida por Saa. Segundo este autor, a via partia de *Olisipo*, passando de seguida por Benfica, Amadora, Pendão, Belas, Sabugo, Morelena, Pero Pinheiro, Montelavar, Cabrela, Faião, S. Miguel de Odrinhas, Funchal, Carvalhal, Boco e Vila Velha de Mafra, prosseguindo depois para Torres Vedras (daqui continuaria junto à costa até Alfeizerão). De S. Miguel de Odrinhas partia um ramal na direcção de Assafora, prosseguindo daqui para a Ribeira do Porto - a foz da ribeira de Cheleiros que, segundo este autor, era um porto de abrigo na época romana (Saa, 1967: 13-14 e 28-29).

¹ De escala 1:26000, voo americano de 1958/60 = 1/25000 nº 402.

² Cardim Ribeiro, 1983: 162-163. Na ficha do IPPC - CNE 4110 -, nas referências bibliográficas, salientam que segundo Cardim Ribeiro esta estação dever-se-á relacionar com a das Ermidas (terreno contíguo às Cornadelas), que numa outra ficha - CNE 3268 - é classificada de *villa* romana. De facto, a descrição feita por Maximiliano Appolinário, 1895: 237-239, não deixa dúvidas.

³ Cardim Ribeiro, 1983: 162. Esta estação também foi classificada como *villa* (PPC - CNE 1467).

⁴ Cardim Ribeiro, 1983: 162-163. Ficha IPPC - CNE 3242.

⁵ Cardim Ribeiro, 1983: 162-163. Ficha IPPC - CNE 1780.

⁶ Cardim Ribeiro, 1983: 158, onde o autor admite a possibilidade de ter existido um *vicus* neste local.

dução de mármore das já referidas pedreiras se efectuasse por aqui, existindo uma ligação viária entre as pedreiras e a Ribeira.

As explorações agrícolas, especialmente as associadas às *villae*, eram certamente outros nós desta rede viária. Temos referência a várias *villae* nesta zona: S. Miguel de Odrinhas (Mantas, 1990b: 173), Cornadelas ², Mato Tapado ³, Granja dos Serrões ⁴, Barros do Casal Silvério (?) (Cardim Ribeiro, 1983: 162-163), Funchal ⁵, Armeis (Cardim Ribeiro, 1983: 166-167), Faião ⁶ e Rebanque (?) ⁷.

A área abrangida por esta carta é rica em vestígios arqueológicos romanos - para além das *villae*, surgem lápides, sepulturas e achados avulso em vários locais. Estes vestígios reflectem a existência de aglomerados populacionais que seriam provavelmente interligados por troços vários. Realizámos prospecções de campo em cerca de 60 locais, precisando a localização de várias estações e identificando alguns vestígios de interesse na determinação da antiga rede viária.

- 1 - Mato Tapado, *villa*.
- 2 - Cornadelas, *villa*.
- 3 - Ermidas.
- 4 - Castelo, sepulturas.
- 5 - Carrilhas.
- 6 - Boco.
- 7 - Corredoura.
- 8 - Corredouras.
- 9 - Maceira.
- 10 - Barros do Casal Silvério, *villa* (?)
- 11 - ponte de Catribana.
- 12 - ponte de Cheleiros.

As sepulturas e lápides forneceram informações preciosas sobre a localização dos caminhos, pois era muito frequente que as sepulturas se localizassem à beira das estradas (Cardozo, 1956: 19).

Foram encontradas várias lápides fúnebres em Cheleiros, Armeis, Montelavar, Granja dos Serrões, Rebanque, S. João das Lampas, Amoreira, Areias, Catribana, Cortezia, Cornadelas, Assafora, Codeceira, Peroleite, Alvarinhos, Faião, S. Miguel de Odrinhas, Funchal, Barreira, Almorquim e Cabrela (Cardim Ribeiro, 1983: 163-164).

Conhecem-se várias sepulturas romanas nesta área,

★	PRINCIPAIS PEDREIRAS
✱	VILLA
○	LOCAIS COM VESTÍGIOS EPIGRÁFICOS OU PARA-EPIGRÁFICOS (até 20 exemplares)
●	IDEM (mais de 50 exemplares)
✱	SEPULTURAS
II	TROÇOS LAGEADOS
∞	TROÇOS COM ROCHA AFAGADA
⊙	TOPÓNIMOS INTERESSANTES
---	HIPÓTESE DE TRACADO
---	ESTACIO DA VEIGA
---	HIPÓTESE DE TRACADO SAA
---	HIPÓTESE DE TRACADO
---	MANIQUE
---	HIPÓTESE DE TRACADO CARDIM RIBEIRO
---	---
---	XXX REDE VIÁRIA PROPOSTA
---	---

⁷ Numa prospecção realizada neste local encontrámos uma grande quantidade de vestígios romanos como, por exemplo, *sigillatas*, uma asa de lucerna, tégulas e cerâmica comum.

nomeadamente no Carvalhal (?)⁸, Currais Velhos (Casais do Lexim)⁹, Carrilhas (Mafra)¹⁰, S. André¹¹, Castelo (Catribana) (?)¹² e Ermidas (Pereira, 1914: 333). Assinalámos estes locais na carta militar, indicando o número de vestígios encontrados.

Não temos notícia de miliários encontrados nesta zona.

Foto 3

Troço de calçada a caminho do Castelo da Catribana.

⁸ Segundo nos informou José Medeiros, foram postas a descoberto várias sepulturas escavadas em blocos de basalto, ao alargar a estrada.

⁹ Neste local foram encontradas duas sepulturas romanas e numa delas um bronze de Teodósio. A Norte deste local foi descoberta outra sepultura com um meio bronze de Tibério. Ainda mais a Norte foram encontradas mais sete sepulturas, alinhadas no sentido Norte-Sul - Estácio da Veiga, 1879: 33-35.

¹⁰ Aqui foram encontradas "mais de cinquenta sepulturas" - Estácio da Veiga, 1879: 42.

¹¹ Numa tumba, perto da Igreja de S. André, foram encontrados vestígios de um enterramento por incineração - Estácio da Veiga, 1879: 42.

As estradas romanas nem sempre terão sido lajeadas, sendo este tipo de revestimento reservado para passagens difíceis, acessos a pontes e troços junto a povoações importantes - os restantes troços eram de terra batida (Mantas, 1990a: 229). Por esta razão e ainda devido aos estragos causados pelo homem e pela natureza nos poucos troços lajeados, são raros os vestígios deste tipo na região.

De facto, os miliários romanos, com a inscrição *refectit*, assinalando reparações das vias (Mantas, 1986: 221), refutam a afamada perenidade das estradas romanas. Na realidade, estas estradas sofreram tantas reparações, no período romano e posteriormente (Caamaño Gesto, 1979: 5), que é muito difícil diferenciá-las de caminhos mais recentes.

Encontrámos, no entanto, caminhos lajeados na Fonte da Laranjeira (Vale da Pipa), perto de Vale Sequeiro (Montelavar) e na Castelo (Catribana) (*Roteiros...*, 1986: 33).

A calçada junto à Fonte da Laranjeira situa-se no caminho que sai de Vale da Pipa para Norte, ao longo do ribeiro Mourão. Este troço tem menos de 20 m de comprimento e uma largura aproximadamente igual. As lajes são muito irregulares, variando as suas dimensões entre 40 x 40 cm e 80 x 80 cm (foto 1). Este troço poderia ser romano, no entanto não nos é possível afirmá-lo com segurança. No extremo do troço lajeado, junto a Vale da Pipa, o tipo de construção é totalmente dife-

rente: em vez de lajes o revestimento é constituído por pequenos seixos, o que leva a atribuir esse extremo à época medieval ou posterior - possivelmente uma reconstrução do caminho de origem anterior.

O caminho que une Montelavar a Armeis e segue ao longo do ribeiro do Adrião, apresenta um troço lajeado com cerca de 10 m de comprimento e 3 m de largura, junto a Casal Sequeiro. As lajes são muito irregulares, com dimensões entre 40 x 40 cm e 100 x 150 cm, coexistindo com pontos onde o leito rochoso foi afagado. Do lado do riacho a via parece ser sustentada por um muro que evita a derrocada do caminho. Este muro parece seguir de perto o modelo de construção em *agger* (foto 2) (Silliers, 1982: 85).

Perto do lugar do Castelo, na Catribana, há um troço de calçada que sobe de uma ponte de um arco, que atravessa a ribeira de Bolelas. Esta calçada é constituída por pequenos seixos (entre 5 x 20 cm e 10 x 30 cm), alinhados no sentido transversal à via. No eixo da via tem uma fila de seixos alinhados longitudinalmente e, ladeando a via há lajes cujas dimensões são próximas de 50 x 50 cm. O modelo de construção descrito é típico das calçadas medievais (Caamaño Gesto, 1979: 11) (foto 3). No entanto, a proximidade da suposta ponte romana e as lajes que ladeiam a via, formando duas linhas marginais, como as romanas, levam a supor que fosse originalmente romana, tendo sido reparada em época posterior.

Há troços em que o caminho assenta sobre o leito rochoso, que parece ter sido afeiçoado para o efeito (Mantas, 1990a: 229). Como exemplo citamos as partes do caminho que liga Faião a S. Miguel de Odrinhas, uma das quais mesmo junto ao museu (foto 4).

Na zona em estudo há duas pontes de possível tradição romana. Uma atravessa a ribeira de Cheleiros, junto a Cheleiros¹³ (foto 5); a outra, que já referimos, cruza a ribeira de Bolelas (foto 6), junto à Catribana (*Roteiros...*, 1986: 33).

A rede viária actual parece conservar parte dos troços do traçado romano (Mantas, 1990a: 219). De facto, uma vez que as vias têm por função permitir a comunicação entre aglomerados populacionais e outros centros de importância económica, é de esperar que, quando as povoações e centros económicos coincidem geograficamente com os seus antecessores romanos, os caminhos que os interligam hoje coincidam também com os de ontem. Os próprios caminhos romanos devem ter seguido as vias pré-romanas, cuja existência nos é sugerida pela mobilidade dos bandos e do exército republicano (Mantas, 1990a: 220). Por outro lado, as estradas romanas continuaram a ser usadas na Idade Média. E,

como já referimos, encontrámos vários troços calcetados aparentemente antigos, coincidindo com caminhos actuais.

A fotografia aérea é sempre de difícil interpretação, em especial quando o terreno é acidentado. Nesta zona, a este inconveniente junta-se a grande divisão da propriedade e o enorme número de muros, por vezes de grandes dimensões, que separam os diferentes terrenos. Assim, os resultados da consulta das fotografias dos voos de 1958 não foram os melhores. Optámos pelo uso da carta militar de 1961, que se baseia no mesmo voo, e em trabalhos de campo de 1957. Nesta carta estão assinalados os vários caminhos e ainda fontes, ruínas e pontes. Ela possui o inconveniente de ser muito esquemática, não permitindo uma identificação "visual" de vestígios, mas tem a grande vantagem de ser uma interpretação da fotografia aérea de consulta muito simples.

A toponímia é uma ferramenta pouco segura. No entanto, certos topónimos parecem estar associados a vias, como *carreira*, *corredora*, *portela* e muitos outros. Assinalamos no mapa os topónimos viários mais importantes, como mais um indício para a localização das vias romanas.

Usando os critérios acima mencionados assinalámos na carta vários pontos que pensamos terem sido servidos pela rede viária em estudo. De seguida tentámos interligar estes pontos, evitando os acidentes do terreno e cruzando os ribeiros em locais onde existiram pontes ou vaus. Por outro lado, admitimos que as vias romanas seguiam os caminhos ainda visíveis em 1957. Os troços calcetados ou de rocha afagada, possivelmente romanos, são também incluídos na rede viária proposta.

Fazemos notar que a rede viária aqui sugerida é apenas uma hipótese.

4. A rede viária proposta

A rede, que de seguida se descreve, está representada no mapa.

Uma estrada vinda de *Olisipo* passava por Belas e seguia para as pedreiras de mármore. A fonte romana de Armeis leva a supor que seria por este local que a estrada passaria, vinda de Lameiras - a pedra de onde são oriundas muitas das lápides da região. Descobrimos ainda restos de calçada num caminho que liga Armeis a Montelavar e segue o ribeiro do Adrião. Este caminho atravessa o riacho sobre uma rocha extremamente plana, que forma um vau. Ao ponto onde este caminho termina, junto a Montelavar, está associado o topónimo *Corredouras*, o que reforça esta hipótese.

Nas Corredouras há um caminho que segue em direcção à ribeira de Cabrela, a qual atravessaria, provavelmente, junto à Gargantada, dirigindo-se então para Cabrela e depois para o Faião. Este troço coincide com as hipóteses apresentadas por Cardim Ribeiro e Saa. O caminho actual, que se pensa coincidir com o romano, está ladeado de inúmeros monumentos epigráficos (ou

Foto 4

Caminho sobre rocha afagada, entre S. Miguel de Odrinhas e Faião.

para-epigráficos) na zona entre o Faião e Cabrela - Cardim Ribeiro refere mais de cinquenta exemplares. Aliás, este autor defende a existência no Faião de um *vicus* (Cardim Ribeiro, 1983: 158), pelo que era muito natural que uma via importante o servisse.

Do Faião a estrada seguiria para S. Miguel de Odrinhas, outro ponto muito importante onde existia uma *villa* e vestígios de epigrafia fúnebre. Neste troço, de terra batida, encontrámos alguns pontos onde o caminho assenta sobre o leito rochoso, que parece ter sido afeiçoado para o efeito. Para além disto o topónimo *Corredoura* está associado ao limite deste troço, junto ao museu de S. Miguel de Odrinhas.

De S. Miguel a estrada prosseguiria para a Barreira, onde existem também lápides, e daqui para o Funchal. No lugar do Funchal foram encontrados inúmeros vestígios, nomeadamente fragmentos de vasos de *terra sigillata* e epigrafia funerária. A via ligava o Funchal ao Carvalhal, onde foram encontradas sepulturas e uma suposta *villa*¹⁴, atravessando aí a ribeira de Cheleiros. Do Carvalhal dirigia-se para a Vila Velha de Mafra, passando provavelmente pelo Boco, como sugerem Saa e Manique. Este topónimo antigo seria equivalente a *Portela* ou *Passagem* (Manique, 1947: 77).

Em Mafra, a via passaria pela estrada que liga a Vila Velha de Mafra ao mosteiro. Um dos terrenos que ladeia esta via tem o nome de *Carrilhas* e nele foram encontradas cerca de "cincoenta sepulturas" romanas (Está-

¹² Colhemos testemunhos que referem a descoberta de várias sepulturas no lugar do Castelo, durante trabalhos de lavoura, há cerca de quarenta anos. Segundo o testemunho, as sepulturas tinham fundo de terra batida e lajes de lado. A semelhança destas sepulturas com as descritas por Estácio (ver nota 10) e os vestígios romanos encontrados neste local (Cardim Ribeiro, 1983: 162), apontam como datação possível o período romano.

¹³ *Roteiros...*, 1986: 41. É possível que tenha sido reconstruída sobre uma ponte romana.

¹⁴ Ficha IPPC, 1324.

cio da Veiga, 1879: 42), o que reforça a hipótese de a estrada por aqui passar.

A navegabilidade do esteiro da ribeira de Cheleiros leva a supor que houvesse um caminho mais directo que o apontado atrás, entre as pedreiras e esta ribeira. Esta via passaria perto de Maceira (ou Masseurá ?), cujo radical *massa* parece estar associado a caminhos antigos

Foto 5

Ponte de Cheleiros (perspectiva Oeste).

(Mantas, 1990a: 223) e onde também se exploram pedreiras. Um ramal serviria a *villa* da Granja dos Serões, onde foram encontradas sepulturas e lápides, seguindo depois para os Barros do Casal Silvério onde foi achada uma lápide e vários vestígios do período romano. O troço principal que seguia, hipoteticamente, por Maceira, passaria por Anços e Vale da Pipa, seguindo depois ao longo do ribeiro do Mourão. Em Vale da Pipa encontrámos um troço de caminho calçetado, perto da fonte da Laranjeira. Este caminho, que termina na ribeira de Cheleiros, devia servir também Rebanque, onde encontrámos inúmeros vestígios de cerâmica, entre os quais três fragmentos de *terra sigillata*. O povoado romano dos Casais do Lexim devia também ser servido por este caminho.

A ponte de Cheleiros, de possível origem romana, e a lápide lá encontrada, levam-nos a supor que este caminho prosseguia para Mafra, entroncando na via anteriormente descrita. De facto, no caminho que liga a ponte ao local Castelo, encontrámos restos de calçada, os quais, apesar de não parecerem romanos, podem testemunhar um reaproveitamento de uma via de origem romana.

Em Assafora foram encontrados vestígios romanos importantes: uma *villa* em Mato Tapado e outra em Cornadelas e ainda sepulturas em Ermidas, o que leva a supor que uma via romana servia estas povoações. Provavelmente esta via partia da Cabrela, por onde passa-

va a estrada com destino ao Faião, já referida. Pensamos que o longo caminho que liga Cabrela à Cortezia ainda hoje (ver mapa), segue de perto o traçado do caminho romano. Por outro lado, na Amoreira e em Areias, que se situam à beira deste caminho, foram encontrados monumentos epigráficos e para-epigráficos (alguns funerários), até cinco exemplares.

Cardim Ribeiro defende a existência deste troço, que afirma seguir de Areias para a Cortezia, onde de facto foram encontradas lápides. Parece-nos mais provável que a via seguisse de Areias para Comadelas, passando por Ermidas. De Cornadelas prosseguiria para S. Julião, passando junto à *villa* de Mato Tapado, seguindo o caminho ainda hoje existente.

De S. Julião a via seguia ao longo da costa com destino à ribeira do Porto, a foz da ribeira de Cheleiros que se supõe ter sido um porto natural utilizado pelos romanos (Saa, 1967: 12).

Um outro troço desta via sairia da Assafora para a Cortezia e daqui para Catribana, atravessando a ribeira de Bolelas na ponte romana ainda hoje existente e prosseguindo para o Castelo pelo caminho actual, o qual apresenta ainda um troço calçetado. Refor-

çando esta suposição, foram encontradas sepulturas e fragmentos de cerâmica romanos no Castelo. Mais à frente, em Casal de Pianos, existiria uma *villa*.

Do Castelo parte um caminho que termina em S. João das Lampas, onde existem lápides romanas. Este caminho continuaria possivelmente para a Codeceira (Fontes, 1979: 40-41; Alarcão, 1988a: 120, 5/200), onde há também vestígios epigráficos fúnebres, e continuava provavelmente para Sul, para Colares, onde existia um santuário consagrado *Soli et Lunae*, que podia estar integrado num *vicus* (Alarcão, 1988b: 80). De facto, foi encontrada uma inscrição de Sexto Acídio (ou Tigídio) Perene, governador da Lusitânia no ano 185 d. C. (Alarcão, 1988a: 121, 5/219). Outra inscrição, de Caio Júlio Celso, procurador da província da Lusitânia, poderá, também, provir daqui, apesar de se ter modernamente achado em S. Miguel de Odrinhas. A importância destas inscrições reforça a hipótese anterior (Lambrino, 1952: 146-147).

A datação das vias, que hipoteticamente cruzam esta zona, é extremamente difícil, atendendo à ausência de fontes clássicas que a elas se refiram, ou de miliários que assinalem a data de construção (ou reconstrução).

Privados desses elementos, admitimos que as vias foram desenvolvidas em paralelo com as estações que as ladeiam, o que nos parece razoável.

Um dos elementos de datação mais interessante são

as moedas. Na região, foram encontradas moedas de Augusto, Tibério, Galieno, Graciano e Teodósio (Estácio da Veiga, 1879: 34, 35 e 41; Almeida, 1958a: 13, 14 e 19), testemunhando uma ocupação de quatro séculos (sécs. I-IV).

A maioria das lápides encontradas nesta zona foi atribuída a um período de século e meio, entre Augusto e Adriano (Cardim Ribeiro, 1983: 160).

Podemos assim atribuir às vias propostas um período de forte utilização, entre os séculos I e IV da nossa era. No entanto, estas devem ter sido edificadas sobre caminhos indígenas e a sua utilização prolongou-se para além do período romano, por vezes até aos nossos dias, como o atestam as várias estações sucessivamente repovoadas, cujo exemplo mais notável é S. Miguel de Odrinhas (Almeida, 1958a: 24).

5. Conclusão

Este estudo, como os anteriormente realizados sobre esta zona, não apresenta conclusões seguras devido à falta de referências clássicas às vias da região. No entanto, pensamos que os dados colhidos ao nível da localização, de uma forma quase exaustiva, dos vestígios arqueológicos, e as próprias propostas de traçado apresentadas, fazem do mapa que elaborámos uma ferramenta útil.

A cronologia revela ainda menos certezas. Como diz Raymond Chevallier (1962: 6), "*les difficultés majeures concernent en effet les problèmes chronologiques et l'on ne saurait ici recommander trop prudence*".

Bibliografia

- ALARCÃO (Jorge de), 1988a, **Roman Portugal, II - Gazetteer**, Fasc. 2, Warminster.
 - 1988b, **O Domínio Romano em Portugal**, Lisboa.
 ALMEIDA (D. Fernando), 1958a, **Escavações em Odrinhas**, *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, XXXIX, Lisboa, pp. 11-25.
 - 1958b, **Inscrições Paleocrístãs do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas**, *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, XXXIX, Lisboa, pp. 27-36.
 APPOLINARIO (Maximiliano), 1895, **Antiguidades de Sintra**, *O Archeologo Portuguez*, I, Lisboa, pp. 237-239.
 AZEVEDO (R. P.), **Documentos Medievais Portugueses**, Academia Portuguesa de História.
 CAAMAÑO GESTO (J. M.), 1979, **Alteraciones de las vias romanas y su difícil distincion con los caminos posteriores**, *Bracara Augusta*, XXXIII, Fasc. 75-76 (87-88), Braga, pp. 5-11.
 CARDIM RIBEIRO (J.), 1977, **Três novos monumentos epigráficos da época romana pertencentes à zona oeste do município olisiponense**, *O Archeólogo Português*, 3ª série, 7-9, 1974-1977, Lisboa, pp. 277-329.

- 1983, **Estudos histórico-epigráficos em torno da figura de L. IVLIVS MAELO CAVDICVS**, *Sintria*, I-II (1), Sintra, 1982-83, pp. 151-476.
 CARDOZO (Mário), 1956, **Catálogo das inscrições lapidárias do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas**, Sintra.
 CHEVALLIER (Raymond), 1962, **Les voies romaines**, *Histoire et Archeologie*, n° 67, Octobre, p.6.

Foto 6

Ponte sobre a Ribeira de Bolelas, Catribana (perspectiva Oeste).

- CORREIA (Vergilio), 1913, **Antiguidades de Armez**, *O Archeologo Portuguez*, XVII, Lisboa.
 - 1972, **Obras**, IV. *Estudos Arqueológicos*, Coimbra.
 ESTÁCIO DA VEIGA (S. P. M.), 1879, **Antiguidades de Mafra**, Lisboa.
 FONTES (Joaquim), 1979, **Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas**, Sintra.
 HERCULANO (Alexandre), **Portugaliae Monumenta Historica**, Vol. IV-V.
 LAMBRINO (Scarlat), 1952, **Les inscriptions de São Miguel d'Odrinhas**, *Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Français au Portugal*, 16, pp. 134-176.
 MANIQUE (Luis de Pina), 1947, **O Castelo de Mafra**, *Boletim da Junta da Província da Estremadura*, 2ª série, XIV, Lisboa, pp. 73-83.
 MANTAS (V. Gil), 1986, **Um miliário de Adriano em Alfeizerão**, *Conímbriga*, XXV, pp. 215-228.
 - 1990a, **A rede viária do convento escalabitano**, separata das actas de simpósio sobre *La red viaria en la Hispania romana*, pp. 219-239.
 - 1990b, **As cidades marítimas da Lusitânia**, *Les Villes de Lusitanie Romaine*, Paris, pp. 150-205.
 PEREIRA (F. Alves), 1914, **Por caminhos da Ericeira**, *O Archeologo Portuguez*, XIX, Lisboa, pp. 324-362.
Roteiros de Arqueologia Portuguesa. Lisboa e Arredores, 1986, I, IPPC, Lisboa.
 SAA (Mário), 1967, **As grandes vias da Lusitânia. O itinerário de Antonino Pio**, I-IV, 1956-67, Lisboa.
 SILLIERS (P.), 1982, **La colonisation du Sud de l'Espagne**, *Histoire et Archeologie*, n° 67, Octobre, p.83-87.

ABSTRACT

An interview with Fernando Real, Director of the Archaeology Department at the Portuguese Institute of Architectural and Archaeological Heritage (IPPAR), addressing relevant aspects of Archaeology in Portugal, at the present time.

RÉSUMÉ

Interview avec Fernando Real, Directeur du Département d'Archéologie du Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR - Institut Portugais du Patrimoine Architectonique et Archéologique): on approche quelques aspects de l'actualité archéologique portugaise.

ENTREVISTA COM

FERNANDO REAL

Director do Departamento de Arqueologia do IPPAR

texto de Jorge Raposo e Elisabete Gonçalves (*)

A situação actual da Arqueologia portuguesa, a que dedicámos um caderno especial no número anterior de "Al-madan" sofreu, como seria natural, alguma evolução.

Entendemos portanto de extrema actualidade ouvir a opinião do Dr. Fernando Real, director de um Departamento com largas responsabilidades na matéria.

As condições particulares em que se processou a entrevista, quando ainda decorre um estranho processo disciplinar, justificam a prudência de algumas das respostas, não retirando, no entanto, significado às opiniões expressas.

"Al-madan" - Comecemos pelo processo disciplinar que lhe foi movido, e a outros técnicos do seu Departamento, pela Secretaria de Estado da Cultura. Qual é o seu fundamento ?

Fernando Real (F.R.) - É uma pergunta difícil de responder uma vez que na base está um grande equívoco. Vivemos um período de reestruturação orgânica que julgamos não vir dar resposta às necessidades efectivas da actividade arqueológica, nem corresponder às propostas que, na devida altura e em sede própria, apresentámos. Há documentos que o comprovam.

O processo disciplinar surge quando subscrevemos um abaixo-assinado, exterior ao IPPAR e que expressava posição análoga à que anteriormente defenderamos.

Que consequências poderá ter esse processo ?

F.R. - Não estou pessoalmente angustiado com o seu desfecho, pois creio estar dentro da razão e que os equívocos serão esclarecidos. Sem dúvida que implica gasto de energias, perda de tempo e alguma preocupação. Trata-se de uma questão jurídica e, como tal, o

assunto foi já entregue a um advogado. Aguardamos a sua evolução, confiantes de que tudo se clarificará¹.

Basicamente, esta questão levanta-se pela contestação à forma como o IPPC foi substituído pelo IPPAR, implicando a desarticulação dos serviços existentes e uma diminuição da capacidade de intervenção...

F.R. - De facto, os ex-Serviços Regionais de Arqueologia (S.R.A.) tinham uma estrutura com 10 anos de funcionamento e boas provas dadas, num balanço globalmente positivo de articulação com o Departamento de Arqueologia (D.A.), as autarquias, as universidades, etc. Hoje temos uma realidade completamente diferente, com resultados à vista, onde é nítida uma diminuição da capacidade de resposta. Em sede própria, tivemos oportunidade de chamar, várias vezes, a atenção para a forma como esta situação estava a evoluir.

Como se estruturam então os serviços, neste momento ?

F.R. - Existe um D.A., junto da direcção do IPPAR, com funções de aconselhamento e execução das orientações definidas superiormente. O Departamento, por inexistência de arqueólogos na Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, através da Divisão de Salvaguarda e Valorização, colmatando a falta de um Serviço de Arqueologia específico para essa área geográfica. As Direcções Regionais (D.R.) do Porto, Coimbra, Évora e Faro têm a área de actuação dos extintos S.R.A., para aí tendo transitado os técnicos que preenchiam os seus quadros de pessoal. Os actuais directores regionais fazem uma gestão administrativa, não existindo uma coordenação técnica e científica regional por falta de interlocutor. Na região do Algarve, sem arqueólogos

(*) Centro de Arqueologia de Almada.

nos quadros da respectiva D.R., a intervenção do IPPAR em arqueologia tem sido assegurada pelos técnicos da D.R. de Évora.

E existe ligação com o Departamento de Arqueologia ?

F.R. - Existe mas com lacunas. A ligação entre as Direcções Regionais e o D.A. faz-se através dos respectivos directores, os quais apenas tratam os assuntos administrativos, como já referi.

Que se alterou no que respeita à definição do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos e à política de autorização de escavações ?

F.R. - Por lei, a competência para autorizar trabalhos arqueológicos é do membro do governo que tutela a Cultura, que delega no presidente do IPPAR essas competências. Os pedidos de escavação são endossados às D.R. que, após análise e parecer, o remetem directamente para despacho da direcção do IPPAR. Nesta fase da reestruturação reconheço que tem havido algumas dificuldades na resolução dos assuntos - como os directores regionais despacham directamente com a direcção do Instituto, é algo que me ultrapassa.

Existe um Conselho Consultivo do IPPAR, ao qual são presentes os processos que a Direcção entende carecerem de uma reflexão mais alargada, nomeadamente, pedidos de classificação, projectos de investigação, alguns pedidos para trabalhos arqueológicos, projectos de valorização de monumentos e Sítios arqueológicos, legislação, etc.

Mas há quem defenda, para além desse órgão interno do Instituto, a criação de um Conselho Superior de Arqueologia, reunindo personalidades diversas e interveniente na definição da política arqueológica nacional.

F.R. - A criação de um Conselho *representativo de toda Arqueologia portuguesa* é uma velha aspiração que se concretizará inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, à semelhança do que se passa já na maioria dos restantes países europeus. Julgo que, para a definição das grandes linhas de actuação, onde se façam representar todas as componentes relacionadas com o património arqueológico, investigação, conservação, divulgação e valorização museológica, áreas laboratoriais, associações de defesa do Património, etc, é uma estrutura que faz grande falta.

E caminhamos para que possa ser uma realidade ?

F.R. - Existem propostas já apresentadas, não nos cabendo a decisão final.

Entende que a presente reestruturação significa uma certa subalternização da Arqueologia dentro da estrutura do aparelho de Estado ?

F.R. - Parece-me que isso tem sido patente desde 1989-90. No entanto, reconheço também que há, por parte da direcção do IPPAR, um esforço e vontade para

ultrapassar algumas das dificuldades detectadas.

De que modo é que essa subalternização se manifesta ?

F.R. - Penso que é uma atitude que se prende com a pouca sensibilidade que há para o património arqueológico - é mais fácil compreender uma estrutura que se encontra 50 cm acima do solo do que outra 10 cm abaixo deste. O património arqueológico, na maioria das situações, não se vê ou não é monumental, apesar de ter um grande valor histórico e documental.

Penso que terá de existir uma maior confiança nos técnicos e nas suas propostas, permitindo desenvolver uma actividade tão intensa como a dos anos 80, quando ocorreram a reestruturação do Museu Nacional de Arqueologia e do Museu Monográfico de Conímbriga, a criação dos S.R.A., dos campos arqueológicos de Braga e Mértola, etc. Houve então um apoio manifesto e uma confiança por parte da administração.

Julgo que, para inverter esta situação muita coisa terá de mudar. Pela sua parte, os arqueólogos necessitarão também de ter uma atitude mais aberta e frontal de ligação entre o trabalho que produzem e o público em geral. A investigação que se faz em Portugal é muito boa, mas por vezes falha-se na apresentação de resultados de uma forma atraente, na conservação dos Sítios e na animação cultural. No entanto, existem já muitos arqueólogos motivados e interessados nesse trabalho, com bons exemplos quer ao nível de pequenas estações arqueológicas, quer de outras de maior monumentalidade. Mas deve ser uma das áreas onde é necessário desenvolver um maior esforço, no sentido de que a nossa e as próximas gerações possam identificar e entender os contextos arqueológicos hoje em estudo. É fundamental a valorização dos Sítios arqueológicos.

Mas não é exactamente aí que o Estado deveria desempenhar uma acção modelar, pedagógica até ?

F.R. - Enquanto administração central, o Estado tem francas responsabilidades nessa matéria. Mas o problema levanta questões de vária natureza, como os da conservação e da manutenção regular dos Sítios. Temos a experiência de Conímbriga, com uma estrutura museológica anexa às ruínas que assegura a sua manutenção e explicação - é a situação ideal que raramente se repete.

Não se ignora que o estudo e a preservação do património arqueológico são muito dispendiosos, exigindo uma correcta organização e gestão de espaços. Temos defendido que deverão ser as entidades locais (autar-

Foto: Francisco Silva/Centro de Arqueologia de Almada

"[...] A criação de um Conselho representativo de toda Arqueologia portuguesa é uma velha aspiração que se concretizará inevitavelmente [...]"

¹ A notícia de que foram arquivados este e outros processos levantados pela Secretaria de Estado da Cultura a técnicos do Departamento de Arqueologia do IPPAR e a Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia), foi anunciada por Santana Lopes em meados de Julho.

quias, associações ou entidades privadas) a ocupar-se da manutenção regular e gestão dos Sítios arqueológicos, cabendo ao Estado os grandes investimentos que permitam as condições de visita e de interpretação por um público interessado. Para merecer o respeito e apreço do visitante, um Sítio arqueológico terá de ser uma área agradável, de bom acesso, com painéis explicativos, módulos interpretativos ou museu anexo, com oferta de produtos diversos (publicações, réplicas, postais), etc. A estratégia de valorização de Sítios implica pois um grande investimento, mas que é seguro e rentável, dignifica o Homem, perpetua a sua memória e lhe confere identidade. Para isso é fundamental haver sempre e em cada caso um responsável científico, profundo conhecedor do Sítio e organizador fundamental da mensagem a transmitir, de modo a que esta não seja adulterada.

É neste equilíbrio entre o criar condições de visita, a manutenção regular e a animação cultural que deve existir uma estreita colaboração entre a administração central e as entidades locais. Deve incentivar-se cada vez mais o estabelecimento de protocolos entre as administrações central e local, no sentido de encontrar as melhores soluções para cada caso. É uma estratégia que defendemos e estamos já a pôr em prática.

De que modo essa colaboração se poderia estender, por exemplo, à ligação entre os serviços da administração central e os vários gabinetes de arqueologia autárquicos ?

F.R. - Penso que ela deveria começar preferencialmente com as D.R. do IPPAR que, caso a caso, encontrariam a melhor forma de colaboração. Quanto às autarquias, se for publicada a legislação proposta sobre arqueologia urbana, caminharemos para a criação de gabinetes municipais de Arqueologia, estruturas vocacionadas para a investigação e conservação do património arqueológico concelhio que terão o apoio dos serviços do IPPAR sempre que tal for necessário.

Nota-se portanto alguma falta de legislação, complementando a lei de bases do Património Cultural que, embora aprovada no parlamento, nunca foi regulamentada.

F.R. - Enquanto D.A. do IPPAR, foi-nos solicitada pela Secretaria de Estado da Cultura, em finais do ano passado, uma contribuição sobre as áreas específicas do património arqueológico que careciam de legislação. Desde 1988, quer ao nível do D.A. e dos S.R.A., quer do Conselho Consultivo, houve uma grande reflexão e debate sobre a matéria, pelo que em 1992 se tornou fácil preparar projectos de decreto-lei sobre aspectos como os da arqueologia urbana, o papel do arqueólogo na cidade e as condições indispensáveis para o desenvolvimento do seu trabalho, documentos esses já oportunamente analisados pelo referido Conselho.

Outra questão era a da actualização do próprio regu-

lamento de trabalhos arqueológicos que conviria ajustar à realidade dos nossos dias. Apresentámos também propostas para regulamentar a utilização de detectores de metais na pesquisa arqueológica e sobre o regime de propriedade dos bens arqueológicos móveis e imóveis. Elaborados e entregues esses documentos, estão de momento em apreciação jurídica.

Por exemplo, que está disposto quanto ao acompanhamento arqueológico na elaboração dos Planos Directores Municipais (PDM), obrigatórios em todos os municípios ?

F.R. - Os PDM têm obrigatoriamente uma alínea patrimonial e diversas informações foram regularmente pedidas ao ex-IPPC para inclusão nos planos de ordenamento. Agora há que respeitar rigorosamente as recomendações aí formuladas, na consciência plena de que o património arqueológico é um bem nacional (Lei 13/85, de 6 de Julho, art.º 36º), a proteger e a preservar.

E as grandes obras públicas, muitas vezes acompanhadas de estudos de impacto apenas quando existe obrigação comunitária nesse sentido ?

F.R. - Penso que nesse aspecto existem algumas novidades que a generalidade dos arqueólogos desconhece. Nos últimos anos temos dedicado uma atenção particular a esta matéria, constituindo para o efeito um gabinete de apoio à direcção do Departamento que coordenou algumas iniciativas. Após uma fase de contactos com diversas entidades e algumas tomadas de força que, nalguns casos, chegaram à apresentação de queixas em tribunal (processos ainda em curso), múltiplos contactos com empresas de florestação permitiram celebrar protocolos de cooperação e a constituição de equipas de arqueologia que salvaram já da destruição mais de 300 estações arqueológicas.

Essas equipas são financiadas por quem ?

F.R. - No caso das empresas de florestação, são suportadas pelas próprias empresas e coordenadas por técnicos do IPPAR colocados no D.A..

E na rede nacional de gás, nos planos rodoviário e ferroviário, etc ?

F.R. - Desde 1991 mantemos um contacto permanente com a Junta Autónoma de Estradas. De momento, quando é lançado um concurso para novas estradas o respectivo caderno de encargos prevê verbas para estudos de natureza arqueológica. Com outras entidades, como a Brisa ou outras empresas de grandes obras públicas, temos chamado sistematicamente a atenção para situações que conhecemos, alertados por vezes pelos próprios arqueólogos.

Quanto à rede de gás natural, um projecto que, como é do conhecimento público, sofre actualmente um certo abrandamento, prevê-se a constituição de equipas de arqueologia para um trabalho prévio à instalação das condutas que ligarão Sines a Viana do Castelo. Para o efeito, participámos já em quatro reuniões com respon-

sáveis por esse projecto no Ministério da Indústria.

Mas existe alguma “controlo de qualidade” quanto aos estudos de impacto realizados ?

F.R. - É de facto um problema que, de há um ano a esta parte, nos tem levado a efectuar diversas diligências junto do Ministério do Ambiente. Recentemente, em Abril de 1993, recebemos um pedido desse mesmo Ministério para designar um arqueólogo como membro da Comissão de Acompanhamento dos estudos de impacto ambiental, o que, se tivermos presente a legislação em vigor, que não obriga a essa presença, é um dado positivo.

Então só agora passará a existir um acompanhamento especializado ?

F.R. - É um facto inegável. Mas isto tem também a ver com a definição do estatuto do arqueólogo, que no próprio aparelho de Estado não existe - aos assistentes de arqueólogo previstos no quadro contrapõe-se a inexistência da figura do arqueólogo! Em Maio de 1992 propusemos à direcção do ex-IPPC a criação da carreira de arqueólogo dentro dos serviços da S.E.C., numa tentativa de “arrumar” a casa. Essa carreira poderia depois ser extensiva a outros serviços da administração. Segundo julgo saber, não terá seguido para a S.E.C. pela “falta de oportunidade” alegada na altura. Anunciava-se então a extinção do IPPC e a criação do IPPAR em Julho do mesmo ano. De então para cá não houve evolução.

Depois existem ainda problemas éticos e deontológicos não resolvidos pelos próprios arqueólogos, carecendo também de urgente clarificação.

Mas existe alguma movimentação recente, nomeadamente através da tentativa de criação de uma associação profissional.

F.R. - É fundamental que sejam os interessados a defender a sua profissão. Eu próprio participei, quando recém-licenciado, na reflexão e no arranque da Associação Profissional de Geólogos, hoje um parceiro social interveniente e reconhecido. Penso que poderá ser esse o caminho a trilhar pelos arqueólogos, um processo com dificuldades, sem dúvida, mas positivo e que poderá concretizar-se nesta década.

Pensa que a profissionalização da actividade arqueológica será uma realidade, a curto prazo ?

F.R. - Acontecerá inevitavelmente, pelo que a administração deverá por seu lado resolver os aspectos de enquadramento legal.

As regras de mercado, com competição entre empresas “produtoras” de trabalhos arqueológicos não trará efeitos preversos relativamente à qualidade científica ?

F.R. - Não estou a ver esse tipo de empresas viradas para a investigação pura. Poderão antes desenvolver actividades de que estamos carências, como a conservação de materiais e a prestação de serviços diver-

sos (desenho arqueológico, restauro, marketing cultural, organização de reuniões científicas, estudos de impacto ambiental relacionados com a Arqueologia, desenvolvimento de projectos de salvaguarda e valorização, etc). Funcionariam como um mercado de trabalho para um conjunto de pessoas com formação e paixão pela Arqueologia. Existem na Dinamarca, na Holanda, em França... entidades privadas que complementam a actividade da administração, com bons resultados desde que garantida a seriedade do trabalho realizado.

Também neste mercado de trabalho não sofreremos as consequências da abertura a profissionais estrangeiros ?

F.R. - Portugal assinou ao mais alto nível a Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico, onde se prevê que, apesar da formação de um espaço comunitário de livre circulação de pessoas, os arqueólogos terão de sujeitar-se às regras de cada Estado membro. Neste âmbito específico, terão de trabalhar em parceria com arqueólogos portugueses, salvaguardando-se a saída do país de bens arqueológicos, considerados património nacional. Até por esta questão é importante a criação e o reconhecimento oficial da carreira de arqueólogo.

Recentemente surgiram problemas quanto à manutenção das equipas de arqueologia que intervêm em Lisboa. Que se passa ?

F.R. - Essa situação prende-se com a inexistência de quadros devidamente dimensionados para a actividade arqueológica, havendo que recorrer a tarefeiros ou aquisições de serviço. Como é do conhecimento público, em Janeiro de 1993 terminaram os contratos de tarefa, havendo uma orientação superior no sentido de reduzir os efectivos da função pública. O IPPAR não foge a essa regra. O problema é que as pessoas fazem mesmo falta para o desenvolvimento de vários projectos em curso ou em preparação. Foi necessário justificar a necessidade imperiosa desses colaboradores. A burocracia e a lentidão do processo levaram a uma situação de ruptura e daí os problemas que refere, os quais, no entanto, se encontram já parcialmente resolvidos.

Como é que esta situação se articula com a preparação de Lisboa/94 ?

F.R. - A maioria dos projectos, embora já lançados, têm ligação evidente com essa iniciativa. É o caso da recuperação do Palácio da Ajuda, onde se espera realizar escavações arqueológicas para clarificar alguns aspectos construtivos indispensáveis à execução do projecto

Foto: Francisco Ribeiro/Contraste de Almada

"[...] A estratégia de valorização de Sítios implica pois um grande investimento, mas que [...] dignifica o Homem [...] perpetua a sua memória e lhe confere identidade[...]"

de arquitectura (dependendo apenas da decisão de lhe dar andamento), ou dos claustros da Sé de Lisboa, a principal catedral do país, edifício afecto ao IPPAR e que justifica plenamente a continuação dos trabalhos aí em curso, não só para conclusão da investigação, mas também para conservar e tratar o espaço, de modo a que as Ruínas que lhe estão subjacentes possam ser visitadas.

É um local com um excepcional interesse para o conhecimento da história antiga da cidade de Lisboa e, concretizado este projecto, poderá funcionar como mais um bom exemplo de Arqueologia urbana, janela aberta sobre o passado, com vestígios materiais datados desde o século VII a. C. às épocas romana, islâmica e medieval. *✎*

dar (também) futuro ao

PASSADO IMPERFEITO

por António Carlos Silva (*)

ABSTRACT

Considerations of a national strategy for archaeology, with special reference to two events - the partial destruction of the Phoenician site of Stº. Olaia and the exhibition "Dar Futuro ao Passado".

RÉSUMÉ

Considérations sur la stratégie archéologique nationale à propos de deux événements récents: la destruction partielle des ruines phéniciennes de Stº. Olaia et l'exposition "Donner du Futur au Passé".

(*) Arqueólogo.

O presente texto foi publicado originalmente na página quinzenal de "Arqueologia" do suplemento "Cultura" do "Diário de Notícias", em 6 de Maio de 1993.

Em Dezembro de 1980, num dos seus últimos actos oficiais, nas vésperas do trágico acidente de Camarate, o Primeiro Ministro Francisco Sá Carneiro, inaugurou no Museu Nacional de Arqueologia, duas exposições: *Os Tesouros da Arqueologia Portuguesa* e *A Idade do Ferro no Sul de Portugal*. Para além da importância científica daquelas iniciativas, tal evento, visto à distância de mais de uma década, não passa de uma esquecida efeméride, no contexto do turbilhão político que o país então viveu. Mas, avaliado do ponto de vista da evolução da política cultural do "regime", tal facto, comparado com a displicência com que o património arqueológico é hoje tratado, pode ajudar a entender a crise actual da Arqueologia portuguesa. Crise que se manifestou em particular ao longo do ano transacto e que, apesar de alguma acalmia aparente, continua a provocar um profundo mal estar em muitos arqueólogos e a estar subjacente em notícias, cada vez mais frequentes, de irreparáveis percas de vestígios importantes da nossa memória mais profunda. Por detrás daquelas exposições, promovidas pelo interesse e apoio directo do então Secretário de Estado da Cultura Vasco Pulido Valente, perfilavam-se, como é óbvio, motivações que ultrapassavam a mera política cultural e que os arqueólogos nelas envolvidas (na sua maioria insuspeitos de simpatia pela AD), não ignoravam. Será preciso recordar que a acção de Pulido Valente esteve longe de ser consensual. A estratégia passava pelo combate contra o tradicional domínio da "esquerda" na cultura e o "património" - já então - aparecia como uma arma de primeira linha. Inteligente-

mente, porém, esta aposta envolvia alguma confiança nos técnicos e profissionais e assentava na criação das condições que lhes permitissem atingir objectivos práticos palpáveis. A criação do IPPC como instituição multidisciplinar, ao tempo uma estrutura bem mais ligeira, com a integração de um quadro dirigente e técnico reduzido mas de perfil prioritariamente profissional - estávamos ainda longe da partidarização obsessiva do aparelho de Estado - resultou desta estratégia e a Arqueologia foi, sem dúvida, uma das áreas que beneficiou desta política. Sector até então praticamente sem qualquer estrutura no âmbito da SEC, Pulido Valente, talvez graças à sua formação histórica, compreendeu e assumiu as reivindicações dos arqueólogos: constituição de equipas técnicas e criação de uma estrutura regional capaz de garantir no terreno a intervenção arqueológica do IPPC. As exposições inauguradas solenemente nas vésperas das eleições presidenciais de 1980 foram o preço pago a tempo e horas. Só que, "quem com uma mão dá com a outra tira" e, provando afinal que as bases da reestruturação então iniciada eram bem frágeis, eis que uma política cultural de objectivos estratégicos semelhantes, lança às ortigas toda uma década de experiência globalmente positiva. Não deixa de ser sintomático que a presente crise institucional vivida pela Arqueologia portuguesa (extinção de serviços, total subalternização técnica e estrutural dentro do IPPAR, asfixia financeira, tudo condimentado com processos disciplinares a eventuais críticos) surja num "consulado" cultural que em termos políticos parece um *remake* da acção de Pulido Valente. Só que a diferença talvez esteja no posiciona-

mento cultural dos protagonistas, e para aquele político, o património não se esgotava, certamente, nas baixelas dos Braganças nem nos eventuais gostos "top" do novo-riquismo dominante.

Estas reflexões vêm a propósito de dois acontecimentos recentes, que reflectem bem a situação actual da nossa Arqueologia. Começamos pelo infeliz caso das ruínas fenícias de Sta. Olaia na Figueira da Foz, que, apesar da raridade deste tipo de vestígios no território português, tiveram o mau gosto de estarem há mais de dois mil anos no traçado de mais uma via rápida do actual neo-fontismo. De facto este caso (apesar do desfecho "apilado", cozinhado entre os engenheiros das estradas e os "engenheiros" do património) representa apenas a ponta do icebergue de uma situação cuja verdadeira gravidade estaremos longe de poder avaliar. Apesar das esperanças e dos projectos da década de oitenta, os arqueólogos - tem de reconhecer-se - estão longe de poderem influenciar a assunção de uma política de prevenção e salvaguarda num território prenhe de vestígios antigos e em acelerada transformação. Afinal, já os Romanos, tradicionais rivais dos Fenícios, lavraram as ruínas de Cartago e espalharam sal sobre o termo da colónia derrotada, materializando ritualmente o apagar da memória do inimigo. Hoje os meios são outros - menos simbólicos mas bem mais eficazes - mas os resultados são semelhantes. À relha do arado legionário contrapomos a garra do buldozer do pato-bravo. Ao sal marinho dos Romanos, o alcatrão das auto-estradas do progresso a qualquer preço. Alegarão alguns que mais uma vez se prova a falta de uma Carta Arqueológica mas, mesmo que o poder abrisse mão dos meios necessários para uma tarefa desta envergadura, que garantias haveria para a adequada utilização dos resultados? O caso de Sta Olaia, independentemente das medidas de protecção tomadas, e que se devem em parte ao alarido levantado pelos «media», é paradigmático. Trata-se de uma estação conhecida desde o Século XIX, de características e importância científica raras, classificada e protegida por um Decreto de 1953 e, mesmo assim, não se livrou da passagem da nova estrada.

O outro facto que motiva esta reflexão, resulta da exposição sobre as actividades do IPPAR (*Dar Futuro ao Passado*), actualmente na Galeria de Pintura do Rei D.Luis, ao Palácio Nacional da Ajuda. Tratando-se duma iniciativa do Instituto do Património Arquitectónico e Arqueológico, seria normal esperar um certo equilíbrio entre estas duas facetas distintas do mesmo organismo. Desengane-se no entanto o leitor. O abismo é de tal ordem entre as "obras" e a Arqueologia, tanto na exposição como no catálogo de luxo, que somos levados a pôr várias hipóteses explicativas para tal contraste. Primeira: houve por parte dos responsáveis pelo programa e montagem a intenção deliberada de tratar a Arqueologia como um mero apêndice, obedecendo a uma qual-

quer preconcebida escala de valores do que é mais ou menos património, do que será «passado perfeito e imperfeito»? Segunda hipótese: os responsáveis pela arqueologia do IPPAR, não estiveram à altura do projecto e não foram capazes de dar a resposta que reflectisse a verdadeira importância deste sector no conjunto da actividade do Instituto? Terceira hipótese e, quanto a nós, a que tem mais probabilidades de se aproximar da realidade: a exposição é um reflexo natural, da situação actual da gestão do nosso património, dominada por concepções redutoras e sujeita a uma política deliberada de valorização do que é passível de «encher o olho» e render dividendos a curto prazo? E, desgraçadamente para esta política, a Arqueologia portuguesa, apesar da riqueza do nosso passado remoto, está longe e apesar de algumas excepções, da monumentalidade duma Grécia, duma Itália ou mesmo de uma Espanha.

"[...] a displicência com que o património arqueológico é hoje tratado, pode ajudar a entender a crise actual da Arqueologia portuguesa[...] subjacente em notícias, cada vez mais frequentes, de irreparáveis percas de vestígios importantes da nossa memória mais profunda[...]"

Felizmente, como a vida nos ensina, as crises podem ser fases importantes de reflexão, de correcção de erros, de preparação do futuro, e alguns sintomas positivos apontam para uma possível caracterização da presente crise como uma "crise de crescimento". Em contraste com a debilidade da instituição de cúpula do património arqueológico, a investigação, nomeadamente a universitária, avança decisivamente, como o provam recentes doutoramentos. As autarquias, progressivamente, vão assumindo a sua quota parte de responsabilidade na defesa e valorização dos vestígios dos seus territórios. E os próprios arqueólogos dão finalmente mostra de ultrapassarem a atitude passiva da mera crítica, para se organizarem em torno de velhas instituições (*Associação dos Arqueólogos Portugueses*, que organizou em Maio umas Jornadas sobre esta problemática) ou de novas, como a *Associação Profissional de Arqueólogos*, em formação, conscientes de que só organizados poderão finalmente vir a inverter a situação. 🐾

da dependência à dignidade:

A URGÊNCIA DE UMA

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEÓLOGOS

por António Manuel S. P. Silva (*)

ABSTRACT

Since the 80's Archaeology in Portugal has been undergoing a deep renewal process at all levels. A professional institution was recently set up which aims to create a Professional Association of Archaeologists.

RÉSUMÉ

Depuis le début des années 80 l'archéologie portugaise a initié un processus de rénovation à plusieurs niveaux. Ce processus comprend la récente création d'une structure embryonnaire de la future Association Professionnelle d'Archéologues.

O. Renovação em contexto de mudança

A partir dos inícios da década de 80 a arqueologia portuguesa encetou um processo de renovação a vários níveis e de consequências múltiplas. Essa renovação, anterior nos domínios epistemológico e metodológico, alcançou concretização prática através da criação do IPPC e da paralela organização dos Serviços Regionais de Arqueologia, lançando as bases do que poderia ter evoluído para um Serviço Nacional de Arqueologia em moldes modernos.

Independentemente das falhas ou hesitações que este modelo patenteou - cuja discussão não é objecto deste artigo - a sua implementação foi acompanhada do lançamento de numerosos projectos de investigação arqueológica, da sensibilização e empenhamento de muitas Autarquias para a salvaguarda, estudo e valorização do respectivo património arqueológico e mesmo de uma maior consciencialização da temática por parte dos meios de comunicação social e de sectores mais informados da opinião pública.

Concomitantemente, também os arqueólogos foram a pouco e pouco emergindo da penumbra erudita que os retinha nos gabinetes e diversificando a sua actuação fora do meio estritamente académico. De cultor circunscripto de um saber raro, circular, intimista, a figura do arqueólogo começa a delinear-se nos termos ainda difusos de um cientista com uma importante função social a desempenhar.

Para isso contribuíram de forma particular iniciativas pioneiras como a do Grupo de Trabalhos Arqueológicos do Gabinete da Área de Sines, desde 1972, e o desenvolvimento de estruturas de arqueologia urbana mais ou menos institucionalizadas que em Braga, Lisboa, Setúbal, Porto e outras cidades foram fundando raízes e habituando os cidadãos à convivência com a arqueologia como um ramo do saber não só respeitável no seu inquestionável estatuto científico, mas de igual forma vivo e actuante como forma exclusiva de preservar e estudar essa imensa fracção material da memória colectiva das comunidades.

Por outro lado, começam a sair das Universidades os primeiros licenciados em História com Variante de Arqueologia, o que, se bem que sem grande significado prático em termos de mercado de trabalho, contribuiu também para a conquista de uma nova consciência grupal a partir de uma idêntica formação superior, agora de contornos mais específicos e orientados.

Quer dizer, o arqueólogo, entidade social todavia em gestação, não precisava mais de ser o licenciado em História, Geologia, Arquitectura ou qualquer outro ramo do saber que por pessoal e voluntária opção se "dedicava" à arqueologia, já que o desenvolvimento de uma particular formação superior para isso o parecia encaminhar naturalmente.

É neste contexto que o movimento associativo na arqueologia se agita e crescem as reclamações pelo efectivo reconhecimento da profissão e da carreira de arqueólogo.

(*) Presidente da Comissão Instaladora da Pro-APA/Associação Profissional de Arqueólogos.

1. Dependências e fragilidades

Importa referir, porque tem sido uma condicionante essencial no processo de autonomização/reconhecimento dos Arqueólogos, a situação de extrema dependência em que a actividade de investigação arqueológica foi exercida durante a última década.

Se no campo da arqueologia patrimonial e de salvamento a criação de lugares nos quadros do IPPC, dos Serviços Regionais, de alguns Museus e Câmaras Municipais assegurou uma certa continuidade nos trabalhos, as acções integradas em projectos de investigação viveram correntemente sobre o arame incerto e fino de uma tripla dependência. Dependência, primeiro, em relação ao IPPC, órgão fiscalizador, licenciador (e supostamente coordenador) das acções de campo, esportulando com mão estreita o modesto "subsídio". Dependência, depois, para com as Autarquias Locais, sensibilizadas de forma desigual para a importância do apoio à arqueologia no contexto da sua actividade cultural, limitadas às disponibilidades orçamentais de cada exercício e portanto praticamente incapazes de garantir financiamentos a médio/longo prazo. Dependência, ainda, em relação às instituições universitárias, que normalmente subalternizam a investigação aplicada perante a docência e não têm, em regra, meios próprios de subvenção a tais trabalhos nem tradição de programas de pesquisa de longa duração nesta área.

Deste modo, a maior parte dos arqueólogos "independentes" têm sobrevivido entre duas grandes condicionantes. Por um lado, um sector estatal sempre burocrático e de tentação centralista, cujo apoio financeiro aos projectos de investigação segue de ordinário a filosofia ilustrada num poema de Manuel da Fonseca: "*Pouco a uns a outros nada/Dar a todos não se pode*"¹. Por outro, as Autarquias, cujo empenhamento na matéria não raro se concebe em função das conjunturas políticas, da liberalidade ou ilustração do Vereador respectivo ou da maior ou menor monumentalidade das descobertas.

Por isso, os arqueólogos obrigam-se muitas vezes a campanhas "económicas", com os meios estritamente indispensáveis, alojando as equipas em acampamentos precários ou pensões de segunda, não remunerando o seu próprio trabalho como técnicos superiores e "inventando" mão-de-obra barata pelo recurso a campos de trabalho, jovens em programas de "Tempos Livres" ou aos próprio alunos, mais ou menos interessados neste tipo de ocupação. Este quadro quase miserabilista, e todavia comum e nem sequer excessivo, parece ter contribuído para criar junto de certo público a imagem de que o Arqueólogo é uma espécie de "naturista" do Passado, contínuo amador de um *hobbie* pelo qual não ocorre ser remunerado... como se remunera um arquitecto, um advogado, um médico ou outros licenciados.

Não se trata, naturalmente, de profissionalizar ou "mercantilizar" toda a arqueologia, mas a identificação de um estatuto social em função de necessidades específicas da colectividade é um dos pressupostos essenciais para que a nossa actividade seja reconhecida e o arqueólogo conquiste uma carreira e um lugar no sector activo da população.

Foto: Intervenção arqueológica/Caso do Infante (Porto).

"[...] A partir dos inícios da década de 80 a arqueologia portuguesa encetou um processo de renovação a vários níveis [onde] os arqueólogos foram a pouco e pouco emergindo da penumbra erudita que os retinha nos gabinetes e diversificando a sua actuação fora do meio estritamente académico [...]"

2. Esperanças e experiências

Neste contexto de uma actividade que cresce e se desenvolve sem o devido reconhecimento jurídico e social, várias vezes se têm levantado no meio arqueológico a defender novos *modi operandi* e a reclamar um estatuto profissional que permita aos arqueólogos encontrar novos caminhos na sociedade portuguesa.

Nos últimos anos, nomeadamente, têm sido vários os arqueólogos a assumir posições públicas naquele sentido, quer em intervenções em colóquios e publicações especializadas, quer em jornais de grande informação² "contagiando" até a prestigiada Associação dos Arqueólogos Portugueses, que aprovou nas IV Jorna-

¹ "Dona Abastança", in *Poemas Completos*, Forja, 5ª ed., s/l., 1975.

² Vejam-se, a título meramente de exemplo, os artigos de Luis Raposo no "Diário de Notícias" (29 de Maio de 1988, 9 de Dezembro de 1990, 8 de Março de 1992) ou o dossier que a revista *Vértice* consagrou à situação da arqueologia em Portugal nos seus números 18 e 20, de 1989.

Foto: Joel Cleto.

"[...] Neste contexto de uma actividade que cresce e se desenvolve sem o devido reconhecimento jurídico e social, várias vezes se têm levantado [...] a defender novos modi operandi e a reclamar um estatuto profissional que permita aos arqueólogos encetar novos caminhos na sociedade portuguesa [...]"

das Arqueológicas (1990) uma recomendação que conduziu à reunião de uma "equipa de trabalho encarregada de elaborar um projecto de estatuto profissional e código deontológico da profissão"³. Já em 1991, surgiram movimentações semelhantes a partir de uma reunião ocorrida no Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal e ainda no quadro dos Técnicos Superiores dos então Serviços/Divisões Regionais de Arqueologia.

Não deixa de ser significativo, porém, o facto de esta crescente inquietação no meio arqueológico coincidir, por um lado, com um claro desgaste do IPPC e consequente ineficácia na área do património arqueológico denunciados por aquele Instituto; por outro, com as transformações que foram sendo introduzidas primeiro na estrutura do IPPC e depois com a sua extinção e substituição pelo IPPAR, a traduzir, como parece quase consensual, um claro esvaziamento e subalternização da arqueologia face ao património arquitectónico. Mais concretamente, a reunião de Setúbal em Junho de 1991 teve entre as suas motivações mais próximas o não pagamento por parte do IPPC dos subsídios do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos de 1990 e a indefinição que então se verificava em relação ao desse ano.

³ IV Jornadas Arqueológicas. *Investigação e defesa do Património* (17 a 19 de Maio de 1990) (Actas), Lisboa, AAP, 1991, p. 11.

⁴ A respectiva publicação no *Diário da República* ocorreu a 13 de Maio de 1993.

Quer dizer, se as movimentações e comissões de arqueólogos nos últimos anos podem corresponder ao crescimento do número de agentes envolvidos nesta actividade e mesmo ao reconhecimento de um progressivo "espírito de classe", têm também ocorrido em resposta a desafios estruturais bem claros ou a questões práticas e imediatas como a não liquidação de verbas atribuídas.

Só estas condicionantes parecem ter sido capazes de ultrapassar o tradicional isolamento e fragmentação do meio arqueológico, em que o amadorismo mais ingénuo, a competição académica e as rivalidades pessoais ou a precaridade, indefinição ou frustração nos múltiplos enquadramentos laborais têm claramente levado a palma aos esforços mais fundamentados de uma verdadeira organização socio-profissional. Seja como for, também as "comissões" de 1990-1991, pese embora o trabalho que realizaram e o interesse das perspectivas traçadas, não lograram avançar nem em termos institucionais, nem pelo efectivo alargamento e reconhecimento por parte dos arqueólogos.

3. A Pro-APA: baralhar e dar de novo ?

A criação de um Mestrado em Arqueologia na Universidade do Porto, em 1989, criou condições práticas para que um grupo de mais de duas dezenas de pessoas, provenientes de diferentes pontos do País e com experiências diversas na área da arqueologia, pudessem concretizar as suas expectativas e interrogações pelo diálogo continuado ao longo de vários anos.

As questões andavam no ar e as "comissões" que entretanto se iam formando despertaram natural interesse e curiosidade. Mas o sentimento dominante neste grupo que informalmente se constituiu era essencialmente o de que importava dar passos concretos: formar uma pro-associação que servisse de base institucional para congregar os arqueólogos de todo o País no sentido da futura criação de uma associação profissional.

Mais de um ano de reuniões, propostas e documentos levaram a que finalmente, em Dezembro de 1992, uma escritura registada no 8º Cartório Notarial do Porto desse expressão legal, como associação de direito privado, à **Pro-APA/Associação Profissional de Arqueólogos**⁴.

Desde então, o trabalho tem sido essencialmente o de apresentação do projecto. Pela primeira vez, "oferece-se" aos arqueólogos um espaço de diálogo aberto, objectivo e específico. Uma vasta campanha de divulgação fez chegar os Estatutos e um convite de pré-inscrição a perto de 300 indivíduos e instituições, cobrindo, a partir das bases de dados disponíveis, a larga maioria do meio arqueológico português. A apresentação de uma comunicação sobre a Associação nas V Jornadas da Associação dos Arqueólogos Portugueses (Maio

1993) foi também momento de grande importância, pela discussão que proporcionou. Mais de uma centena de arqueólogos de todo o País expressaram já a intenção de aderir à Pro-APA, estando de momento em curso a formalização das inscrições definitivas de muitos deles.

Importa sublinhar um aspecto essencial na definição desta nova estrutura organizativa. A Pro-APA *não* é, ainda, uma associação profissional de arqueólogos. Os seus objectivos são claros e acentuam o carácter transitório, construtor, de que se reveste. Pretende-se *reunir* os arqueólogos, implementar o funcionamento de grupos de trabalho para *discutir* os *dossiers* mais candentes (estatuto, deontologia, mercado de trabalho, etc.) e convocar a médio prazo (eventualmente em 1994) um **Encontro Nacional de Arqueólogos** onde, aí sim, da análise das diferentes questões, projectos e experiências possa brotar então a **Associação Profissional** que todos almejamos.

4. Questões de princípio... ou o princípio das questões ?

Das análises e reuniões que geraram a Pro-APA resultou claro que importava desde já definir um conjunto de princípios orientadores que constituíssem simultaneamente um quadro de referência e uma proposta para a futura associação profissional.

Primeiramente, houve o cuidado de explicitar que o que se prepara é uma associação com fins *profissionais* e *deontológicos*, sem componentes científicas ou académicas. Não se trata de fundar *mais* uma associação, mas sim a criação de raiz de uma estrutura nova e diferente das existentes.

Por outro lado, entendeu-se que a formação escolar de base para a admissão de associados deveria ser a **Licenciatura** num Curso de História, com a Variante de Arqueologia ou outras. Cumulativamente com a licenciatura importa comprovar a ligação efectiva à prática arqueológica. Assim, na ausência de quaisquer "estágios" específicos nesta área, tal ligação poderá ser documentada ou pela prática profissional da actividade arqueológica (IPPAR, Câmaras Municipais, Museus, Ensino, etc.), ou pela direcção ou colaboração em projectos de investigação devidamente reconhecidos à luz da legislação vigente ou, em último caso, pela realização de estudos ou publicações sobre temas arqueológicos.

Porém, a tradição da nossa investigação e mesmo a relativa modernidade das Variantes de Arqueologia criaram uma realidade humana bastante diversificada, do que resulta que uma parte significativa dos arqueólogos têm uma formação académica de base em áreas científicas tão distintas como a Geologia, a Arquitectura ou outro ramos das ciências naturais, experimentais ou sociais. A circunstância de se admitirem associados em tais condições (sobrelevando o currículo/activida-

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEÓLOGOS

"[...] o que se prepara é uma associação com fins profissionais e deontológicos [...] a criação de raiz de uma estrutura nova e diferente das existentes [...]"

de à natureza da formação universitária) em regime dito "transitório" não significa qualquer atitude de subalternização ou de favor; entende-se, tão só, que as bases para o reconhecimento de uma profissão deverão assentar numa formação superior específica.

Mas estas questões são apenas as primeiras de muitas outras a que um dia teremos de dar resposta, certamente mais profundas e problemáticas. É preciso definir o arqueólogo como agente de uma actividade socialmente útil e reconhecida... mas também reservar um sector específico do mercado de trabalho e lutar por ele se for necessário. Importa definir regras de trabalho e códigos de relacionamento que enquadrem o exercício da arqueologia em parâmetros deontológicos dignos e justos que valorizem e façam respeitar o arqueólogo como especialista de um saber de alcance cultural, social e económico. Há que conquistar novas capacidades de actuação como interlocutores reconhecidos para a defesa, estudo e divulgação do património arqueológico, bem como para a organização da arqueologia a nível nacional.

ABSTRACT

Considerations of a theme that has engaged European Archaeology in heated debate - the origin of the Indo-European peoples and languages. The Diffusion Theory is presented as an explanatory model of cultural change.

RÉSUMÉ

Réflexion sur un des débats qu'ont animé le plus l'Archéologie européenne pendant les dernières années - l'origine des peuples et des langues indoeuropéennes. On commente le retour pendulaire du diffusionisme en tant que modèle explicative du changement culturel.

a propósito de *Arqueologia e linguagem*

O REGRESSO DO

DIFUSIONISMO

por Luis Raposo (*)

Um dos debates que mais tem animado a Arqueologia europeia nos últimos anos é o da origem dos povos e línguas indo-europeias. Após décadas de quarentena, que fizeram desta questão uma espécie de tabu ideológico do pós-guerra, coube a Colin Renfrew atirar a primeira pedra. Mas a verdadeira dimensão da querela indo-europeia é a da reaproximação pendular da Arqueologia dos anos 80 ao difusionismo, enquanto modelo explicativo de mudança cultural.

Será porventura difícil, no conjunto das ciências humanas, encontrar campo disciplinar de estatuto tão controverso como a Arqueologia. "Disciplina científica indisciplinada", como já alguém lhe chamou, ela constitui um campo do saber tão vasto e perigosamente abrangente que vive dependente dos modelos e teorias explicativas desenvolvidas em ramos do saber adjacentes, aos quais se pretende que esteja subordinada.

Um desses ramos é a Antropologia, da qual a Arqueologia recebe, por vezes com décadas de atraso, o impacto das discussões acerca do mecanismo da mudança cultural. Evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, particularismo, etc, todos tiveram em Arqueologia o seu tempo, o seu lugar, os seus prosélitos. É normal o deslumbamento que os modelos preditivos anistóricos sempre provocaram nos arqueólogos e em alguns historiadores, diminuídos por uma espécie de orfandade teórica. Mas, por mais voltas que se dê, a verdade é que toda a ciência é uma construção histórica. Como bem demonstrou Bruce Trigger num excelente livro sobre estas matérias (*A History of Archaeological Thought*; Cambridge Univ. Press, 1989), todas as teorias ou modelos explicativos utilizados em Arqueologia (poder-se-ia generalizar e dizer, em qualquer ciência), encontram-se limitados pelas condições da sua produção histórica.

Ocorre-nos recordar estes aspectos quando observamos alguns dos desenvolvimentos ultimamente ope-

rados na Arqueologia internacional.

Durante décadas, vagas sucessivas de estudantes de Antropologia (e, por extensão, de Arqueologia) foram instruídos pelos seus mestres no combate aos modelos difusionistas, considerados como não explicativos e remetidos para o purgatório das interpretações históricas circunstanciais. Nem de outro modo poderia ser, numa Europa do pós-guerra onde inevitavelmente tais modelos surgiam ligados a intrincadas florestas de objectos e "culturas" (como as de Gustav Oscar Montelius) ou, o que era bem pior, à ideologia abertamente nazi de Gustaf Kossinna.

Amante da paz, a geração do pós-guerra viu no desenvolvimento científico e tecnológico a melhor via para a libertação da humanidade. Fomentou o neopositivismo da ciência. Enfatizou quanto pôde as virtualidades de cada "sistema adaptativo local". E regressou a um evolucionismo, obviamente mais elaborado (o neofuncionalismo, o processualismo, etc), mas, afinal, tão desejoso de arrumar a humanidade em "bandos", "tribos", "chefaturas" e "estados", como antes Lewis Morgan a arrumara em "selvajaria", "barbárie" e "civilização".

Um dos autores que primeiro reagiu contra o difusionismo foi Colin Renfrew. Poucos anos depois de se ter generalizado o uso do Carbono 14 como instrumento de datação absoluta da Pré-História, já aquele autor chamava a atenção para as suas consequências revolucionárias. No início dos anos 70, Renfrew, com um brilho intelectual a que ninguém ficou insensível, surgia como o primeiro grande "coveiro" do difusionismo em Pré-História, demonstrando designadamente que não existiam no Mediterrâneo oriental os protótipos que pudessem estar na origem dos monumentos megalíticos peninsulares.

O seu exemplo foi abundantemente seguido. Descutiu-se a existência de sentido étnico em grande parte da Pré-História; recusou-se a contribuição significativa de elementos alóctones na evolução histórica de cada

(*) Arqueólogo.

O presente texto, com ligeiras modificações, foi originalmente publicado na página quinzenal de "Arqueologia" do suplemento Cultural do "Diário de Notícias", em 11 de Fevereiro de 1993.

região; desenvolveu-se toda a espécie de perspectivas particularistas. E construiu-se a imagem artificial de uma Pré-História europeia provinciana, em estranha e repentina oposição com a permanente e profunda movimentação de povos conhecida desde épocas proto-históricas. Mesmo em casos extremos como o da emergência das sociedades neolíticas em amplas zonas mediterrânicas onde se não conhece a pré-existência, em estado selvagem, das espécies vegetais ou animais que viriam a ser domesticadas, relativizou-se a importância do elemento externo e negou-se formalmente a ocorrência de migrações.

Mas nunca ninguém ousou atacar o mais bicudo dos debates: o da origem dos “povos” indo-europeus. Tudo indicaria que, ao fazê-lo, Colin Renfrew iria continuar a explorar o paradigma do autoctonismo. Mas não, para espanto de uns tantos e profunda perturbação intelectual de muitos outros.

Deve recordar-se que os estudos de linguística comparada, ou glotolinguística, foram iniciados em pleno séc. XIX por figuras como Adalbert Kuhn, Friedrich Ratzel (etnólogo e geógrafo, fundador da Antropogeografia) ou Franz Bopp. Constituíram mesmo, no final do séc. XIX, um terreno muito fértil de pesquisa, um pouco por toda a Europa (movimento a que, entre nós, não é estranha a obra de José Leite de Vasconcellos).

Deles decorre a construção teórica de um “proto-indo-europeu”, ou seja, uma língua situada na base de toda a família linguística indo-europeia documentada desde cerca do 3º milénio a. C.. A partir da análise gramatical e sobretudo da composição lexical de tal língua primitiva, tentou-se determinar qual a origem presumível desse primitivo “povo” indo-europeu, prevalecendo a ideia de um território situado entre o Norte da Alemanha, o litoral do Mar Báltico e as estepes russas a ocidente dos Urais. Mas a delicadeza política desta matéria, assim como as frequentes tensões existentes entre a análise linguística e o registo arqueológico não permitiam grande à-vontade nesta matéria, e mesmo as sínteses mais recentes de Marija Gimbutas, actualizando os saberes antigos e falando de “três vagas” invasoras indo-europeias, a partir do Norte do Mar Negro, pouco mais eram do que toleradas.

Em 1987, no seu livro *Archaeology & Language, The puzzle of Indoeuropean Languages* (existe tradução castelhana da editora Crítica, Barcelona), Colin Renfrew revolucionou de algum modo o tema indo-europeu: sugere que a língua “proto-indo-europeia” tenha sido transportada para a Europa pela migração dos primeiros agricultores e pastores neolíticos, desde a Ásia Menor, passando pelos Balcãs e pela Grécia (meados do 6º milénio a. C.), subindo o vale do Danúbio, até atingir a generalidade da Europa em meados do 4º milénio a. C.. Das antigas línguas europeias pré-neolíticas pouco subsistiria, sendo o basco a mais notável excepção. Explici-

tamente, associa o conceito linguístico de indo-europeu a um conceito étnico e arqueológico, erguendo de novo os fantasmas de equações que hoje nos pareceriam definitivamente ultrapassadas (“raça = cultura = língua”).

Mais uma vez, tal como em relação ao Carbono 14, Renfrew vinha dar seguimento ao que se prefigura como uma nova revolução científica no nosso tempo: os estudos de genética molecular que, como os de Luigi Cavilli-Sforza, parecem corroborar aquele tipo de equações e apontam igualmente para um forte movimento migratório no início do Neolítico europeu.

Após um primeiro momento de choque e falta de resposta (que o próprio Renfrew estranhou, consciente do carácter “provocatório” do seu livro), as reacções às teses de Renfrew têm servido para encher páginas e pági-

nas de revistas da especialidade. A seu tempo, o assunto passará para a *media* (a BBC prepara actualmente uma série televisiva sobre o assunto). Talvez então se venha a ter plena consciência da dimensão deste regresso à temática indo-europeia e se compreenda o que nela, para além da saudável correcção de excessos anteriores, constitui um resultado subterrâneo da evolução recente da Europa e do Mundo, com os despertar de sentimentos fortemente nacionalistas, com a falta de confiança no futuro, com a ameaça de ruptura ecológica, etc.

Por tudo isto se compreende a expressão, a um tempo divertida e preocupada, que dois arqueólogos espanhóis recentemente utilizaram para encimar uma sua recensão crítica ao livro de Renfrew: “*Céus, os arianos atacam de novo!*”¹. Mas, glosando-a, seja-nos permitido dar-lhe a formulação mais englobante de que ela verdadeiramente carece: “*Céus, o difusionismo ataca de novo!*”.

Relações entre as várias línguas indo-europeias, baseadas nas correlações glotocronológicas. Os números indicam o tempo teórico, em séculos, anterior ao séc. XIII a.C., quando ocorreu a divergência dos pares de línguas (segundo Escalante e Swadesh, adaptado por Colin Renfrew).

¹ “*Cielos, los ários atacan de nuevo!*”; María Ruiz-Galvez Priego e Gonzalo Ruiz-Zapatero, revista *Arquítica*, nº 2, pp. 11-16, ed. Librería Tipo, Madrid.

ESPECIAL

museus

**MUSEUS
PORTUGUESES
COM COLECCÕES
DE ARQUEOLOGIA**

JORGE RAPOSO • MUSEUS COM COLECCÕES DE ARQUEOLOGIA p. 61

ANTÓNIO J. C. M. NABAS • MUSEUS E ARQUEOLOGIA p. 72

FRANCISCO J. S. ALVES • O MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA p. 76

JOAQUINA SOARES • O MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE SETÚBAL p. 81

MÁRIO VARELA GOMES • MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE SILVES p. 84

MÁRIO VARELA GOMES • MUSEU DA GRUTA DO ESCOURAL p. 86

MUSEUS PORTUGUESES

COM COLECÇÕES DE ARQUEOLOGIA

por Jorge Raposo (*)

A actividade arqueológica, para além da produção científica e troca de experiências entre especialistas é, cada vez mais, veículo privilegiado de contacto com um público alargado, através da musealização de sítios e da exposição de colecções de materiais arqueológicos, vestígios remanescentes de um longo percurso histórico gerador do presente que vivemos.

A progressiva consciencialização desta situação, a abertura de novos espaços de exposição e o crescente interesse por parte dos visitantes, levou-nos a procurar caracterizar, com actualidade e realismo, este tipo de museus, preocupação que se insere no vasto espaço de discussão que "Al-madan" procura conceder a todas as vertentes da actividade arqueológica.

Assim, para além de um conjunto de artigos de carácter geral ou relacionados com experiências concretas de instituições de natureza semelhante (embora de âmbito diverso), promovemos um inquérito a nível nacional, abrangendo aspectos que vão da dependência orgânica, acervo, instalações e serviços à disposição dos utilizadores, áreas de exposição, trabalho e reservas, quadro de pessoal, equipamentos e actividades desenvolvidas. Na elaboração do formulário, contámos com a colaboração de Luís Raposo e António Nabais, o primeiro dos quais publicou recentemente uma reflexão sobre esta temática¹, enquanto o segundo o faz neste mesmo caderno especial de "Al-madan".

São os resultados desse inquérito que aqui se analisam, permitindo-nos extrapolar alguns indicadores que, apesar da subjectividade que este tipo de trabalhos possuem, se aproximarão de algum modo da realidade nacional, até pela boa receptividade com que a iniciativa foi acolhida pelos destinatários - de um conjunto de 90 museus (listagem obtida através do cruzamento de informação diversa) recolhemos 66 respostas (73 %), entre as quais se incluem praticamente todas as estruturas mais representativas.

Deveremos excluir o Museu de Arte Sacra (Nisa),

que nos indica não dispor de colecções arqueológicas, o Museu-Biblioteca de Lousada, entretanto "desmantelado", o Museu Municipal do Cadaval, em "obras de restauro e adaptação do edifício dos antigos Paços do Concelho para aí ser instalado", o Museu do Abade de Baçal (Bragança), encerrado para remodelação, e o Museu de Alberto Sampaio (Guimarães), dependente do Instituto Português de Museus (IPM), que informou não ter autorização para responder ao inquérito, devendo as questões nele contidas ser endossadas ao referido Instituto!

Para além deste caso extremo de recusa, também o Museu de Francisco Tavares Proença Júnior (Castelo Branco), encerrado para obras, considerou não estar autorizado a responder a algumas questões como: espaço de exposição, horário de abertura, quadro de pessoal, equipamentos existentes e actividades desenvolvidas. Todas as outras estruturas dependentes do IPM responderam sem restrições, o que torna incompreensíveis estas duas situações isoladas. Efeitos perversos da "lei da rolha" na SEC? Interpretação maximalista da prevista legislação sobre o segredo de Estado? "Papismo" mais refinado que o do próprio Papa? Não sabemos... Parece-nos, contudo, transparecer uma ideia e uma prática de "serviço público" muito particular mas lamentavelmente pouco original, pois dela participam muitos outros organismos de Estado de que somos infelizes utentes.

De forma sintética, apresentamos em **Quadro** final a base de dados resultante das 61 respostas consideradas, a qual nos permitiu tecer de seguida algumas considerações e possibilitará ao leitor retirar as suas próprias conclusões.

No referido quadro os museus são ordenados alfabeticamente por localidades e sub-divididos em grupos dependentes da administração central, da administração local ou de particulares, fundações, associações, universidades e Igreja (designados os primeiros por museus do Estado e os segundos por museus das Autar-

ABSTRACT

Results of a survey done in Portuguese museums with archaeological collections concerning areas such as facilities, human and technical resources, services available to the public, development projects, etc.

RÉSUMÉ

Analyse des résultats d'un enquête dirigé aux musées portugais disposant de collections archéologiques. On analyse des aspects relatifs aux dépouilles, installations, ressources humaines et techniques, services de appui au public, projects en fonctionnement, etc.

¹ Raposo, Luis, 1993, **Museus de Arqueologia**, in Rocha-Trindade, Maria Beatriz (coord.), *Iniciação à Museologia*, Lisboa, Universidade Aberta, pp. 203-27.

(*) Centro de Arqueologia de Almada.

² O Museu de Angra do Heroísmo, o único museu insular que constava da lista inicial, não respondeu ao inquérito.

guias).

A sua dispersão geográfica pode observar-se no Mapa do território continental que apresentamos ².

Fundação

Sete museus não indicam a data da sua fundação, provavelmente perdida no tempo. Dos restantes (ver gráfico), 8 existem desde o século passado, centenári-

os ou prestes a comemorar essa efeméride, como sucede justamente este ano com o Museu Nacional de Arqueologia. No nosso século registam-se três picos evidentes: com a 1ª República, fruto de um forte investimento do Estado; nos anos que se seguiram ao 25 de Abril de 1974; fortemente, na década de 80 (14 novos museus), quase sempre por iniciativa autárquica. É nítido que, em tempos recentes, o Estado praticamente não investe em novas estruturas, sendo as que de si dependem de fundação bem anterior.

Assinale-se, no entanto, que algumas das estruturas consideradas foram, em data posterior à sua fundação, alvo de reorganizações e até transferências de local, passando por fases de encerramento mais ou menos longas, situação que atingiu até o Museu Nacional de Arqueologia.

Diversos museus atravessam hoje situações transitórias, como o Museu de Pré-História e Etnografia (Castro Laboreiro) ou o Museu D. Diogo de Sousa (Braga), ambos em fase de construção de instalações definitivas, ou o Museu Municipal de Torres Novas, onde se *"última, neste momento, a recuperação do Palácio Mogo, onde o Museu ficará instalado definitivamente"*. Em situação semelhante está o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (Sintra) - *"em 1994 será totalmente remodelado e transferido para instalações modernas e adequadas, cuja construção se prevê ainda em 1993."*

Também no Museu de Évora (IPM), *"em virtude da ampliação e reordenamento do espaço, a secção de Arqueologia está encerrada, sendo todavia possível a investigadores e interessados a observação de materiais, marcando com antecedência a data da visita"*.

Situações mais graves se vivem no Museu Didáctico do Instituto de Arqueologia (Coimbra), que *"existe praticamente só no papel. As colecções - ao dispor dos investigadores interessados - encontram-se guardadas nas instalações do Instituto, mas sem um critério museológico definido. Não tem pessoal nem equipamentos, nem serviços próprios"*, ou no Museu D. Lopo de Almeida (Abrantes - Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico/IPPAR), o qual, segundo um *"elemento demissionário da ex-Comissão Reorganizadora"*, *"está sem director desde 1986. A Câmara [de Abrantes] tem assegurado a sua abertura ao público através de um funcionário. Aguarda-se a conclusão de obras de restauro e reorganização dos espaços de exposição, desde 1986"*.

Como nos dizem de Coimbra, *"aguardam-se melhores dias ..."*.

Dependência

Verificamos (ver gráfico) que a esmagadora maioria destes museus (37) depende do poder local (Câmaras Municipais ou Assembleias Distritais, como no caso

dos museus de Arqueologia de Setúbal ou Rainha D. Leonor, de Beja), registando-se ainda situações de cooperação com uma empresa (Quarteira) ou associação (Vila Velha de Ródão). Do Estado, através do IPM (12), IPPAR (Museu D. Lopo de Almeida, Abrantes) e Serviços Geológicos de Portugal (Museu Geológico e Arqueológico, Lisboa) dependem 14, repartindo-se os restantes 8 por Fundações (Casa de Bragança), Associações (Campo Arqueológico de Mértola, Casa de Cultura de Vila Velha de Ródão, Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo, Museu Etnográfico da Região do Vouga), Igreja (Ponte de Lima e Castro Laboreiro) e outros (um privado - Cerro da Vila, em Quarteira - e outro ligado à Universidade de Coimbra).

Dos museus dependentes do Estado, descontadas as situações acima apontadas para os museus de Alberto Sampaio (Guimarães) e do Abade de Baçal (Bragança), apenas o Museu de Leiria não respondeu, o que confere um alto grau de fidelidade aos resultados para este grupo.

Acervo

Um pouco mais de metade das estruturas inquiridas (51 %) possui um acervo que não se reduz à arqueologia, frequentemente com coleções etnográficas, paleontológicas ou outras - numismática, artes plásticas, arte sacra, armaria, industrialização...

O facto de câmaras municipais aparecerem maioritariamente como promotoras ou apoiantes, contribui certamente para que se privilegie a apresentação global do meio físico, da sua transformação e, com ela, das diversas comunidades humanas que aí se sucederam no tempo.

No formulário distribuído propunha-se a caracterização do espólio arqueológico por períodos, de acordo com os atributos classificativos actualmente em uso na Carta

Arqueológica Nacional, solicitando a sua valoração em quatro grupos: inexistente, pouco expressivo, expressivo e muito expressivo.

Embora se ressalve a subjectividade inerente a este tipo de classificações, dependentes do critério de quem elaborou a resposta, o destaque vai, pela positiva, para os períodos de ocupação romana (15 considerados mui-

to expressivos) e medieval/moderno (27 muito expressivos), enquanto, pelo contrário, os períodos visigótico e islâmico apenas são abordados, cada um deles, de forma expressiva ou muito expressiva em 8 locais (ver gráfico). Esta situação não corresponde necessariamente a qualquer realidade histórica, podendo tão somente reflectir um menor desenvolvimento da investigação para estas épocas, a qual só recentemente ganhou algum impulso.

Instalações e Serviços

Embora encontremos alguns casos de estruturas polinucleadas, com espaços temáticos previstos ou já abertos ao público (Almada, Beja, Cascais, Lisboa, Loures, Mértola, Seixal, Silves, Vila Franca de Xira...), a esmagadora maioria concentra-se num único edifício, o qual em apenas 8 casos (2 deles parcialmente) foi concebido de raiz para a função museológica. Todos os outros estão instalados em imóveis adaptados, o que se reflecte, como seria de esperar, na diversidade (e, certamente, também na qualidade) dos serviços colocados à disposição dos utilizadores.

Assim, pouco mais de metade dos museus inquiridos (39, correspondendo a 64 %) dispõem de biblioteca ou centro de documentação acessível ao público; 17 (28 %) têm auditório de uso polivalente; também em 17 funciona loja ou local de vendas, embora um total de 50 (82 %) refira a possibilidade de aquisição de materiais diversos; 9 (15 %) contam com serviço de restaurante ou bar (quase sempre só o último); enfim, só cerca de um terço (20) dispõem de local de estacionamento próprio!

Também no que respeita à venda de materiais a diversidade não é muita (ver gráfico), privilegiando-se o livro (por vezes apenas o catálogo do museu) e o postal. Bem menor é a oferta de revistas, diapositivos ou réplicas, sendo quase insignificante a de jogos/passatempos, vídeos ou outros.

Áreas de exposição

As considerações sobre este ponto ficam um pouco prejudicadas pelo facto de boa parte dos inquiridos (33 %) não indicar dimensões para as áreas normalmente abertas ao público.

De qualquer modo, com os dados disponíveis, observamos uma evidente diferença entre os museus dependentes do Estado, com uma superfície média (829,3 m²) quase duas vezes e meia superior à dos restantes museus (344,1 m²). Destaque para o Museu de Lamego, a enorme distância de todos os outros com os seus 3200 m², seguindo-se-lhe o Museu Monográfico de Conímbriga (1192 m²), o Museu Nacional de Arqueologia (893 m²), o Museu da Guarda (703 m²) e o Museu Geológico e Arqueológico de Lisboa (700 m²).

Dos restantes destaca-se o Museu Rainha D. Leonor (Beja, 1250 m²), o Museu

Gráfico relativo aos materiais para venda

Regional de Lagos (900 m²), o Museu da Cidade de Lisboa (870 m²), o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e o Museu de Mértola (ambos com 800 m²).

No entanto, como pode observar-se no gráfico, a maioria dos museus são pequenas estruturas, muitas entre os 50 e os 100 m² e algumas até abaixo disso, ainda por cima, salvo situações específicas, não dedicadas em exclusivo à Arqueologia, como acima ficou escrito.

Apenas 4 dos 10 museus dependentes do Estado que responderam a este ponto afirmam possuir controlo ambiental nas suas salas, enquanto 7 dispõem de sistema de segurança. Nos restantes museus (35 respostas) os valores são de 16 e 21, respectivamente, numa percentagem que também não se pode considerar satisfatória.

Quando observamos os espaços dedicados a iniciativas temporárias, verificamos que são poucos (5) os

Gráfico relativo à área de exposição permanente

museus do Estado que os possuem, talvez sinal de um certo imobilismo que normalmente se lhes aponta. Excepções relativamente bem dimensionadas são o Museu Nacional de Arqueologia (306 m²) e os Museus de Lamego (150 m²) e da Guarda (148 m²). Um maior número (18) de museus dependentes das autarquias, até pelas suas características e polivalência, possui áreas para estas iniciativas, destacando-se o Museu da Cidade de Lisboa (392 m²) ou os museus municipais de Almada e Viana do Castelo (ambos com 200 m²).

Acessibilidade

Os horários de abertura ao público são muito semelhantes, encerrando praticamente todos aos feriados e segundas-feiras (em alguns também terças). Grande parte dos museus dependentes das autarquias fecha parcialmente ao fim-de-semana, funcionando apenas da parte da tarde e, por vezes, só ao sábado.

Casos esporádicos são os do Museu Municipal de Penamacor, que abre regularmente durante o Verão e a pedido no resto do tempo, tal como o Museu Municipal da Chamusca (Núcleo de Arqueologia), onde igualmente a visita é solicitada.

Reservas

Apenas 40 museus (66 %) referem possuir espaços especialmente vocacionados para acondicionamento das suas colecções e destes só 26 nos indicam a respectiva área. Grande número dispõe de espaços insignificantes se atendermos às suas colecções, merecendo destaque, por razão inversa, os museus de Almada (400 m²) e Silves (315 m²), que parecem tão ou mesmo melhor apetrechados do que museus do Estado como o Nacional de Arqueologia (374 m²), Conímbriga (282 m²) e Lamego (200 m²). A média registada entre instituições do Estado (145 m², para 8 museus) é de facto muito próxima da verificada nas restantes instituições (133 m², para 18 museus). A ausência de diferenças significativas, prova a inexistência de relação entre a grandiosidade do espaço de exposição e os indispensáveis locais de acondicionamento do, por vezes vastíssimo, espólio que aguarda aproveitamento museográfico ou aquele que de todo não se presta a tal utilização.

Não esqueçamos que aos museus compete também a simples manutenção e conservação em condições adequadas de todo o acervo à sua guarda. No entanto, apenas 10 museus (3 do Estado) dispõem de controlo ambiental nas reservas e um pouco mais (14, 5 do Estado) de sistema de segurança.

A esmagadora maioria das respostas indica que as reservas estão organizadas (31), embora menos de metade em condições de visita condicionada (14), onde não se inclui qualquer dos museus do Estado.

Laboratórios

No que diz respeito aos laboratórios, podemos quantificar aquilo que era já do conhecimento geral: a gritante insuficiência deste tipo de estruturas, com consequências graves no tratamento e manutenção das colecções.

Assim, só 16 museus (26 %) dispõem de laboratório de conservação e restauro, na sua maioria pequenas áreas inferiores a 50 m². Na dependência do Estado, apenas se registam os museus de Conímbriga (210 m²) e o Nacional de Arqueologia (118 m²), enquanto nos restantes destacamos duas estruturas de média dimensão (Figueira da Foz, com 50 m² e Rainha D. Leonor, em Beja, com 60 m²) e duas maiores (Setúbal, com 114 m² e Almada, com 150 m²).

Com características diferentes apenas nos aparecem os laboratórios de Ciências da Terra no Museu Geológico e Arqueológico de Lisboa (50 m²) e no Museu Nacional de Arqueologia (78 m²), possuindo este último também o único dedicado às ciências biológicas, com 84 m².

As poucas instituições disponíveis, juntamente com algumas outras entidades públicas e privadas, desmultiplicam-se assim para dar resposta em tempo útil aos inúmeros e por vezes dramáticos problemas de conservação colocados pelo nosso rico património móvel e imóvel.

A manutenção dos sítios ou das colecções sofre igualmente com a generalizada falta de meios, não sendo raro assistir ao triste espectáculo de abandono e degradação nos próprios espaços musealizados.

Museografia e investigação

Apenas 11 museus (18 %) referem a existência de oficinas de museografia, panorama muito fraco, evidentemente com reflexos posteriores no seu dinamismo e capacidade de produzir iniciativas diversificadas (vejam-se adiante os pontos dedicados à animação e organização de exposições).

Nos 14 museus dependentes do Estado, como seria natural, a situação, embora má (5 museus com espaço próprio, praticamente os mesmos que possuem área de exposição temporária), merece algum destaque no Museu Nacional de Arqueologia (174 m²), na Nazaré (140 m²) e em Lamego (100 m²).

Nos restantes 47 museus, apenas 6 dispõem deste tipo de espaços e com bem menor área, como se vê pelos de maior dimensão - Figueira da Foz (50 m²), Seixal e Museu da Região do Vouga, em Águeda (ambos com 36 m²).

Os espaços reservados à investigação são também exíguos, embora este seja um ponto em que as respostas nos parecem nitidamente prejudicadas por um mau

entendimento da questão colocada no formulário. Realce para o Museu Nacional de Arqueologia (352 m²), aqui assumindo claramente o seu papel de grande instituição nacional, a grande distância de Setúbal (210 m²), de Almada e de Lamego (ambos com 100 m²).

Pessoal

No formulário distribuído solicitava-se a indicação dos meios humanos à disposição dos museus, como colaboradores parciais ou integrando os seus quadros de pessoal, considerando os grandes grupos de carreiras da função pública - técnico superior, técnico, técnico profissional, administrativo, auxiliar e operário. Para os mesmos grupos eram ainda pedidos elementos sobre o número de lugares previstos no quadro (preenchidos e não preenchidos), bem como sobre o que se entenderia desejável. O reduzido número de respostas a esta última questão, que, reconhecemos, é bastante subjectiva, faz com que não a abordemos em particular.

Os resultados estão sintetizados em gráfico que ilustra o número de museus com cada uma das profissões e o total dos lugares preenchidos nos respectivos quadros de pessoal, individualizando-se os subtotaís relativos às estruturas dependentes do Estado.

Por uma questão de facilidade, englobam-se num único grupo os técnicos superiores com licenciaturas em História, Antropologia ou outras não especificamente tratadas. Os técnicos auxiliares e auxiliares téc-

nicos são, na sua maioria, de museografia, embora aí se considerem também os de Biblioteca, Arquivo e Documentação. Aos monitores juntam-se alguns guias-intérpretes, enquanto nos operários se integram carpinteiros, jardineiros e, em situações mais particulares, carpinteiro de machado, arrais, moleiro e respectivos ajudantes (Seixal).

No que diz respeito aos técnicos superiores, ressalta desde logo que apenas existem 19 arqueólogos nos quadros dos museus portugueses, com a agravante de quase metade se concentrarem nos museus Nacional de Arqueologia (6) e Regional de Sintra (3) !...

Aos 27 conservadores ou museólogos registados juntam-se 5 bibliotecários e documentalistas, não chegando a uma dúzia todos os restantes técnicos superiores (4 dos quais num único museus, em Loures). Tudo somado, verificamos que apenas 28 museus contam com técnicos superiores nos seus quadros. Outros recorrem a colaborações parciais - 19 arqueólogos garantem a 16 estruturas não dependentes do Estado uma capacidade de intervenção no terreno, por vezes limitada a projectos específicos ou a determinados períodos do ano; na mesma situação estão 8 conservadores e/ou museólogos, 2 bibliotecários/documentalistas e 11 outros técnicos superiores.

A carreira técnica (nível de bacharelato) apenas conta com 2 lugares em Conímbriga, um em Sesimbra e 3 colaboradores parciais em todo o país.

No nível técnico-profissional encontramos os assis-

tentes de arqueólogo, de existência recente mas essenciais ao desenvolvimento da prática arqueológica. Existe apenas um lugar no quadro do Museu Nacional de Arqueologia e 4 outros em todos os restantes museus (Mação, Mértola, Quarteira, Setúbal). Deseja-se, portanto, muita sorte aos jovens que vão saindo das escolas profissionais, esperando que a sua própria existência enquanto detentores de uma formação teórico-prática específica, possa em breve provocar modificações sensíveis.

Um pouco melhor estão os conservadores, com 9 assistentes nos quadros de 8 museus. Desenhadores (13) e monitores (16) também não são muitos, destacando-se os técnicos auxiliares (58), na sua maioria em museus não dependentes do Estado.

A carreira administrativa conta com 34 elementos, enquanto auxiliares são 19 e auxiliares técnicos bastantes mais (73). Guardas temos 48 e, por fim, na carreira operária encontramos 28 elementos em 15 museus.

Nem sequer se antevêem grandes mudanças neste panorama, uma vez que apenas o Museu Nacional de Arqueologia prevê o preenchimento total do seu quadro de pessoal com mais 7 arqueólogos, enquanto o Gabinete de Arqueologia de Cascais tem vaga para um, num total de 8 para todo o país!

Referem-se também 10 lugares para conservadores e/ou museólogos (três dos quais também no Museu Nacional de Arqueologia), ficando ainda muitas estruturas sem qualquer previsão para um cargo fundamental à sua correcta organização e gestão. Bibliotecários e documentalistas poderão ser admitidos dois (Amarante e Machado de Castro, em Coimbra), não se registando qualquer vaga para técnicos superiores.

A carreira técnica também dispõe de apenas um lugar no Machado de Castro, o mesmo sucedendo com um assistente de arqueólogo no Museu Nacional de Arqueologia. Para desenhadores existem duas vagas (Figueira da Foz e Penafiel), melhorando um pouco quanto aos auxiliares (8), operários (8), assistentes de conservador (9), administrativos (10), monitores (11), auxiliares técnicos (14), técnicos auxiliares (20) e guardas (23).

Em termos globais, os destaques vão para o Museu Nacional de Arqueologia e Museu da Cidade de Lisboa, com 37 e 36 elementos nos respectivos quadros. De qualquer forma, este último não apresenta perspectivas de alargamento a curto prazo, enquanto no primeiro se prevêem 39 novos lugares, principalmente para arqueólogos, técnicos auxiliares e guardas. Surgem-nos depois os museus municipais da Figueira da Foz (24 elementos no quadro), Seixal (21), Loures (15) e Almada (14). Números semelhantes apresentam os museus arqueológicos da Nazaré (14) e de Vila Viçosa (13) e o Regional de Sintra (13).

Também aqui Almada, Loures e Vila Viçosa não

NÚMEROS QUE FALAM POR SI...

Quando do relançamento de "Al-madan" fomos dos que propuseram a problemática dos "museus de Arqueologia" como um dos primeiros temas a ser tratados sob a forma de "dossier" central da revista, estávamos convictos da sua inteira oportunidade, não apenas pelo carácter adjectivo que derivaria das contribuições que pudessem ser reunidas, como principalmente pela valor substantivo dos dados que se poderia recolher, a partir de um inquérito criteriosamente elaborado.

Feita a experiência e constatada a boa receptividade ao inquérito enviado a 90 museus com colecções de arqueologia, podemos concluir que a iniciativa em referência valeu a pena. A massa informativa aqui reunida constitui, não obstante a forma abreviada como surge apresentada, a mais interessante e objectiva base de dados de que dispomos para tomar o pulso à realidade dos museus de arqueologia portugueses. Só admira que serviços oficiais com maior responsabilidade já não tivessem pensado em idêntica iniciativa, ou se a promoveram, não tivessem divulgado publicamente os seus resultados.

Creemos que seria injustificado, nesta ocasião, proceder a uma análise muito pormenorizada dos dados aqui apresentados. Eles falam por si, em grande medida, e será talvez preferível deixar que cumpram o seu papel junto dos leitores da revista, ficando a aguardar as reacções que inevitavelmente hão-de suscitar.

No entanto, existem duas ou três observações que deles decorrem e nos atrevemos, desde já, a sugerir, pela sua especial relevância:

1º) O papel do Estado central em relação à Arqueologia nacional, encontra-se bem patente no facto de entre 1975 e 1990, dos 20 museus criados, só 2 terem tido nele origem. Mais do que uma tão celebrada "libertação da sociedade civil", este facto documenta sobretudo duas coisas: a crescente autonomia e capacidade de actuação do Poder Local e o desmoramento do Poder Central, muito mais ocupado nas guerras do dia a dia, nas iniciativas mediáticas para usar e deitar fora, incapaz até hoje de ter elaborado um Plano Museológico Nacional;

2º) A tradicional insensibilidade da Universidade em relação à vertente museológica dos saberes que cultiva (a qual tanto mal causou no passado a certos museus de arqueologia), encontra-se também expressivamente sublinhada pela situação desastrosa em que no presente se encontram os poucos museus universitários de arqueologia que ainda subsistem, os quais, como se diz de Coimbra, "aguardam melhores dias";

3º) E que melhor radiografia de desinformação e amadorismo de todos - Estado, Universidade, autarquias, etc. - do que esse dramático número que nos diz haver ao todo somente 19 arqueólogos nos museus de arqueologia portugueses? Aliás, "arqueólogos" é favor, porque neste número estão incluídos especialistas de outras áreas, incluídos no saco sem fundo que é a categoria de Técnico Superior na Administração Pública. Ou ainda, esse outro surpreendente número de um total de 5 assistentes de arqueólogo em todo o País, quando hoje se promovem cursos para tal categoria, considerando-a como posto-chave em qualquer museu de arqueologia.

Sirvam estas observações para suscitar a ideia de que "sem ovos não se fazem omeletas". Por muito que seja o esforço de quem trabalha nos museus, por mais valiosa que seja a colaboração de quem os apoia desinteressadamente (a começar pelos grupos de amigos, que importa reforçar), por muito que se continue a promover acções de investigação (mais de metade dos museus dizem apoiar escavações e outros trabalhos de terreno), por muitas exposições temporárias que se organizem, nada a longo prazo substituirá a profissionalização, o apetrechamento em infra-estruturas e a planificação.

Talvez seja agora o momento de reunir num só órgão as diferentes instituições interessadas, ou os seus representantes, em ordem à elaboração de uma rede nacional de museus de arqueologia e à definição das suas prioridades em matéria de quadros de pessoal, de equipamento, de investigação e enriquecimento dos seus acervos e de política expositiva.

Luís Raposo

dispõem de qualquer vaga, o Seixal tem duas, Sintra 4, Figueira da Foz e Nazaré apresentam 12, destacando-se ainda duas estruturas não referidas, o Museu dos Biscainhos, em Braga, com apenas 7 lugares preenchidos no quadro mas com mais 11 vagas, e o Museu de Lamego, em que a mesma relação é de 10 para 26.

Com valores absolutos inferiores mas mais adequados à actividade arqueológica, encontramos Mértola (um quadro total de 10 elementos mas onde se incluem arqueólogo, assistente de arqueólogo e desenhador), Setúbal (exactamente com os mesmos valores) e Conímbriga - com 6 elementos no quadro, a sua especialização técnica tem permitido desenvolver, não só em proveito próprio mas em apoio a inúmeras outras instituições nacionais, um reconhecido trabalho, sobretudo ao nível da investigação e da formação.

Sem pessoal no quadro estão os museus municipais de Paredes, Penafiel, e Vouzela, o Museu Geológico e Arqueológico de Lisboa (Serviços Geológicos) e dois museus dependentes da Igreja - o dos Terceiros (Ponte de Lima) e o de Pré-História de Castro Laboreiro. O seu funcionamento é assegurado através do recurso a colaborações parciais.

Como referimos anteriormente, o Museu do Instituto de Arqueologia (Coimbra) "*não tem pessoal nem equipamentos, nem serviços próprios*" e o D. Lopo de Almeida (Abrantes - IPPAR) abre apenas através do recurso a um auxiliar técnico colocado pela autarquia.

Os museus municipais de Barcelos, Marvão e Torres Novas também dependem de uma só pessoa (um guarda no primeiro caso, técnico auxiliar no segundo e museólogo no terceiro), o mesmo sucedendo no Museu de Arqueologia do Porto (dependente do Instituto de Antropologia, com um técnico superior) e no Museu de Arqueologia de Montemor-o-Novo (de uma associação, com um técnico auxiliar).

O Centro Municipal de Cultura de Vila Velha de Ródão (dependente de uma associação, em colaboração com a autarquia) "*não tem quadro próprio. O pessoal em serviço está adstrito à Câmara municipal*", o mesmo sucedendo com o Museu Municipal da Chamusca, que "*não tem pessoal especificamente afecto*".

Também no Museu de Évora (IPM) "*o quadro de pessoal, além de reduzido, não tem funcionários exclusivamente dedicados à arqueologia*".

Equipamentos

Numa abordagem extremamente simplificada, procurámos saber dos equipamentos disponíveis nos museus portugueses, quer para acções internas de carácter organizativo, investigação ou outras, quer para a exploração pedagógica e o contacto com o público. Verificámos assim que apenas 15 (26 %) possui equipamento informático, praticamente repartido a meio pelos sistemas MS-DOS e Macintosh. As aplicações utilizadas são as existentes no mercado para processamento de texto, base de dados, folha de cálculo, desenho, etc, destinando-se basicamente à administração e gestão, inventário, grafismo e museografia. Apenas um museu (D. Diogo de Sousa, Braga) refere o uso de aplicações multimé-

dia, enquanto também só um outro indica dispor de software específico para a área da gestão museológica (Museu da Cidade de Lisboa). Um panorama nada animador, ilustrando de forma significativa o percurso a trilhar até à cabal exploração das enormes potencialidades deste tipo de equipamentos, em particular no contacto com o público, numa perspectiva interactiva que termine de vez com a imagem dos museus amorfos e desinteressantes, aos quais só se vai por obrigação ou devoção.

O Museu de Arqueologia e Pré-História (Porto) e o Museu da Figueira da Foz indicam estar em fase de estudo de sistemas informáticos para gestão das colecções arqueológicas, enquanto no Seixal se deram já alguns passos no inventário e tratamento estatístico de parte significativa do espólio cerâmico romano da olaria da Q^{ra}. do Rouxinol.

Menos de um terço (19) dos museus possui projectador de diapositivos, rareiam ainda mais o simples equipamento de fotografia e o videogravador e são quase vestigiais a câmara de vídeo, o projectador de opacos, a máquina de projectar de 16 mm e de diaporamas, o gravador, etc.

Investigação

Dando prova de vitalidade, 36 museus indicam apoiar a realização pontual de escavações arqueológicas ou o desenvolvimento de projectos de investigação específicos, desde os mais remotos períodos da pré-história até praticamente à actualidade. No entanto, para além de Cascais que concluiu recentemente essa tarefa, apenas quatro referem a execução de levantamentos sistemáticos para elaboração de cartas arqueológicas (os museus municipais de Benavente, Loures e Torres Vedras e o Museu da Região Flaviense, de Chaves).

Destaque também para o Museu de Peniche, o único com um projecto específico no âmbito da arqueologia subaquática.

Registam-se algumas situações isoladas de abordagem do património industrial (Vila Franca de Xira), náutico e natural (Seixal), por entre um conjunto de preocupações mais gerais com a história, etnografia e cultura regionais.

Animação

Para além do acompanhamento, mais ou menos efectivo, de quem os procura, 32 museus (52 %) organizam regularmente visitas guiadas no exterior, com percursos temáticos, deslocação a sítios arqueológicos, conjuntos ou monumentos de interesse histórico, etc.

No Seixal e em Vila Franca de Xira é ainda possível reutilizar embarcações típicas do Tejo para passeios no rio, objecto de exploração muito diversificada -

do simples recreio e contacto com os elementos naturais, fauna e flora, à arte naval e outras actividades económicas ribeirinhas.

O apoio pedagógico a professores e estudantes é referido por 10 museus, preocupação que esperaríamos ver expressa por número mais elevado. Neste âmbito, referem-se ainda algumas situações pontuais de elaboração de maletas pedagógicas (Vila Franca de Xira), organização de um Clube de Arqueologia com uma escola C+S (Cerro da Vila, Quarteira), recriações históricas (Seixal, Museu da Cidade de Lisboa) ou acções de educação ambiental (Conímbriga).

Indicam-se também acções de animação de âmbito mais vasto, como concertos musicais e outras actividades lúdicas (Seixal, Vila Franca de Xira e Rainha D. Leonor, em Beja).

Exposição

Cerca de metade (33) das respostas refere a organização regular de exposições temporárias com as mais variadas temáticas (arqueologia e história, ciências da Terra, artes plásticas, artesanato...), embora apenas duas saiam do seu espaço próprio com iniciativas itinerantes (museus municipais de Loures e de Hipólito Cabaço, em Alenquer).

Parece assim poder concluir-se que a outra metade se limita a gerir as suas exposições permanentes.

Edição

A actividade editorial não é das mais dinâmicas, sendo 31 os museus com produção regular de monografias, boletins culturais ou catálogos das suas iniciativas temáticas. Algumas dispõem apenas do catálogo geral ou de um guia para o visitante.

O destaque vai para Cascais, com uma recente carta arqueológica, e para a publicação ou apoio a revistas arqueológicas especializadas de museus como o Nacional de Arqueologia ("*O Arqueólogo Português*"), Mértola ("*Arqueologia Medieval*"), Sintra ("*Sintria*"), Silves ("*Xelb*"), D. Diogo de Sousa ("*Cadernos de Arqueologia*") ou Seixal e, espera-se que regularmente a partir deste número, Almada ("*Al-madan*").

A edição de postais, folhetos e desdobráveis é praticada por pouco mais de meia dezena de museus, sendo mais raras ainda os jogos e passatempos (Seixal e Museu da Cidade de Lisboa) ou os slides e réplicas (Museu Nacional de Arqueologia e Conímbriga).

Formação

Apenas 14 museus (23 %) referem a organização de acções de formação, as quais vão de cursos de Verão (Conímbriga e Silves) e campos de trabalho arqueológico (Silves), iniciativas para escolas ou professores (Cascais, Conímbriga, Seixal, Vila Franca de Xira, Braga), cursos na área das ciências sociais e humanas (Setúbal), arqueologia de campo (Beja), conservação e res-

Foto: Francisco Silva. Arquivo C. M. Seixal.

tauro (Beja, Conímbriga, Guarda, Lamego, Peniche, Seixal, Torres Vedras), museologia, museografia e património (Elvas, Estremoz, Seixal, Sintra), artesanato (Seixal, Vila Velha de Ródão), informática e audio-visuais (Vila Velha de Ródão), até à organização de colóquios e conferências (Lisboa, Peniche, Seixal, Setúbal), bem como de reuniões científicas (Seixal, Setúbal, Torres Vedras).

Nota final

A abordagem demasiado sintética dos pontos relativos às actividades desenvolvidas pelos Museus (investigação, animação, exposições, edição e formação), correspondeu à opção de privilegiar a quantificação de indicadores objectivos quanto a acervos, instalações e quadro de pessoal, até para evitar um questionário demasiado extenso e complexo, certamente com reflexos negativos no número de respostas obtidas.

Naturalmente, um tema tão vasto e passível de múltiplas abordagens, não se esgota nesta iniciativa e, muito menos, no presente texto!

Ecomuseu Municipal do Seixal (Moinho de Maré de Corroios/1992).
Exposição temporária sobre o projecto de investigação *Ocupação Romana na Margem Esquerda do Estuário do Tejo*, realização da autoria com o apoio do Centro de Arqueologia de Almada.

MUSEUS PORTUGUESES COM COLEÇÕES DE ARQUEOLOGIA		DATA DE FUNDAÇÃO	ACERVO												SERVIÇOS					
			ARQUEOLOGIA	PALEONTOLOGIA	ETNOLOGIA	OUTROS	PALEOLÍTICO	NEOLÍTICO	CALCOLÍTICO	IDADE DO BRONZE	IDADE DO FERRO	ROMANO	VISIGÓTICO	ISLÂMICO	MEDEVAL/MODERNO	CONTEMPORÂNEO	BIBLIOTECA / C. DOC.	AUDITÓRIO	LOJA **	ESTACIONAMENTO
MUSEUS DE AUTARQUIAS																				
Alcácer do Sal	Museu Municipal Pedro Nunes	1894	*				1	2	2	2	3	3	1	2	2	1			LPO	*
Alenquer	Museu Municipal Hipólito Cabaço	1975	*	*	*	*	3	3	3	3	2	3			2		*		LE	
Almada	Museu de Arqueologia e História	1984	*	*		*	1	3	3	3	1	0	2	3	3		*			*
Amarante	Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso	1947	*				1	1	1	1	1						*			*
Barcelos	Museu Arqueológico de Barcelos	1920	*				1				1	1		3				L		
Benavente	Museu Municipal de Benavente	1980	*				2	1	1	0	0	3	0	0	1		*		P	
Cascais	Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal		*		*		2	1	3	1	1	3	1	1	2	2	*		LPO	
Charnusca	Museu Municipal de Charnusca	1987	*								1			1						
Chaves	Museu da Região Flaviense		*				1	1	2	2	3	1	0	2	2					*
Elvas	Museu António Tomás Pires	1880	*	*	*	*	3	3		2	2	3	1		2	2	*	*	LPO	*
Estremoz	Museu Municipal de Estremoz	1880	*		*	*	1					1			1	2		*	LO	
Figueira da Foz	Museu Municipal Dr. Santos Rocha	1894	*	*	*	*	2	2	2	1	3		0	1	2	2	*	*	LPS	*
Lagos	Museu Regional de Lagos Dr. José Formosinho	1932	*	*		*	2	3	2	3	3	3	0	1	2	3	*		PS	
Lisboa	Museu da Cidade de Lisboa	1979	*				1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	*		LPEO	*
Loures	Museu Municipal de Loures		*	*	*	*	3	2	2	0	1	1	1	1	2		*		LPO	*
Lousã	Museu Municipal da Lousã		*				0	0	0	1	0	2	0	0	2	2			LP	
Mação	Museu Municipal Dr. João Calado Rodrigues		*	*	*	*	3	2	1	3	2	1	0	0	1	1			P	*
Marvão	Museu Municipal de Marvão	1987	*				1	3	2	1	2	2	1	0	2	1			LE	
Paredes	Biblioteca-Museu Municipal	1982	*			*											*			
Penafiel	Museu Municipal de Penafiel	1947	*		*	*	0	0	0	1	3	3	0	0	3	3	*		LP	
Penamacor	Museu Municipal de Penamacor	1948	*		*	*		2			3			2		*		LP	*	
Peniche	Museu de Peniche	1984	*		*	*	1				1				2			LP		
Portalegre	Museu Municipal de Portalegre	1918	*				1	1	1	1	1		1	2				LRP		
Santiago do Cacém	Museu Municipal de Santiago do Cacém	1930	*				3	3	3	3	3	3	1		2	0			LP	
Seixal	Ecomuseu Municipal do Seixal	1982	*	*	*	*	1	0	0	0	0	3	0	0	2	2	*	*	LRPJEO	*
Serpa	Museu Arqueológico de Serpa	1982	*				3	1	3	1	3	3	1	1	2	0				
Sesimbra	Museu Arqueológico Municipal de Sesimbra	1960	*				2	3	3	2	2			2	3				P	
Silves	Museu Municipal de Arqueologia de Silves	1990	*	*	*	*	3	3	1	2	3	2	1	3	3	0	*	*	LRPO	
Sintra	Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas	1955	*				0	0	0	0	3	2	0	2	0				L	
Sintra	Museu Regional de Sintra	1985	*				1	2	2	1	1	3	0	0	3	1			LRP	
Torres Novas	Museu Municipal de Torres Novas	1937	*		*	*	3	3	1	2	1	3	1	0	2	2	*	*	LP	*
Torres Vedras	Museu Municipal de Torres Vedras	1929	*	*		*	2	2	3	1	1	2	1	1	3	1	*		LRPEO	*
Viana do Castelo	Museu Municipal de Viana do Castelo	1888	*				2	1	2	2	2	1	1		1	2	*		LRP	
Vila Franca de Xira	Museu Municipal de Vila Franca de Xira	1951	*		*	*	1	1	1	1	1	2	0	1	2	3	*		LRP	
Vouzela	Museu Municipal de Vouzela	1985	*		*	*					1			1	1	*			LP	
MUSEUS DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS																				
Beja	Museu Rainha D. Leonor	1892	*		*	*	1	2	2	3	3	3	3	1	3	2	*		LRPS	*
Setúbal	Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal	1974	*		*	*	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	*	*	LRP	
MUSEUS DE PARTICULARES, FUNDAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, UNIVERSIDADES OU IGREJA																				
Águeda	Museu Etnográfico da Região do Vouga	1976	*		*	*							1				*		LRPS	*
Castro Laboreiro	Museu de Pré-História e Etnografia	1967	*		*	*			1											*
Coimbra	Museu Didático do Instituto de Arqueologia	1954	*				0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	*		LR	
Mértola	Museu de Mértola	1978	*				0	0	0	0	1	3	3	3	2	0			LR	
Montemor-o-Novo	Museu de Arqueologia - Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo	1986	*	*	*	*	3	3	3	1	1	1	1	0	2	0	*	*	LRP	*
Ponte de Lima	Museu dos Terceiros	1975	*				1	1		2	3	2	2				*			*
Quarteira	Estação Arqueológica "Cerro da Vila" ***		*						1		3	1	3						LE	
Sines	Museu de Arqueologia	1961	*				3	3	3	3	3	3	3	3	3		*			
Vila Velha de Ródão	Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento ***	1984	*				3	3	3	1	1	1	0	0	1	1	*	*	LP	
Vila Viçosa	Museu Arqueológico	1950	*				1	1	1	1	1	2	0	0	1	1				
MUSEUS DO ESTADO																				
Abrantes	Museu D. Lopo de Almeida	1921	*				2	0	1	1	1	2	0	0	2	1	*		L	
Braga	Museu dos Biscainhos	1978	*				1	0	0	0	0	3	1	0	2	0	*	*	LPO	*
Braga	Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa	1918	*				3	2	3	3	3			3			*	*	LRPJE	*
Castelo Branco	Museu de Francisco Tavares Prouença Júnior	1910	*		*	*	2	1	1	2	1	3	1	1	1	1	*		LPSVE	*
Coimbra	Museu Nacional de Machado de Castro	1911	*				1	1	1	1	3	2	2	3					LRPSJE	*
Conimbriga	Museu Monográfico de Conimbriga	1962	*				0	0	0	2	3	3	2	1	0		*	*	LRPSVEO	*
Évora	Museu de Évora	1915	*		*	*		3	2	2	3	1	1	2			*			
Guarda	Museu da Guarda		*		*	*	1	1	0	2	0	2	0	0	1	0	*	*	LPO	*
Lamego	Museu de Lamego	1917	*								2			2			*	*	LRPSJO	
Lisboa	Museu Geológico e Arqueológico	1848	*	*		*	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	*	*	LRS	
Lisboa	Museu Nacional de Arqueologia	1893	*	*	*	*	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0	*	*	LRPSEO	*
Miranda do Douro	Museu da Terra de Miranda	1982	*				1	2	1	1	2			2					LP	
Nazaré	Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso	1970	*		*	*	2	2	2	2	2	2	2	2	3		*		LRPSO	*
Porto	Museu de Arqueologia e Pré-História - Instituto de Antropologia	1935	*				2	2	1	2	1	2	1		1		*		P	

* critério valorativo: 0 - inexistente; 1 - pouco expressivo; 2 - expressivo; 3 - muito expressivo.

** Para venda: L - livros; R - revistas; P - postais; S - slides; V - vídeos; J - jogos; E - réplicas; O - outros

*** Em colaboração com a autarquia.

Conímbriga.

Museu de sítio, instituição que recolhe, conserva, estuda e divulga, tendo como objectivo principal o sítio e os seus bens móveis.

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada.

ABSTRACT

A appraisal of the present state of Archaeological museums in Portugal, referring to different experiences and fields of action.

RÉSUMÉ

Texte de synthèse sur la situation actuelle des musées d'archéologie au Portugal. Il s'agit d'une réflexion qui porte sur des expériences avec différentes caractéristiques et qui appartiennent à des sphères diverses.

MUSEUS E ARQUEOLOGIA

por António J. C. Maia Nabais (*)

1. Levantam-se ainda hoje várias questões sobre a museografia em geral e a museografia arqueológica em particular. Como olhar um objecto, um painel ou uma vitrina? Como se desperta ou afasta a curiosidade? Como se constrói ou se nega a compreensão? Como se cria o prazer ou o aborrecimento? Como se cativa ou afasta o público? Como se vai ao encontro dos interesses e necessidades dos utilizadores dos museus?

2. Em Portugal, o objecto arqueológico mereceu um tratamento museológico em todos os momentos da história da museologia. Na fase da pré-museologia, na época dos gabinetes de curiosidades, tesouros e galerias de príncipes, nobres e burgueses particulares, já se

constituíram várias colecções particulares de arqueologia que se mantiveram até ao século XVIII. Assim, no século XVI, André de Resende junta à Numismática a Arqueologia no seu museu de Évora, e, no séc. XVII, Gaspar Estaço e D. Rodrigo da Cunha reuniram colecções de moedas, enquanto Severim de Faria, na mesma época, para além de um tesouro de moedas romanas e portuguesas “*conservou grande número de vasos e outras relíquias da grandeza Romana de que formou um Museu digno de um Príncipe*”. No reinado de D. João V, o património arqueológico é, pela primeira vez legalmente protegido através do alvará de 20 de Agosto, tendo o monarca encarregado a Academia real da História “*de examinar os monumentos antigos que havia e se podiam descobrir no reino dos tempos em que nele*

(*) Investigador de História regional. Museólogo. Técnico Superior do Instituto Português de Museus.

dominaram os Phenices, Gregos, Persas, Romanos, Godos e Arábios [...] achava-se que muitos edificios, estatuas, marmores, cippos, laminas, chapas, medalhas, moedas, e outros artefactos, por incuria e ignorancia do vulgo se tinham consumido, perdendo-se por este modo um meio mais próprio e adequado para verificar muitas noticias da veneravel antiguidade assim Sagrada como Politica [...]". Organizaram-se ainda as colecções da Academia das Ciências e da Universidade de Coimbra e dos particulares: D. António Caetano de Sousa, Marquês de Angeja, Ribeiro dos Santos, Marquês de Abrantes, D. Tomás Caetano de Bem, Padre Mayne. Na proto-história da museologia, situam-se as colecções públicas que se organizam no final do século XVIII e se expandem no séc. XIX. Nesta fase da história da museologia arqueológica, Frei Manuel do Cenáculo desempenhou um papel notável ao recolher e organizar variadíssimos materiais arqueológicos. A obra de pesquisa e de recolha do bispo de Beja deu origem ao Museu Sisenando Cenáculo Pacense que reuniu muitos e variados objectos, nomeadamente, fragmentos de escultura e arquitectura, elementos de epigrafia, moedas e medalhas.

A museologia arqueológica, na segunda metade do século XIX, conhece experiências que marcam uma fase importante da história da museologia portuguesa. Até 1893, data da criação do Museu Nacional de Arqueologia de J. Leite de Vasconcelos, recebendo, então a designação de Museu Etnológico Português, foram constituídos os seguintes museus e colecções:

- Paço da Ajuda: moedas e objectos arqueológicos;
 - Academia das Ciências: arqueologia, moedas e antiguidades;
 - Comissão Geológica: pré-história e antropologia;
 - Museu Arqueológico da Associação dos Arqueólogos Portugueses ou Museu do Carmo: arqueologia pré-romana, romana, portuguesa e moedas (1864?);
 - Casa da Moeda: numismática.
- Em Coimbra:
- Museus da Universidade: numismática;
 - Museu do Instituto: arqueologia;
 - Museu do Bispo: arqueologia religiosa.
- No Porto: Museu Municipal.
- Em Guimarães: Museu da Sociedade de Martins Sarmiento.
- Em Viana do Castelo: objectos antigos no Liceu Nacional.
- Em Santarém: Museu Arqueológico ou Municipal (16.2.1876).
- Em Évora: Museu do Cenáculo.
- Em Elvas: Museu Municipal (1880).
- Em Beja: Museu Arqueológico Muni-

cipal de Beja (29.12.1892).

Na Figueira da Foz: Museu Municipal (6.5.1894).

Desde o início do século XX, os museus e as exposições (espaços museológicos que não se constituíram em museu) com colecções de arqueologia, multiplicaram-se por quase todo o país. No entanto, foi dominando, durante muitos anos, a preocupação de centralizar o património nos grandes centros urbanos e universitários - Lisboa, Coimbra, Porto e capitais de distrito - levando a que, em muitos casos, o produto das escavações ou dos achados arqueológicos se dispersasse, saindo do seu contexto histórico e ambiental. Se, por um lado, esta medida constituiu uma forma de salvaguardar os bens arqueológicos, porque não existiam estruturas museológicas suficientes e devidamente equipadas para a incorporação destes bens patrimoniais, por outro enfraqueceu o entendimento da história local e/ou regional.

Presentemente a regulamentação da incorporação em museus dos objectos recolhidos nas escavações, definida pela Portaria n.º 269/78, de 12 de Maio, privilegia a descentralização:

"Art. 15º - O material recolhido será entregue, a título precário, no museu para o efeito indicado pela Comissão [=IPPAR] e dentro do prazo por esta estabelecido.

Art. 16º - 1. A Comissão proporá ainda o museu em que os achados arqueológicos deverão ser definitivamente incorporados.

2. Na indicação a que se refere o número anterior ter-se-á em vista, sem prejuízo da mais conveniente valorização dos museus nacionais, o enriquecimento dos museus da região em que se situam as estações exploradas, desde que estas ofereçam as necessárias condições."

Quinta do Rouxinol (Seixal).

Musealização de um sítio arqueológico, privilegiando a conservação de estruturas "in situ" e a aplicação de uma gramática museológica, nomeadamente no restauro e na comunicação.

Foto: Jorge Raposo. Arquivo C.M.Seixal.

Os museus regionais, criados durante o primeiro quartel deste século nas sedes de distrito, reuniram parte desses bens, juntamente com as colecções de arte, mas nunca construíram um discurso museológico coerente que definisse de facto a identidade e originalidade de cada região ou micro-região.

Na verdade, foram poucos os museus portugueses, quer nacionais quer municipais, que não integraram objectos arqueológicos nos seus acervos, incorporando-os muitas vezes sem critério, dando origem a uma mistura ilógica das colecções apresentadas. Estes museus caracterizaram-se pelas grandes somas de objectos expostos, nalguns casos repetidos, dentro de vitrines, sem tabelas, e quase qualquer documentação auxiliar (desenhos, fotografias, etc.) que ajude a compreender o(s) objecto(s) de forma integrada num contexto histórico e funcional. Estas instituições museológicas assim organizadas tinham grande dificuldade em comunicar como os diferentes públicos, não só devido às más condições de apresentação e a uma museografia arqueológica pouco actualizada, como também devido à natureza dos objectos que, por representarem civilizações muito antigas, se tornam mais distantes das realidades actuais.

Normalmente, os museus municipais são constituídos por colecções de arqueologia e etnologia. É de facto este tipo de património que predomina nos museus de âmbito municipal. Acontece, porém, que muitos destes museus não se tornaram atraentes e agradáveis ao grande público. São museus que à imagem e semelhança dos museus municipais ou museus de âmbito regional se tornaram instituições sombrias e mortas, quando este tipo de pequenos museus locais deveriam ser pólos de atracção, quer das gentes locais quer dos turistas. É através de uma componente original que individualize o museu, dando-lhe uma identidade própria, de modo a evitar a repetição de museus iguais, quer no conteúdo quer no discurso expositivo, que se cativam os públicos para este tipo de museus.

3. De facto, existe em Portugal um vasto e valioso património arqueológico - imóvel e móvel - que, na maior parte dos casos, ainda não mereceu o devido tratamento no que respeita à sua musealização, quer dos sítios arqueológicos quer dos objectos recolhidos nas escavações.

Verifica-se, no entanto, que, ultimamente, os achados arqueológicos se têm multiplicado cada vez mais, uma vez que, anualmente, se recolhem grandes somas de objectos das escavações arqueológicas. Acontecendo, porém, que nem sempre os trabalhos de investigação e restauro das espécies, essenciais para a musealização, acompanham o ritmo das escavações.

A arqueologia como ciência e não a simples acção de tirar objectos da terra ou dos fundos do mar é com-

pletada pela museologia que conserva e apresenta o objecto arqueológico como testemunho da sociedade que o produziu e utilizou. É necessário que se deixe de considerar a arqueologia como uma disciplina voltada para si, fechada e dirigida para os especialistas, mas antes como um sistema de aquisição de dados que servem para escrever a história.

O objecto arqueológico constitui um valioso instrumento cultural para a organização de museus que sejam a síntese das memórias colectivas e particulares das diferentes regiões do país, porque um dos resultados da descentralização do património arqueológico será, sem dúvida, exprimir com maior intensidade a diversidade e originalidade das culturas que definem a identidade de cada região ou micro-região.

Neste contexto, à arqueologia cabe um papel de primeiro plano uma vez que representa para o grande público a referência ao passado histórico, podendo oferecer uma informação valiosa desde que apresentada, científica e didacticamente, de forma a servir os diferentes públicos. Para isso a museologia arqueológica terá de mudar o seu discurso expositivo, tornando-o mais acessível e mais atraente, obedecendo a um eixo estrutural rigorosamente elaborado por equipas pluridisciplinares.

Sem minimizar o papel da investigação científica, porque todo o objecto antes de ser apresentado em exposição deve ser estudado, todo o arqueólogo deve ter sempre presente que o seu trabalho é uma etapa no processo sócio-cultural de reapropriação do passado que caracteriza as sociedades com grande peso histórico, e não um fim em si. Devendo seguir o seguinte princípio: nem tudo é para ser exposto, nem tudo é para se esconder. Em muitas situações, existe a preocupação para expor tudo, ou então o arqueólogo esconde os objectos, retardando a investigação necessária para a divulgação escrita dos achados e privilegiando a publicação em prejuízo da exposição.

Presentemente, existe uma nova sensibilidade para as questões do património, não permitindo que se mantenha a atitude tradicional dos arqueólogos em manter as espécies arqueológicas encaixotadas ou amontoadas e os sítios arqueológicos abandonados após o trabalho de escavação. Começam-se a sentir alguns sinais de mudança! Embora o perigo de destruição de sítios arqueológicos permaneça, continuando a assistir-se à prática de actos de vandalismo patrimonial como, no momento actual, se verifica no castro de Santa Olaia, monumento classificado, no concelho da Figueira da Foz, com a abertura de uma estrada. Estamos perante mais uma situação em que a tecnologia actual não foi devidamente utilizada para dar resposta à construção de um novo equipamento social, útil à comunidade, sem, no entanto, destruir um bem histórico de grande valor para a região e para o país.

4. O património arqueológico pode-nos levar à organização de várias categorias de museus e de acções museológicas:

a - **Museus nacionais e regionais de arqueologia** que apresentam colecções arqueológicas de todo ou parte do território português, conforme o seu âmbito: nacional ou regional. Estes museus desempenham um papel de síntese e de referência perante os museus de âmbito local ou regional com colecções mistas.

b - **Museus municipais ou locais e museus regionais**, com a incorporação de colecções mistas, apresentando um panorama geral da arqueologia regional ou local e de todos os objectos culturais que caracterizam a área de influência do museu.

c - **Museus especializados**, nomeadamente de cerâmica, vidro e de metalurgia, que, recorrendo à arqueologia, possam ilustrar a tecnologia de fabrico das colecções expostas. Sente-se, hoje, a necessidade de criar museus especializados numa perspectiva arqueo-etnográfica e antropológica, de modo a aproveitar a tecnologia do fabrico e os diferentes tipos de uso das colecções que se foram organizando. Este tipo de museus favorece o ordenamento do património museológico e, ao mesmo tempo, a criação de uma identidade para as instituições museológicas.

d - **Museus ou colecções escolares** que as universidades organizaram através dos trabalhos arqueológicos para fins de estudo e publicação.

e - **Museus de sítio e/ou monográficos**, musealizando o sítio e as colecções desse mesmo sítio arqueológico.

f - **Sítios arqueológicos.**

5. É necessário estabelecer a distinção entre um museu de sítio e a musealização de sítios históricos. Na primeira situação, o museu, funcionando como instituição que recolhe, conserva, estuda e divulga, tem como objecto principal o sítio e os seus bens móveis (ex. Museu Monográfico de Conímbriga); enquanto que na musealização de sítios, embora sem constituir um museu, aplicam-se as regras museológicas (gramática museológica), nomeadamente no restauro e na comunicação, privilegiando, no entanto, a conservação *"in situ"* (ex. olaria romana, na Quinta do Rouxinol - Núcleo do Eco-museu Municipal do Seixal). A musealização dos sítios arqueológicos, que se torna imperiosa, viria, por um lado, valorizar e promover um recurso patrimonial bastante rico e variado existente em todo o território naci-

onal, e, por outro, envolvia as comunidades locais na salvaguarda dos seus valores, ao mesmo tempo que reforçava a identidade e individualidade de cada micro-região ou sub-região.

6. A exposição arqueológica necessita, antes de mais, de um trabalho de investigação científica que permita a criação de um eixo estrutural para todo o percurso museológico. Pois a solução não está em expor tudo. Como resolver o problema da abundância de objectos arqueológicos que, anualmente, se vão acumulando em

Vila Nova de S. Pedro.

Importante sítio arqueológico aguardando aproveitamento museológico.

caixotes? Apresentam-se duas soluções museológicas: **a exposição e a reserva técnica e visitável - galeria de estudo.** Deste modo evitam-se situações de adiamento de apresentação e acesso aos acervos arqueológicos, quer para divulgação quer para estudo.

Por outro lado, deverá ser valorizado e rentabilizado o património arqueológico, criando um turismo arqueológico através, quer da organização e reorganização de museus atraentes e didácticos que cativem os públicos, quer da criação de itinerários arqueológicos, temáticos ou gerais.

Urge, de facto, fazer mudanças no campo do património arqueológico, nomeadamente no tratamento dos sítios arqueológicos que, depois da realização dos trabalhos de escavação, ficam ao abandono, em muitos dos casos transformados em lixeiras.

Os sítios arqueológicos poderão ser pólos de atracção e de desenvolvimento local, desde que sejam feitas intervenções museológicas nas áreas da conservação e limpeza, protecção e comunicação com sinalética adequada. São intervenções que não envolvem grandes custos, mas que poderão trazer grandes resultados para o desenvolvimento local e regional.

O MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

ENCRUZILHADAS DE UMA INSTITUIÇÃO CENTENÁRIA

por Francisco J. S. Alves (*)

ABSTRACT

Historical retrospective of the development of the Museu Nacional de Arqueologia e Etnografia (National Museum of Archaeology and Ethnography) an institution that aims to illustrate the occupation of the territory of present-day Portugal, since it was first inhabited.

RÉSUMÉ

Considérations sur le parcours d'une institution centenaire - le Musée Nationale d'Archéologie. Il s'agit d'une structure avec une vocation spécifique - la représentation synthétique de l'histoire des premiers temps de l'occupation humaine dans le territoire qui est devenu Portugal.

Criado por Decreto Régio em 20 de Dezembro de 1893 como Museu Etnográfico Português, e com as sucessivas designações de Museu Etnológico Português, Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos, de Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, fruto da acção de um dos maiores vultos da Cultura portuguesa, José Leite de Vasconcelos, o actual Museu Nacional de Arqueologia de José Leite de Vasconcelos comemora, no final do presente ano, o seu centenário.

Instalado desde 1903 no Mosteiro dos Jerónimos, o Museu reuniu, ao longo da sua existência, um vasto acervo, distribuído por núcleos muito diversificados, entre os quais se destacam os de arqueologia, etnografia e antropologia física – áreas fundamentais que, na perspectiva do seu fundador, definiam o projecto de apresentar uma “*exposição permanente de objectos respectivos a todas as épocas da nossa civilização, desde as mais remotas, para o conhecimento das origens, vida e caracteres do povo português*”. O Museu viria igualmente a enriquecer-se com colecções de numismática, medalhística, epigrafia pré-latina, latina, medieval e moderna (estas menos expressivas), escultura, documentação escrita e mosaicos, núcleos aos quais se vieram juntar algumas notáveis colecções comparativas de arqueologia e de etnografia, provenientes dos mais diversos países e continentes (com particular destaque para o antigo Egipto), assim como alguns não menos importantes legados e doações.

Todavia, após o falecimento do seu fundador, a expressividade das colecções da arqueologia aumentou desproporcionadamente relativamente às restantes. Esta situação resultou de o Museu ter passado de facto a desempenhar, simultaneamente, à escala nacional e durante várias décadas, um papel tutelar central e o de protagonista privilegiado na investigação arqueológica de terreno, o que se traduziu numa excessiva incorporação de espólios – facto este agravado não só pela incipiente metodologia de escavação ainda em uso, nomeadamente do ponto de vista do registo arqueológico de campo, como pela falta de adequadas condições museológicas.

No final de uma longa crise, resultando essencialmente de carências acumuladas, do vazio nas estruturas de credibilidade científica da arqueologia portuguesa e da instabilidade institucional – ela própria agravada pela crise e pelas transformações sócio-políticas sofridas pelo País na década de setenta – o Museu iniciou em 1980 um profundo processo de reorganização, ten-

(*) Director do Museu Nacional de Arqueologia.

do sido dada prioridade ao tratamento e ordenamento das suas colecções. Foi uma época, até aos meados dos anos oitenta, em que alguém disse, com alguma ironia, que a maior escavação arqueológica em Portugal estava a ser feita no Museu Nacional de Arqueologia. Com efeito, a abordagem metodológica daquilo que consistiu basicamente numa “desmontagem” e inventariação de milhares de colecções acumuladas, ao longo de quase um século, em centenas de armários, estantes e gavetas – muitas delas roídas pelo caruncho e pela formiga branca – seguiu a preceito as técnicas hoje consagradas da fotografia de conjunto e de pormenor e do desenho à escala em papel milimétrico. Em certos casos, foi mesmo necessário “escavar” estratigraficamente armários cujos fundos de gaveta, apodrecidos, tinham levado ao empilhamento dos materiais pela base.

Como se sabe, este desafio encontra-se hoje ganho, com a arrumação integral das colecções em reservas específicas – exceptuando-se apenas a colecção de mosaicos, de que a maioria se encontra actualmente em Conímbriga, mas cujo restauro excede obviamente os meios disponíveis por aquele Museu, e parte da colecção de epigrafia, que não encontrou ainda espaço para se alojar em condições condignas. Acrescente-se, aliás, que uma outra componente deste desafio foi a aposta numa imediata reabertura ao público, procurando dar-se continuidade ao trabalho iniciado por Caetano de Melo Beirão e Mário Varela Gomes (e os restantes membros da comissão de gestão então criada), com a apresentação da exposição de escultura romana, nos meados de 1980. Assim, no final de 1980, em simultâneo com a exposição de epigrafia da 1ª Idade do Ferro, foi inaugurada uma sala de exposição dedicada à importante colecção de ourivesaria arcaica, pela primeira vez apresentada ao público.

O investimento prioritário viria a consistir, no entanto, no estudo, preparação e montagem de uma galeria de exposição permanente, numa época, aliás, em que voltaria a relançar-se a questão de uma instalação definitiva do Museu. Deste modo, a montagem desta galeria foi assumida como um investimento de base, obrigatório, uma vez que se tratava da *única* instituição do País vocacionada e capaz, em face das suas colecções, de representar, *mesmo que em síntese*, a história dos primórdios da ocupação humana no território que se tornou Portugal. Foi este o sentido da exposição que, sob o nome “Portugal – das Origens à Época Romana”, foi inaugurada nos finais de 1989 na nave nascente do Mosteiro dos Jerónimos.

Merece ser sublinhado que a opção da montagem desta galeria como prioridade obedeceu a critérios de natureza diversa, todos eles decorrendo de um programa de fundo delineado desde o início da reorganização do Museu, em 1980. Com efeito, nos primeiros anos desta reorganização ficaram redefinidos os seus objec-

tivos estratégicos. Em primeiro lugar, e com o impulso decisivo da Dr^a. Natália Correia Guedes, então Presidente do Instituto Português do Património Cultural, chegaram a ser lançadas e acordadas as bases de um protocolo que garantia a afectação de um terreno para a construção das futuras instalações do Museu Nacional de Arqueologia no futuro polo da Universidade Técnica de Lisboa, na zona do Alto da Ajuda/Monsanto.

Com esta finalidade, um grupo de trabalho, constituído pelo signatário, a Dr^a. Adília Alarcão, o Professor Arqt^o. Octávio Lixa Filgueiras e o Dr. Rui Parreira, elaborou um aprofundado programa museológico de intenções para o estudo preliminar do respectivo projecto de arquitectura. Este apontava desde logo para a construção de um edifício composto por três módulos estrutu-

ralmente complementares, o que tinha nomeadamente a vantagem de permitir um processo de construção faseado. Como é obvio, uma tal escolha constituía uma opção de fundo em termos político-culturais. No entanto, este projecto viria a estagnar em virtude das sucessivas mudanças das chefias do IPPC, não chegando a criar condições de irreversibilidade. A sua projectada localização acabou entretanto por perder actualidade – entendendo-se ter ficado o projecto definitivamente comprometido quando, na segunda metade da década, se começaram a esboçar as iniciativas que viriam a traduzir-se na opção da construção do Centro Cultural de Belém.

Data desse momento, aliás, o retorno à ideia da manutenção do Museu no Mosteiro dos Jerónimos,

Museu Nacional de Arqueologia de José Leite de Vasconcelos.
Organograma de espaços.

defendendo o então Presidente do IPPC, Professor António Lamas, a ideia - de resto brilhante - de se promover uma articulação espacial e temática entre o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu de Marinha, através da montagem de uma área expositiva dedicada ao tema da arqueologia subaquática na chamada Torre Oca (situada nas traseiras, paredes-meias com o átrio central do Mosteiro e sob superintendência da Marinha).

Museu Nacional de Arqueologia. Galeria "permanente" com exposição "Portugal - das Origens à Época Romana".

Recorde-se, entretanto, que, desde os anos quarenta até ao pós-"25 de Abril", parecia consolidado o princípio de que os locais do Mosteiro dos Jerónimos, ocupados desde 1903 pelo Museu Nacional de Arqueologia, seriam de futuro afectos ao Museu de Marinha. Disto são exemplos a força política que não teve o Professor Doutor Manuel Heleno para obstar à desanexação da extremidade poente do Mosteiro, assim como a elaboração de um projecto de construção de um edifício para o Museu na Cidade Universitária - e que, em 1976, a decisão do Conselho da Revolução veio confirmar, ratificando a decisão política da instalação definitiva do Museu de Marinha no Mosteiro dos Jerónimos.

Deste modo, a partir de 1981, a reformulação do aproveitamento dos espaços ocupados pelo Museu Nacional de Arqueologia no Mosteiro dos Jerónimos não foi mais do que o reverso da opção estratégica expressa num novo projecto de uma nova instalação. Esta reformulação assentou, por outro lado, em algumas premissas básicas, designadamente:

1. A necessidade de se criarem mecanismos adequados de controlo e gestão do imenso acervo do Museu, procurando inverter-se o processo de descontrolo e degradação em que tinham caído (o que levaria a assumir como prioridade absoluta um programa de "desmonta-

gem" e inventariação global);

2. A necessidade de se criar um novo esquema de circulação entre os diversos sectores do edifício (o que se traduziria na abertura, se bem que precária, de acessos verticais axiais entre os três pisos dos diversos corpos do edifício) - mas viabilizando a consagração definitiva da localização da zona de entrada principal do Museu no corpo central do Mosteiro.

3. A necessidade de se criarem espaços de trabalho minimamente adequados às exigências de uma infra-estrutura museológica actual - espaços esses que decorriam necessariamente da especificidade da área disciplinar em questão e das características da população utente, muito mais numerosa do que em museus de outra especialidade (o que se traduziu na criação de zonas de trabalho, de estudo e investigação, nomeadamente laboratoriais, abertas a pessoal externo, estagiário ou especializado).

4. A necessidade de se optar, numa perspectiva de transitoriedade decorrente das contingências supra referidas, por uma complementaridade básica entre espaços expositivos permanentes e temporários, solução, aliás, induzida e tornada obrigatória pela simetria das naves do piso térreo.

5. A necessidade de se aceitarem certos compromissos, alguns deles *dolorosos*, como o de instalar a zona de reserva geral na extremidade da nave poente, em manifesto prejuízo do espaço expositivo disponível.

A exposição "**Portugal - das Origens à Época Romana**", assumida como galeria "permanente" e instalada na nave nascente do Mosteiro, surgiu portanto na sequência destas últimas condicionantes. Em diversos planos, esta exposição é, como qualquer outra, um compromisso, e, como obra datada e assinada aos mais diversos níveis de concepção e realização, nomeadamente como intervenção num espaço arquitectónico monumental (mesmo que de puro *pastiche*), como estilo museográfico e como discurso científico, não poderia deixar de ser uma obra *discutível* no pormenor, mas de reconhecida qualidade global, patente nomeadamente ao nível do design gráfico e museográfico - não fora um certo "novo-riquismo" de alguns pormenores deste último e da opção algo "pesada" da sua estrutura. Com os defeitos que se lhe reconhecem tem, entre outros méritos, o de corresponder a uma necessidade básica que é a de apresentar, em linhas necessariamente muito gerais, os primórdios da ocupação humana no nosso território até à época romana, constituindo uma referência essencial no panorama educativo e cultural do País.

Dos projectos delineados ao longo da fase de reorganização do Museu, que culminou com a inauguração

da Galeria de Exposição Permanente nos finais de 1989, só alguns se puderam concretizar, o que permite ter hoje uma ideia mais nítida do que está ainda por fazer e do grande desafio, ainda por ganhar, que respeita à questão de fundo das suas instalações. Um objectivo fundamental foi, no entanto, atingido: o Museu Nacional de Arqueologia passou a ser uma casa aberta a todos e a poder dar resposta a quase todas as solicitações, como antes nunca o pudera, nomeadamente em resultado da precária e inadequada gestão do seu acervo. De referir também que o Museu relançou, no quadro da sua reorganização, a revista histórica "*O Arqueólogo Português*", por vezes – senão quase sempre – no meio das já habituais dificuldades burocráticas e financeiras (situação que, aliás, partilha com a quase totalidade das revistas portuguesas de arqueologia). Tal relançamento efectuou-se no quadro de uma nova linha gráfica, através de uma nova série (IV^a).

Como não poderia deixar de ser, a organização das comemorações do centenário do Museu Nacional de Arqueologia, cuja celebração se pretende desenvolver até 1995 - data do centenário da publicação do primeiro volume da consagrada revista do Museu "*O Arqueólogo Português*" - constitui um dos seus objectivos centrais desde o início desta década, marcada pela abertura da Galeria de Exposição Permanente.

O programa previsto para estas comemorações compõe-se de um vasto leque de iniciativas, entre as quais se destacam a realização de uma reunião científica, a edição das respectivas actas e o lançamento de uma série monográfica. Prevê-se igualmente a realização de um conjunto de exposições, que incluem, nomeadamente, a instalação definitiva da colecção de antiguidades egípcias e a apresentação dos mais importantes núcleos de doações, a pretexto de uma recente doação feita por D. Luis Bramão.

Preferencialmente a uma reunião científica de cariz arqueológico tradicional, optou-se por um encontro subordinado ao tema "Museus e Ciência", pela actualidade da abordagem disciplinar possível, numa época em que as ciências antropológicas se cruzam e interactivam com as da natureza e as exactas. Esta opção pareceu da maior actualidade no caso do Museu fundado por Leite de Vasconcelos, tendo em vista as pertinentes questões que se levantam em torno das noções de museu nacional e de museu universitário, da problemática da investigação em museus deste tipo, da natureza das suas colecções, da sua vocação e responsabilidade tanto perante a comunidade científica como perante a Escola e o grande público. Este projecto, ao qual o Instituto Português de Museus já deu genericamente o seu aval, terá como ponto de partida uma sessão solene, a realizar em data coincidente com a criação oficial do Museu, cumprindo referir que o programa geral deverá entretanto ser fixado pela Comissão Científica

ESTRUTURA DO EDIFÍCIO PROJECTADO PARA O MNAE NOS ANOS 80

estudo preliminar de programa museológico
elaborado por

Francisco Alves, Rui Parreira, Adília Alarcão e Octávio Lixa Filgueiras

Corpo central

Área de 100 x 100 metros, com três pisos (-2, -1 e 0), destinado a exposição permanente com uma zona acessível ao grande público e uma zona de reservas visitáveis para estudiosos, concebidas em dois pisos, sendo a visão e a ligação/circulação entre eles viabilizada através da criação de zonas de penetração que garantiam a necessária acessibilidade; galerias de estudo de apoio aos investigadores externos e a cursos de formação académica; reservas das colecções; laboratórios; serviços de apoio geral como garagens e oficinas. No esquema de exposição permanente seria possível integrar uma visão paleoecológica, através da existência de pátios interiores com recreação da flora correspondente aos diversos períodos. Para o grande público, este museu constituiria um verdadeiro espectáculo de carácter pedagógico, enquanto o especialista ali poderia encontrar diversos níveis de informação.

Corpo de acesso e acolhimento

Área de 70 x 30 metros, com três pisos (-1, 0, 1), destinados aos serviços de acolhimento do público visitante (recepção, serviço educativo, auditório, cantina, segurança, etc.) e a exposições temporárias, podendo funcionar em horários diferentes dos da exposição permanente, com garantia de isolamento e de funcionamento independente.

Corpo de administração e investigação

Área de 65 x 15 metros, com sete pisos (-2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4), destinado aos serviços do museu, incluindo os mais directamente ligados à investigação das colecções, e à biblioteca e documentação.

Completando este complexo, previa-se a existência de acessos, estacionamento e parque envolvente, bem como a inclusão de zonas suficientemente amplas para um eventual alargamento das instalações, faseado e à medida das necessidades.

criada a propósito desta efeméride, e que inclui as seguintes personalidades: Presidente de Honra – Prof. Doutor Orlando Ribeiro; Vices-Presidentes – Prof. Doutor M. Viegas Guerreiro e Prof. Doutor J. M. Bairrão Oleiro; Vogais: Prof. Doutor A. Galopim de Carvalho, Prof. Doutor Carlos Almaça, Prof. Doutor Fernando Catarino, Prof. Doutor Fernando Bragança Gil, Prof. Arq^o. Octávio Lixa Filgueiras, Dr^a Adília Alarcão e Prof. Dr. Henrique Coutinho Gouveia.

Não me permitiria deixar de aproveitar a oportuni-

dade para referir uma problemática mais vasta na qual o Museu Nacional de Arqueologia se insere, e que é a do seu protagonismo no quadro da arqueologia portuguesa em geral. Como é óbvio, esta questão aqui abordada em traços muito gerais ¹, através de alguns exemplos paradigmáticos, evoca o problema de fundo da sua condição de Museu Nacional, numa área específica e num momento muito especial da arqueologia portuguesa.

Museu Nacional de Arqueologia.
Sala do Tesouro.

Com efeito, no início da última década, uma das componentes da explícita vontade política da tutela da área da Cultura e da administração do Património Cultural foi o interesse pelo destino do Museu Nacional de Arqueologia, consistindo a outra no empenhamento na institucionalização, na área da arqueologia, de estruturas de carácter técnico-operativo e de âmbito regional. Disto foi expressão a criação dos Serviços Regionais de Arqueologia das zonas Norte Centro e Sul do País, por iniciativa do Director do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia (que viria a desempenhar interinamente, até 1982, o cargo de responsável pelo Departamento de Arqueologia do recém criado IPPC). Como se sabe, estes Serviços foram posteriormente transformados em Divisões de Arqueologia das Direcções Regionais do IPPC, resumindo-se hoje no corpo de arqueólogos das Delegações Regionais do IPPAR, na sequência de um processo que muitos consideram como subalternizador desta área do património. Mais do que pronunciar-me sobre esta questão (relativamente à qual me manifestei oportuna e publicamente ²), aprez-me no entanto sublinhar aquilo que foi uma das maiores falhas na incipiente mas rica experiência destes Serviços: o de não ter sido vigorosamente implementado o funcionamento das Comissões Consultivas Regionais de Arqueo-

logia. Com efeito, poderia ter sido muito importante, senão decisiva, para os destinos da arqueologia portuguesa, a existência de um forte protagonismo regional, por parte das instituições e dos especialistas, no processo de definição de prioridades e de critérios de actuação, bem como, naturalmente, no da distribuição de recursos.

Perguntar-se-à, todavia, qual a relação disto com a questão em apreço. Muito simplesmente porque, por mais estranho que pareça, o Museu Nacional de Arqueologia, nunca chegou a conseguir aquilo que pareceria a mais elementar das obrigações no quadro da arqueologia portuguesa: colaborar *programaticamente* com o Departamento de Arqueologia do IPPC, nomeadamente no que respeitava a certas actividades básicas, como de extensão cultural e exposições, política editorial, e inventariação de bens móveis. Era o menos que se poderia exigir de duas entidades que dependiam da mesma tutela.

Um outro exemplo deste tipo de situação relaciona-se com a criação, nos meados dos anos oitenta, por despacho ministerial publicado em "*Diário da República*" e por iniciativa do próprio Departamento de Arqueologia do IPPC, de um grupo de trabalho encarregado de "repensar" a arqueologia portuguesa. Integravam-no algumas das nossas mais destacadas figuras, tanto consagradas como "jovens-falcões", de inquestionável competência e criatividade. Curiosamente, nenhum dos principais museus de arqueologia dependentes do IPPC foi convidado a fazer-se representar, apesar do seu reconhecido protagonismo em termos político-institucionais e científico-patrimoniais (Luis Raposo, funcionário do MNA apenas fora convidado a título individual).

Os trabalhos do grupo não tiveram sequência. Como todos os elixires perigosos por demasiado ricos em ideias, o Departamento de Arqueologia deixou-o simplesmente *cair*, inviabilizando aquilo que poderia ter-se traduzido num **Livro Branco da Arqueologia Portuguesa**. Curiosamente, que se saiba, ninguém protestou, nem denunciou. Salvo o MNA, na hora e no local devidos. Aqui fica para memória.

A criação do Instituto Português de Museus nos finais de 1991 veio mais uma vez encontrar o Museu Nacional de Arqueologia numa das encruzilhadas da sua existência quase centenária. Estamos nos dias de hoje. Merece apenas ser referido que da consciência do que foi feito e do que ficou por fazer, se tirou mais uma vez o entusiasmo de quem está sempre disposto, *com prudência*, a aceitar novos desafios. A seguir atentamente. ✎

¹ Deixa-se deliberadamente para segundo plano, por exceder o âmbito do presente trabalho, e por demasiado recente, a problemática decorrente da inserção do MNA no âmbito dos Museus em Portugal.

² **Baile de Máscaras na Arqueologia Portuguesa**, "*Público*", 12 Outubro 1992: 40.

O MUSEU DE ARQUEOLOGIA DO DISTRITO DE SETÚBAL

E O DESAFIO DOS ANOS 90

por Joaquina Soares (*)

Após uma fase de resistência a uma conjuntura particularmente desfavorável, vivida na segunda metade dos anos 80, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) reestrutura o seu programa numa óptica de maior intervenção e prepara a renovação da exposição permanente. Esse programa sublinhará a relevância que desde a fundação do museu atribuímos à actividade de investigação. Continuamos a defender que a vitalidade da função museológica depende em grande parte do conhecimento científico produzido pelo próprio museu, embora não pretendamos diminuir outras formas de conhecimento e experiências que ele pode veicular. Consideramos, no entanto, ser mais premente salientar a vertente científica do conhecimento pois tem sido a artística a comandar o enquadramento institucional das estruturas museológicas, com evidentes efeitos perversos. Atenda-se à ausência dos museus na partilha das dotações orçamentais para o desenvolvimento científico e à pouca ou mesmo nula comunicação entre eles e a JNICT.

Neste contexto geral, pouco estimulante, a crise no domínio da Arqueologia é mais profunda. Considere-se, a título de exemplo, o comportamento do indicador publicações periódicas da especialidade:

“El panorama editorial dedicado a la Arqueología en ese país [Portugal], parece moverse en estos momen-

Estruturas fenícias postas a descoberto em Abúl. Escavações da Missão Arqueológica Francesa em Portugal (F. Mayet) e do MAEDS (Carlos Tavares da Silva).

tos en una - esperemos que circunstancial - languidez, provocada entre otras cosas, por la dolorosa desaparición de publicaciones tan prestigiosas y tradicionales como la Revista de Guimarães o los persistentes retrasos de otras como Setúbal Arqueológica o O Arqueólogo Português. De esta manera, la situación de la arqueología portuguesa, ya de por sí dificultosa por la escasez de medios y contactos con el exterior, se ve progresivamente empeorada y casi conducida al ais-

ABSTRACT

A program to reorganize the Archaeological Museum of Setúbal which give special attention to multi-disciplinary research in order to better realize the potential of the museum.

RÉSUMÉ

Programme de renouvellement du Musée d'Archéologie de Setúbal. Ce programme privilégie la recherche pluridisciplinaire, laquelle est considérée un facteur indispensable pour la vitalité de la fonction muséologique.

(*) Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

lamiento y olvido, pues la presencia visible, audible o legible en la comunidad científica internacional es, en sí misma, una de las condiciones sine qua non para la interrelación”¹.

A crise referida é pois um desafio a que o MAEDS pretende responder, capitalizando a experiência acumulada, a flexibilidade organizativa e a dependência do poder local que permite a realização de um trabalho enraizado e a gestão de uma importante reserva de liberdade crítica.

Escavação arqueológica de uma fábrica de salga de peixe da Época Romana na área urbana de Sines. Trabalhos do MAEDS, com o apoio do Centro Cultural Emmérito Nunes.

No que concerne à área de investigação, optou-se decididamente por uma política de alargamento da rede de relações institucionais e pessoais, pelo princípio da pluridisciplinaridade, pelo trabalho em equipa. Neste domínio, o esforço do MAEDS será dirigido, nos próximos cinco anos, prioritariamente, para as seguintes problemáticas:

A Transição das comunidades mesolíticas para as primeiras sociedades agrícolas/processo de neolitização no Sul de Portugal - projecto coordenado pela autora que entra presentemente na fase do tratamento da informação recolhida em escavações realizadas nas jazidas epipaleolíticas/mesolíticas do Camarral, Santa Marinha, Vale Marim, Samouqueira, Vidigal, Pedra do Patacho, Montes de Baixo e Castelejo e das estações do Neolítico antigo de Casal da Cerca, Salema, Vale Píncel I, Gaspeia, Vale Vistoso e Castelejo;

O povoado do Monte da Tumba e o Calcolítico do Sul de Portugal - projecto em fase de reestruturação, será implementado a partir de 1993. Mobilizou parte significativa dos recursos do MAEDS na segunda metade dos anos 80 e contou com o apoio do IPPC e da

Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Foi lançado por imperativos de salvaguarda e estudo da fortificação calcolítica do Monte da Tumba (Torrão), ameaçada de total destruição. O prosseguimento desta linha de investigação terá agora de ser equacionado a partir de distintos pressupostos teóricos.

A feitoria de Abul e o comércio fenício no Atlântico - projecto co-dirigido por Françoise Mayet e Carlos Tavares da Silva, assente na cooperação entre o MAEDS e a Missão Arqueológica Francesa em Portugal. Apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Reserva do Estuário do Sado.

Produção de salgas de peixe na Época Romana, no Sul de Portugal - este projecto engloba três áreas nucleares: Vale do Sado, a cargo da equipa que desenvolve o projecto de Abul; Alentejo Litoral (Ilha do Pessegueiro/Sines) e Algarve Oriental (Quinta do Marim - Olhão). Nestes dois últimos centros de produção, os trabalhos são dirigidos por Carlos Tavares da Silva e financiados, na sua maior parte, respectivamente pela Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e pela Reserva da Ria Formosa.

Pré-existências da Cidade de Setúbal - reunimos sob este tema as intervenções que, desde a década de 70, o MAEDS tem vindo a desenvolver no Centro Histórico de Setúbal. Continuaremos a acompanhar sistematicamente

todas as obras que impliquem a destruição de camadas arqueológicas do subsolo da “Baixa” setubalense, procedendo à sua prévia escavação, conscientes de que elas são o maior arquivo da história da cidade. Esta temática ultrapassa o âmbito de um projecto e conduz-nos à problemática da defesa do património cultural.

Na interface investigação/gestão do património cultural, os museus de arqueologia têm um papel relevante a desempenhar. Não tem existido, porém, o necessário consenso sobre esta matéria, por falta de agressividade dos museus e/ou pela ausência de uma leitura do património cultural e arqueológico, em particular, como recurso económico apto a ser mobilizado ao serviço dos actuais padrões de vida e das projecções de desenvolvimento futuro. O afastamento dos museus relativamente às instâncias de planeamento e de desenvolvimento urbano e regional (definição de políticas, concretização de medidas) é a clara manifestação do que acabámos de referir. Como exemplo da participação activa que defendemos para a instituição museológica neste domínio, refira-se o protocolo de cooperação entre o MAEDS e o Parque Natural da Arrábida e Reserva

¹ Comentário da autoria de Almudena Hernando Gonzalo a propósito da recensão ao Vol. I dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* in *Trabajos de Prehistoria*, 49, Madrid, 1992: 395.

Natural do Estuário do Sado assinado recentemente. Os objectivos desse protocolo são o estudo, conservação e valorização do património arqueológico das áreas abrangidas por aquelas unidades de conservação da natureza. É a vertente de aplicação que aqui domina nitidamente, num programa orientado por uma perspectiva regional, transversal a algumas das temáticas atrás referidas e onde as questões de ordenamento do território, qualidade e educação ambientais têm um peso decisivo.

Finalmente, o atendimento público, ou seja, o domínio da divulgação, animação e formação coloca-se como um sério desafio à instituição museológica. A procura do produto cultural museológico aumentou consideravelmente e tende a crescer nos próximos anos. A euforia dos números não nos pode, porém, impedir de proceder a uma correcta avaliação da capacidade de suporte do museu, da definição da sua vocação e dos públicos potenciais para os quais se opta canalizar, prioritariamente, o esforço de difusão cultural. No que concerne a este sector de actividade, o MAEDS define como público preferencial a população escolar dos diversos graus de ensino. Consideramos que os museus podem dar um contributo importante no combate ao elevado insucesso escolar que se regista entre nós, se abandonarem o papel passivo de meros cenários de épocas passadas ou de depósitos de espécimes raros e fantásticos, para se empenharem no estabelecimento de fluída comunicação e aberto diálogo entre público e cultura material, através da descodificação desta pelas vias mais perceptíveis para os diferentes grupos etários, fazendo apelo aos conceitos de descoberta, participação e identidade cultural. O MAEDS possui vários programas de visitas guiadas organizados por temas e classes etárias dos seus visitantes; complementa a dinamização da sua exposição permanente com visitas guiadas à estação romana de Tróia e ao Centro Histórico de Setúbal, actualmente em plena fase de integração nas suas rotinas. Ainda neste sector, mas na área restrita da formação, enveredar-se-á por uma especialização e qualificação crescentes nos domínios da Arqueologia e do Património, entendidos de forma interactiva e segundo diversas modalidades de leitura: investigação básica/desenvolvimento económico-social/conservação e gestão.

Como exemplo do que acabámos de afirmar atenda-se às acções de formação programadas para o corrente ano:

Curso sobre Cerâmicas Romanas

Curso teórico-prático sobre cerâmicas romanas finas (t. *sigillata* e paredes finas) e ânforas romanas, minis-

Abul.
Fragmento de "urna" com
pintura bicroma.

Desenho extraído de Mayet, Françoise e Tavares da Silva, Carlos, **Abul: um estabelecimento orientalizante do século VII a.C. no Baixo Vale do Sado**, in *Setúbal Arqueológica*, vol. IX-X, 1992, p. 333.

trado por Carlos Fabião, Conceição Lopes, Françoise Mayet e Carlos Tavares da Silva. Através desta acção de formação pretendeu-se facultar uma síntese actualizada dos conhecimentos sobre as categorias cerâmicas referidas e proporcionar um amplo debate sobre fabricos, tipologias e cronologia (na presença dos materiais), orientado pela perspectiva teórica da contextualização económico-social das produções cerâmicas.

O curso decorreu nos dias 14 e 15 de Abril, no Convento da Arrábida, graças ao apoio da Fundação Oriente que disponibilizou a sala polivalente e equipamento audio-visual, serviços de restaurante e toda a capacidade hoteleira do convento para esta realização, criando-lhe assim um enquadramento físico da maior qualidade e abrindo possibilidades à intensificação de contactos pessoais entre os participantes.

Nº DE INSCRIÇÕES	Nº DE ADMISSÕES	OCUPAÇÃO		PROVENIÊNCIA				
		C/PROFISSÃO	ESTUDANTES	AML	AMP	CENTRO	SUL	ESPAÑHA
82	54	36	18	37	9	4	2	2

AML - Área Metropolitana de Lisboa - AMP - Área Metropolitana do Porto

Seminário sobre Reabilitação do Património Urbano

Organizado em torno das experiências vividas a nível local, pelos municípios do Distrito de Setúbal empenhados na salvaguarda dos Centros Históricos das suas cidades, e da confrontação dessa realidade com outras experiências europeias, pretende ser uma reflexão alargada sobre a problemática da conservação do património e da transformação da cidade. Decorrerá em Outubro próximo.

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SILVES

por Mário Varela Gomes (*)

ABSTRACT

Located in the historic center of town of Silves, the Archaeological Museum was built around a rare cistern-well of the XIIIth century, protecting and enhancing this and other vestiges of Muslim occupation.

RÉSUMÉ

Localisé dans le centre historique de Silves, le Musée d'Archéologie a été conçu pour la protection et la valorisation d'un puits/citerne assez rare, aussi que d'autres vestiges de la période d'occupation musulmane.

1. Objectivos

Situado no centro histórico, o Museu Municipal de Arqueologia de Silves foi, propositadamente, concebido de modo a proteger e valorizar um raro poço-cisterna almoada (século XIII), hoje Monumento Nacional, assim como importante sector da muralha, daquele mesmo período muçulmano, que cercava a antiga *medina*. Conserva, ainda, a fachada de um edifício dos finais do século XIX e exhibe parte significativa do rico espólio exumado em escavações realizadas no concelho, sobretudo nos últimos dez anos.

Servido por soluções técnicas e plásticas de marcada modernidade, o Museu assume-se como peça arquitectónica autónoma, com presença própria, estruturante e bem definida, integrando, de modo contrastado, os monumentos e o acervo referidos, e inserindo-se harmonicamente no tecido urbano antigo da cidade. Des-

te modo, pretendeu-se veicular conceitos relacionados com a evolução e caracterização de cada aglomerado, do diferente uso dos seus espaços, e com a temática respeitante tanto à utilização de património do passado, como à necessidade de criar património moderno.

Inaugurado em Setembro de 1990, tornou-se no principal pólo de divulgação das grandes potencialidades culturais da região e em órgão vivo, capaz de criar atractivos e hábitos culturais enriquecedores, tendo especial atenção para com as populações escolares e para com as que, vindas de fora, esperam conhecer a identidade cultural dos povos e das terras que visitam. Neste sentido, a musealização procurou atender tanto à importante vertente didáctica, como ao rigor científico, ou aos aspectos respeitantes à simples fruição lúdica. As colecções expostas permitem uma viagem ao passado humano, desde os tempos remotos do Paleolítico ao século XVII, com especial relevo para os espólios de idade medieval e, nomeadamente, islâmicos.

(*) Arquitecto e arqueólogo. Academia Portuguesa de História.

2. Soluções

O poço-cisterna foi considerado como principal objecto do Museu e elemento ordenador em torno do qual se desenvolveram as áreas de exposição, sendo visível, sob diferentes perspectivas, de todos os pisos do edifício. Aliás, ocupa o centro de uma grande sala, cuja altura corresponde a dois pisos, provida de galeria envolvente na continuação do plano de ingresso e sugerindo o espaço aberto onde primitivamente estaria inserido. Os andares edificadas sobre esta sala, oferecem aberturas circulares concêntricas com a boca do poço-cisterna, de modo a permitirem a penetração da luz solar, através de uma lanterna, semi-esférica e transparente, implantada na cobertura, iluminando zenitalmente aquelas áreas e o interior do grande reservatório de água. Ficou, assim, também assegurada certa continuidade espacial e a ligação simbólica entre o exterior, infinito e solar, e o interior, terreno e aquático.

O sector da importante muralha almoada, e restos de um dispositivo defensivo anterior (almorávida), conservaram-se, depois de consolidados, devidamente distanciados do novo edifício, sendo observáveis através de uma cortina contínua de vidro, constituindo a barreira que, visualmente, forma o alçado posterior do Museu. Aquela construção, conservando-se integralmente perceptível na sua continuidade, introduz um cenário de grande valor histórico e estético, com cor, textura e ritmo, variável através das diferentes solarizações que colhe durante o dia, sendo artificialmente iluminada à noite. Manteve-se, ainda, a proximidade entre a muralha e o poço-cisterna, apenas separados pelo enviaçado referido.

A fachada principal do Museu, voltada para a rua da Porta de Loulé, é constituída pelo alçado do edifício do século XIX que ali existia e, na zona onde se encontrava um quintal, por um sector novo, com grande écran de vidro, onde se abre a porta de ingresso, precedida por pequeno átrio de acesso, servido por rampa e escadas, sendo protegido por elemento avançado, em pórtico. Este pretende recordar a presença cultural muçulmana e o próprio poço-cisterna que se encontra no interior do edifício, mas deve, principalmente, funcionar, em termos semânticos, como referência para entrada no Museu. Este foi concebido sem barreiras arquitectónicas, dado que os três pisos visitáveis pelo público são servidos por elevador e rampas.

3. Áreas/Equipamento

O Museu dispõe de quatro pisos. Nos inferiores, quatro grandes espaços interligados foram destinados à exposição permanente do seu acervo, dedicados à Pré e Proto-história e aos períodos Romano, Muçulmano e Português (Idade Média e Idade Moderna), tota-

lizando 520 m². Uma ampla sala para mostras temporárias, com 160 m², uma sala de conferências para cinquenta pessoas (55 m²), instalações sanitárias, gabinete do director (25 m²), e espaços para apoio técnico-administrativo, assim como para armazenamento e conservação dos espólios entregues à sua guarda (300 m²) completam o seu equipamento.

As vitrines e suportes foram propositadamente desenhados tendo em atenção as peças a expor. Tanto a modulação como as formas que apresentam tiveram em vista as diferentes necessidades de animação dos espaços, a ordenação cronológica dos espólios, o seu agrupamento tipológico ou periodização cultural, a valorização de núcleos constituídos por peças provindas do mesmo arqueossítio ou, ainda, criar diferentes ângulos de observação dos objectos expostos.

A sala de exposições temporárias, tal como a destinada a conferências, no piso superior do edifício, foram equipadas com vitrinas de modo a apoiarem as actividades ali desenvolvidas.

O Museu dispõe de oficina de restauro de materiais arqueológicos, instalada em outro edifício, de pequena biblioteca especializada, edita a revista *Xelb*, apoia escavações no concelho, tem realizado diversas exposições temporárias, de arte, arqueologia e etnografia, assim como organizado Cursos de Verão.

Em 1991 registaram-se cerca de 20.000 entradas, totalizando 30.000 as verificadas em 1992.

O Museu Municipal de Arqueologia de Silves ganhou o Prémio de Defesa do Património Cultural, conferido, em 1992, pela Secretaria de Estado da Cultura.

Ficha Técnica

coordenação: Mário Varela Gomes
 arquitectura: Mário Varela Gomes e Maria Leonor Janeiro
 recuperação e museologia: Mário Varela Gomes
 arqueologia: Mário Varela Gomes e Rosa Varela Gomes
 engenharia: José Ferreira Chaves
 iluminação: António Lacerda Moreira
 grafismos: Leonel Moura.

Museu Municipal de Arqueologia de Silves. Aspectos da exposição de materiais da Idade Média e Idade Moderna (página anterior) e do século XVII (em cima).

MUSEU DA

GRUTA DO ESCOURAL

por Mário Varela Gomes (*)

ABSTRACT

Presenting the project of a site museum to be built close to the Escoural Caves, the only cave-sanctuary of the Upper Palaeolithic period, to exhibit paintings and drawings from the Solutrensis and Magdalensis Periods, in Portugal.

RÉSUMÉ

On présente un projet muséologique à édifier près de la grotte de Escoural, la seule grotte-sanctuaire du Paléolithique Supérieur connue au Portugal qui contient des peintures et gravures attribuées aux périodes Solutréen et Magdalénien.

1. Objectivos

O projecto de execução de um novo museu de sítio, a edificar junto à Gruta do Escoural, foi recentemente concluído e entregue ao IPPAR.

O trabalho agora apresentado, encomendado pelo Departamento de Arqueologia daquela instituição e cujo estudo prévio tinha merecido aprovação, pretende, como principal fim, constituir o pólo aglutinador das diferentes potencialidades culturais oferecidas pela região onde se insere aquela importante estação arqueológica, contribuindo para a sua preservação, protecção, estudo e divulgação. Recordemos que ali existe a única gruta-santuário do Paleolítico Superior conhecida em Portugal, contendo numerosas pinturas e gravuras, de carácter naturalista ou geométrico, atribuídas ao Solutrense e ao Magdalenense.

Àquele acervo artístico, capaz de provocar a contemplação e de despertar emoções, adicionam-se indícios de frequência humana da cavidade durante o Paleolítico Médio, período a que também pertence assinalável colecção de restos de fauna, e no decorrer de todo o Neolítico, momento em que serviu de vasta necrópole, sobretudo durante o Neolítico Médio.

No cerro onde a gruta se encontra existem, ainda, outros muito significativos testemunhos arqueológicos: um santuário, com gravuras rupestres esquemáticas, atribuído ao Neolítico Final, e um povoado amuralhado, típico do Calcolítico do Sudoeste Peninsular.

Nas redondezas localizam-

se outros vestígios, nomeadamente uma sepultura da Idade do Cobre, do tipo *tholos*, restos de minerações antigas e recentes, uma necrópole romana, assim como um lagar de varas, com possível origem nos séculos XVI-XVII.

2. Programa

Tendo em vista os objectivos assinalados, o projecto deveria contemplar dois tipos de funções, bem distintas mas complementares. Por um lado as infra-estruturas de apoio aos visitantes e, por outro lado, à conservação e gestão dos arqueossítios da zona onde se inscreve.

O espaço dedicado ao público conta com uma área de *recepção e informação* (100 m²), um pequeno *bar* com *zona de estar* (110 m²), *instalações sanitárias*, *espaços técnicos de apoio* e *sala de exposição permanente* (190 m²). Esta terá essencialmente função didáctica, mostrando a importância da jazida e explicando a evolução do seu contexto histórico e natural.

(*) Arquitecto e arqueólogo. Academia Portuguesa de História.

Vitrinas com artefactos, maquetes, desenhos e ampliações fotográficas coloridas, em transparente, ilustrarão o percurso das investigações arqueológicas na região, a integração paleo-ambiental e cultural dos grupos humanos que a frequentaram, sobretudo do Paleolítico Médio aos finais do Calcolítico, e mostrarão os principais aspectos do seu desenvolvimento técnico e ideológico. Serão, ainda, reproduzidas muitas das pinturas e gravuras paleolíticas, algumas delas situadas em locais da gruta inacessíveis ao visitante comum, permitindo assim a sua observação. Pretende-se, também, que a informação posta à disposição, nesta sala, faça diminuir o impacto negativo das muitas visitas ao interior da cavidade, sempre nocivas à conservação do seu equilíbrio ambiental, dada a fragilidade dos testemunhos ali conservados.

3. Concepção

A edificação das estruturas atrás mencionadas envolve problemas que respeitam, sobretudo, à sua correcta inserção paisagística. Assim, optou-se por implantar as construções na zona de paisagem degradada por profunda ferida, motivada por antiga exploração de mármore, activa aquando da descoberta da estação arqueológica.

Elas funcionarão como cortina que esconde aquela zona de desmonte da pedreira, encaixando-se na parte mais profunda da sua cratera a sala de exposição permanente, por onde se terá acesso à gruta. Este aproveitamento cenográfico ocupa ainda um ponto estratégico em termos de implantação, pois situa-se entre o relevo onde se abre a cavidade subterrânea, se encontra o santuário exterior e o povoado calcolítico, e a estrada nacional, que dá acesso directo ao arqueossítio. Tal localização permite, ainda, não só o desfrute de uma bela paisagem, como o guarda dali pode, facilmente, controlar

as entradas e saídas dos visitantes.

A construção proposta resulta da associação das duas áreas cobertas referidas e funcionalmente distintas (580 m²), associando-se a ambas um espaço descoberto, de uso polivalente (350 m²).

Um tratamento diferente, em termos arquitectónicos, procura assinalar aqueles dois tipos de funções. Assim, os espaços dedicados à recepção, a área do bar, de estar e a sala de exposições permanentes, foram incluídos numa construção ampla que pretende contribuir para a monumentalização do sítio, com a presença da "marca dos nossos tempos", como recomendava a Carta de Veneza (1964), enquanto os restantes, casa do guarda e área dedicada à gestão e investigação, possuem formas, dimensões e cores, inspiradas na arquitectura tradicional da região.

Os visitantes, depois de entrarem na recepção/informação, têm acesso ao bar e às instalações sanitárias, à sala de exposição permanente e daí ao interior da gruta, ou ao santuário exterior e povoado calcolítico. A zona pública deste Museu não tem barreiras arquitectónicas, sendo servida por rampas.

A sala de exposição permanente não só deve preparar o visitante em termos informativos, como fará a transição gradual entre o espaço exterior, iluminado, para o ambiente fechado, de silêncio e trevas, próprio do grande santuário subterrâneo.

Ficha Técnica

arquitectura: Mário Varela Gomes e Rui Maneira Cunha

musealização: Mário Varela Gomes

arqueologia: Manuel Farinha dos Santos, Mário Varela Gomes,

Rosa Varela Gomes e equipa luso-belga.

engenharia: José Ferreira Chaves

Museu da Gruta do Escoural
(Montemor-o-Novo).
Alçado Nordeste.

ESPECIAL

almada

**ALMADA
UMA CIDADE
COM HISTÓRIA**

JORGE CUSTÓDIO • **ALMADA MINEIRA, MANUFACTUREIRA E INDUSTRIAL** p. 89

LUÍS PEQUITO ANTUNES • **A ORDEM DE SANTIAGO EM ALMADA** p. 104

MÁRIO FERNANDES • **A IGREJA DE N^a Sr^a DA ASSUMPCÃO** p. 111

ARMANDO SABROSA E VITOR SANTOS • **CERÂMICA COMUM DE SILOS MEDIEVAIS** p. 116

RAUL H. PEREIRA DE SOUSA • **O PELOURINHO DE ALMADA** p. 123

ALMADA MINEIRA

MANUFACTUREIRA E INDUSTRIAL

por Jorge Custódio (*)

A exploração das "minas" de ouro da Adiça

Se bem que poucos autores ponham em evidência a mineração na explicação histórica de Almada, é à volta da mina de ouro que se forma o topónimo de ALMADAAN (do árabe: *a mina*).

A exploração do ouro de lavagem das aluviões auríferas do Tejo encontra-se documentada desde a Antiguidade Clássica. Segundo Jorge Alarcão "as referências de autores antigos ao aurífero Tagus são seguro indício da exploração nas areias do Tejo"¹, exploração aliás testemunhada por diversos remeximentos em areias e cascalheiras nalguns afluentes da margem direita.

Contudo, a denominada Mina da Adiça (*Ad-dîçâ*), situada entre Almada e o Cabo Espichel veio a constituir uma exploração específica que definiu toda a actividade mineira da região onde ela se processava. Há notícias concretas durante o domínio muçulmano. Ahmed Arrazí considera, no século X, que "em Almada há um viveiro de fino ouro" e o geógrafo Edrici, no século XII, foi testemunha ocular da forma como era explorado o ouro junto ao forte de Almada: "o mar lança palhetas de ouro sobre a margem. Durante o inverno, os habitantes da região vão junto ao forte à procura desse metal e entregam-se à faina com maior ou menor sucesso enquanto dura a estação rigorosa"².

A notável precisão da existência de ouro em Almada e a exploração das palhetas auríferas pelos habitantes do termo justificariam o castelo da Mina (origem da vila de Almada), isto é, uma guarda avançada sobre o Tejo que, entre as suas principais ou primordiais funções, constava a de salvaguarda dos interesses mineiros dos seus donos e senhores, permitindo assim uma exploração regular e sazonal do ouro.

O "viveiro de fino ouro" resultava da acção violenta das águas do Tejo e do mar sobre a arriba fóssil entre Almada e a Lagoa de Albufeira, sobretudo duran-

te as marés vivas e no Inverno. As águas lambiam as concentrações arenosas estratificadas sobre as argilas, onde estavam os depósitos do ouro escorrido durante as intempéries, revelando as maiores concentrações do metal precioso.

Os adiceiros ("habitantes da região") apanhavam-no então no Inverno (Edrici) ou na Primavera (Osberno) e a sua faina era, sobretudo, a "cata" do ouro. Esses adiceiros tiveram mais tarde uma relativa expansão, pois, constituíam "todos os que antigamente trabalhavam nas minas de ouro" (Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo). Inicialmente confinados ao termo de Almada e ao distrito da Adiça (local de maior concentração aurífera), a importância da mineração da Adiça foi de tal ordem que aquela designação extravasou o lugar da mina para abranger todos os que lavavam o ouro nas areias do Tejo, sobretudo na região ribatejana³.

A conquista de Lisboa, em 1147, e o controle da margem Sul do Tejo transfere para a soberania e coroa portuguesas os interesses do ouro do Concelho e Termo de Almada. A ligação estrutural dos interesses da Adiça à coroa portuguesa estabelece-se, doravante, independentemente dos diversos sistemas administrativos de exploração, directos ou indirectos. É ela que explica o conjunto de privilégios, assentes em foros e costumes, concedidos pelos reis aos adiceiros de Almada.

Sobre a suserania real, a importante mina inicia uma história que está ainda por fazer na sua quase totalidade, quer nos seus aspectos económico-sociais, quer administrativos, quer tecnológicos, mas que há-de conferir à actividade mineira um lugar de relevo na análise económica de Almada e seu termo, antes (e mesmo depois) da proliferação de outras actividades, lugares e povoados.

A partir de 1210 a décima da exploração do ouro da Adiça passa, por doação de D. Sancho I, para a Ordem de Santiago. Mas a concessão queda-se pouco tempo na referida Ordem, voltando à posse real (D. Afonso III). Documentos medievais dão-nos com alguns hia-

ABSTRACT

Gold mining on the banks of the Tiver Tagus from Classical Antiquity until the XIXth century: the development of mining methods; the organization of the administration and commerce; the last gold miners.

RÉSUMÉ

Considérations sur l'exploration minière de l'or dans les bords de l'estuaire du Tage depuis l'Antiquité Classique: l'évolution des méthodes de recherche et les procédés métallurgiques; l'organisation administrative et commerciale; les derniers explorateurs de la fin du XIXème siècle.

¹ Jorge Alarcão, *O domínio Romano em Portugal*, Lisboa, E.A., 1988, p. 129.

² Os textos dos geógrafos árabes foram utilizados a partir da tradução de António Borges Coelho, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. I, organização, prólogo e notas, Lisboa, Seara Nova, 1972, pp. 41 e 71.

³ Existem seguros testemunhos da lavra do ouro aluvional no Ribatejo na Idade Média e noutras épocas posteriores até à actualidade. Em 1425 Fernão Pires, caçador de D. Afonso V, finha o cargo de guardar as areias do Tejo, desde os Paços de Valada até à abegaria do Conde de Vila Real, para impedir a cata do ouro (Chancelaria de D. Afonso V).

(*) Presidente da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.

Pela sua dimensão, apresentamos apenas o texto referente à exploração mineira, reservando-se a abordagem dos períodos manufactureiro e industrial para a próxima número de "Al-madan".

Costa da Adiça segundo Choffat (1892).

tos a história dessa exploração desde D. Sancho I ao reinado de D. João III (1522).

A ausência de referências posteriores à Idade Média e à época dos Descobrimentos, faz-nos pensar que a mina se poderia ter esgotado, ou pelo menos, ter diminuído a sua rentabilidade face à chegada do ouro da Guiné e da Mina.

De facto, a coroa transferiu os seus interesses ligados ao comércio e exploração de ouro para os domínios ultramarinos. Depois da Mina (costa de África), foi o Monomotapa, seguindo-se o Brasil (séc. XVII-XVIII).

Contudo, entre 1814 e 1834, a Adiça tem um renascimento sob a égide da Intendência Geral das Minas, como que a preparar o ocaso da soberania portuguesa no Brasil.

As diferentes formas administrativas de exploração da mina, se bem que relativamente bem documentadas em textos medievais e renascentistas, não permitem tirar, no entanto, grandes ilações geográficas e tecnológicas, quanto à localização precisa (que não é ajudada por estudos de terreno de arqueologia mineira) e quanto aos processos de lavra mineira e procedimentos tecnológicos a jusante. De modo a contribuir para uma aproximação da verdade resolvemos deixar neste estudo algumas notas de interpretação sobre esta importante questão da história económica, social e mineira de Almada.

1. A denominação de "Adiça"

"A denominação Adiça, aplicada à mina de ouro situada entre Almada e Sesimbra, já se usava no século XIII"⁴. A confirmação é-nos testemunhada por documentos medievais que se conhecem entre 1210, reinado de D. Sancho I e 1522⁵.

Em 9 de Dezembro de 1210 (era de 1248), D. Sancho I concedeu, por carta régia, ao mestre da Ordem de Santiago, ao comendador de Palmela e ao Capítulo a décima de toda a produção da "adiça". Em 6 de Fevereiro de 1218, no reinado seguinte, D. Afonso II confirma aquela doação agora em nome do "domjni Martini pelagij Comendatoris de Alcazar". Esta décima "auro de

CRONOLOGIA

Séc. X - ARRAZI diz ser Almada, viveiro de fino ouro.

Séc. XII - EDRICI testemunha a lavra do ouro junto ao forte de Almada.

1147 - OSBERNO, cruzado ao serviço de Afonso Henriques, refere a mina de ouro de Almada.

1210 - D. SANCHE I doa a décima do ouro da Adiça ao mestre da Ordem de Santiago.

1218 - D. AFONSO II doa a décima do ouro da Adiça ao comendador de Alcácer.

1245 - Carta de quitação da décima do ouro feita pelo comendador D.

Paio Pires Correia.

1248-1272 - Actos legislativos do tempo de D. Afonso III que determinam que os ouriveses da Adiça respondam só e sem apelação perante o almoxarifado.

1272 - Carta de desculpa dos vassallos da Ordem de Santiago refere o

nome da Adiça.

1274 - Na relação dos tributos que se haviam de pagar ao Rei e à Ordem de Santiago, as mercadorias importadas e exportadas, adverte-se que a Adiça pertencia à Coroa.

1304 - D. Dinis manda que o alcaide e alvazis do concelho de Almada

adiça" aparece quitada em 1245 por parte do Mestre da Ordem por "pellagius petri" em relação à coroa a quem a Adiça pertencia de facto.

Estes três primeiros documentos elucidam-nos que, antes de 1210, a Adiça existia e era uma região onde se explorava o ouro, visto que a partir de então a décima da exploração foi entregue, por razões de reconquista, à Ordem de Santiago. Por outro lado verifica-se que a Adiça era pertença dos reis de Portugal, facto que é confirmado por inúmeros documentos de chancelaria entre o reinado de D. Afonso III e o de D. Manuel I.

A grafia do topónimo não foi sempre a mesma: "adicia" (1210, 1218), "adiça" (1245), "adicie" (1272), "aldiça" (1310). No entanto, todos os termos parecem querer referir-se a uma mesma localidade ou região, no termo de Almada, onde se concentravam os pesquisadores do ouro.

Que relação há, pois, entre a Adiça que se encontra em actividade nos inícios do séc. XIII e a mina de Almada referida pelos geógrafos árabes e pelo cruzado Osberno (1147)?

Que a mina de ouro já existia antes da conquista de D. Afonso Henriques não restam dúvidas e que os novos conquistadores dela se apropriassem, também não. Apenas uma mutação de nome, de Almada para Adiça? Não nos parece possível, que em poucos anos, de 1147 a 1210, Almada deixasse de ter importância mineira, sendo substituída pela Adiça, nas proximidades da Fonte da Telha, segundo a localização aproximada de geólogos do séc. XIX.

A aceitar uma tradição de exploração mineira na região, entre Almada e Adiça, fazer-se-ia o grosso da exploração na costa atlântica sendo ordenadas as novas regras de mineração a partir dos reis portugueses, que estabeleceram as bases da lavagem do minério, numa zona que necessitava de povoamento por motivos estratégicos, relacionados com a expansão militar e cristã.

Assim sendo é mais provável que o termo *Adiça*, existente na região ainda no séc. XII seja um vocábulo de origem árabe como defendeu David Lopes: "nome de certa espécie de junco comestível para os cavalos e utilizável para cordoaria; é a gramínea *ampelodesmus tenax*, vulgaríssima em todo o norte de África"⁶. Os mineiros necessitavam de cordames para a sua actividade e a proximidade da costa, onde labutavam pesca-

dores e cordoeiros, garantiam-lhes um instrumento precioso para a sua arte.

Jorge de Campos opôs-se, no entanto, a esta tese, estribando-se em comentários do Prof. Dr. Rui Telles Palhinha, que negara a existência daquela planta em Portugal. Jorge de Campos aceitou a interpretação do Prof. Giacinto Manuppella que estabeleceu a relação entre a palavra *Adiça* e o vocábulo italiano *Drizza*, termo proveniente da marinaria: corda para içar uma vela, marear, ou puxar o produto das minas⁷. O substantivo *Drizza*, nascendo na Itália, teve rápida difusão, chegando aos territórios mediterrânicos centro-ocidentais, aproximadamente nos séculos XVI-XVII, isto é, depois da fixação do topónimo *Adiça* na região entre Almada e Sesimbra, em princípios do séc. XIII.

Mas *Adiça* era apenas um dos muitos lugares onde se explorava ouro desde o séc. XII ao XVI. Segundo Damião de Gois (1554) "entre as escarpas desta margem do rio, encaixam-se zonas sinuosas inacessíveis uma espécie de baixios. É aqui que a nossa gente vai procurar o oiro misturado com areia, nomeadamente no lugar a que chamam *Adiça*, embora também costume encontrar-se oiro em vários outros sítios ao longo da margem do Tejo. O que aliás está de acordo com afirmações de antigos autores que escreveram que o Tejo abundava em oiro e pedras preciosas"⁸.

2. Localização da mina

Sobre uma documentação que se estende do séc. X aos finais do séc. XIX poderá afirmar-se que a exploração do ouro foi mudando sucessivamente de lugar, aparecendo referências tanto à região de Almada (entre

Aspecto geral da Costa da Caparica, com panorâmica de um médão.

⁴ Jorge de Campos, "Elementos para a História da Administração Mineira nos Séculos XII a XVI", in *Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro*, vol. XII (1957), p. 280.

⁵ Provenientes de diversas chancelarias. Cf. final do artigo - Fontes e Bibliografia.

⁶ "Nomes Árabes de Terras Portuguesas", in *Revista Lusitana*, tomo XXIV, p. 257.

⁷ Jorge de Campos, *ob. cit.*, pp. 284-286.

⁸ Damião de Góis, *Descrição da Cidade de Lisboa*, Lisboa, Livros Horizonte, 1988 (ed. de Felicidade Alves), p. 43.

CRONOLOGIA

guardem os foros e costumes da corporação da Adiça, como seus antecessores tinham determinado.

1310 - Novamente os privilégios dos adiceiros foram confirmados pelo Rei, depois de reprimir a alguns dos seus abusos a pedido de D. João Fernandes de Lima, donatário de

Almada. Determinou que só seis homens fossem emparados vizinhos de Almada e seu termo e obrigados todos a pagar o relego e a jugada e a responder perante os juizes de Almada.

1316 - O Quinheiro do rei, Juiz privativo dos ourives da Adiça, da Jun-

queira e Pessegueiro tirava da exploração de ouro um quinto de imposto.

1318 - Mesma actuação do monarca perante os privilégios ameaçados da referida corporação, que remontavam a D. Sancho I, a partir de uma carta que os mandava "cou-

tar", só respondendo ao seu Quinheiro (como se via em carta de D. Afonso II). O transgressor fosse de Lisboa, de Almada ou de Sesimbra incorria nos incoutos e ficava inimigo do Rei.

1346 - D. Afonso IV determina que os juizes e homens bons dos con-

Boqueirão de antigo aluvião, donde se extraía o ouro depois das tempestades.

⁹ Documentos medievais e modernos referem ainda a exploração de ouro no "Tejo", na Junqueira, no Pessegueiro e em Oeiras (S. Julião da Barra). Segundo José Pedro Machado o nome de Oeiras provem do latim *Aurarias* (mina de ouro). Talvez se possa assim documentar uma exploração de origem romana nas areias do "aurífero Tagus". Cf. Machado, *Ensaio sobre a toponímia do Concelho de Oeiras*.

¹⁰ Octávio Guedes, "Apostamentos sobre a produção d'ouro e prata em Portugal", in *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, Lisboa, 1877-1878, p. 139.

¹¹ Eschwege, "Memória Geognóstica", Lisboa, 1831, pp. 267.

Cacilhas e Trafaria), como à Costa à Adiça propriamente dita e à parte ocidental do Concelho de Sesimbra (entre Lagoa de Albufeira e o Cabo Espichel)⁹.

Este facto resulta da natureza da exploração dependente, em parte, das condições climáticas, do regime das marés, da geografia da península e da geologia da arriba fóssil que se estende desde Almada ao Cabo Espichel, sobretudo na Costa dita da Caparica.

O filão (avaliado entre 1 e 5 palmos conforme os lugares, nos princípios do séc. XIX) era formado por uma camada de areia fina de cor cinzenta, ametista,

palhetas de ouro nativo de "cor amarela gemada" e outras partículas minerais. Tinha como característica principal o depósito do ouro sobre uma base de argila plástica também acinzentada em cuja superfície ou salões as palhetas de ouro ficavam retidas, por contacto com a cõdea da argila.

No entanto, este fenómeno não era observável à vista desarmada. A camada mineral encontrava-se coberta por areia do mar, espécie de manto que ocultava o minério reluzente. Pertencia ao efeito das marés a revelação da camada aurífera, porque elas trabalhavam no sentido de remexerem as camadas de areia, criando as pré-condições da lavra no local onde actuavam. Camadas deste género davam dois grãos de ouro (0, 099 886 gr) por palmo³ de desmorte (0, 010 648 m³), ou seja 9, 380 gr/m³.

As barreiras, os médãos, os covões e as cascalheiras também podiam conter o ouro embora em menores quantidades. Era uma espécie de suplemento de lavra que ajudava a compensar a capitação e os impostos que sobre a exploração recaíam.

O minério não constituía um depósito *in situ*, isto é, um filão característico, onde o ouro e a prata se associavam ao quartzo e a vários sulfuretos, entre os quais a pirite e a calcopirite. Em toda a região o fenómeno do aparecimento do ouro é aluvional, onde o minério, como resultado de desintegração de rochas que o continham *in situ*, noutras épocas, aparece disseminado nos leitos do rio, nas bacias hidrográficas, acompanhando os cascalhos, ou então submetido aos agentes atmosféricos e à erosão constante dos lugares. Paul Choffat ressalta, acerca dos depósitos da Adiça, o seu carácter de aluviões não fluviais, depositados num mar oceânico e num estuário sujeito ao regime das marés.

Octávio Guedes salientou esses aspectos no seu estudo sobre o ouro daquela região: "*O trabalho de lavagem e escolha do ouro, na zona aluvial indicada é principalmente produzido pelo oceano, que por ocasião dos vendavais de sudoeste lava e desmorona a barreira ou médão de areia sobre as rampas da praia, concentrando as partículas auríferas na camada de areia anegrada que assenta sobre o leito argiloso. Essa camada antigamente explorada, era conhecida pelo nome de malhada.*"¹⁰

A participação da natureza na revelação do ouro foi apontada igualmente pelo Barão de Eschwege num estudo geológico do lugar. "*Todo este terreno de aluvião é aurífero, mas o ouro está tão espalhado por toda a massa, tanto pelas camadas superiores, como pelas inferiores, e em tão pequena quantidade que não pode ser aproveitado senão em algumas partes da Costa da Adiça, onde a natureza ajuda a empreender a exploração*".

Areias auríferas chegam a ter "*300 palmos de altura até à praia, onde o jogo contínuo das ondas efectua uma lavagem natural*" [...] "*precipitando-se no fundo o ouro com as areias mais pesadas, como são as areias magmáticas, granatas, etc.*"¹¹

O jazigo característico da Adiça e de toda a região é, pois, o *placer*. Trata-se de uma superfície aluvional, de areias auríferas que ocorre quer de forma descoberta (shallow-placer), sobretudo quando as marés, ou as enxurradas, destapam as camadas auríferas do estéril superficial, quer de forma recoberta (drift-mining), isto é, necessitando de trabalhos de prospecção para averiguar a camada de estéril que cobre o minério aluvional.

O eng^o Adalberto Dias de Carvalho, estudioso das

CRONOLOGIA

celhos de Lisboa, Almada, Sesimbra, Palmela e Setúbal, mediante pagamento, dêem e façam dar aos ourives da Adiça mantimentos de pão, vinho, carne e pescado, como era habitual entre outros exploradores de outros lugares.

1350 - Carta régia de D. Afonso IV

que menciona que os filhos do mestre de tirar ouro no lugar da Adiça, tinha dezoito homens a laborar naquele lugar.

1357 - Confirmação dos privilégios dos da Adiça por D. Pedro I.

1367 - Idem por D. Fernando I, visto que os juizes de Almada os não

respeitavam.

1368 - Idem, determinando-se os juizes que não cumpriam, deveriam pagar pelos seus bens o prejuizo que ocasionavam aos da Adiça.

1371 - Cortes de Lisboa em que os procuradores de Almada apresentaram os agravos recebidos pela juris-

dição especial dos exploradores de ouro da Adiça, muito contrária ao concelho.

1374 - Confirmação por parte do Mestre de Avis.

1390 - Idem, D. João I, onde se verifica que os adiceiros tinham eleição própria para os cargos de alcai-

modernas aluviões auríferas do Tejo, em especial das situadas junto ao Erges, a Vila Nova de Rodão, a Alvega e a Abrantes, procurou caracterizar o tipo de *placer* da histórica mina da Adiça, a partir da observação do local. Segundo ele, “ao longo do seu curso, o Tejo exibe grandes áreas de terraços auríferos muito afastados, por vezes, das suas margens, desde Vila Velha do Rodão até ao Cabo Espichel. Próximo da foz do Tejo, no concelho de Almada, situa-se a histórica mina da Adiça, onde sobreviveu, até 1836, uma antiquíssima exploração aurífera aluvionar.

Estes terraços são do tipo stream placer em vários níveis e foram alvo de uma extraordinária obra de mineração do Mundo Antigo. Cascalheiras resultantes da remoção e lavagem do material aluvionar atulham áreas imensas de várzeas e planaltos. A juntar a estes depósitos, encontram-se vestígios de obras consequentes de hidráulica, para captação e condução de água, e sluices talhados na rocha para a concentração do ouro”¹².

Além do ouro livre depositado nas camadas aluviais, Choffat, geólogo de uma entidade empresarial interessada na exploração da Adiça, nos finais do séc. XIX, chamou a atenção para as camadas situadas na arriba fóssil cuja exploração por métodos de trituração artificial poderiam eventualmente ser lucrativos. Neste sentido procurou descrever as diversas camadas auríferas que deveriam pesar numa futura economia da lavra.

Choffat distinguiu os cascalhos cretáceos e as areias superficiais dos cascalhos e saibros pliocénicos que continham ouro em toda a sua extensão e espessura, mas muito disseminados para serem explorados vantajosamente. Nas areias recentes caracterizou ainda os depósitos levados pelas correntes ou arrancados das falésias, a camada marinha reconstituível por enriquecimentos sucessivos e a camada marinha não reconstituível sobre a praia alargada.

Nas falésias dava-se ainda um fenómeno que facilmente proporcionava a constituição do ouro: as escavações verticais naturais ou caneluras, a que o povo dá o nome de boqueirões¹³.

Uma exploração realizada no conhecimento geográfico e geológico da arriba fóssil da costa, usando-se métodos empíricos de observação e lavra, dependente das chuvas, ventos e marés no trabalho de acumulação local de palhetas de ouro na superfície argilosa, explica a natureza sazonal ou episódica da actividade mineira, os seus ciclos históricos e as suas sucessivas mudanças de lugar.

Numa primeira fase a exploração centrou-se em Almada - Arrazí, Edrici, Osberno são os testemunhos que dispomos entre o séc. X e XII - na altura em que Almada era Mina e nela se situava a fortaleza e o castelo. Desde quando assim acontecia não o sabemos ao certo. A lavra decorria naturalmente entre Almada e a Trafaria, onde outras condições necessárias, como a água dos regos, olhos e fontes, seriam aproveitadas para a lavagem das areias pelos exploradores, que no Inverno ou na Primavera aí se deslocavam para o exercício da sua actividade.

Uma segunda região e, talvez, uma nova fase, definiu-se à volta da Adiça, (4 km a norte da Lagoa de Albufeira)¹⁴. É de admitir que antes da conquista de Almada (1147) e do Foral de D. Sancho I (1190) aquela região já fosse explorada ao ponto de se ter aí constituído uma povoação. Há quem lhe atribua ainda maior ancestralidade¹⁵. Certezas há a partir de 1210, aquando da doação do reinado de D. Sancho I. Em 1304, a sua importância é tal que aquele lugar sustenta com Almada um

Corroios, paisagem de Henrique Pinto, finais do século XIX. Em Corroios fizeram-se prospecções de ouro nesse mesmo século.

¹² Adalberto Dias de Carvalho **Breves Referências sobre Jazigos Auríferos Portugueses**, separata do *Boletim de Minas*, Lisboa, 1980, p. 9. Cf. deste engenheiro de minas, bibliografia respectiva, no final.

¹³ Paul Choffat, “*Sur les Sables aurifères marins d’Adiça et sur d’autres dépôts aurifères de la côte occidentale de la Península de Setúbal*”, in *Comunicação dos Serviços Geológicos*, Lisboa, 1905. Para este geólogo, Adiça era uma designação que se applicava a toda a Costa, desde o Norte à Lagoa de Albufeira.

¹⁴ No local da actual ou próximo da Fonte da Telha. Para Choffat, a Adiça dos finais do séc. XIX, não coincidia já com a dos primórdios do mesmo século, identificada por Andrada e Silva (*ob. cit.*).

CRONOLOGIA

des, porteiros e oficiais e recorriam ao almoxarifado e aos escrivães para a confirmação desses cargos.

1393 - D. João I proíbe que os concelhos de Almada e Sesimbra obriguem os “ourivizeiros” a responder perante os juizes ordinários nos feitos de almoçarias e de postu-

ras ou ordenações estabelecidas por esses concelhos, bem como critica o impedimento de compra de mantimentos e outras coisas exercidas contra os da Adiça. Os ouriveses dispõem de isenção de aposentadoria, de fornecimento de vitualhas, de exercício de ofícios e outros

encargos municipais.

1401 - Novamente D. João I manda cumprir os privilégios dos Adiceiros (moradores em Almada e seu termo) acentuando que não deviam servir em mar ou terra sendo isentos de jugada e encargos do concelho, dispondo de juiz priva-

tivo.

1406 - D. João I manda estender os privilégios a todos aqueles que se quisessem dedicar ao “*ofício de tirar o [...] ouro na [...] adiça*”.

1408 - D. João I manda que eles tenham foro privativo nos feitos civis e crimes.

Exploração de ouro de aluviões nas montanhas do interior, entre os "Lusitanos". Georgius Agricola, *De Re Metalica* (1556), p. 347.

contencioso à volta da defesa dos direitos, costumes e privilégios, doados pela coroa, aos exploradores do ouro.

Através da documentação medieval, renascentista e do período da Intendência Geral das Minas (1802-1834) pode estabelecer-se uma microtoponímia da exploração do ouro na Costa da Caparica, entre a Trafaria e a Lagoa de Albufeira, que nos ajuda a compreender a natureza da exploração. Além da Adiça que constituía o ponto estratégico de exploração, há notícias de trabalhos nos diversos Medões ou Médãos, barreiras e falésias, etc. (Médão inglês e do Pinhal Manso), na Toura (local reservado da coroa), na Malhada ou malhadas (topónimo mais recente - Molhado), no Moinho Velho, junto aos Barracões, no Bolinete do Norte, no Morrião, no Rego Grande, na ribeira da Foz do Rego (perto da Fonte da Telha) e na Carrasqueira (?).

A antiga Adiça situava-se a sul da Descida da Adiça, actual Fonte da Telha, de um e de outro lado explorava-se ouro, mais a norte do que a sul.

Os documentos medievais, para além da Adiça, cuja imprecisão é notória (apesar de se referir a um antigo aglomerado humano), referem designações gerais que mais se aproximam de locais para lavra do que topónimos propriamente ditos: médãos, malhada, Toura, praia. Aí se apanhavam "piscas" de ouro, expressão que ganhou fama na *Descrição do Reino de Portugal* de Duarte Nunes de Leão.

No séc. XIX, entre 1814 e 1834, a exploração situou-se a sul da Adiça, entre este lugar e o Cabo Espichel. Tinha como principal pólo a *Mina do Príncipe Regente*, no sítio da Ponta do Mato, onde o mestre Manuel Nunes Barbosa, das minas de ouro do Brasil, instalou uma exploração moderna, com novos métodos. Novamente a microtoponímia nos auxilia na detecção do raio de acção da exploração que, aliás, não se limita apenas à nova mina.

Assim, foram feitas pesquisas e explorações nos Olhos de Água (mais a sul), na Fonte da Telha, na Azóia, na Ponta das Cabeças até aos Baixos do Feital, nas Cruzinhas e no próprio Cabo Espichel, além da Barreira ou Médão, entre a Adiça e a Ponta do Mato, da Praia do Vale Grande e nos areais de Almofera.

Explorações oitocentistas parecem querer reabilitar antigas minerações. A cata do ouro nos *Olhos de Água* é coincidente com a dum antigo topónimo - *Poço do Mouro* - onde a exploração parece ter acontecido em épocas mais recuadas. Prospecta-se ainda em Corroios, Foz do Rego, Charneca (em especial no Casalinho, nas propriedades dos Padres da Companhia no Vale do Rosal e em Vila Nova), Descida das Vacas, Azóia (Pereira, Ponta dos Cabeços).

A falésia da "*Mina de Ouro*" não era desprovida de ouro e também foi estudada mas a pequena quantidade não interessava à exploração.

Na Descida da Adiça, (Fonte da Telha), Andrada e Silva, fez prospecções que chegaram a 4, 40 m de profundidade, mas a água que era necessário bombear inviabilizou a continuidade dos trabalhos.

Em 1826, tentou-se também explorar o ouro da margem direita do Tejo, entre S. Julião da Barra e Cascais. O Barão de Eschwege mandou explorar também por esses anos o ouro na Trafaria, visto terem aparecido algumas palhetas e a Mina do Príncipe Regente começou a estar esgotada. Sabe-se que Vandelli procedeu a

CRONOLOGIA

1410 - D. João I manda ainda que não sejam obrigados a ter cavalo e armas, encargos que se lhes tentou impor.

1425 - D. João I exclui-os de contribuir em quaisquer pedidos e empréstimos gerais.

1428 - Confirmação e actualização

dos privilégios dos adiceiros.

1434 - D. Duarte procede, por carta de 4 de Novembro, à reforma de toda a administração da Adiça estabelecendo dois grupos de adiceiros, os de maiores privilégios que pagariam duas coroas velhas de ouro e justo peso por ano e os de

menores que pagariam uma, definindo as diferentes formas de exploração.

1439 - Cortes de Lisboa. A vila de Almada apresenta dois capítulos contra os da Adiça.

1440 - O infante D. Pedro manda reprimir os adiceiros e suas mulhe-

res por não responderem aos almoçacés do concelho e de venderem o que compram em Lisboa e em Almada sem pagarem a almoçacaria.

1442 - Alvarás do Infante D. Pedro, regente, de 12 de Dezembro a favor da Infanta D. Isabel, sua cunhada,

pesquisas em Almada, nas imediações da povoação, entre 1819 e 1824.

3. Processos de lavra

Os métodos de lavra entre a Idade Média e o séc. XIX não se alteraram substancialmente. Primitivamente o trabalho consistia na pesquisa ou cata do minério e na lavagem das areias libertas pela acção do mar, exploração que era feita por meio de bateias. Os adiceiros obtinham assim as palhetas visíveis a olho nu, reproduzindo assim processos acumulados desde as origens da actividade mineira de lavagem de areias aluvionares, por métodos manuais.

Este tipo de exploração mais dependente das condições meteorológicas e dos meios técnicos naturais, foi a dado momento apoiada pela técnica do desmonte dos médãos e das barreiras e da abertura de valas ou fossas perpendiculares ao mar, que os documentos mencionam. Em 1463, quando já havia uma recessão da exploração, é criado pelo rei um couto de *homiziados*, cujos habitantes, vivendo na coroadá do lugar, exploravam o ouro dos médãos e barreiras.

Abria-se então a malhada, isto é, uma exploração de desmonte no sentido longitudinal à praia, para o interior. Esta malhada deu origem a um topónimo. O ouro na malhada tinha um tempo próprio de constituição e, por isso, não era sempre explorado. O rei reservava para si a lavra da Toura (1469) que deveria constituir a parte mais importante da Mina e na qual os adiceiros trabalhavam por conta régia.

Georgius Agricola, registou curiosamente na sua obra *De Re Metallica*, dois métodos de lavra de ouro utilizados pelos lusitanos (leia-se portugueses), por esses tempos de 1556, em que editou o seu precioso livro. Note-se que Georgius Agricola recolheu informações para os seus estudos em trabalhos de minas de diferentes países e diversas fontes impressas e manuscritas contemporâneas. Bebeu muita informação entre técnicos que tinham trabalhado por outras paragens e os métodos que descreve abrangem, por vezes, períodos de tempo longos e que constituíam variações regionais de técnicas rotineiras acumuladas durante séculos. É, pois, de crer que as referências aos métodos utilizados pelos lusitanos do séc. XVI correspondam aos usados em Portu-

gal durante a Idade Média e nos inícios de quinhentos, e possam recuperar as imagens aproximadas da lavra do ouro da Adiça e de outras paragens do país, como a Serra da Estrela e as montanhas de Trás-os-Montes, com os seus instrumentos simples para a lavagem, separação das areias auríferas e métodos de tratamento a jusante.

Eis o que Agricola nos diz a respeito da lavagem do ouro aluvional entre os lusitanos e das ferramentas em uso no séc. XVI:

"[...] O oitavo método era utilizado nas regiões dominadas ou sob influência dos Lusitanos, e não é diferente do anterior (sétimo método - sem corrente de água). Eles constroem uma grande série de valas fundas nos canais, declives e depressões dos montes. A água corre através destas valas - quer a neve derretida pela acção do sol, quer a chuva transportam junto a terra e a areia e com ela pedras semelhantes ao estanho. No caso dos Lusitanos as partículas de ouro são separadas dos vei-

Bolinete, Bateia e outros instrumentos para a exploração de ouro de aluvião em Portugal. Georgius Agricola, *De Re Metallica* (1556), p. 326.

CRONOLOGIA

onde se verifica que o número de adiceiros é fixo, mandando-se que a substituição deles, por morte, renúncia ou outra causa, se faça "por quem não tiver mais bens do que o adiceiro substituído" (Regulamentação do preenchimento de vagas).

1451 - D. Afonso V abriga os adiceiros a pagarem a almotaçaria, confirmando decisão anterior.

1458 - Carta régia onde se vê que 21 dos adiceiros pagavam duas coras de ouro ao Rei.

1463 - Os ofícios da Adiça, até então de eleição na corporação, passam

a ser de nomeação do Rei que provia o ofício por falecimento ou outra razão de quem os exercia.

1467 - O rei D. Afonso V concede os rendimentos da Adiça em mercê a Tomás Luis de Chaves, cavaleiro da sua casa, consignando ao pagamento de uma tença anual de 10 mil

reais brancos. Esses rendimentos não eram todos os que o fisco recebia, pois não compreendiam os da cata da "malhada".

1468 - D. Afonso V estabelece um couto de homiziados na Adiça de Almada, para explorarem o ouro na coroadá do lugar, com privilé-

Forno de capelação empregue na metalurgia do ouro. Georgius Agricola, *De Re Metallica* (1556), p. 474.

16 Cf. Georgius Agricola, *De Re Metallica*, New York, 1950, pp. 347, 325-26 (tradução de Lurdes Costa).

Cf. imagens inseridas neste estudo. As "pedras semelhantes ao estanho" são o volfrâmio que, anda associado ao ouro, à prata e ao chumbo, em algumas minas e aluviões, como as da Panasqueira e os do Zêzere.

os e torrentes. Assim que toda a água da corrente desaparece os mineiros tiram a matéria-prima das valas com pás de ferro e lavam-no num vulgar bolinete. [...]

Outros povos entre os quais os Lusitanos, fixavam nos lados do bolinete - com cerca de 6 pés de comprimento e 1, 5 de largura - diversas travessas que retêm a areia num plano inclinado, as quais estão distanciadas entre si um palmo. O explorador ou a sua mulher deita a água na parte superior do bolinete, onde se encontra a areia que contém partículas de ouro. À medida que a areia escorre, ele agita-a com um rodo de madeira movimentando-o transversalmente na caixa. Com um ponteiro de madeira ele vai retirando constantemente os sedimentos que se depositam nas bolsas entre as travessas, ficando ali alojadas as partículas de ouro, enquanto a areia e outros materiais estéreis são levados pela água para uma celha colocada por debaixo do bolinete. Retiram-se então as partículas do metal com uma pequena pá de madeira para uma bateia. Com

esta bateia - que não excede as medidas de um pé e um quarto -, a qual ele movimenta para cima e para baixo na corrente, pode-se obter o ouro em partículas. Com aquele movimento a areia escorre do prato e o ouro em pó fica retido na concavidade central (cup-like). Alguns utilizam uma bateia que é estriada interiormente como uma concha, mas com uma pequena abertura por onde a água sai. Contudo, esta pequena abertura é mais estreita na parte anterior.

As depressões e as estrias são escavadas ou queimadas paralelamente no fundo do bolinete. O fundo é formado por três pranchas de dez pés de comprimento e de cerca de quatro pés de largura mas só do lado inferior, através do qual a água é escoada. Este bolinete, que tem também tábuas laterais fixas nas bordas, está cheio de cavidades redondas e de estrias que lhes dão acesso, existindo duas estrias para uma cavidade, de modo a que a água misturada com a areia possa escorrer para essa cavidade através da estria superior. Depois da areia ter sido parcialmente depositada, a água esgota-se pela estria inferior. O bolinete é colocado no rio, na corrente ou ainda na margem, apoiado em dois tripés. O primeiro tripé fica mais alto do que o segundo de modo a que o cascalho e as pequenas pedras possam rolar no plano inclinado. O explorador atira-lhe com a areia para cima com uma pá abrindo uma vala e deitando a água que transporta as partículas de metal com pouca areia para as cavidades. Enquanto que o cascalho e as pequenas pedras caem para uma celha colocada por baixo do bolinete. Assim que as cavidades estão cheias, ele escoo a concentrado e lava-o na bateia. O explorador repete esta operação várias vezes." 16

No séc. XIX, nas minas do Príncipe Regente instalaram-se um conjunto de infraestruturas de exploração composta de lavadouros (bolinetes), edifícios para a guarda das ferramentas, algumas máquinas e fornos de queima da amálgama de mercúrio e ouro e o aquartelamento do destacamento da Adiça.

Estas instalações controladas pelos militares permitiam trabalhar durante o verão, aumentando o tempo real de lavra por ano. Este facto reflecte-se no número de operários em laboração e, sobretudo, no número de jornas de cada exploração.

O Barão de Eschwege que deteve a direcção da mina

CRONOLOGIA

gios iguais aos do couto de Arronches.

1469 - D. Afonso V cede a exploração de parte da Adiça a Lopo de Almeida, conde de Abrantes e a Lourenço, florentim, reservando para si a lavra da Toura.

1472 - Os adiceiros queixam-se ao

rei pela quebra de privilégio de aposentadoria passiva "ainda em relação à comitiva do rei". Da queixa resultou a convenção em que se determina que se guardem os privilégios. Os infractores incorriam em multas para os cativos e os adiceiros podiam ficar com os seus

bens, os quais serviriam para pagar os impostos ao rei.

1473 - Carta de quitação de Lourenço, florentino, pelo ouro da Adiça, do qual era devedor em 125 mil reais. O trato ficou nas mãos de João Gonçalves de Alcanhães.

1480 - O mesmo rei, por morte de

Tomás Luis de Chaves, fez mercê vitalícia do rendimento das coroas de ouro da Adiça a Lisuarte de Andrade, fidalgo da sua casa e vedor-mor da artilharia

1485 - Confirmação do alvará de 1442, por D. João II, a favor de D. Beatriz, sua sogra.

entre 1824 e 1829 mandou proceder à abertura de pequenas galerias no salão argiloso dos vieiros, perpendiculares à arriba, no sentido do processo antigo do desmonte por malhadas. As galerias teriam de ser abertas de 100 em 100 passos na praia do lado sul. A estrutura teria de ter nove palmos de altura e seis de largura em baixo e quatro em cima ¹⁷. Seria construída de madeira, com travessas e portas. A exploração seria sistemática com desmonte sobre o salão. Uma bomba extraía a água para permitir melhor penetração na camada argilosa e, ao mesmo tempo, servia para a lavagem onde não existissem lavadouros (bolinetes).

Na exploração aproveitavam-se as fontes, regos ou olhos de água, nascentes e correntes naturais da região, quer para o desmonte, quer para a lavagem. No séc. XIX ainda se pensou em montar tanques e açudes de águas para a introdução do método hidráulico de exploração. O recuo da produção impediu esta tentativa de melhoria da lavra aurífera, mas evitou também a destruição da paisagem da arriba fóssil.

4. Procedimentos metalúrgicos para obtenção do ouro

A documentação antiga refere-se à associação entre adiceiros e ourives. É muito provável que os adiceiros tivessem os conhecimentos necessários para a passagem do minério de ouro ao ouro puro de quilate. Contudo, o ouro recolhido, era vendido em Lisboa aos ourives e estes davam-lhe o tratamento adequado. A casa real, além da capitação que recebia, constituía com o ouro de exploração real o tesouro. Consta que ceptros e coroas de reis portugueses fossem fabricados com ouro da Adiça ¹⁸. Alexandre António Vandelli, citando uma outra fonte, aceita que D. Dinis mandou fabricar um grande ceptro e uma coroa, dizendo contra aqueles que não viam utilidade na exploração da Adiça *"Que nele se ocupariam muito bem os que não tivessem que fazer"*.

Poucos são, no entanto, os documentos medievais que nos informam sobre os tratamentos metalúrgicos utilizados pelos adiceiros. Em 1316 era perante o quinteiro do Rei que os ourives da Junqueira e do Pessegueiro azougavam e coziavam o ouro. Azougar o ouro era misturar as "piscas" ou palhetas disseminadas nas areias com mercúrio de modo a ligá-las, subtraindo-as à

areia, e integrando-as num metal onde se combinavam. É uma técnica cuja aquisição remonta à antiguidade e foi amplamente desenvolvida pelos romanos. Contudo, nem todo o ouro da Adiça precisava do azougue, pois muitas palhetas obtinham-se à vista desarmada.

Galeria projectada para a Mina do Príncipe Regente, na Adiça. Segundo Eschwege (primeiro quartel do século XIX).

O azougue necessário à amalgamação, antes do séc. XVIII, encontrava-se em Lisboa e Almada, fenómeno que se tornou evidente, quando se realizaram estudos geológicos entre Sintra e Sesimbra, já nos princípios do séc. XIX. *"Sabe-se que há muitos anos também se achou azougue em várias partes nas alturas de Almada e eu mesmo o vi ao pé do armazém de vinhos que era do negociante Miguel Setaro, nas pequenas porosidades de pedras marnosas, pertencente a esta formação de areia"* ¹⁹.

Quanto ao cozimento do minério, a técnica utilizada é mais difícil descrição, pois existiam diversos fornos e procedimentos técnico-químicos na Idade Média, aliás, grande parte deles registados em Alonso Barba, no seu tratado sobre o ouro ²⁰.

No séc. XIX, devido à acção de José Bonifácio de Andrada e Silva foram introduzidos novos processos de amalgamação por meio de mercúrio, o que constituiu uma inovação e uma economia para o aproveitamento da areia e esmeril (mais 1/6 do total do ouro apurado). Utilizavam-se inicialmente bombas de água para a obten-

¹⁷ Cf. imagem desenhada pelo próprio Eschwege em documentos da **Intendência Geral de Minas**, Arquivo Histórico da Direcção Geral de Minas.

¹⁸ Provavelmente só o de D. Dinis, porque o de D. João III (desenho de Francisco da Holanda) foi confeccionado com ouro descoberto por Ayres do Quental, feitor dos metais do Reino, no referido reinado.

¹⁹ Eschwege, *"Memória Geognóstica (...)"*, ob. cit. p. 265. O autor refere o aparecimento de mercúrio em Lisboa, na Boavista, quando se edificou a Igreja de S. Paulo e casas vizinhas, durante a abertura dos alicerces. Na Espanha, província de Ciudad Real, existe uma outra *Almaden*, célebre pelas minas de mercúrio.

CRONOLOGIA

1487 - D. João II confirma a decisão do pagamento da almoçaria aos adiceiros.

1488 - Lisuarte de Andrade transfere para D. Mécia de Noronha, mulher de D. Martim de Castelo Branco, Senhor da Vila Nova de Portimão, conselheiro e vedor da

fazenda de D. João II, o tributo que o rei lhe dera em mercê.

- D. João II concede privilégio a Álvaro Domingues, tanreiro, morador em Almada, adiceiro, para não ir trabalhar na Adiça, mas devendo pagar as coroas que era obrigado pela razão do dito ofício.

1496 - Requerimento de D. Beatriz sobre os adiceiros da Adiça. D. Manuel concede a sua mãe, por doação todo o rendimento que recebia da mina.

1497 - D. Manuel confirma na cidade de Évora os privilégios dos adiceiros, nuns cadernos especiais. D.

Manuel confirma uma carta de D. João II em relação a D. Mécia de Noronha.

1498 - Cortes de Lisboa. Capítulos Especiais de D. Manuel pretendem extinguir os adiceiros do lugar (*mandamos que daqui em diante os não haja ali mais*) e os que ain-

Quadro dos períodos de actividade da Adiça, entre 1814 e 1833. Segundo Octávio Guedes (1877-78).

ção do esmeril com composição aurífera. O mineral depois era conduzido em padiolas até aos bolinetes de lavagem. O esmeril mais pesado era lavado em tinas com o mercúrio. De quinze em quinze dias era queimado e o resultado transportado em recipiente de couro fechado e selado até à Casa da Moeda, na Lisboa Oci-

por Manuel da Cruz Santiago, a quem D. João V concedeu, por Alvará de 20 de Dezembro de 1709, direitos de exploração. Por conta do Governo minerou-se o azougue em Coina, entre 1798 e 1801, tendo-se retirado arrobas de minério de entre as areias por meio de um poço, construído propositadamente para esse fim²².

O ouro extraído e entrado na Casa da Moeda era depois sujeito a fundição para amoeção. Entre o ouro entrado, entre 1814 e 1826 (389 marcos, 7 onças, 7 oitavas e 05 grãos) e o ouro obtido depois da fundição (373 marcos, 4 onças, 4 oitavas, e 45 grãos) havia uma quebra de 16 marcos, 3 onças, 2 oitavas e 32 grãos.

Segundo Octávio Guedes, de 1 de Julho de 1814 a 14 de Março de 1833, extraíram-se 88, 85724 kg de ouro puro, no estuário do Tejo, no valor de 257.060 francos.

Artur Lamas, que estudou as medalhas de D. Miguel, identificou uma, cunhada na Casa da Moeda, em 1828, com ouro proveniente da Adiça (toque de 22 quilates de 4 onças e 6 grãos a 115\$200 o marco, no valor de 57\$750)

Os métodos de fundição não deveriam ser muito diferentes dos utilizados no Brasil, nos finais do séc. XVIII, e cuja descrição está relatada em obras da especialidade²³.

5. Formas administrativas e rendas de exploração aurífera da Adiça

Um dos problemas que mais preocupou os historiadores e os engenheiros que estudaram a exploração aurífera da Adiça foi o do regime administrativo. Este problema envolve um corolário inerente ao próprio sistema adoptado de exploração que é o da sua rentabilidade, razão que justifica o estabelecimento de regras e relações de produção e trabalho.

Sousa Viterbo e, sobretudo, Gama Barros preocu-

dentel. Existiam, portanto, pequenos fornos de calcinação, talvez na sequência tecnológica dos fornos de ouro do *De Re Metalica* de Agrícola ou de Alonso Barba.

Eis como Eschwege descreve o processo: *“Depois de lavada uma carga de bolinete carregava outra de areia lavada em cubas de 2 e 1/2 pés de diâmetro e dois pés de profundidade. Enchia-se de areia lavada até 3/4 de altura, deixava-se água que subia duas polegadas acima do nível da areia, e juntava-se azougue na proporção ao ouro como 1 e 1/2:1. Inclina-se a cuba, e remexia-se com um ferro durante 1 e 1/2 a 2 horas.*

Lavava-se então a areia numa colher afunilada de ferro para separar a amálgama que se recolhia, e se espremia de catorze em catorze dias por peles de anta, que deixavam bolinhas como balas de espingarda, que se calcinavam num test coberto com um colo de retorta - e assim se vendiam à Casa da Moeda.

*A lei do ouro era 22 quilates”*²¹.

O azougue ou mercúrio vinha de uma mina situada em Coina, cuja laboração se iniciou nos finais do séc. XVIII. A Mina de Coina foi descoberta entre 1709-10,

Períodos de actividade	Produção de ouro depois de fundido		Produção correspondente de ouro puro	Numero d'homens por dia de trabalho, suppondo o anno de 260 dias uteis	Ouro puro por jornal	Despezas em reis	Valor do ouro produzido em reis
	Produção	Lei do ouro					
De 1 de julho de 1814 a 31 d'agosto de 1819 ...	46, kilog. 5831	22, quil. 3010 ou 0,9292	43, kilog. 27570	27	1, gram. 145	18.009\$790	21.069\$482
De 1 de setemb. de 1819 a 31 de julho de 1824 ...	35, kilog. 5692	22, quil. 3152 ou 0,9298	33, kilog. 07374	24 a 25	1, gram. 064	12.622\$377	18.066\$121
De 1 d'agosto de 1824 a 30 de junho de 1826 ...	3, kilog. 5825	22, quil. 7540 ou 0,9480	3, kilog. 39620	12 a 13	0, gram. 538	3.591\$960	1.937\$464
De 18 de maio de 1829 a 14 de março de 1833 ...	9, kilog. 7191	22, quil. 5000 ou 0,9375	9, kilog. 11160	20	0, gram. 4563	8.878\$630	5.197\$776
Total —15, annos 908	95, kilog. 4539		88, kilog. 85724			43.142\$757	46.270\$843

²⁰ Alonso Barba, *Arte de los Metales*, Madrid, 1770 (1ª ed. 1640), sobretudo Livro IV.

²¹ In Luiz de Castro e Solla, *Um manuscrito acerca da exploração do ouro perto de Lisboa no início do séc. XIX*, in *Boletim de Minas*, vol. 10, nº2, 1973, p.62.

²² Ver Eschwege, *ob. cit.*, *ibidem*; ver também Alexandre Antônio Vandelli, *“Aditamentos ou Notas à Memória Geognóstica de Eschwege”*, nota 8.

²³ Barão de Eschwege, *Pluto Brasiliense*, 2 vols., tradução, São Paulo, 1949, pp. 266-69.

CRONOLOGIA

da lá fiquem não se guardem os seus privilégios e fiquem devassos.	1511 - D. Manuel nomeia João d'Affonseca vedor e ouvidor da Adiça.	1522 - Carta régia de D. João III faz doação vitalícia da Adiça a Antão d'Affonseca, por morte de seu pai.	1554 - Damião de Gois refere, nesta data, que se explorava ouro na Adiça.	1814 - Por decisão de José de Bonifácio de Andrada e Silva inicia-se uma nova fase da Adiça - Mina Príncipe Regente, sob a responsabilidade da Intendência Geral de	1832 - É cunhada na Casa da Moeda, uma moeda de D. Miguel, com o ouro lavrado na Adiça.	1834 - Termina fase de exploração da responsabilidade da Intendência	C.1875 - Um casal inglês e um seu	criado passam dois anos na Adiça e exploram o ouro das rochas e fálésias.	1892-1905 - Nova tentativa de exploração do ouro da Adiça por parte de Henrique de Lima e Cunha e empresários franceses. Geólogo Paul Choffat. Registos.
--	--	--	---	---	---	--	-----------------------------------	---	--

param-se com esta questão e o último foi capaz de determinar alterações no regime, situando-as em meados do séc. XV (a partir de 1442). Para ele existiram dois sistemas, um anterior àquela data, caracterizado pela exploração do rei e entregue a um número indeterminado de adiceiros e outro posterior, em que os adiceiros se encon-

so serviço e por sermos fora deste empacho mandamos contratar co mas pessoas contheudas em esta carta [...]”.

Jorge Campos reconhece ainda o advento de outros sistemas administrativos na exploração da Adiça, no séc. XV, seguindo de perto, neste ponto, Gama Barros.

Equipamento de prospecção e de exploração de um adiceiro culto nos princípios do século XIX. Segundo Michiles, 1827.

À Intendencia Geral

das Minas e Metaes do Reino o seguinte:

3 Caixinhas de Sedro para conter productos inorganicos	\$300
1 Carta Corografica de Portugal, de W. Faden, assenta em panno, e com estojo de folha	2\$400
8 Cadilhos	\$260
1 Almocafre com Picareta	1\$600
2 Sinzeis	\$200
2 Bateias de prova	2\$880
2 Ditas de barro para preparações mineraes	\$100
1 Martelinho	\$120
1 Machadinha	\$240
1 Caixa portatil de folha, para conter todos os preparos da Secretaria e dezenho	\$960
1 Alavancote	\$300
2 Lanternas de furta fogo	\$960
1 Agulhão pequeno de Lataõ	\$720
1 Massarico de Lataõ	\$400
1 Linha quadrada de 60 braças	\$560
1 Fole	\$320
1 Broca de estrella	\$300
2 Grelhas de ferro para forja	\$160
1 Almofariz e pizaõ de ferro	\$600
1 Diamante de mina	\$060
1 Caixa de folha com balança e pezos	1\$400
1 Frasco de folha para azeite	\$160
1 Picareta	\$400
1 Martelo de ponta	\$800
1 Moles (em máu estado)	\$400
2 Ferros com 4 grampos para assentamento dos Foles	\$400
2 Caixotes (marca R) para conduzir ferramentas, instrumentos, etc.	3\$000
1 Frasco de folha para agua	\$200
2 Estojos de folha para papeis Officiaes	\$240
1 Sarrote	\$360
3 Caixotes para conduzir productos inorganicos	\$610
1 Almocafre	\$600
1 Enxada	\$400

1 Marmita de folha	\$800
1 Jogo de 5 copos de folha	\$800
2 Capsulas de folha	\$720
2 Bolças de Lona para conduzir ferramentas, Bateias, ou mineral	1\$500
2 Tratados de fundição e exploraçõ de minas	16\$800
1 Vidro com Goma-arabica	\$020
Vidros e Vexiga para os reajantes ..	\$680
Acido Nitrico (resto)	\$800
Dito Moriatico	\$080
Dito Sulfurico	\$060
Dito Oxalico	\$800
Prussiato de potassa	\$480
Carbonato de potassa	\$060
Sub-Carbonato de Sõda	\$800
Borato de Sõda	\$200
Monato de Amoníaco	\$240
Amoniaco liquido	\$260
Dissoluçõ de Moriato de barites ..	\$240
Nitro	\$100
Alguns remedios para golpes, ou algum accidente	1\$580

Tintas e pinceis para dezenho	\$240
Anta e cordel para pressaõ do ouro amalgamado	\$100
Somma Rs.	49\$770
Utencilios consumidos, e perdidos nas viagens	6\$090
Rs.	55\$860

A S. M. Imperial e Real

1 Bolça de velludo, e Vidro, para a amostra da Mina de ouro de S. Juliaõ da Barra	1\$040
---	--------

À Serenissima Senhora Infanta Regente

1 Caixa para ensaios	1\$600
Encademaçõ da Collecçõ de Minas	2\$400
Somma Rs.	60\$900

travam divididos em duas classes - os maiores e os menores. Todavia, na continuação do estudo (de base documental), que este historiador dedicou à Adiça, o leitor perde-se, perante o surgimento de um “*couto de homiziados*” estabelecido por D. Afonso V, como vimos, quando os adiceiros começaram a “*escassear*”!!! Ou então perante a “*cedência gratuita da exploração da Adiça*” a Lopo de Almeida e a Lourenço, florentino, com reserva de lavra para o rei, em certos períodos de tempo, que Gama Barros classifica como outro regime - um “*novo sistema*”, logo em 1469, apenas 27 anos depois da alteração que enunciara umas páginas antes.

Deve-se a Jorge Campos uma tentativa de periodização mais consequente com mudança de sistema administrativo verificado. “*Em 1434 - diz ele - terminou a primeira fase da exploração do ouro da Adiça. A 4 de Novembro desse ano, D. Duarte decidiu reformar toda a administração da Adiça, conforme adiante teremos ocasião de descrever*”²⁴. De facto a mudança ocorreu com D. Duarte e transparece de forma clara na sua Lei das Minas, promulgada em 1434²⁵. “[...] *considerando como os nossos adiceiros da adiça aviam grandes privilégios e liberdades por nos averem de servir no apanhamento do ouro que se em ella apanha os quaes eram obrigados certos tempos do anno handarem no medam lavrando e elles non se despunham esto fazer por nos-*

Apesar dos diversos contributos para o esclarecimento da questão, a problemática dos sistemas administrativos da exploração do ouro naquela região não se encontra ainda hoje resolvida. A complexidade do problema aumenta se considerarmos que o fenómeno transcende a mera análise dos documentos para se estabelecer nos termos da geografia e da geologia da exploração e da rentabilidade possível em função das características sociais e dos limiares tecnológicos das diversas épocas.

Havia uma determinada distribuição da apanha e lavra aurífera, em função das características geológicas do aparecimento do minério. Através da Lei das Minas de D. Duarte a exploração incidia sobretudo na “*malhada*” e no “*médão*”. Os adiceiros tinham por obrigação apanhar o ouro quer na malhada, onde o ouro aparecia em maior quantidade, quer no médão, onde o obtinham em menores quantidades, durante certas partes do ano. O “*médão*” constituía também a parte mais trabalhosa da exploração, enquanto que a “*malhada*” pressupunha a lavagem aluvial em duas condições específicas: a partir das areias da praia e abrindo vala até certa profundidade, perpendicular à arriba. Neste último caso, o limiar tecnológico não podia exceder os quatro metros e meio de profundidade, pois apareciam águas em grande quantidade, difíceis de bombear.

²⁴ Jorge Campos, *ob. cit.*, p. 293.

²⁵ ANTT, L^o 6 de Odiana; Também Chancelaria D. Duarte, L^o III, fls. 12 e 12^v e Jorge Campos, *ob. cit.*, p. 295-296. Gama Barros apenas se referiu a um importante documento da Chancelaria de D. Duarte, mas no Livro VI, fls. 61^v e 65, também referente à Adiça.

Antes de D. Duarte esta importante precisão não parece evidente na documentação conhecida. Mas depois, com a reforma de 1434, a tendência foi atribuir a exploração da malhada aos 21 adiceiros maiores, e a do medão aos 23 adiceiros menores. No caso da malhada, metade da exploração pertencia aos adiceiros, mas a outra metade pertencia ao rei, ficando os primeiros com obrigação de vender ao rei o seu ouro, pelo preço legal taxado, inferior ao amoedado. No que respeita ao médão, a regra que se estabeleceu foi a da isenção de pagamento ao rei da parte respectiva, como forma de incentivar a referida exploração. Em qualquer dos casos, tanto os maiores como os menores eram obrigados ao pagamento de um tributo corporativo: duas coroas de ouro para os primeiros e uma coroa para os segundos.

O lugar que o rei ocupava no processo de exploração do ouro é de primeiríssima importância. Nos primeiros tempos, a exploração corria debaixo da tutela do monarca que recebia a tributação dos adiceiros, como vimos. Só a corporação tinha autorização legal para lavar o ouro naqueles e outros lugares. Mas, os adiceiros pagavam ainda o quinto, parte do produto da exploração, que revertia integralmente para a coroa. Este imposto, de origem muçulmana, estabeleceu-se durante as guerras da reconquista, pois ao rei cabia 1/5 dos despojos obtidos na guerra.

Para a fiscalização e recepção deste valor, existia o quinteiro. Era um adiceiro, juiz e defensor dos adiceiros, acumulando as funções com as de funcionário régio, que actuava nessa espinhosa missão. Sabe-se que o quinteiro existia desde D. Afonso III e os adiceiros só respondiam perante ele, tais eram os seus privilégios. Por diploma de D. Dinis o quinteiro dos ouriveiros da Junqueira e do Pessegueiro era também juiz privativo, devendo acompanhar as remessas de ouro. Competia-lhe enviar para o Almojarife as receitas e as rendas das multas que cobrava.

Esta tradição do quinto do ouro prolongou-se durante o séc. XVI e os sécs. XVII e XVIII. Cobrava-se no Brasil, na época áurea dos ingressos do ouro. Segundo Lucio de Azevedo, "o quinto do produto das minas era tributo antigo especificado nas cartas de doação por D. João III, e tradicional na Península, onde já se pagava ao dominador sarraceno o quinto dos tesouros encontrados, assim como em guerra ou de presas"²⁶.

Após a recepção do quinto, o rei reservava para si o direito de comprar todo o ouro que estivesse ainda nas mãos dos adiceiros.

No séc. XV, por volta de 1434, o regime administrativo foi alterado. Os adiceiros passaram a ser artifices corporativos em número fixo, em relação ao passado.

Parece também evidente que a lei de 1434 altera o regime da exploração não só por introduzir variantes, como faz coexistir com antigas tributações, processos

mais complexos de rentabilização, além de reconhecer apenas 45 adiceiros, com baias mais estreitas²⁷ e de hierarquização mais rígida. De facto, os adiceiros maiores, os da malhada, eram de mais posses. Tinham cargos, por eleição, depois por nomeação régia. Os principais cargos eram o ouvidor, o vedor, o escrivão, o juiz, o alcaide e os mestres.

Tanto antes, como depois de 1434, os adiceiros dispunham de amplos privilégios e prerrogativas difíceis de cercear por parte do Concelho de Almada, e por parte de grupos sociais como a nobreza. Segundo Maria Alfreda Cruz, todos eles viviam em Almada, as mulheres eram padeiras e regateiras e tinham bestas de carga que assolavam as quintas e apanhavam os frutos e as lenhas. As lenhas eram indispensáveis à queima do minério para a separação do ouro da massa amalgamada. Esta questão prova que, por volta do séc. XIII, os interesses dos adiceiros estavam em oposição aos de Almada, concelho cada vez mais ligado às actividades agrícolas da região.

A corporação já existia no séc. XIV (reinado de D. Dinis), mas o número de mineiros parece não ter sido sempre igual. Regulamentos, contratos ou acordos acabaram por ser estabelecidos desde então, como transparece da documentação.

A existência da corporação não significa que só os adiceiros explorassem o ouro. É provável que outros trabalhadores assalariados estivessem sob a alçada dos adiceiros, sobretudo nos bons períodos da cata, trabalhando à jorna. Havia também os exploradores clandestinos, talvez adiceiros do Ribatejo, que na região apareciam com regularidade. Nos períodos de crises agrícolas o seu número aumentava, sempre na esperança de resolverem as situações de carestia e fome.

Sabe-se que a partir de Afonso III a Adiça tornou-se um couto real, mas há notícias do aparecimento esporádico de "garimpeiros" na cata do ouro, com menor ou maior êxito, em geral perseguidos pelos funcionários régios e adiceiros. Por sua conta e risco, muitos adiceiros, vendiam o ouro que colhiam aos ourives de Lisboa.

É possível conhecer a história de alguns adiceiros porque a partir de 1442 passaram a ser nomeados por carta régia para ofícios da corporação e seus principais cargos. Dos primeiros, referidos em documentos, fizemos um pequeno inventário que acompanha este estudo.

Havia razões económicas para a manutenção da organização corporativa. Segundo Octávio Guedes os motivos eram de economia de lavra. Por este motivo, a partir dos seus conhecimentos de engenharia de minas, procurou calcular a produção bruta da Adiça, por ano e ao longo dos séculos. Verificou então que a "malhada" dava 5,5 kg ouro/ano enquanto que o "médão" dava apenas 1,516 kg/ano. No total 7 kg/ano²⁸.

²⁶ Lúcio de Azevedo, *Épocas de Portugal Económico. Esboços de História*, Lisboa, Clássica Editora, 1947, p. 343.

²⁷ "e quando qualquer deles morria ou renunciava ao ofício o seu substituto não podia possuir mais bens do que o substituído". Cf. *Elucidário*, ob. cit., p. 228.

²⁸ O. Guedes baseia os seus cálculos no número de homens (20 na malhada, 22 no médão) que multiplica por 260 dias, multiplicando ainda por 1,06 g e 0,3 g/jornal nos dois sítios. Segundo ele, 0,3 g/jornal no médão é o "minério necessário para dar algum lucro aos adiceiros"; mas não se sabe que ponderações relacionadas com os custos e os preços estiveram na base deste cálculo. O que sabemos é que o total de 7 Kg/ano corresponde à diversidade de teores de ouro e às condições objectivas, semelhantes às do período de exploração de 1814-1826, que serviram, neste caso, de paralelo hipotético. Segundo ele, em 400 anos da Adiça produziram-se 2.800 Kg.

Contudo, deverá admitir-se que os adiceiros podiam trazer homens por sua conta, pagar à jorna, para melhor rentabilizar a exploração. Também o rei podia entregar a exploração a outros mineiros, quando bem entendesse e, este aspecto, não está omissa da lei de 1434, quer no que respeitava ao médão “ou outrem”.

Acrescente-se que o rei dispunha de reservas de exploração aurífera para seu único benefício. Num documento do séc. XV fala-se na “*Toura*”, local onde a exploração se fazia por conta do rei e para o rei, num certo período do ano, no qual podiam trabalhar os adiceiros ou outros, como vimos atrás.

Estes outros podiam ser bem os que nas praias andavam à cata e contra os quais se levantavam por vezes os adiceiros, pois não pertenciam ao ofício, ou ao lugar. Vindos de outras paragens do Ribatejo, eram exploradores clandestinos, “*garimpeiros*” isolados.

No tempo de D. Afonso V, algumas famílias estranhas à Adiça, vindas de outras partes do país, mas em geral homiziadas, fixaram-se por determinação régia, perto da antiga Adiça, com o objectivo de estimular a lavra do ouro no médão. Tinha um raio de acção de meia légua em redor, não mais, porque o território era dos adiceiros e estes constituíam um grupo social coeso por serem os exploradores legais.

Sabe-se ainda que a partir de meados do séc. XV, pelo menos, o rei começou a fazer o encabeçamento das rendas da Adiça, a título de mercê. Tal aconteceu com Thomaz Luiz de Chaves, cavaleiro da casa de D. Afonso V, entre 1467-1480, por 10 mil reais brancos. Sucedeu-lhe Lisuarte de Andrade, cavaleiro do mesmo rei, vedor-mor de artilharia, entre 1480 e 1488, por 42 coroas de ouro, em troca de pensão anual, que dele recebia, no valor de 10 mil reais. Depois foi a vez de D. Mécia de Noronha, mulher de D. Martinho de Castelo Branco, conselheiro do rei e seu vedor da fazenda, entre 1488 e 1496. Com D. Manuel, o encabeçamento acabou por ser entregue, a partir de 1496, a sua mãe, D. Beatriz, mas neste ponto existe alguma confusão entre o princípio do encabeçamento e a concessão de direitos que estiveram

anos antes nas mãos da Infanta D. Isabel, ligada aos interesses de Almada.

A partir de 1469-70 surge-nos outra situação. O rei concede o arrendamento do ouro da Adiça, por dois anos, a exploradores privados, proto-empresários de feição capitalista. À primeira concessão apareceu ligado Lopo de Almeida, conde de Abrantes, conselheiro e vedor da fazenda e Lourenço, mercador florentino, pela quantia de 120.000 réis. O rei pretendia salvaguardar os seus próprios interesses e os dos adiceiros, mas na realidade, estamos na presença de um outro tipo de exploração, envolvendo outros meios técnicos, outras localizações em áreas específicas do couto e outras situações de trabalho.

Na sequência destas mudanças João Gonçalves de Alcanhões, cavaleiro da casa do rei, aparece ligado a este tipo de exploração, entre 1470-71 ou 1471-73, substituindo Lourenço, florentino.

Uns anos depois é a vez de João de Affonseca (1511-1522) e seu filho Antão d’Affonseca (1522 →), que aparecem como “*empresários*” enquadradores dos adiceiros e como personalidades com suficientes conhecimentos e cabedais para se arrojarem a manter na mesma família a exploração da Adiça durante, pelo menos, mais de onze anos.

Quanto à época de 1814-1834, a Mina de Ouro da Adiça foi explorada e administrada pela Intendência Geral das Minas, organismo estatal criado pelo estado absoluto, por D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Diversos intendentes coordenaram os trabalhos, responsabilizando os mestres pela prospecção, mineração e lavra e pelos restantes trabalhos metalúrgicos. De 1 de Julho de 1814 a 1 de Setembro de 1819, esteve à frente da mina Bonifácio de Andrada e Silva, iniciador deste novo período de lavra. Seguiu-se-lhe Alexandre António Vandelli, um propagandista da mina, que tudo fez para a manter em laboração. Governou-a de 5 de Setembro de 1819 a 31 de Julho de 1824. De 1 de Agosto desse ano até 30 de Junho de 1826 foi a vez do Barão de Eschwege, técnico experiente e realista. Foi assessorado por

ADICEIROS REFERIDOS NA DOCUMENTAÇÃO (*)

Afonso Annes Cremente, genro de Pero Martins Afonso, armador contra corsários e navegador para as Canárias (1470 →).

Afonso Ferreira, escrivão (1482 →).

Afonso Gomes, morador em Almada, adiceiro do conto de 21 (1480 →).

Alvaro Anes Veregoa, adiceiro nos medões de Almada (→ 1492).

Alvaro Domingues, tanoeiro, morador em Almada (→ 1488).

Alvaro Domingues filho de Domingues Anes (1472 →).

Alvaro Fernandes, alcaide e meirinho dos adiceiros (→ 1463).

Alvaro Paes, vedor dos adiceiros (1454 →).

Antão d’Affonseca, filho de João d’Affonseca, vedor e ouvidor, explorador vitalício da Adiça (1522 →).

Diogo Afonso, adiceiro, mestre principal (1482 →).

Diogo Dias, morador na Caparica, termo de Almada, adiceiro do conto de 21 (1458-1483).

Diogo Nunes, vedor da Adiça (→ 1472 →).

Domingos Anes, adiceiro, inválido (→ 1472).

Domingos Romaes, mestre adiceiro (→ 1360 →).

Estevão Eanes, mestre adiceiro (→ 1350 →).

Fernão Martins, alcaide da corporação da Adiça (→ 1463).

Gonçalo Dias, mestre principal (→ c. 1482).

Heitor de Mariz, alcaide da corporação da Adiça (1463 →).

João Afonso Cremente, adiceiro do conto de 21 (1492 →).

João d’Affonseca, vedor e ouvidor da Adiça, explorador vitalício (1511-1522).

João Gomes, mestre adiceiro (→ 1350 →).

João Gonçalves, mestre (1482 →).

João Lopes, cerca de 70 anos, sapateiro, morador em Lisboa, aposentado no seu lugar de adiceiro, doente (→ 1454).

João Luis, cerca de 70 anos (→ 1462).

Lopo Dias, escudeiro, vedor da Adiça (→ 1492 →).

Lopo Dias, ouvidor e vedor da Adiça (1473-1482 →).

Nicolau Afonso (c. da 2ª metade do séc. XV).

Pero de Almada, criado de Gomes Eanes de Zurara, filho de Alvaro Fernandes, alcaide e meirinho dos adiceiros (1463 →).

Pero Martins Afonso, 80 anos, morador em Almada, cego, adiceiro (→ 1470).

(*) → Antes de; Depois de →.

Vicente Pinto Miranda, um técnico que vinha do período de Vandelli. Eschwege continuou a despachar assuntos da Adiça até Maio de 1829, mas as questões políticas relacionadas com a tomada do poder e da coroa portuguesa por D. Miguel, de quem era adversário, afastou-o da terceira intendência.

A mina voltou a laborar desde Junho de 1829 até Julho de 1833 sob a alçada de Vandelli, afastado do lugar logo que as tropas de D. Pedro IV tomaram conta de Almada e conquistaram Lisboa. Desde esse período turbulento até finais de 1834 dirigiu a mina Vicente Pinto de Miranda²⁹.

Octávio Guedes, cuja cronologia dos períodos de actividade da época da Intendência não coincide em todos os pontos com aquela que estabelecemos, publicou um mapa da produção de ouro, trabalho e valor do produto que é um excelente indicador da acção daquele organismo durante cerca de dezasseis anos de actividade. O número de homens/dia de trabalho por ano não corresponde ao apresentado por Vandelli, visto que o ajudante de intendente somou o número de trabalhadores pelos dias de trabalho, exagerando as estatísticas, impedindo assim que sirvam de base para qualquer cálculo³⁰.

6. Os últimos "adiceiros"

Um dos últimos "adiceiros" foi um tal José Bernardo Michiles, coronel, natural de Almada, onde nasceu em 1772. Após ter servido na Marinha e no Regimento de Artilharia e vivido os últimos momentos do Brasil colonial, dedicou-se à mineração, tendo até publicado uma obra sobre os trabalhos de prospecção mineira, intitulada *Breve exposição dos trabalhos montanísticos empreendidos por José Bernardo Michiles*³¹. Segundo Castro e Solla era mais um habilidoso, cheio de astúcia e artes do que um cientista da matéria. Conheceu-se a oposição que havia entre Eschwege e Michiles a propósito das coisas minerais³².

Na data da publicação da sua obra, talvez um pouco antes, estando ciente da paralização da exploração do ouro na Costa da Caparica, apresenta um requerimento para explorar todas as praias desde a Trafaria ao Cabo Espichel e da Cruz Quebrada a Cascais, querendo substituir-se à Intendência Geral das Minas, visto que aqueles locais haviam ou estavam a ser explorados por aquele organismo. As pretensões são-lhe negadas quanto à Adiça, a qual era considerada esgotada por Eschwege, mas sabe-se que Michiles andou pela margem norte do Tejo, entre S. Julião da Barra e Cascais, à cata do ouro, tendo produzido ouro em S. Julião, entre 28 de Fevereiro e 8 de Agosto de 1825: 4 onças, 5 oitavas e 39 grãos no valor de 71\$059 réis.

Em 1837 vêmo-lo como director dos trabalhos mineralógicos da Primeira Companhia de Mineração Lis-

bonense, com Estatutos aprovados pelo governo setembrista, sob a égide de António José Lourenço Vieira, António Pedro Barreto Saldanha e Francisco Soares Caldeira, um velho arsenalista. Esta empresa tinha por fim lavar Minas Metálicas, Salinas e Combustíveis em todo o território português em conformidade com Lei de 25 de Novembro de 1836.

Ainda no séc. XIX a Adiça chegou a atrair as atenções de exploradores e empresários.

Por volta de 1875 um casal de ingleses explora ouro nas falésias da arriba e entre 1892-1905 esteve eminente a constituição de uma empresa que pretendia explorar segundo novas técnicas, numa escala industrial, o ouro de toda a costa³³.

Bibliografia essencial

I. Sobre a Adiça

AGUILAR, Amado de, - *Da Velha Adiça à Nova Fonte da Telha*. Almada, Câmara Municipal, 1961.

BARROS, Henrique da Gama, - *História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a XV*, 2ª ed., Lisboa, vol. VI, pp. 106-120. (1ª ed., Tomo III, Lisboa, Tip. Castro Irmão, 1914, pp. 61-69).

CAMPOS, Jorge de, - "Elementos para a história da administração mineira nos séculos XII a XVI", in *Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro*, XII, fasc. 3-4, Porto, 1957, pp. 272-345.

CARVALHO, Adalberto Dias de, - *Breves Referências Sobre Jazigos Auríferos Portugueses*. Separata do vol. 16, nº 3/4 do *Boletim de Minas*, Lisboa, DGGM, Lisboa, 1980.

CARVALHO, Adalberto Dias de, - "Reflexões sobre jazigo auríferos portugueses", in *II Congresso Ibero-Americano de Geologia Económica*. Buenos Aires, Tomo 2, 1975, pp. 211-227.

CARVALHO, Adalberto Dias de, - "As Aluviões Auríferas do Tejo", in *Boletim de Minas*, vol. XII (nº 1), Janº/Março, Lisboa, 1975, pp. 3-16 (existe Separata).

CHOFFAT, Paul, - "Rapport géologique et économique sur les sables aurifères marins d'Adiça et sur d'autres dépôts aurifères de la côte occidentale de la péninsule de Setúbal [1892]", in *Comunicações da Comissão de Serviço Geológico de Portugal*, vol. IX, Lisboa, 1912-13, pp. 5-26.

COSTA, A. I. Marques da, - "Estações Pré-históricas dos arredores de Setúbal: Idade Eometálica (ou do cobre e bronze primitivos)", in *O Arqueólogo Português*, Lisboa, vol. XIII (7-12), Julho-Dezembro, 1908, pp. 270-283, sobretudo p. 271.

DINIZ, Pedro Joyce, - *Subsídios para a História da Montanística*, 2 vols., Lisboa, 1939-41, sobretudo vol. II, pp. 88-104 e 377-380.

ESCHWEGE, Barão de, - "Memória Geognóstica, ou Golpe de Vista do Perfil das estratificações das diferentes rochas, de que he composto o terreno desde a Serra de Cintra na Linha de Noroeste a Sudeste, até Lisboa, atravessando o Tejo até à Serra da Arrábida e sobre a sua idade relativa". *Memórias da Academia de Ciências de*

²⁹ Nesta cronologia servimos de fontes impressas e manuscritas.

³⁰ O. Guedes, *ob. cit.*

³¹ Nesta obra publicada em Lisboa pela oficina de Desdério Marques Leão, em 1827, diz ter prospectado entre 1824 e 1826, 158 minas de ouro, 33 de prata e 19 de pedras preciosas. Ver, em apêndice, o equipamento de um explorador de ouro português, culto, do 1º quartel do séc. XIX.

³² Michiles, era favorável a exploração portuguesa das minas e contra todos os estrangeiros que se dedicassem em Portugal a esta profissão. Cf. também sobre este assunto Castro e Solla "As artes de Michiles. Contra a ciência de Eschwege". *Boletim de Minas*, 1981.

³³ Cf. Paul Choffat, *ob. cit.* Os empresários da última tentativa são franceses, tendo em Portugal um representante Henrique de Lima e Cunha. Choffat era o geólogo da empresa.

- Lisboa. Tomo XI, parte 1, pp. 253-280 (sobretudo p. 265-268), Lisboa, 1831.
- ESCHWEGE, Barão de, - **Memória sobre a História Moderna da Administração das Minas em Portugal**, Lisboa, Typ. da Academia das Ciências, 1838.
- FLORES, Alexandre M. - [e NABAIS, António], **Os Forais de Almada e seu Termo. I. Subsídios para a História de Almada e Seixal na Idade Média**. Almada/Seixal, 1983, pp. 22-24, 31, 114-118.
- GOIS, Damião de, - **Descrição da Cidade de Lisboa** [ed. de José Felicidade Alves], Lisboa, Livros Horizonte, 1988. (1ª ed., Évora, 1554).
- GUEDES, M. Octávio, - **"Apontamentos sobre a produção d'ouro e prata em Portugal"**, in *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, Lisboa, 1877-1878, nº 2, 1ª série, p. 138-140 e nº 3, 1ª série, p. 209.
- LAMAS, Arthur, - **Medalhas de D. Miguel**, separata de *O Arqueólogo Português*, vol. XI, Lisboa, 1906, p. 17-18.
- LOPES, David, - **Nomes Árabes de Terras Portuguesas**, Lisboa, 1968, pp. 161-162.
- MICHILES, José Bernardo, - **Breve Exposição dos Trabalhos Montanísticos**, Lisboa, of. de Desidério Marques Leão, 1827. [exemplar da BN-SA 18.289 P com texto manuscrito, após a censura prévia].
- MONTEIRO, Rafael, - **A Verdade sobre os Limites dos Concelhos de Sesimbra, Almada e Seixal**, Sesimbra, 1971, pp. 33 e segs.
- MORENO, Humberto Baquero, - **Os Municípios Portugueses nos Séculos XIII a XVI. Estudos de História**, Lisboa, Presença, 1986, p. 124 (Almada - adição de - 1468).
- OSBERNO, - **"Carta de um cruzado inglês sobre a conquista de Lisboa"** in *Conquista de Lisboa aos Mouros (1147)*, Lisboa, 1936, pp. 38-112.
- RAU, Virgínia, - **"Aspectos do "Trato" da "Adiça" e da "Pescaria" do "Coral" nos Finais do Século XV" (1972)**, in *Estudos de História Medieval*, Lisboa, Presença, 1985, pp. 142-154.
- SILVA, José Bonifácio de Andrada e, - **"Memória Sobre a Nova Mina de Ouro da Outra Banda do Tejo"**, in *Memórias Económicas da Academia das Ciências de Lisboa*, 1ª série, Tomo VI, Lisboa, 1817, pp. 140 e ss.
- SOLLA, Luiz de Castro e, - **"Um manuscrito acerca das explorações de ouro perto de Lisboa no início do século XIX"**, in *Boletim de Minas*, Lisboa, vol. X, nº 2, Abril/Junho, 1973, pp. 51-65.
- SOLLA, Luiz de Castro e, - **"As Artes de Michiles Contra a Ciência de Eschwege"**, in *Boletim de Minas*, Lisboa, vol. XVIII, nº 4 Outº/Dezº, 1981, pp. 285-299.
- SOLLA, Luiz de Castro e, - **"Fantasias e Factos nas Referências Antigas às Minas Portuguesas e Carlos Van Zeller"**, separata do vol. 8, nº 3 do *Boletim de Minas*, Lisboa, DGGM, 1971.
- SOUSA, Fr. João de, - **Vestígios da Língua Árábica em Portugal ou Lexicon Etymologico das Palavras e Nomes Portugueses, que têm origem árábica**. Lisboa, Oficina da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789, p. 41-42
- VANDELLI, Alexandre António, - **"Aditamentos ou Notas à Memória Geognóstica de Eschwege"**, in *Memórias à Academia de Ciências de Lisboa*, Lisboa, 1831, pp. 281-306 (sobretudo, notas 8 e 13 e mapas I e II).
- VITERBO, Francisco Marques de Sousa, - **Artes Industriais e Metálicas em Portugal. Minas e Mineiros**. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1904, (BN RES 508). (Cf. em especial *"Minas de Ouro"*, pp. 10-18).
- VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa, - **Elucidário das Palavras, Termos e Frases que em Portugal Antigamente se Usarão**, Porto, 1962, 3ª ed., s. *"Adiceiro"*, I, pp. 217-221.

II. Sobre a Tecnologia do Ouro e Arqueologia Mineira

- AGRÍCOLA, Georges, - **De Re Metalica** (ed. de Herbert Clarck Hoover e de Lou Henry Hoover a partir da edição latina de 1556), New York, Dover Publication, Inc. 1950.
- BARBA, Alvaro Alonso, - **Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por açogue. El modo de fundirlos todos y como se han de refinar y apartar unos de outros**, Madrid, Imp. del Reyno, 1640 (Reedição facsimilada da edição de 1770) México, 1925.
- CUSTÓDIO, Jorge, - **As Minas Abandonadas do Ponto de Vista da Arqueologia Mineira e Industrial**, Lisboa, Conferência Ambiente e Minas Abandonadas, 1991 [dactilografado].
- ESCHWEGE, Barão, - **Pluto Brasiliense**, 2 vols., S. Paulo, 1949.
- HAUSER, H., - **L'or**, 2ª ed., Paris, Vuibert & Non, s.d.
- Metalurgia**, Lisboa, Biblioteca de Instrução e Educação Profissional, s. d., pp.82-85

Fontes

ANTT

- Gaveta 5, Maço 1, nº 33.
 - Livros dos Mestrados: Caixa S. Tiago.
 - Chancelarias de D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro, D. Fernando, D. João I, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, D. Manuel, D. João III.
 - Livro 4º, 5º e 6º do Guadiana.
 - Místicos.
- Direcção Geral de Minas. Reservados.**
- Intendência - Resultados da lavagem do ouro na Adiça - Desde 1814 até 1833 - com várias interrupções (ms.).

ABSTRACT

The importance of the Order of Santiago, a religious institution that, between the XIIIth and XVth centuries, played a major role, first in the reconquest of the territories under Almohad occupation, and then in the systematic organization of the territory and its communities.

RÉSUMÉ

On analyse le rôle de l'Ordre de Santiago. C'est une institution religieuse qui, entre les siècles XII et XV, a eu un important rôle: d'abord dans la reconquête de territoires sous occupation almohade, et puis dans l'organisation systématique du territoire et dans l'encadrement des populations.

A ORDEM DE SANTIAGO

EM ALMADA NOS SÉCULOS XII A XV

por Luis Pequito Antunes (*)

A insegurança e o despovoamento generalizado da península de Setúbal, desde meados do século XII, levaram os monarcas a tomar medidas no sentido de contrariar aquela situação, entretanto agravada com a invasão almóada, que cercou Santarém em 1184¹. Neste contexto, D. Afonso Henriques entregou, nesse ano, a Bernardes Mendes, cónego da Sé de Lisboa, as igrejas do castelo de Coima, como recompensa pelas acções de povoamento realizadas na zona² e, em Março de 1185, procurou restaurar Palmela através da doação de um foral³. Entre Dezembro deste ano e Abril do ano seguinte a rainha D. Dulce, com as suas filhas, confirmou a carta de segurança e privilégio, concedida, em 1170, por D. Afonso I aos mouros forros da região⁴ e a 28 de Outubro, D. Sancho I, entregava à Ordem de Santiago os castelos de Almada (*cum omnibus suis terminis novis et veteribus*), Palmela e Alcácer⁵, de modo a garantir a defesa e segurança da região.

Contudo, não era esta a primeira vez que os santiaguistas se encontravam senhores de Almada. As bulas de Alexandre III e de Lúcio III, datadas respectivamente de 1175 e 1184, incluíam Almada "*cum suis pertinentiis*" entre os bens da Ordem⁶, deixando perceber a existência de uma doação no reinado de D. Afonso Henriques, muito provavelmente em 1172, por altura da entrega de Arruda aos espatários⁷, ou nos três anos seguintes. No entanto, quer por razões que desconhecemos,

quer pela desconfiança em relação aos santiaguistas, agravada pela quebra de lealdade em 1179⁸, o monarca retirou-lhes as doações efectuadas. Daí a insistência da Ordem e as precauções tomadas por D. Sancho I ao deixar explícito que a entrega dos castelos de Arruda, Almada, Palmela e Alcácer se fazia com a condição de estes se manterem ao serviço do rei, dos filhos e sucessores a quem prestariam obediência⁹.

A referência à conquista de Almada, "*com gram trabalho*", no foral de 1190¹⁰ levanta a hipótese de o castelo ter sido perdido e reconquistado de imediato pelo monarca português entre 1187 e aquela data, o que implicaria o abandono do castelo pelos santiaguistas, se é que o chegaram a ocupar, envolvidos como estavam em várias empresas militares. Este facto contribuiu para agravar, localmente, a relação entre cristãos e mouros, acelerou o despovoamento dos campos lançando o caos na organização social e económica da região, mais uma vez transformada em zona de fronteira face ao avanço almóada de 1191. Procurando contrariar esta situação D. Sancho I atribuiu o citado foral que, significativamente, não refere os santiaguistas entregando a defesa local a cavaleiros laicos, chefiados por um alcaide de nomeação régia, a quem cabia a exploração do campo inimigo e o fornecimento de metade da guarnição das atalaias. As medidas deste diploma de pouco serviram nos anos seguintes, em virtude dos acontecimentos posteriores.

(*) Licenciado em História pela F.L.L.
Chefe da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Almada.

1 José Mattoso, "D. Sancho I, o Povoador", in *História de Portugal* (dir. José Hermano Saraiva), Lisboa, 1983, pp. 512-513; Joaquim Veríssimo Serrão, *História de Portugal: Estado, Pátria e Nação* (1080-1415), 3ª ed., Lisboa, 1979, pp. 103-109.

2 *Chancelarias Medievais Portuguesas*, v. I: Documentos da Chancelaria de Afonso Henriques (ed. por Abiluh E. Reuter), Coimbra, 1938, pp. 396-397.

3 *Ibidem*, pp. 397-398.

4 *Documentos de Sancho I* (1174-

1211), ed. Rui de Azevedo, Avelino de Jesus da Costa e Marcelino Pereira, Coimbra, 1979, p. 329.

5 *Ibidem*, pp. 22-23; Alexandre Herculano, *História de Portugal. Desde o começo da monarquia até o fim do reinado de Afonso III* (prefácio e notas críticas de José Mattoso), T. II, Lisboa, 1981, pp. 26-30.

6 Joaquim dos Santos Abranches, *Fontes do Direito Ecclesiástico Português - I: Summa do Bulario Portuguez*, Coimbra, 1895; Henrique da Gama Barros,

História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, 2ª ed (dir. Torquato de Sousa Soares), T. II, Lisboa, 1944, p. 305, nota 2.

7 *Ibidem*, p. 305;

8 Veja-se sobre o assunto José Luis Martín, *Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195)*, Barcelona, 1974, p. 84, no qual afirma "en junio o julio de 1179 los santiaguistas ayudaron al rey de León contra el portugués y en premio recibieron el realengo de Arcos, en Galicia (...). Ante esta ali-

anza de santiaguistas y leoneses el monarca portugués anuló sus donaciones a la Orden (...)"

9 *Documentos de D. Sancho I*, p. 22 - "*tali uidelicet condicione ut mihi et filijs meis et nostris successoribus cum eis obediendo seruiatis.*"

10 *Ibidem*, pp. 71-75. Também publicado por Alexandre M. Flores e António J. Nabais, *Os forais de Almada e seu termo: I. subsídios para a história de Almada e Seixal na Idade Média*, Almada/Seixal, 1983.

O ano de 1190 foi marcado pela ofensiva almóada, comandada por Abu Yusuf al-Mansur, que procurou reconquistar, sem grande sucesso, o território peninsular. No ano seguinte al-Mansur comandou nova ofensiva que levou à queda de Alcácer, em Junho, à destruição dos castelos de Almada e Palmela, entretanto abandonados e, no regresso para sul, acabou por conquistar Silves. Em menos de um mês, D.Sancho I perdia o controlo de parte substancial do reino e os santiaguistas o grosso das suas doações ¹¹.

Esta situação durou até 1197, altura em que as forças cristãs recuperaram, com excepção de Alcácer, o território perdido na península de Setúbal ¹². Apesar da proximidade dos infiéis, a nova situação permitiu o restabelecimento dos forais dados anteriormente, que funcionavam como instrumentos indispensáveis à reorganização da vida social e administrativa das populações sobreviventes, bem como o povoamento de Sesimbra por uma colónia de francos, a quem D. Sancho I deu foral em 1201 ¹³ e D.Afonso II confirmou em 1218 ¹⁴. Os santiaguistas colocaram guarnições em Palmela ¹⁵, que funcionava como travão ao avanço dos infiéis para norte e, simultaneamente, vigiava o tráfego fluvial do Sado, dificultando as ligações de Alcácer almóada com o Atlântico; e em Almada que, situada na retaguarda da zona de fronteira, servia de refúgio a muçulmanos e cristãos que ajudaram ao seu repovoamento e ao retomar das actividades económicas. Entretanto, a reconstrução e fundação, quase sempre de iniciativa régia, de castelos e igrejas na região garantiam a protecção necessária às populações, bem como o enquadramento espiritual dos cristãos.

A restauração de Almada e Palmela possibilitou, à Ordem de Santiago, as condições para o retomar da sua fixação, na península de Setúbal, através da sistemática organização do território e enquadramento das populações ¹⁶, tendo D.Sancho I beneficiado os santiaguistas, em 1210, com o dízimo do rendimento da Adiça ¹⁷. Contudo foi após a reconquista de Alcácer, em 1217 ¹⁸, que a presença dos espatários no território entre o Tejo e o Sado se consolidou. Logo no ano seguinte D.Afonso II entregou a praça recém-conquistada à Ordem de Santiago, para onde transitou a sua sede ¹⁹, e confirmou as doações de lugares e bens feitas por D.Sancho I ²⁰.

Em 1235, D.Sancho II, doou a D.Paio Peres Correia, Comendador de Alcácer, os direitos de padroado sobre as igrejas de Palmela e Alcácer ²¹ e a 19 de Janeiro de 1236 a vila e castelo de Sesimbra ²². A 4 de Novembro de 1237 o monarca reiterou os padroados dados anteriormente, acrescentando-lhes o das igrejas de Almada e do seu termo ²³, demonstrando, assim, a satisfação sentida relativamente ao comportamento dos santiaguistas na conquista de terras aos infiéis. Anos depois, face aos conflitos gerados em torno da deposição de D.Sancho II, D.Paio Peres Correia obteve de Inocêncio IV, em 1245, a confirmação daquela doação, bem como da referente ao castelo ²⁴, numa atitude de sábia prudência.

A posse do padroado das igrejas almadenses não só transferiu para a Ordem de Santiago o direito de escolher os priores das igrejas da vila, que deviam ser apresentados ao bispo diocesano ²⁵, como também o de aplicar os textos normativos (Regra, Estabelecimentos, determinações, ...), pelos quais se devia reger o clero nelas colocadas, o de definir as obrigações de âmbito financeiro ou económico (dízimos, oblações dos fiéis, primícias, direitos paroquiais, preço das covas, ...) ou litúrgico (instituição de capelas, serviços religiosos, festividades, ...) existentes entre clérigos e fregueses, de administrar os bens patrimoniais a elas pertencentes e, ainda, o de confirmar os capelães eleitos pela população dos lugares com ermidas ²⁶.

O contexto político que marca os primeiros anos da governação de Afonso III pouco beneficiou a Ordem de Santiago, limitando-se este a "doar" bens e direitos já possuídos pelos santiaguistas. Este aspecto assume

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada.

11 Alexandre Herculano, *op. cit.*, T. II, Lisboa, 1981, pp. 73-89; Luis Gonzaga de Azevedo, *História de Portugal* (prefácio e revisão de Domingos Maurício Gomes dos Santos), Lisboa, 1942, pp. 9-21.

12 Luis Gonzaga de Azevedo na obra citada na nota 11, considera na p. 29 que "a entrada deles (referindo-se aos cruzados que entraram no Tejo em 1197) não deve ter sido inútil, pois os cavaleiros de Santiago apoderaram-se, outra vez, de Almada e de Palmela".

D. Sancho deu a povoar a francos Sesimbra e Aleziras, aos quais dois anos depois, em 1199, fez doação de Montalvo de Sôr, entre o Tejo e o Cala".

13 Documentos de D. Sancho I, pp. 213-216.

14 Francisco Nunes Frankelin, *Memória para servir de índice dos Forais das terras do Reino de Portugal e seus Domínios*, Lisboa, 1816, p. 96.

15 Henrique da Gama Barros, *op. cit.*, p. 306.

16 Rui de Azevedo, "Período da formação territorial", in *História da Expansão Portuguesa no Mundo*, v. I, Lisboa, 1938, pp. 60-63.

17 Documentos de D. Sancho I, p. 303.

18 *Crónica de Cinco Reis de Portugal*, ed. Artur Magalhães Bastos, Porto, 1945, pp. 159-167; Alexandre Herculano, *op. cit.*, L. IV, pp. 268-272.

19 Luis Adão da Fonseca, "Introdução sobre a História da Ordem de Santiago", in *O castelo e a Ordem de Santiago na História de Palmela*, Palmela,

1990, p. 51.

20 Aurea Javierre Mur, "Documentos para el estudio de la Orden de Santiago en Portugal en la Edad Media", in *Actas do Congresso Histórico de Portugal Medieval*, número especial da Bracara Augusta, nºs 39-40, Braga, 1964, p. 411.

21 Alexandre Herculano, *op. cit.*, T. II, p. 434 e p. 627, doc. 3.

22 Aurea Javierre Mur, *op. cit.*, p. 412.

23 *Ibidem*, p. 412.

24 *Ibidem*, p. 414; consulte-se, ainda,

particular importância em virtude de muitos deles terem sido concedidos por D. Sancho II e, por isso, passíveis de serem considerados inválidos, mesmo com a confirmação papal. Em relação a Almada o monarca limitou-se a confirmar a posse do castelo e a "doar", sem qualquer referência às doações e confirmações anteriores, o padroado das igrejas²⁷.

recebido aos santiaguistas; o almoxarife setubalense garantia, tomando como fiadores os mercadores que operavam no porto, o pagamento da dízima das mercadorias exportadas, de modo a não serem contrabandeadas para portos onde não houvesse almoxarifado. A Ordem recebia a portagem, da qual nada dava ao Rei, dos barcos que utilizassem os portos santiaguistas, com excepção de Almada onde recebia a totalidade da portagem das mercadorias entradas ou saídas por terra, "salvo da adição", enquanto o Rei recebia as que passassem por mar.

A morte de D. Paio Peres Correia, ocorrida a 8 de Fevereiro de 1275, os encargos da participação na guerra contra a invasão da Espanha, por Beni Merine, e a situação de indisciplina surgida entre os santiaguistas, contribuíram para enfraquecer, nos anos seguintes, a posição da Ordem³².

No reinado de D. Dinis o relacionamento da Ordem com o poder real altera-se substancialmente. Enquanto D. Afonso III considerava os espatários potenciais agentes de Castela, D. Dinis nada tinha a recear face ao desejo de

separação do ramo português do castelhano. A protecção régia favoreceu os santiaguistas (mesmo considerando que tal facto implicava uma maior dependência em relação ao poder real) que acabaram por eleger, ainda que impedidos legalmente, mestres nacionais³³.

Foi neste contexto que, no ano de 1285, os santiaguistas procuraram negociar com, D. João Peres, alvazil de Lisboa, a dívida existente entre ambos resultante da doação, feita pelo Mestre D. Pedro Nunes, das rendas dos bens que a Ordem tinha em Almada e seus termos. D. João enviou, então, à Ordem 1.750 libras em moeda portuguesa. Aquela doação confirma a tendência da Ordem, em alienar os seus bens de maior importância para obter alguma solvência³⁴.

A 1 de Dezembro de 1297, D. Dinis efectuou com D. João Osório, Mestre da Ordem de Santiago, um escambo pelo qual a Ordem recebia as vilas de Almodôvar e Ourique (com os padroados das igrejas incluídos), os castelos de Marachique e Aljezur (com todos os direitos reais), mais o padroado da Igreja de S. Clemente de Loulé, por troca com vila de Almada "com

NOME	IGREJA	1ª REFERÊNCIA	ÚLTIMA REFERÊNCIA
Domingos Esteves	Santa Maria	9/Junho/1347	1/Agosto/1348
Pero Martins	Santiago	1/Agosto/1348	1/Agosto/1348
Fernão Martins	Santa Maria	18/Maio/1365	20/Outubro/1403
Pedro Eanes	Santiago	7/Dezembro/1373	7/Dezembro/1373
Afonso Gondim	Santa Maria	30/Julho/1478	20/Novembro/1495
Alvaro Vidal	Santiago	5/Agosto/1478	3/Abril/1497
Rodrigo Eanes	Santa Maria	20/Novembro/1495	20/Novembro/1495
Pedro Cabaços	Santiago	3/Abril/1497	18/Fevereiro/1499
João Figueira	Santiago	18/Fevereiro/1499	18/Fevereiro/1499

Quadro 1

Lista dos priores que ocuparam as igrejas de Santa Maria e de Santiago, nos séculos XIV e XV.

Data de 1255 a primeira doação, de facto, efectuada por este monarca aos espatários ao conceder-lhes os direitos de pescaria de Sesimbra, Almada, Setúbal e Alcácer²⁸. Em 1268 a Ordem dá, 260 libras anuais, a Roi Garcia de Pavia pelo relego de Almada²⁹. Anos depois, em 1272, os santiaguistas queixam-se ao Rei que alguns homens, a pretexto de pertencerem à Adiça, se recusavam a cumprir as obrigações para com eles, tendo D. Afonso III determinado que, apenas seis homens dos que moravam na Adiça, pudessem apresentar escusa das obrigações para com o seu senhorio³⁰. A 3 de Fevereiro de 1274, na sequência das dissensões entre o monarca e a Ordem, foi celebrada uma composição sobre os tributos, a pagar ao rei e à Ordem, das mercadorias que entrassem ou saíssem pela foz do Sado ou do Tejo, e das pescarias de Almada, Sesimbra, Palmela, Setúbal, Alcácer e Sines³¹. No acordo então estabelecido os barcos que transportassem panos, ferro, cobre ou outros metais, madeira, couros ou cera eram obrigados a pagar a dízima ao Rei que entregava, através do almoxarifado de Setúbal, a dízima do imposto

para as notas 19 a 23 Mário Raul de Sousa Cunha, *A Ordem Militar de Santiago (das Origens a 1237)*, dissertação de Mestrado em História Medieval, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 1991, pp. 74-82.

25 Miguel de Oliveira, *As paróquias rurais portuguesas: sua origem e formação*, Lisboa, 1950, pp. 143-147; José Marques, *A Arquidiocese de Braga no séc. XV*, Lisboa, 1988, pp. 1072-1095.

26 Miguel de Oliveira, *op. cit.*, pp. 126-

160; Avelino de Jesus da Costa, "Paróquia", in *DHP*, v. V, pp. 7-8; Cândido Augusto dos Santos, *O censal da Mitra do Porto. Subsídios para o estudo da diocese nas vésperas do Concílio de Trento*, Porto, 1973, pp. 49-120; José Mattoso, "A História das Paróquias em Portugal", in *Portugal Medieval: novas interpretações*, Lisboa, 1985, pp. 37-56.

27 Mário Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, pp. 88-90.

28 C.M.L. Baeta Neves, *História Flo-*

restal, Aquícola e Cinegética. Coleção de Documentos existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Chancelarias Reais, v. I (1208-1438), Lisboa, 1980, pp. 24-25; Virginia Rau, *A exploração e o comércio do sal de Setúbal: estudo de História económica*, Lisboa, 1951, p. 45.

29 Pedro Gomes Barbosa, José Manuel Varandas e António Vicente, "Propriedade das Ordens Militares na Estremadura Central (séc.s XII e XIII)", in *As Ordens Militares em Portugal*. Actas do

1º Encontro sobre Ordens Militares, Palmela, 1991, p. 97.

30 ANTT, *Chancelaria de D. Afonso III*, Liv. III, fol. 11v.

31 ANTT, *Ibidem*, fol. 4v.

32 Mário Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, pp. 129-131.

33 Maria Cristina Gomes Pimenta, "A Ordem de Santiago em Portugal", in *Oceanos*, n.º 4, Lisboa, 1990, p. 60.

34 Mário Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, pp. 131-133.

35 ANTT, *Chancelaria de D. Dinis*, Liv.

todos seus termos e com todas as pertenças e com todo-los direitos" (excluindo os padroados das igrejas), e do padroado da Igreja de Santa Marinha do Outeiro, em Lisboa³⁵. Perante a nova situação, tornava-se necessário separar os territórios agora sujeitos a poderes, jurisdições e exações fiscais diferentes. Três dias depois, foi efectuada a delimitação dos termos entre Almada e Sesimbra, "pelas portas da adição de contra sesimbra como se vay aa cabeça da atalaya desi da reuedeira desi aa fonte do salgueiro aguas vertentes a Almada seu termo e aguas vertentes a sesimbra seu termo e desi adelante como se vay direito ao cerro que dece aa ribeira de couna direito ao pinheiro que esta sobre a torre"³⁶. Limite que coincide, em linhas gerais, com a área natural do alfoz almadense³⁷.

Acrescente-se, que a partição do termo não foi pacífica. Almada manteve sucessivas questões, durante vários séculos, com os seus vizinhos de Sesimbra e Coima³⁸. Em causa estava o exercício de direitos e cobrança fiscal que competia a cada uma das partes na linha de "fronteira". Este contencioso assumiu particular importância, durante as centúrias de Trezentos e Quatrocentos, com Coima a obter várias "composições" com Sesimbra e Almada sobre a jurisdição, demarcação e sisas na zona raiana³⁹; e estes dois envolvidos em disputas sobre a demarcação efectuada na centúria de Duzentos⁴⁰.

Ainda que os diplomas de doação, ou confirmação, dos padroados das igrejas almadenses não as refiram nominalmente, sabemos, por uma lista de igrejas, pertencentes ao padroado real, feita em 1209 ou 1229⁴¹, que se tratava das igrejas de Santa Maria e de Santiago, cujas datas de fundação não é possível determinar. Contudo cremos que, a primeira deve ter sido instituída logo após a reconquista, em 1147, da vila aos mouros sendo a segunda depois de 1197 e antes de 1209⁴². De facto, enquanto a de Santa Maria foi construída dentro do recinto do castelo, a de Santiago surgiu extra-muros, como consequência do aumento demográfico que levou ao crescimento da malha urbana⁴³. Eram ambas paroquiais e tutelavam, senão antes, pelo menos desde meados do século XIV, um conjunto de ermidas - Espírito Santo de Almada, Santa Maria da Amora, São Pedro de Corroios, Santa Maria da Arrentela e Santa Maria do Mon-

SANTA MARIA

NOME	TÍTULO	ANOS DOCUMENTADOS
João de Abrantes	clérigo	1346
Lourenço Eanes	clérigo	1348
Martim Salvadeiz	clérigo	1348
Bartolomeu Gomes	-	1348
Afonso Eanes	clérigo	1348
João Vaz	-	1488
Pedro Dias	vigário da vara	1492
"o vallenciano camtor del rei"	-	1492
Pedro Gonçalves	doutor	1492
João Eanes	clérigo de Lisboa	1492
Pedro Eanes	clérigo de Abrantes	1492

SANTIAGO

NOME	TÍTULO	ANOS DOCUMENTADOS
Afonso Galo	-	1348
Vicente Lourenço	-	1348
Afonso Lourenço	-	1348
Pero Afonso	-	1348
Rodrigo Afonso de Ferreira	-	1488
Rodrigo Eanes Romano	clérigo	1488 - 1492
Álvaro Fogaça	-	1488
João Gomes de Rana	-	1488 - 1492
Rodrigo Eanes de Sintra (ou Belas)	clérigo	1488 - 1496
Diogo Pires	notário	1492 - 1496
João Eanes	-	1492 - 1496

te - que funcionavam como "delegações" das igrejas matrizes, sendo obrigados os moradores e os capelães daqueles lugares a deslocarem-se às igrejas da vila para assistirem às festas do Espírito Santo, do Corpo de Deus, de Santa Maria de Agosto e de Santiago, estando veda-

Quadro 2

Lista dos beneficiados das igrejas de Santa Maria e de Santiago.

3, fol. 2-2v.

36 ANTT, *Ibidem*, fol. 2v.

37 Raul Pereira de Sousa, **Almada: toponímia e história das freguesias urbanas**, Almada, 1985, p. 17.

38 Rafael Monteiro, **A verdade sobre os limites dos Concelhos de Sesimbra, Almada e Seixal**, Sesimbra, 1970; Bernardo Sá-Nogueira, "Memórias sobre a Ordem de Santiago no Tombo velho da vila de Sesimbra: a jurisdição de Coima (1330-1336)", in *As Ordens Militares em Portugal*. Actas do 1º Encontro

sobre Ordens Militares, Palmela, 1991, pp. 29-39; ANTT, C.D., **Santos-o-Novo**, cx. 14, m. 9, nº 15, 1276.

39 ANTT, C.D., **Santos-o-Novo**, cx. 14, m. 9, nº 19 e 20, 1280 e 1281; m. 10, nº 15, 1295; cx. 16, m. 10, nº 5, 1110.

40 ANTT, *Ibidem*, cx. 14, m. 9 e 10, nº 20 e 29, 1276 e 1307.

41 A. Vieira da Silva, "A evolução paroquial de Lisboa", in *Revista Municipal*, ano III, nº 13-14, Lisboa, 1942, pp. 13-25; ANTT, **Relação de várias igrejas de que el-Rei é padroeiro nos bispados do Porto, Lamego, Tuy, Coimbra e Lisboa**, gav. 19, m. 14, nº 7.

42 Luis Pequito Antunes, **As visitas quatrocentistas da Ordem de Santiago a Almada** (texto inédito).

43 Veja-se José Mattoso, "A cidade de Leiria História Medieval de Portugal", in *Fragmentos de uma composição Medieval*, Lisboa, 1987, p. 102; A.H. de Oliveira Marques, "Introdução à História da cidade Medieval Portuguesa", in *Novos ensaios de História Medieval Portuguesa*, Lisboa, 1988, pp.

35-42.

44 ANTT, **Ordem de Santiago - Convento de Palmela**, cx. 1, m. 1, nº 44 e 45; cx. 2, m. 2, nº 55, 66 e 71.

45 António Machado de Faria, "Para a História de Caparica", in *Estremadura*, Série II, nº 20-32/34, 1949-1953.

46 Recordemos que os enterramentos, dentro da igreja, eram "pagos" conforme as posses de cada um. Assim, conforme se estipulou na visitação de 1492, os "ricos" davam um marco de prata, os "remediados"

da a abertura da porta das ermidas naqueles dias. Por outro lado, os priores das igrejas de Santa Maria e de Santiago de Almada podiam deslocar-se às ermidas, ou aos seus limites, para dizer missa, dar os sacramentos ou confessar, devendo os capelães cessar as suas funções durante esse tempo⁴⁴. Mesmo quando em 1472 Santa Maria do Monte obtém, do Papa Sisto IV, uma bula para instituir a freguesia, alegando razões do foro

religioso e de distanciamento em relação a Almada⁴⁵, esta dependência mantém-se válida.

As igrejas da vila eram o local de eleição para os enterramentos, em detrimento das ermidas⁴⁶. Contudo, não era indiferente o enterramento dentro da igreja, ou no adro, uma vez que, a proximidade em

relação ao altar-mor funcionava, na Idade Média, como uma espécie de "salvo-conduto" perante o medo do Juízo Final. As sepulturas, com ou sem lápide, surgem um pouco por todo o lado, quer no interior dos templos, quer encostadas às paredes, quer nas suas imediações, o que não impedia que, ambos os espaços fossem públicos⁴⁷. À eleição do local de sepultura não é alheio ao estatuto social do morto⁴⁸ que, em muitos casos, deixava em testamento bens para serem rezadas missas pela sua alma, pelo aniversário da sua morte ou, para a instituição de uma capela⁴⁹.

Na igreja de Santa Maria, existia, em 1478, uma capela deixada por Isabel Gonçalves mulher de João Gonçalves, alcaide da vila; em 1492 Lopo Dias Camelo, escudeiro e ouvidor da Adiça, pediu para aí fazer uma capela; em sepulturas "chãs" encontravam-se, não sabemos se dentro ou fora da Igreja, Pedro Eanes, Catarina Rodrigues e Catarina Gomes. Na igreja de Santiago as sepulturas referidas são: Vasco Lourenço e herdeiros, Pero Vaz, Afonso Nuniz, clérigo castelhano, Nicolau Afonso, Avaro Eanes, clérigo estrangeiro, João de Alenquer e sua mulher, Lionel de Melo, Nuno Fernandes, tabelião, e Fernão Gomes, mercador e sua mulher⁵⁰.

A partir do escambo, os interesses da Ordem em Almada e seu termo, centraram-se sobre os rendimentos e direitos eclesiásticos, de modo a salvaguardar a sua posição no novo contexto. Assim, em Junho de 1299, Pedro Egas e Fernando Martins, clérigos da Ordem, foram apresentados, pelo comendador-mor Garcia Rodrigues, ao Bispo de Lisboa, que os confirmou como priores das igrejas de Santa Maria e de Santiago, respectivamente⁵¹. As apresentações seguintes couberam aos Mestres da Ordem que, aceitaram os nomes propostos, quer pelos antigos priores, quer por outras pessoas, ainda que coubesse por norma ao prior-mor a sua indicação⁵². No entanto, a documentação por nós compulsada é reveladora daquela prática, servindo de exemplo o caso de Afonso Gondim, prior de Santa Maria, que pediu para trocar de lugar com Rodrigo Eanes, raçoieiro da Igreja de Santiago, tendo D. Jorge aceite, em 20 de Novembro de 1495, o pedido por ser sua vontade fazer "graça e merce" ao prior almadense⁵³.

A lista dos priores que ocuparam as citadas igrejas nos séculos XIV e XV consta do Quadro 1.

A vigilância exercida sobre a actuação dos priores, no sentido de não lhes ser permitido um comportamento menos honesto, ou conforme a religião e os textos normativos, conduzia à privação dos lugares. Foi o que aconteceu com Pedro Cabaços, que teve de renunciar, "nas mãos" do Mestre, em 18 de Fevereiro de 1499, ao seu priorado por ter cometido "inconvenientes" no exercício da sua função⁵⁴.

O "catálogo de todas as igrejas", feito nos anos de 1320-1321, apresenta o rendimento das igrejas de Santa Maria e de Santiago repartido pelas suas vigariarias, por um determinado número de raçoieiros e, pelo Mestre da Ordem⁵⁵. Para a centúria seguinte conhecemos, ao pormenor, a forma como era feita a distribuição do referido rendimento. A soma dos dízimos era dividida em três partes, cabendo uma ao Bispo e Cabido de Lisboa, sendo as duas restantes repartidas em três, levando o Comendador duas e, os priores e raçoieiros a outra. Esta última, por sua vez, era partida em 17 prebendas, das quais os priores levavam seis (duas do priorado, mais duas anexas a ele e, mais duas por serem beneficiados), os raçoieiros dez (cinco por cada igreja) e o prioro a outra⁵⁶.

NOME	ANOS DOCUMENTADOS
Vaz da Lapa	1232
Soeiro Afonso	1232
Gonçalo Gonçalves	1235
Vasco Peres	1295
Fernão de Luyro	1297
D. João Pimentel	1482 - 1496

Quadro 3

Lista dos comendadores, independentemente da Comenda ser a vila ou o rendimento das igrejas.

1.000 reais ou uma vestimenta e, os "pobres" 500.

47 Philippe Ariès, *L'Homme devant la mort*, Paris, 1977; Idem, *Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade Média*, Lisboa, 1988, pp. 19-30.

48 No século XVI a Igreja da Misericórdia serve de sepultura a cavaleiros do hábito de Santiago.

49 Veja-se sobre este assunto, para além dos anteriores: Maria José Pimenta Ferro Tavares, "Pobreza, Caridade e Morte", in *Pobreza e Morte em Por-*

tugal na Idade Média, Lisboa, 1989, pp. 80-84; Maria Helena da Cruz Coelho, "Um testamento redigido em Coimbra no tempo da Peste Negra", in *Homens, Espaços e Poderes, (séculos XI-XVI)*, I: notas do viver Social, Lisboa, 1990, pp. 62-61; Humberto Baquerro Moreno, "Um testamento concebido durante a Peste Negra", in *Bracara Augusta*, nºs 73-74, Braga, 1978, pp. 125-126; Lucília Verdelho da Costa, "Morte e espaço funerário na arquitectura religiosa do século XV", in *Jornadas sobre Portugal Medieval*, Leiria, 1986, pp. 223-272.

50 ANTT, C.P. *Visitações de 1478, 1488, 1492*. No caso de Fernão Gomes existe a lápide da sepultura que se encontra na Igreja de Santiago.

51 ANTT, C.R., *Ordem de Santiago*, D.P., m. 1, doc. 8 e 9; *Livro dos Copos*, fol. 137 e 138v.

52 Isabel Lago Barbosa, *A Ordem de Santiago em Portugal na Baixa Idade Média*, dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à FL do

Porto, Porto, 1989, pp. 146-147.

53 ANTT, C. D., *Ordem de Santiago*, L. 3, fol. 20v.

54 ANTT, C. D., *Ordem de Santiago*, L. 4, fol. 42/42v e 47/47v.

55 *Catálogo de todas as Igrejas, Comendas e Mosteiros que havia nos reinos de Portugal e Algarves pelos anos de 1320-1321, com a lotação de cada uma delas. Ano de 1746*, in Fortunado de Almeida, *História da Igreja em Portugal*, v. IV, Porto, 1971, pp. 90-144 (Almada, pp. 128-129).

O facto de Pero Escacho, em 1237, ao nomear os bens que passariam a formar a sua Mesa Mestral, não incluir, entre eles, as rendas das igrejas almadenses⁵⁷, ao contrário do que acontecia no documento de 1320-1321, leva-nos a supôr que, entre 1322 e 1326, o rendimento das igrejas foi atribuído à comenda almadense, como forma de recompensar o Comendador, pelo facto de o escambo, efectuado em 1297, ter diminuído substancialmente os seus rendimentos. Contudo, era obrigada a dar 400 libras para sustento do comendador da Arrábida⁵⁸.

A comenda e os benefícios eram, regra geral, da apresentação do Mestre e, a sua fruição condicionada à posse do hábito da Ordem⁵⁹, sendo exigido aos raçoeiros que tinham cura de almas, a obrigação de receberem ordens sacras⁶⁰.

A lista dos beneficiados das igrejas pode observar-se no Quadro 2⁶¹.

No Quadro 3, indicamos os Comendadores, independentemente da Comenda ser a vila ou, o rendimento das igrejas⁶².

Em muitos casos, estes cargos, eram ocupados por indivíduos que se ausentavam frequentemente, sendo isso motivo de queixas em virtude de não poderem cumprir com as suas obrigações⁶³. Em 1488, por exemplo, os visitantes não verificaram o "título porque tinham os benefícios" Alvaro Fogaça, João Gomes de Rana e Rodrigo Eanes de Sintra por se encontrarem ausentes, o mesmo acontecendo, em 1492, com todos os beneficiados da Igreja de Santa Maria⁶⁴. Este facto era, tanto mais grave, quanto eram obrigados a deixar substituto nos seus lugares (caso se ausentassem mais que os quarenta dias a que tinham direito), o que nem sempre cumpriam. Pelo contrário, o Comendador, D. João Pimentel "castelhano, irmão do Conde de Benavente", que vivia em 1492 "nos reinos de Castela" deixou, como feitor das suas rendas, pelo menos desde 1482, Alvaro Vidal⁶⁵.

Faziam ainda parte do "quadro" das igrejas, cargos remunerados, ocupados por oficiais leigos (tal como o prioroste), correspondentes às funções de tesoureiro, a quem estava confiada a guarda de todos os objectos e ornamentos litúrgicos, apontador, a quem cabia a tarefa de apontar as faltas aos ofícios divinos e obrigações

dos raçoeiros, bem como receber, apontar e distribuir os bens⁶⁶, e o "apontador dos apontadores"⁶⁷.

Em 1321, o rendimento das igrejas almadenses era de 15.600 libras, cabendo à vigaria de Santa Maria 1.000, à de Santiago outras 1.000, ao comum dos raçoeiros 6.100 e à Mesa Mestral 7.500. Em 1488 as igrejas rendiam, "sumariamente", 310.000 reais brancos, levando o Cardeal 103.333 reais, o Comendador 137.773, dos quais a Comenda da Arrábida levava 8.000, e os raçoeiros 68.887. Em 1492 o que pertencia ao Comendador "estava arrendado" por 158.000 reais, sendo 8.000 para o comendador da Arrábida, o priorado de cada uma das igrejas, com a sua ração anexa, valia 14 ou 15 mil reais "e pera comer mais", enquanto as prebendas foram avaliadas em 5.000 mas, "pera comer val mais"⁶⁸.

O Comendador, priores e beneficiados repartiam, ainda, entre eles, tudo o que entrasse pelas portas das igrejas - *pam, vinho e dinheiro* - do seguinte modo: a totalidade dos bens era dividida em três partes, duas para o Comendador e uma para os priores e raçoeiros, com excepção dos trigésimos que se partiam pela metade⁶⁹.

Para além do que lhes cabia nas igrejas, os priores e beneficiados repartiam as rendas e foros provenientes das propriedades e heranças deixadas pelos defuntos para os aniversários das suas almas⁶⁹. Estes bens eram compostos por casas/casa, pardieiros e lagares dentro e fora da vila (33%), vinhas e bachelos (52%) e herdades, chãos, oliveiras e quintãs (15%), cujo rendimento, global, sintetizamos no Quadro 4⁷¹.

O provimento das igrejas - a que correspondia o encargo de edificar ou restaurar os templos, dotá-los de paramentos e alfaias para o culto, bem como de imagens ou retábulos - era feito à custa da *fábrica*, cujos rendimentos provinham do arrendamento anual, dos dízimos de um certo limite, definido em 1527 do seguinte modo "começa na estrada que vai de Cacilhas até um poço onde estava um olmeiro e vai delongo pela dita

ANO	RENDIMENTO
1478	7.335 reais + 36 frangos + 37 galinhas + 1 capão
1488	8.450 reais + 30 frangos + 47 galinhas
1492	9.200 reais + 30 frangos + 47 galinhas

Quadro 4

Rendimento global de priores e beneficiados, que repartiam as rendas e foros provenientes de propriedades e heranças.

56 Luis Pequito Antunes, *op. cit.*

57 Isabel Lago Barbosa, *op. cit.*, pp. 228-234.

58 *Ibidem*, p. 230.

59 Sobre este assunto veja-se Jose Luis Martin, *op. cit.*, pp. 34-43; Daniel Rodriguez Blanco, *La Orden de Santiago en Extremadura (siglos XIV e XV)*, Badajoz, 1985, pp. 143-149; Isabel Lago Barbosa, *op. cit.*, pp. 141-158; Mário Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, pp. 196-208; Regina Sáinz de la Maza Lasoli, *La Orden de Santiago en la Corona de*

Aragon: *La encomienda de Montalban (1210-1327)*, Zaragoza, 1980, pp. 39-42.

60 É o que se deduz das determinações dos visitantes. Luis Pequito Antunes, *op. cit.*

61 Luis Pequito Antunes, *op. cit.*

62 *Ibidem*; Mário Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, p. 217.

63 José Marques, na *op. cit.*, na p. 383, refere "o absentismo era um dos males crónicos de que enfermava a clerezia dos finais da Idade Média". As obrigações eram, regra geral, substituir o prior nas suas ausências, cantar no coro, dizer as missas de aniversários, administrar os sacramentos e zelar pela conservação dos templos.

64 ANTT, C.P., doc. 66 - *Visitação da Ordem de Santiago a Almada*, 1492.

65 ANTT, *Ibidem*. O Comendador almadense, nas quatro visitas quatrocentistas que conhecemos, nunca pode ser "visitado" por estar ausente. Para o século XVI sabemos que os priores levavam a parte do "pé de altar"

que pertencia ao desde a morte do Comendador João Pimentel. Em 1527 os visitantes referem que o Comendador da vila é o Marquês de Torres Novas, que, apesar de ausente, deixou o "título da Comenda, para que fosse mostrado". Luis Pequito Antunes, *Visitações da Ordem de Santiago a Almada no Século XVI. Aspectos económicos e sociais* (texto inédito).

66 José Marques, *op. cit.*, pp. 327-377.

67 Luis Pequito Antunes, *As visitas quatrocentistas ...*

estrada do olmeiro até Mutela e, da ditas estradas até ao mar e, de Mutela vai pela estrada de São Simão e, pela dita estrada acima, à mão esquerda, àguas vertentes para Mutela” 72.

A administração da fábrica estava entregue a um mordomo e a um escrivão, pagos para o efeito, que deviam zelar pelo bom arrendamento dos dízimos e pela aplicação dos dinheiros, possuindo para o efeito um livro

com as receitas e despesas. Acontece que, nem sempre estes eram cuidadosos nessa tarefa, não as arrendando como deviam ou não prestando contas. A situação tinha chegado a tal ponto em 1488, por causa da

gestão ruínosa de Pero de Coimbra, que foi sugerido entregar-se a administração da fábrica aos juízes e oficiais da vila, situação que os visitantes recusaram por “*nom pertemcer a elles o conhecimento de semelhante comta*” mas somente aos priores e beneficiados.

Significativamente o recrutamento, nos séculos XIV e XV, para estes cargos era feito entre os homens bons da vila e a pequena nobreza local, o que não impedia, por vezes, uma má administração ou, dificuldades em arranjar alguém para os ocupar 73.

Em 1327, na apelação de Pero Escacho, é referido que nem por 10.000 libras era possível recuperar os muros do castelo, que se encontravam arruinados, quer da parte do mar, quer da parte da vila 74. Apesar de o castelo já não pertencer à Ordem, o interesse na sua preservação mantinha-se em virtude de aí se localizar a Igreja de Santa Maria, a casa do prior e, confrontar com ele o ferregial dos freires 75.

Na centúria de Quatrocentos a Ordem era proprietária de uma adega (que confrontava da “*parte sul com pardieiros dos herdeiros de Fernão Martins de Vasconcelos e dos Lobos de Évora, a poente com herdeiros de João Agudo, ao norte com adro da Igreja de Santiago e, ao nordeste com rua pública*”) e de um pardi-

eiro (que confrontava com “*com a dita adega ao nordeste e ao ponte com pardieiros da igreja*”), onde se recolhiam as rendas das igrejas. E, ainda, um farragial “*junto com o castelo que parte ao norte com a barroca do mar, ao sul com chãao de herdeiros de Tristão da Costa, ao nordeste com pardieiros de ereos e chãaos do Concelho da dita vila, e ao poente parte com alcarcova que vay da villa pera a barroca do mar*” 76.

As visitas eram efectuadas, no século XV, mais ou menos regularmente, por dois cavaleiros, um prior e um escrivão, a quem eram conferidos poderes para tratar dos assuntos espirituais e temporais, que encontrassem nos locais visitados, procurando evitar os abusos praticados pelo clero e pelos paroquianos, bem como verificar a forma como eram administrados os bens da Ordem e das igrejas 77. Se em muitos casos os visitantes se ficavam pela repreensão escrita, que podia incluir o pagamento de coimas, noutros aplicavam penitências, como, em 1492, ao determinarem em cabido (realizado na Igreja de Santiago) que, pelas faltas cometidas, Gil Fernandes, ecónomo da Igreja de Santa Maria, tivesse “*por crasta e prisom*” a igreja a que pertencia e o castelo; por vezes intervinham na forma como eram geridos os bens santiaguistas, destituindo os oficiais encarregues da administração ou determinado o modo como o arrendamento dos bens deveria ser feito, de modo a não causar prejuízo à Ordem. Por outro lado “*condicionavam*” o quotidiano da vila ao determinarem que “*nos logares [da Ordem] em que nom ha judiarias nem mourarias que quando pasarem pellas ruas as proçissões e quando algum sacerdote fosse dar o santo sacramento a alguma pessoa levando o corpo de Deus nas mãos em sua custodia como he costume que pollas ruas por omde fossem os judeus e mouros se ençarrassem dentro nas casa*”, ou quando proibiam os cristãos de vender na praça, aos Domingos de manhã, antes de terminadas as missas 78.

Em causa estava a boa ou má administração dos bens santiaguistas, o bom ou mau comportamento dos clérigos, beneficiados ou fregueses e a relação entre eles.

ANOS	MENPOSTEIRO / ESCRIVÃO
1466 - 1477	Nuno Martins, escudeiro, e João Dias
1477 - 1478	Nuno Martins, escudeiro, e Luis Álvaro
14?? - ...	Pero de Coimbra
14?? - ...	Nuno Fernandes, tabelião
1490 - 1492	Lopo Viegas, escudeiro
1492 - 1501	Rui Soares, escudeiro, e Diogo Pires, notário

Quadro 5

Quadro dos menposteiros e escrivães da fábrica.

68 Luis Pequito Antunes, *op. cit.* Estas informações, extraídas das visitas, revelam o cuidado posto na averiguação e distribuição dos rendimentos, situação que não cabe aqui analisar, mas que foi tratada no estudo que vimos citando.

69 *Ibidem*.

70 Para além dos autores citados nas notas 48 e 49, veja-se Ivo Carneiro, “*Legados Pios do Convento de S. Francisco do Porto*”, in *Boletim do Arquivo Distrital do Porto*, nº 1, Porto, 1982, p.

59.

71 Vide o que referimos na nota 68.

72 Luis Pequito Antunes, *O Livro das Fábricas das Igrejas de Santiago e Santa Maria da Vila de Almada dos anos de 1492-1496* (Leitura, transcrição paleográfica e notas de ...) (texto inédito).

73 *Ibidem*.

74 Mario Raul de Sousa Cunha, *op. cit.*, p. 217.

75 Apesar da generalidade dos historiadores locais, considerar que a Igreja de Santa Maria não se localizava no

castelo de Almada, somos de opinião contrária, uma vez que toda a documentação por nós consultada assim o indica.

76 ANTT, C.P., *Ordem de Santiago*, doc. 44 e 45 - Visitaçao da Ordem de Santiago a Almada. 1478.

77 Isabel Lago Barbosa, *op. cit.*, pp. 161-164; *Idem*, “*Regimento e Visitacoes da Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média*”, in *As Ordens Militares em Portugal. Actas do 1º Encontro sobre Ordens Militares*, Pal-

mela, 1991, pp. 159-169; Luis Pequito Antunes, *Visitações da Ordem de Santiago à Vila de Aljezur (1482-1490)*, in *Espaço Cultural*, nº2, Aljezur, 1987, pp. 53-54.

78 Luis Pequito Antunes, *As visitas quatrocentistas ...*

documentos relativos à história de Almada

A IGREJA DE

N^a S^a DA ASSUMPCÃO

por Mário Fernandes (*)

A localização da igreja de Nossa Senhora da Assumpção, vulgarmente conhecida por igreja de Santa Maria do Castelo, é assunto que, de há longa data, tem constituído objecto do labor de alguns historiadores almadenses e que, à míngua de documentação coeva e de vestígios suficientemente claros, tem suscitado alguma polémica.

Com efeito, as opiniões têm divergido ao longo do tempo, tendo ultimamente ganho corpo a ideia de que a mesma estaria situada, não dentro do perímetro das muralhas do castelo, mas fora dele, no local ocupado pela Câmara Municipal e pelo agora desactivado Hospital da Misericórdia ¹.

Por um feliz acaso, tivemos acesso, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a uma fonte documental susceptível de clarificar a polémica localização desse templo, construído sob os auspícios da Ordem de Santiago e arrasado pelo terramoto de 1755. Trata-se do processo relativo à sua reconstrução, contido no espólio do *Ministério do Reino: Mesa da Consciência e Ordens*, com data de 13 de Julho de 1772.

Este acervo documental, constituído pelo registo das consultas efectuadas por aquele órgão do poder central, com vista à reedificação da igreja de Nossa Senho-

ra da Assumpção, contém, para além da petição do respectivo pároco, dos pareceres do arquitecto encarregado da obra e do Corregedor e Ouvidor do Mestrado da Ordem de Santiago, uma planta do castelo elaborada por aquele técnico, bem como, um conjunto de esboços do novo templo, que, por razões várias, se propunha fosse edificado em local diferente do original.

O Castelo de Almada

A planta do castelo, resultado do levantamento efectuado por Manuel Caetano de Sousa, arquitecto das Ordens, é particularmente elucidativa. Nela se encontra descrito, não apenas o local da arruinada igreja de Nossa Senhora da Assumpção, mas também o traçado das muralhas da fortaleza, doada à Ordem de Santiago desde o reinado de D. Sancho I ². Desguarnecido de homens de armas e com uma parte do muro caído por terra, o castelo, que durante o século XII fora baluarte fronteiriço nesta região disputada por cristãos e muçulmanos e que no século XIV resistira ao cerco castelhano, encontrava-se então, segundo parecer do arquitecto, em estado de abandono. Tinha seguido o curso normal das fortalezas sacrificadas pela evolução da estratégia militar e, tal como acontecera com outras, uma

ABSTRACT

Vanished after the earthquake that hit Lisbon in 1755, the whereabouts of the church of Santa Maria do Castelo, in Almada, remains an enigma. In this work some more evidence is introduced as to its possible location.

RÉSUMÉ

Disparue pendant le grand tremblement de terre qui a assombri toute la région de Lisbonne en 1755, l'église de Santa Maria do Castelo a resté un énigme jusqu'à nos jours. Dans ce travail on présente quelques données de plus sur sa localisation.

(*) Licenciado em História pela F. L. L. e Mestre em História Moderna.

Registo da petição de Salvador Pereyra de Mattos Freire, conventual da Ordem de Santiago e prior da igreja de Nossa Senhora da Assumpção da Villa de Almada. A.N.T.T., *Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens*, Maço 409, Caixa 512, fol^o 1-1v^o. Lisboa, 13 de Julho de 1772.

DOCUMENTO 1

Senhora

A V. Magestade Representão Salvador Pereyra de Mattos Freire Conventual da Ordem de Santiago, e Prior, da Igreja de Nossa Senhora da Assumpção da Villa de Almada, que por razão do terremoto de mil setecentos e cincoenta e cinco ficou totalmente arruinada a dita Igreja, e casas de residência dos Priores, com morte de dous

sacerdotes, e outras pessoas, que nella estavam, exercendo os supplicantes as funções Parochiais, e celebração dos Offícios Divinos até o presente dia em huma pequena e lemitada Irmida que para esse fim por ordem de V. Magestade interinamente se reformara; E por quanto a Commenda da mesma villa intitulada de Santa Maria de Almada se acha vaga, e sem vida desde a morte do Serenissimo Infante Dom

Antonio, achandose nella avultados dinheiros, cujo acrecimo notoriamente se devia ao zelo em que elle havia procurado os interesses da mesma Commenda; a qual rendendo no tempo de sua Alteza trez mil cruzados, os annos proximos se havia arremado por quazi sete mil cruzados, cujos rendimentos segundo a inimitavel grandeza e catolico zelo de V. Magestade, e determinações fundamentaes da

Ordem não podião ter mais louvável applicação, que na construção de huma nova Igreja: Pedindo a V. Magestade fosse servida determinar, que a Igreja e casa da residência dos Priores se fizessem pelas rendas vencidas e que se fossem vencendo da dita Commenda, ou no mesmo sitio sobre os alicerces antigos ou em outro qual, onde V. Magestade determinasse.

Manuel Caetano de Sousa nasceu em 1730, falecendo em 1802.

Exerceu as funções de arquitecto das Obras Públicas e das Ordens Militares, tendo-lhe sido concedida a patente de coronel de artilharia. Participou nas obras do convento de Mafra, onde teve a seu cargo a construção da Biblioteca, considerada uma das obras notáveis do barroco português.

Foi responsável pela reconstrução de muitos edifícios destruídos pelo terramoto de 1755, nomeadamente, a igreja paroquial da Encarnação, a igreja de S. Domingos e a torre da capela real da Ajuda, tendo sido também da sua autoria as alterações introduzidas no projecto inicial do palácio com o mesmo nome.

Da sua pena saíram, igualmente, os desenhos da capela do paço da Bemposta e de um número considerável de palácios, bem como da igreja de Nossa Senhora da Assumpção do castelo de Almada, nunca reedificada.

Foi agraciado com o hábito da Ordem Militar de Aviz.

¹ Luis Barros, Igreja de Sta. Maria do Castelo, novos dados para o seu conhecimento, in *Al-madan*, nº 4-5, Novembro de 1985, p.p. 30-31, e Raul Pereira de Sousa, Igreja de Sta. Maria do Castelo, um monumento desaparecido, in *Al-madan*, nº 3, Maio-Novembro de 1984, p.p. 21-24.

² A.N.T.T., Doação do castelo de Almada à Ordem de Santiago, Chancelaria de D. Afonso III, Próprio e Comuns, fol.º 177.

DOCUMENTOS 2 e 3

Registo da informação do Corregedor e Ouvidor do Mestrado (da Ordem de Santiago) da Comarca de Setúbal. A.N.T.T., Ministério do Reino Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol.º 1 v.º, Lisboa 13 de Julho de 1772.

Mandouse ao Corregedor e Ouvidor do Mestrado da Comarca de Setúbal informasse da necessidade das obras, mandando fazer apontamentos delas, tomando aos fabriqueiros, executando os devedores, fazendo recolher ao cofre de três chaves todo o alcance, e do liquido dessa conta; ao que

satisfez o ditto Ministro dizendo: Que do sumario de testemunhas que remitia se provava que o fatal terremoto de mil setecentos e cinquenta e cinco demolira a Igreja e cazas de rezidencia dos Piores e se recolhera o Sanctissimo Sacramento em huma pequena Ermida, que servia de Paro-

quia que por limitada se faltava ás funções publicas: Do auto de vestoria a que procedera com Mestres Pedreiros e Carpinteiros se provava ser preciso reedificar tudo de novo, cuja despeza chegaria a dezoito mil cruzados: Dos livros da fabrica constava pela

conta tomada ao fabriqueiro dever este à fabrica cem mil reis: e a fabrica aos Mestres que fizeram a obra na Ermida em que a freguezia se achava cento noventa mil e outocentos reis.

Registo da informação do Contador do Mestrado da Ordem de Santiago. A.N.T.T., Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol.º 1v.º-2. Lisboa, 13 de Julho de 1772.

Ordenouse ao Contador do Mestrado da dita Ordem de Santiago informada sobre esta representação, o qual na informação que dá refere: Que nos Castellos que se conquistarão e doarão a esta Ordem de Santiago se edi-

ficarão as Igrejas Matrizes e collocarão Imagens de Nossa Senhora, essa de Almada com a invocação da Assumpção, e para se conservar essa memoria, bom hera que neste lugar e não em outro sítio se renovasse o templo.

parte da sua muralha ficara envolvida por um conjunto de habitações, total ou parcialmente arruinadas pelo terramoto ³. É o caso do lanço voltado para a vila, onde tinham crescido, entre outras, as casas do mestre calafate da Ribeira, do barroqueiro e do pároco, tendo este último, ainda segundo Manuel Caetano de Sousa, construído umas varandas sobre o muro da própria fortificação.

Apesar destas alterações e de outras provavelmente ocorridas desde que o castelo de Almada foi conquistado aos mouros, em 1147, é bem provável que o traçado da muralha, descrito na planta atrás referida, corresponda, em boa parte, à sua configuração medieval. Nota saliente, é a localização da entrada, situada a poente, e portanto em sítio bem diferente da actual. Protegida por um torreão de sólida construção, por ela se fazia o acesso à vila que, no século XVIII, estava ainda a alguma distância da fortificação.

Quanto à cerca que, nos tempos medievos, envolveu o aglomerado urbano, não há na planta qualquer indicação. Mas, só por si, este facto não nos parece razão suficiente para que a existência da mesma possa ser posta em causa, quer pela persistência do topónimo na memória local, quer ainda, pelo registo que dela foi deixado em conhecidas gravuras onde figura uma panorâmica da vila de Almada. Provavelmente, aquela nunca esteve ligada ao castelo, pelo lado poente, terminando na falésia sobranceira ao rio, no local onde está situada a chamada Quinta da Cerca.

Embora limitada à fortaleza e área imediatamente envolvente, a planta do arquitecto das Ordens constitui, todavia, um precioso elemento para o estudo da evolução da estrutura urbana do burgo medieval e moderno.

A Igreja de Nossa Senhora da Assumpção

Mas debruçemo-nos agora sobre a localização da igreja de Nossa Senhora da Assumpção, cuja derrocada, no dia primeiro de Novembro de 1755, provocou a "...morte de dous sacerdotes, e outras pessoas, que nella estavam..." ⁴.

A sua inserção no espaço delimitado pelas muralhas do castelo, e não em qualquer outro lugar do aglomerado urbano, parece não suscitar dúvidas, uma vez colocados, que estamos, em presença da planta elaborada por Manuel Caetano de Sousa. Mas a reforçar esse testemunho, vem sobrepor-se a informação do Contador do Mestrado da Ordem de Santiago, que, argumentando a favor da reconstrução do templo, no mesmo local onde havia sido erguido, afirma a dado passo: "...que nos Castellos que se conquistarão e doarão a esta Ordem de Santiago se edificarão as Igrejas Matrizes e collocarão Images de Nossa Senhora, essa de Almada com a invocação da Assumpção, e para se conservar essa memoria, bom hera que neste lugar e não em outro sitio se renovasse o templo..." ⁵.

A informação do arquitecto das Ordens é igualmente concludente. Segundo ela, o templo estava situado "...dentro da cidadela do Castello arruinada, arrumada às muralhas do mesmo castello..." ⁶. Mas se dúvidas ainda existirem, o excerto seguinte, referindo-se aos alicerces do templo, não deixa margem, aos mais cépticos, sobre a curta distância existente entre aquele e a falésia que se ergue sobre o Ginjal. Com efeito, pode ler-se a dado passo. "E tudo isto fundado ao pé do precipício de huma chamada rocha, que com os annos se havia desfeito, se hia desfazendo, pois a experiencia

³ A.N.T.T., *Cofiguração do Castello de Almada, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512. Reprodução sobre o original.*

⁴ A.N.T.T., *Registo da petição de Salvador Pereyra de Matos Freire, Conventual da Ordem de Santiago e Prior da igreja de Nossa Senhora da Assumpção da vila de Almada, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol. 1. Lisboa, 13 de Julho de 1772.*

⁵ A.N.T.T., *Registo da informação do Contador do Mestrado da Ordem de Santiago, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol. 1v. Lisboa, 13 de Julho de 1772.*

⁶ A.N.T.T., *Registo da informação do Arquitecto das Ordens, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol. 2. Lisboa, 13 de Julho de 1772.*

Registo da informação do Arquitecto das Ordens. A.N.T.T., *Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol. 1v-3, Lisboa 13 de Julho de 1772.*

DOCUMENTO 4

Mandouse ao Arquitecto das Ordens que informasse, passando a villa de Almada e fizeze Planta da Igreja e casa da residencia do Prior: Informa o dito Arquitecto dizendo: Que a freguezia de Almada que com a vocação de Nossa Senhora da Assumpção situada dentro da cidadela do castello arruinada, arrumada às muralhas do mesmo castello se achava tão dislarçarada que acompanhada de ruina por todos os seus lados hera impraticavel ser reedificada no mesmo sitio pela epotize de se quererem utilizar dos seus alicerces e lados que unicamente tinha; pois achandose estes ainda em pé, os considerava incapazes de se reedificar sobre elles o mesmo templo, por depender para este fim de muitos arcos de pedraria em figura gotica, que, antigamente hera formalizado o corpo daquelle templo, tendo o seu cumprimento cento e cincoenta e oito palmos, e dous decimos, e sua largura setenta e cinco pal-

mos, em que entravão quatro capellas fundas, que tinha por hum lado sendo sua figura muito má; E tudo isto fundado ao pé do precipício de huma chamada rocha, que com os annos se havia desfeito, se hia desfazendo, pois a experiencia tinha mostrado, que por fora das muralhas, que cahião pera o Mar havia hum grande espaço de campo cujo se sameava, e hoje se achava tão contigoo à mesma muralha, como mostrava no Mapa da cofiguração do Castello, que para esse fim deliniara por suas medidas: As cazas da residencia do Parocho, que à entrada da porta do Castello se achavam situadas, não achava de sua forma mais que huns jardins pateo e varandas, que sobre as mesmas muralhas o parocho havia formado; e tudo o mais que pertencia às cazas de sua habitação não vira senão o solido em que tinham sido fundadas, e por alguns vestigios dos alicerces formara a cofiguração que na mesma Plan-

ta do dito Castello demonstrava pelos seus distintos nomes; sendo toda a sua aría de cumprimento duzentos palmos; e medida toda a sua mayor largura achara ter cento e trinta, observando tambem que a acomodação que tinha o Parocho, se compunha de lojas, sobrados e agoas furtadas. A grande e urgente necessidade que havia destas tão precisas reedificações o obrigarão a deliniar huma nova Igreja mais diminuta no seu cumprimento largura e alturas omando a só com cinco arcos em lugar de sete com que antigamente se revestia, aproveitando-se da antiga forma alguns materiais de pedraria, como cantaria e alvenaria, reduzindose a figura mais liza do que aquella com que antigamente tinha sido formada, edificando também ao pé da mesma Igreja a habitação do Parocho, para se acautelar os insultos que ordinariamente se experimentavão na expugnação e roubos dos templos por não

terem habitação contigua, e vezinha o que se vira claramente na Igreja antiga acometida com roubos por se achar afastada da habitação de gentes, por cujos motivos expostos e de má vizinhança e precipício da rocha e solidão do sitio e impreção das tempestades de ventos lhe ocorrera a ser reedificada novamente na entrada do mesmo Castello nos lugares notados com as letras as, por ser parte mais concorrida e exposta a villa, abundante de toda a pedra pera a sua construção e livre de todo o perigo sendo do agrado de V. Magestade o sitio que apontava, ou ficar no mesmo sitio antigo; dando a administração ao grande zelo do Parocho construin-dose de jornal por lhes (ilegível) pera este fim, ou pondo a laços distintos na forma costumada e por V. Magestade mandada observar.

tinha mostrado, que por fora das muralhas, que cahião pera o Mar havia um grande espaço de campo cujo se sameava, e hoje se achava tão contiguo à mesma muralha, que já não havia comunicação pelo grande precipicio contiguo à mesma muralha, como mostrava no Mapa da cofiguração do Castello..."⁷.

Da estrutura da Igreja, possivelmente edificada sobre anterior local de culto religioso, restaram, após o terramoto, apenas as paredes laterais e, obviamente, os materiais que haviam caído por terra.

Por este motivo, mas também pelo facto de o templo "...se achar afastado da habitação de gentes..."⁸ e da "...má vizinhança e precipicio da rocha e solidão do sitio e impreção das tempestades de ventos..."⁹, propôs o arquitecto Manuel Caetano de Sousa que a reedificação se fizesse junto à entrada do castelo, nos locais que, na planta, assinalou com a letra "A". Mas outra razão pode também ter estado subjacente à opinião que emitiu; o facto de a antiguidade e o estilo da arruinada igreja de Nossa Senhora da Assumpção não se coadu-

nar com o seu sentido estético e a "moda" vigente por essa altura. Com efeito, os planos do novo templo e residência do pároco¹⁰, que apresentou à Mesa da Consciência, nada têm a ver com o edifício original, que considerava não poder ser reedificado no mesmo local, "...pela epotize de se quererem utilizar dos seus alicerces e lados que unicamente tinha; pois achandose estes ainda em pé, os considerava incapazes de se reedificar sobre elles o mesmo templo, por depender para este fim de muitos arcos de pedraria em figura gotica, que antigamente hera formalizado o corpo daquelle templo, tendo o seu cumprimento cento cincoenta e oito palmos¹¹, e dous decimos, e sua largura setenta e cinco palmos, em que entravão quatro capellas fundas, que tinha por hum lado sendo sua figura muito má..."¹².

Esta estrutura, assim descrita, coincide com a reconstrução daquelle templo efectuada por Luis Barros¹³, a partir de documentos avulsos da Ordem de Santiago sobre a visitação das igrejas de Almada, em 1527, e existentes na Torre do Tombo. A localização que este investigador lhe atribuiu, dentro do perímetro urbano da vila, com base em artigo de Raul Pereira de Sousa¹⁴, é que está claramente desfasada do conteúdo da planta e documentos que ora tornamos públicos.

A igreja de Nossa Senhora da Assumpção nunca foi reedificada, apesar da petição do pároco¹⁵, Salvador Pereyra de Mattos Freire, conventual da Ordem de Santiago, e da muita tinta que se gastou nas consultas, projectos e orçamentos, apresentados pelos vários mestres que se candidataram à obra. O seu elevado custo, orçado em trinta mil cruzados, constituiu, certamente, uma razão de peso para que esse templo, onde a traça gótica deixara as suas marcas, não voltasse a erguer as suas paredes sobre o casario da vila. Tão pouco foi dado corpo ao projecto da nova igreja, que o arquitecto Manuel Caetano de Sousa propunha fosse edificada na entrada do castelo.

DOCUMENTOS 5 e 6

Registo da informação do Arquitecto das Ordens. A.N.T.T., Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol^o 5. Lisboa, 13 de Julho de 1772.

Mandouse ao Arquitecto das Ordens informace novamente sobre o novo lanço do Mestre Manoel Gomes, que veio com a informação do Ouvidor ao que satisfizez dizendo: que pela resposta do Ouvidor da Comarca de Setubal e certidão a ella junta se verificava não haver mais lançadores, que o sobredito Mestre novamente lançava a quantia de trinta e tres mil cruzados

e por não haver outro lançador que afrontace e pera o calculo que fizera hia de acrescimo dous mil cruzados cento e cetenta mil reis. Este acrescimo que lhe parecia hum pouco avultado o obrigara a passar novamente à Villa de Almada fazer demarcação em medida exacta no plano aonde havia ser reedificada a Igreja e mandandose picar algumas partes do Tor-

reão que no dito lugar se achava edificado vira e observara ser construido de hum material bastante forte, em que qualquer mestre rematante desta obra havia de fazer extraordinaria despesa na sua demolição; por cujo motivo se conformava o seu parecer ao sobredito lanço e observara ser muito molda a alvenaria de que herão feitas as muralhas da fortificação

daquelle sitio; e os Mestres serem obrigados a construir com alvenaria mais groça e forte; Mas não obstante podia succeder facilmente no acto da arrematação quando V. Magestade for servida mandar se celebre, afrontando outros Mestres como hé na êphoca sempre costume, abaixarce mais modicamente o dito lanço.

Registo da consulta ao Procurador Geral das Ordens. A.N.T.T., Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol^o 3 v^o. Lisboa, 13 de Julho de 1772.

Deuse vista ao Procurador Geral das Ordens o qual na sua resposta refere: Que parecia que antes de V. Magestade deliberar se convinha a Igreja em diverso sitio como apontava o Arquitecto ou reedificarse no antigo hera

necessario averiguarse a despeza que poderia haver em huma ou em outra parte, porque havendo de importar a mesma, ou em pouco excesso, converia facilmente na mudança.

História Regional e Identidade Nacional

As posteriores modificações sofridas pelo castelo e pelo espaço envolvente, em consequência da instalação de uma unidade militar no seu interior e, recentemente, a construção de vários edifícios pela Guarda Nacional Republicana, podem ter apagado os vestígios desse templo, que foi a mais importante construção religiosa de Almada medieval. Todavia, agora que parece ter-se encontrado a sua "pista", valeria a pena que as autoridades militares, a autarquia e o poder central, através do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), se pusessem de acordo no sentido de facilitar a necessária investigação arqueológica e facultassem os meios necessários para o levantamento e conservação de eventuais vestígios.

O que, provavelmente, está enterrado sob as actuais instalações do castelo, hoje forte de Almada, não é apenas um amontoado de escombros. É um pouco da história deste país e desta região, da qual, afinal, tão pouco se sabe, quer relativamente ao período que antecedeu a conquista cristã, quer no que respeita aos dois ou três séculos que lhe sucederam. A reconstituição dessa memória regional e local é, no fundo, um meio de preservação da tão propalada identidade nacional, e um passo no sentido da reconstrução de um elo das cadeias culturais que ligam o passado e o futuro das nações. Perdidos esses elos, de pouco valem os lamentos sobre o peso das pressões exteriores, tendentes a diluir a identidade nacional numa quimérica euroidentidade, porque, por força de discutíveis noções de progresso, se vão enterrando, lentamente, em espaços urbanos de estética duvidosa e estrutura irracional, os vestígios de uma cultura plural e universalista, a que este povo, que foi celta, lusitano, romano, visigodo, cristão, moçárabe e

judeu, deu inestimável contributo, ao lançar-se na aventura de descobrir. Aventura que foi detonador de uma nova consciência do Homem e do Universo, salpicada de nobres gestos e torpezas várias, nessa peregrinação por mares e terras desconhecidas, que a pena de Fernão Mendes Pinto tão magistralmente descreveu. Esse mesmo Fernão Mendes Pinto, fidalgo-mercador-aventureiro, que morreu em Almada, em 1583, e foi, provavelmente, sepultado na igreja de Nossa Senhora da Assumpção, dita de Santa Maria do Castelo.

- 7 Op. cit. supra, fol.º 2v.º
- 8 Op. cit. supra, fol.º 3.
- 9 Op. cit. supra, fol.º 3.
- 10 A.N.T.T., *Planta para a nova reedificação da Igreja de Nossa Senhora da Assumpção da Villa de Almada, Ordem de S. Tiago e Elevação da frontaria da Igreja do Castello de Almada, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512. Reprodução sobre o original.*
- 11 Medida de comprimento que foi muito usada em Portugal. O palmo comum equivalia a 22 cm, enquanto que o palmo de Goa correspondia a 24,5 cm.
- 12 A.N.T.T., *Registo da informação do Architecto das Ordens, Ministério do Reino, Mesa da Consciência e Ordens, Maço 409, Caixa 512, fol.º 2v.º. Lisboa, 13 de Julho de 1772.*
- 13 Op. cit. supra, p.30.
- 14 Op. cit. supra, fol.º 1.

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

uma associação em que dá gosto participar!

- Fundado em 1972 por um grupo de jovens estudantes do então Liceu de Almada
- Associação de Utilidade Pública (D.R. N.º42, 1985/02/20)
- Única associação do concelho de Almada inscrita no Registo Nacional das Associações Juvenis
- Membro fundador do FORUM Europeu das Associações de Defesa do Património Arqueológico
- Membro da Sociedade Geológica de Portugal, da Sociedade Pré-Histórica Francesa e do Centro Camuno de Estudos Pré-Históricos (Itália)
- Cerca de centena e meia de sócios - investigadores, professores e estudantes de vários graus de ensino, trabalhadores de profissões diversas, que, em regime de voluntariado, ocupam parte do seu tempo livre em acções de investigação arqueológica, divulgação, estudo, conservação e restauro de património móvel e imóvel, animação cultural, enquadramento e formação de jovens, etc.

DESEJO propor-me para sócio do Centro de Arqueologia de Almada, para o que envio a respectiva ficha de inscrição.

Nome completo _____

Morada _____

Telefone _____ Idade _____

Habilitações literárias _____

Profissão _____

Data _____ Assinatura _____

Nota: as propostas de candidatura são apreciadas colectivamente na primeira Assembleia Geral realizada após a sua recepção, sendo posteriormente comunicada a decisão ao interessado. Em caso de aceitação, deverá este liquidar a sua quotização anual para conclusão do processo de admissão.

ABSTRACT

Introducing XIVth century pottery for domestic use, collected from a medieval grain pit found in the historic center of Almada.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de céramiques à l'usage domestique au XIVème siècle, recueillies dans des silles médiévales découverts dans le noyau historique de la ville de Almada.

cerâmica comum de

SILOS MEDIEVAIS

RUA HENRIQUES NOGUEIRA - ALMADA

por Armando Sabrosa (*) e Vitor Manuel Santos (**)

Em 1981, os serviços municipalizados da Câmara Municipal de Almada procederam à renovação da rede de saneamento básico de "Almada Velha", o que implicou a abertura de várias valas no núcleo histórico da cidade.

Numa época em que o trabalho arqueológico não fazia parte das prioridades camarárias¹, a rápida intervenção por parte de elementos do Centro de Arqueologia de Almada², permitiu, nalguns casos, a recolha de dados que se mostram de vital importância para o estudo e compreensão da evolução urbana de Almada.

Foi durante a abertura de uma dessas valas, na rua Henriques Nogueira, que se identificaram 4 silos escavados na rocha³. No entanto, a identificação deste importante conjunto arqueológico não foi considerada motivo suficiente para a interrupção dos trabalhos camarários, de modo a permitir efectuar no local uma intervenção arqueológica de emergência.

Apenas se conseguiu recolher parte do espólio⁴, o que implicou a perda de informação quer no aspecto formal, quer ao nível da existência de um ou mais contextos arqueológicos no interior de cada cova⁵.

O trabalho agora apresentado refere-se essencialmente ao estudo de um tipo específico de espólio cerâmico dito comum. Não se pretende desenvolver aqui uma tabela tipológica para a cerâmica comum dos séculos XIV/XVI, mas somente dar a conhecer um conjunto significativo de peças que possam auxiliar os arqueólogos que se dedicam ao estudo deste período histórico.

Para o efeito foi efectuada uma seriação prévia da cerâmica, que consistiu em separar toda a cerâmica comum dos outros tipos cerâmicos⁶. Posteriormente, todos os fragmentos que permitiam recuperar a forma da vasilha foram desenhados, no intuito de se obterem paralelos formais e, através destes, realizar agrupamentos quanto à função e ao tipo.

Louça de cozinha

Painéis (Nº 1 a Nº 6)

Este tipo cerâmico encontra-se bem representado nos três silos, observando-se uma evolução nas formas. Os exemplares Nº 1 e Nº 4 aparentam semelhanças a outros detectados na vila de Cascais (Cardoso, 1991: 575) e para os quais foi atribuída uma cronologia próxima dos séculos XIII/XIV, enquanto as peças 2 e 5 revelam semelhanças com exemplares de origem islâmica, levando-nos a inseri-las nesse tipo de tradição tecnológica.

Exemplares idênticos ao que representamos com o Nº 6, surgem em Cascais (Cardoso, 1990: 54) em estratos do século XV.

Alguidares (Nº 13 a Nº 15)

Os alguidares encontram-se representados nos silos 1 e 3.

Foi possível detectar dois tipos diferentes, um constituído por grandes vasilhas, em geral com o bordo em aba (Nº 14 e Nº 15), o outro de menores dimensões, apresentando a parte interna do bordo estriada (Nº 13).

Caçarolas (Nº 7 a Nº 9)

As caçarolas estão presentes entre o espólio dos 3 silos, não se observando entre si grande disparidade do ponto de vista formal.

Testos (Nº 10 a Nº 12)

Os textos encontram-se bem representados neste conjunto cerâmico. Praticamente quase todos os exemplares apresentam um bordo com barbela, característica que parece desaparecer a partir dos finais do século XV (Cardoso, 1991: 576)

(*) Centro de Arqueologia de Almada.

Cântaros (Nº 16 e Nº 17)

São abundantes nos 3 silos asas como as da peça Nº 16, assim como fundos idênticos ao do Nº 17⁷, não se identificando, no entanto, bordos. Este constitui um tipo cerâmico muito característico dos séculos XIV/XV.

Louça de mesa

Cantarinhas (Nº 19)

Só identificámos exemplares desta forma no silo 3. Para o exemplar ilustrado com o Nº 19 encontrámos paralelos no espólio recolhido nos silos do Palácio Nacional de Sintra (Amaro, 1992: 115), datados de finais do século XIV/ inícios do XV.

Copos (Nº 18)

O copo recolhido no silo 3 é o único exemplar do género que identificámos, não conseguindo obter paralelos para ele.

Púcaros (Nº 20 a Nº 22)

Os púcaros encontram-se bem representados nos 3 silos. As formas mais comuns estão ilustradas nas peças Nº 20 e Nº 21. São produções geralmente atribuíveis aos séculos XIV/XV. A peça Nº 22 é única neste contexto e parece-nos ser mais antiga.

Malgas (Nº 23 a Nº 28)

Este tipo cerâmico encontra-se representado nos 3 silos e apresenta uma grande variedade formal, enquadrando-se cronologicamente nos finais do século XIV/ inícios do XV.

Pratos (Nº 29 a Nº 33)

Presentes nos 3 silos, os pratos revelam semelhanças com outros recolhidos na área de Cascais (Cardo-

so, 1990: 56), datados do século XV. Destaque, para o prato Nº 31, quer pelas suas dimensões, quer pela decoração que apresenta na zona do bordo.

Canecas (Nº 34)

Só conseguimos recuperar um exemplar deste tipo. A nossa caneca apresenta características similares a uma outra recolhida em Cascais, a qual Guilherme Cardoso considera como sendo produção regional comum (Cardoso, 1991: 575).

Bilhas (Nº 35 a Nº 40)

Produção bem representada nos 3 silos, caracteriza-se em geral por colos altos, por vezes com várias caneluras.

Jarrinhas (Nº 41 e Nº 42)

Identificada somente no silo 3, esta forma cerâmica tem paralelos com outras recolhidas em Cascais (Cardoso, 1991: 576), com datação próxima do século XV.

Tigelas (Nº 43 e Nº 44)

A separação entre tigelas e malgas torna-se por vezes um pouco ambígua - arqueólogos há que consideram as dimensões destas como elemento diferenciador, privilegiando outros as formas ou a função. Nós tentámos conciliar ambos os critérios.

No conjunto dos três silos só identificámos esta forma no silo 3, destacando-se a peça Nº 44 pelas suas dimensões e pela decoração que ostenta na aba.

Vasilhas de armazenamento

Potes (Nº 45 e Nº 47)

Devido às pequenas dimensões dos fragmentos, torna-se difícil a classificação deste tipo de peças. As repro-

¹ É provável que muitos sítios de interesse arqueológico tenham sido destruídos sem o conhecimento dos arqueólogos.

² Por vezes com apoio da população residente nas imediações, colaboração de que a Rua Henriques Nogueira é exemplo.

³ Neste artigo só se abordam três destes visto o elevado grau de destruição do quarto silo não ter fornecido informação suficientemente credível para a sua inclusão no conjunto.

⁴ Não foi possível desenhar os alçados dos silos assim como foi impossível implantá-los correctamente na malha urbana.

⁵ Designação atribuída aos silos em época medieval - "Nos próprios documentos da nossa idade média (...) a expressão usada é inalteravelmente a de cova. Item disse o ffrade que tiinha na Aldeya de sã Momede tres covas cõ trigo tremez e outra cõ trigo mourisco" (Pereira, 1924: 175).

⁶ Cerâmica vidrada e cerâmica de construção.

⁷ Estamos em crer que os exemplares Nº 16 e Nº 17 formam uma única peça.

⁸ Em particular da área de Cascais.

⁹ Meio tornês - 1367/1383.

duzidas neste artigo foram recolhidas no silo 3, encontrando-se-lhes paralelos em peças recolhidas em Cascais (Cardoso, 1991: 576).

Talhas (Nº 48)

Este tipo cerâmico encontra-se representado nos 3 silos, não sendo no entanto muito significativo. A presença de alguns bordos (de reduzidas dimensões) e panças decoradas com cordões dedilhados, não é suficiente para a obtenção de cronologias.

Contentores de fogo

Candeias (Nº 49)

Presentes em todos os silos, as candeias são todas semelhantes, ou seja de bico trilobado, por vezes com uma pequena pega no lado oposto. Este tipo parece não atingir o século XVI (Cardoso, 1991: 575).

Outros

Recipiente para medidas e Mealheiro (Nº 50 e Nº 51)

Até ao presente não encontramos paralelos para estas duas peças.

Conclusões

Após uma análise detalhada dos dados cronológicos obtidos e por paralelos com outros sítios arqueológicos⁸, é possível enquadrar este conjunto cerâmico na primeira metade do século XV.

A recolha de uma moeda de D.Fernando⁹ no interior do silo 3 e a presença de cerâmica vidrada a verde vêm reforçar esta ideia.

Construídos provavelmente numa época de domínio islâmico para conter cereais e líquidos, os silos são utilizados até ao século XV, altura em que se verifica o seu abandono como grandes contentores. Tal facto resultará de uma nova mentalidade económica que se desenvolve com o início dos Descobrimentos, ou de uma expansão urbana que tem como pano de fundo o mesmo acontecimento.

Só com a publicação dos resultados dos trabalhos arqueológicos realizados ultimamente em Almada pelo Museu Municipal e em Lisboa pelo IPPAR (entre outros), será possível reescrever a história destas estruturas, as quais desempenharam um papel vital na economia da Idade Média.

Bibliografia

- AMARO, Clementino (1992), **Silos medievais no Palácio Nacional de Sintra**, *Arqueologia Medieval*, (Nº 1), pp. 111-123.
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d' (1990), **Uma sondagem de emergência no Casal do Geraldo (Estoril-Cascais)**, *Arquivo de Cascais* (Nº 9), pp. 45-62.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES Severino (1991), **Alguns tipos de cerâmica dos sécs. XI a XVI encontrados em Cascais**, *Actas do IV Congresso de cerâmica medieval do Mediterrâneo Ocidental*, Lisboa, pp. 575-584.
- PEREIRA, F. Alves (1924), **Antiquités**, XXIII, *Quatro "silos" ou celeiros encontrados no Chiado. Olaria portuguesa antiga - Covas dos mouros: sua antiguidade. A cerca do Carmo*, in *O Archeologo Português* (vol. XXVI), pp. 171-186.
- RODRIGUES, Severino e CABRAL (1990), **Silos medievais de Caparide**, *Arquivo de Cascais* (Nº 9), pp. 63-74.
- SABROSA, Armando e ESPÍRITO SANTO, Paulo (1992), **Almada Medieval/Moderna, um projecto de investigação**, *Al-madan* (Nº 1 - IIª série), pp. 5-12.
- SABROSA, Armando e RAPOSO, Jorge (no prelo), **Arqueologia em Almada: a acção do Centro de Arqueologia em Almada** (comunicação apresentada às Iªs Jornadas de Estudo do Concelho de Almada, Almada, 1989).
- TORRES, Cláudio (1987), **Cerâmica Islâmica Portuguesa**, Mértola, Campo Arqueológico de Mértola.

Catálogo

- 1 - Diversos fragmentos que permitem a reconstituição da peça. Recipiente fechado, paredes com tendência vertical, fundo bem pronunciado, com base convexa. Apresenta asa vertical, espessa, localizada centralmente na parede exterior. Lábio triangular pendente para o interior. Pasta de grão médio, dura, com alguns elementos não plásticos (e.n.p.), superfície externa de cor castanha com manchas pretas. Diâmetro da boca: 162 mm. Proveniência: Silo II.
- 2 - Fragmento de bordo e bojo. Forma ovóide, faltando o fundo. Bordo recto, oblíquo para o interior, em aba rectangular. Apresenta duas caneluras junto ao bordo e várias na metade inferior do bojo. Tem duas faixas verticais em aguada branca, partindo junto do bordo. Pasta de grão médio, dura, com alguns e.n.p., de cor castanha escura na parede externa e creme na interna. Diâmetro da boca: 192 mm. Proveniência: Silo II.
- 3 - Fragmento de bordo e bojo. Panela bojuda com bordo recto horizontal, de aba rectangular. Superfície externa de cor castanha avermelhada e interna alaranjada. Diâmetro da boca: 110 mm. Proveniência: Silo I.
- 4 - Pequeno fragmento de bordo direito, oblíquo e de aba rectangular. Pasta de grão fino, dura, de cor castanha com manchas negras na superfície externa e laranja na superfície interna. Proveniência: Silo II.
- 5 - Grande fragmento com asa e bojo. Bordo recto e ligeiramente oblíquo. Apresenta vários sulcos entre o arranque da asa e o bordo. Asa espessa de secção triangular. Superfície externa de cor castanha escura e interna de cor creme al-

ranjada. Diâmetro da boca: 185 mm. Proveniência: Silo II.

6 - Fragmento de bordo recto, ligeiramente oblíquo, de aba quadrada. Diâmetro da boca: 222 mm. Proveniência: Silo III.

7 - Fragmento de bordo e bojo. O lábio, reentrante, cria um ressalto no início do bojo para encaixe de uma tampa em forma de campânula. O fundo, convexo, é iniciado por uma carena alta. Pasta de grão fino, superfícies de cor vermelha com manchas negras de queimado. Diâmetro da boca: 270 mm. Proveniência: Silo II.

8 - Fragmento de bordo boleado e carena saliente, formando o bojo um ângulo agudo. Pasta de grão fino, dura, de cor negra. Diâmetro da boca: 252 mm. Proveniência: Silo I.

9 - Fragmentos de uma vasilha com lábio boleado, ligeiramente inclinado para o interior e um friso rectangular horizontal formando um ressalto para encaixe de um testo. Pasta de grão fino, dura, com e.n.p., de superfícies laranjas, havendo manchas negras na superfície externa. Diâmetro da boca: 212 mm. Proveniência: Silo III.

10 - Peça com reconstrução da forma, aba larga arqueada, lábio boleado, base plana e pega central em forma de pitorra. Pasta de grão fino, dura, de cor vermelha/negra. Diâmetro: 222 mm. Proveniência: Silo III.

11 - Aba afilada e ressalto em forma de barbeta. Pasta de grão fino, dura, de cor vermelha, apresentando manchas negras na face externa. Diâmetro: 170 mm. Proveniência: Silo II.

12 - Aba afilada e ressalto em forma de barbeta. Pasta de grão fino, dura, de cor vermelha com manchas negras. Diâmetro: 186 mm. Proveniência: Silo II.

13 - Grande fragmento com possibilidade da reconstrução da forma. Bordo pendente exteriormente e lábio boleado. Bojo arqueado e fundo ligeiramente concavo. No interior e junto ao lábio há uma série de sulcos concêntricos. Superfícies de cor laranja. Diâmetro: 313 mm. Proveniência: Silo I.

14 - Fragmento de bordo com lábio arqueado para o exterior, paredes semi-verticais. O exterior está decorado por um sulco ondulante. Pasta de grão grosseiro com e.n.p., de cor laranja. Diâmetro: 218 mm. Proveniência: Silo III.

15 - Fragmento de bordo de vasilha aberta, com paredes oblíquas e lábio espesso extrovertido. Pasta de grão fino, dura, com e.n.p., de cor laranja. Diâmetro: 775 mm. Proveniência: Silo I.

16 - Grande fragmento de bordo, gargalo e bojo. O bordo é alto e vertical. Duas asas opostas, saindo abaixo do bordo e terminando na curvatura do bojo. As asas têm secção em fita, com dois lóbulos opostos. Pasta de grão fino, dura, de cor preta nas paredes exteriores e vermelha na superfície interna. Diâmetro da boca: 125 mm. Proveniência: Silo II.

17 - Grande fragmento de fundo, plano na parte interna e ligeiramente convexo exteriormente. Pasta de grão fino, dura, cor negra na superfície externa e creme na superfície interna. Diâmetro: 130 mm. Proveniência: Silo II.

18 - Fragmento de gargalo de paredes sub-verticais, com ligeiro arqueamento no desenvolvimento do bojo. Pasta de grão fino, dura, de cor laranja. Diâmetro: 90 mm. Proveniência: Silo III.

19 - A parte superior corresponde a um colo tronco-cónico e a inferior a um bojo globular que termina numa base ligeiramente plana e saliente. A meio do bojo situa-se o arranque de asa. Pasta de grão fino, dura e de cor laranja. Diâ-

metro: 71 mm. Proveniência: Silo III.

20 - Fragmento de bojo com pé em bolacha. Fundo ligeiramente côncavo. Pasta de grão fino, dura, cor laranja na superfície externa e creme na superfície interna. Diâmetro: 59 mm. Proveniência: Silo I.

21 - Fragmento de bordo alto e recto no prolongamento de um bojo cilíndrico. Duas asas opostas assentam no gargalo e corpo. Pasta de grão fino, dura, cor castanha. Diâmetro: 132 mm. Proveniência: Silo II.

22 - Fragmento de bordo e parte do bojo. Pasta de grão fino, dura, cor vermelha. Diâmetro: 112 mm. Proveniência: Silo I.

23 - Fragmento de bordo boleado de paredes direitas, ligeiramente inclinadas. Diâmetro: 206 mm. Proveniência: Silo III.

24 - Fragmento de bordo boleado, inclinado para o interior, com carena pronunciada, cuja saliência foi prensada regularmente na vertical. Pasta de grão médio, dura, cor laranja. Diâmetro: 165 mm. Proveniência: Silo III.

25 - Fragmento de malga com bordo ligeiramente boleado e carena de ângulo recto. Diâmetro: 201 mm. Proveniência: Silo III.

26 - Fragmento de malga com bordo alto, ligeiramente boleado, e início de carena de ângulo recto. Diâmetro: 189 mm. Proveniência: Silo III.

27 - Peça completa com bordo boleado, parede encurvada na

Foto: Arquivo Centro de Arqueologia de Almada.

Silo III.
Vala aberta pela retroescavadora, observando-se parte do silo, cortado, com uma mó em arenito no interior.

- parte superior e pé anelar. Superfícies de cor laranja. Diâmetro: 213 mm; Altura: 86 mm. Proveniência: Silo I.
- 28 - Malga de bordo alto e carena em ângulo recto. Diâmetro: 172 mm. Proveniência: Silo II.
- 29 - Grande fragmento com bordo alto, topo perolado abaulado e fundo de pé anelar. Superfícies vermelhas com manchas de queimado. Diâmetro: 257 mm. Proveniência: Silo III.
- 30 - Fundo de pé anelar com base plana. Pasta de grão fino, dura, de cor castanha com algumas manchas negras. Diâmetro: 70 mm. Proveniência: Silo II.
- 31 - Grande fragmento de bordo alto estriado, pendente para o exterior. Na parte interior e junto ao bordo apresenta estrias concêntricas, intercaladas por uma ondulada. Pasta de grão grosseiro com e.n.p., cor laranja. Diâmetro: 355 mm. Proveniência: Silo III.
- 32 - Fragmento de bordo com topo triangular achatado. Proveniência: Silo I.
- 33 - Fragmento de bordo com topo triangular achatado. Proveniência: Silo I.
- 34 - Grande fragmento de caneca de forma ogival, pé saliente e asa de secção triangular. Pasta de grão fino, dura, superfícies de cor laranja. Diâmetro: 82 mm; Altura: 132 mm. Proveniência: Silo III.
- 35 - Fragmento de bordo ligeiramente boleado no interior. Abaixo do bordo uma saliência marca o início do colo. Pasta de grão fino, dura de cor laranja. Diâmetro: 60 mm. Proveniência: Silo III.
- 36 - Fragmento de bordo alto, com lábio inclinado para o interior. Na parte superior externa apresenta diversas estrias. Superfície externa de cor castanha e interna de cor laranja. Diâmetro: 95 mm. Proveniência: Silo II.
- 37 - Fragmento de bordo de paredes verticais com lábio em bisel. Um sulco horizontal indica o início do corpo. Pasta de grão fino, dura, de cor laranja. Diâmetro: 80 mm. Proveniência: Silo II.
- 38 - Fragmento de bordo de paredes verticais, estriado exteriormente. Início do estrangulamento do colo. Pasta de grão fino com superfícies de cor laranja. Diâmetro: 100 mm. Proveniência: Silo II.
- 39 - Fragmento de fundo com base ligeiramente concava. Início de uma pança bojuda. Superfície externa de cor creme e interna de cor vermelha. Diâmetro: 105 mm. Proveniência: Silo I.
- 40 - Fragmento de bordo e colo com paredes verticais. Arranque de uma asa de secção circular. Pasta de grão muito fino, de cor laranja. Diâmetro: 80 mm. Proveniência: Silo II.
- 41 - Fragmento de bordo e colo verticais, sendo perceptível o início do corpo. Arranque da asa de secção triangular junto ao bordo. Pasta de grão fino, dura, de cor laranja. Diâmetro: 77 mm. Proveniência: Silo III.
- 42 - Forma bojuda, com estrangulamento na direcção do bordo. Asa de secção elíptica abaixo do bordo, até perto da base. Pasta de grão fino, dura, cor laranja. Diâmetro: 8 mm; Altura: 11 mm. Proveniência: Silo III.
- 43 - Fragmento de bordo plano, inclinado, rectangular, com caneluras exteriores junto ao bordo. Diâmetro: 245 mm. Proveniência: Silo III.
- 44 - Fragmento de bordo boleado. Abaixo do lábio tem uma reentrância horizontal decorada com um sulco ondulado. Pasta de grão fino, dura, cor vermelha. Diâmetro: 420 mm. Proveniência: Silo III.
- 45 - Fragmento de bordo e corpo de paredes direitas e verticais. Lábio tombado horizontalmente para o exterior. Pasta de grão fino, dura, cor laranja. Diâmetro: 205 mm. Proveniência: Silo III.
- 46 - Fragmento de bordo de aba descaída. Depois de uma ligeira inclinação, as paredes são verticais. Pasta de grão fino, dura, cor vermelha. Diâmetro: 225 mm. Proveniência: Silo III.
- 47 - Fragmento de bordo com lábio boleado. Apresenta estrias exteriores abaixo do lábio. Diâmetro: 250 mm. Proveniência: Silo III.
- 48 - Fragmento de grande vasilha de forma ovóide. Bordo espesso e lábio circular. Na parede externa, um cordão prensado regularmente na vertical, é o motivo decorativo visível. Pasta de grão médio, dura, cor castanha na superfície externa e laranja na superfície interna. Proveniência: Silo II.
- 49 - Fragmento de forma circular com lábio trilobado. Fundo completo e cerca de 1/3 da parte superior. Pasta de grão fino, dura, cor vermelha e mancha negra no bico. Diâmetro: 60 mm. Proveniência: Silo III.
- 50 - Pequeno recipiente de forma cilíndrica, de fundo ligeiramente convexo. Apresenta uma asa tosca no bojo, onde se observa um grafito em numeração romana (13?). Pasta um pouco grosseira, cor laranja na superfície externa e creme na superfície interna. Diâmetro: 95 mm. Proveniência: Silo III.
- 51 - Os fragmentos permitem a reconstituição de uma forma fechada, bojuda, acabando num fundo ligeiramente concavo. Pasta de grão fino, dura, cor castanha com manchas negras na superfície externa e cor laranja na superfície interna. Diâmetro: 90 mm; Altura: 77 mm. Proveniência: Silo II.

O PELOURINHO DE ALMADA

por Raul H. Pereira de Sousa (*)

No ano da comemoração das duas décadas de elevação de Almada a cidade, vem a propósito lembrar foros e direitos da vila durante oito séculos de história e interrogarmo-nos sobre um dos seus símbolos: o pelourinho.

Como é sabido os pelourinhos são símbolos ou marcos da autoridade administrativa e judicial. Muitos deles foram erguidos durante a primeira dinastia por fidalgos ou altos sacerdotes, senhores de terras investidos de autoridade nos seus domínios, mas, na maioria, eram padrões da autoridade e direitos municipais.

As lendas populares - e até alguns eruditos - espalharam ou contribuíram para espalhar que os pelourinhos eram destinados à execução pública de penas e, muito em especial, à pena capital por enforcamento.

Notemos desde já que pelourinhos existentes por esse país fora não só não eram racionalmente concebidos para servir de forca, como, regra geral, não eram suficientemente sólidos para tal fim. Também não se erguiam em lugares muito adequados. As forcas ficavam em sítios isolados, fora das vilas, embora muitas vezes visíveis à distância, e os executados, porque a forca era pena infamante, eram deixados aí até apodrecerem, a menos que a misericórdia local ou outra das raras entidades a isso autorizadas, retirassem o corpo e lhe dessem sepultura, situação inaceitável para o centro de uma vila.

É facto que a leitura de certas condenações e a execução de algumas penas menores, como a exposição à reprovação pública, se fizessem junto do pelourinho, mas é procedimento que por certo desapareceu rapidamente ou não se generalizou, tanto que é difícil encontrar desses castigos notícia documental, e os poucos que se conhecem parecem ser excepções.

Por outro lado, a condenação à pena capital (a forca para a plebe, o machado para a nobreza e numerosos membros das classes privilegiadas), não era da alçada municipal mas de circunscrições abrangendo maiores

áreas territoriais e dependentes de poderes centrais.

O pelourinho estava ligado à justiça, sem dúvida, mas por esta ser predominantemente do foro das vilas e apenas por esse facto. Execuções à pena capital ou grandes penas junto dos pelourinhos são raríssimas em Portugal.

O pelourinho erguia-se numa das ruas ou praças mais importantes da vila, em geral frente à casa de reunião da câmara e tribunal. Situava-se no lugar a que podemos chamar o centro cívico e administrativo e era

ABSTRACT

A project to re-create the pillory of Almada, believed to have been built originally in the XVth century. This proposal was based on the study of the remains of the original pillory (two fragments) and similar structures still existing in the area.

RÉSUMÉ

Proposition de récréation du pillori de Almada, probablement édifié au XVIème siècle. Cette proposition s'appuie sur un étude de structures semblables encore existantes dans la région, et sur deux fragments recueillis en ville.

Fragmentos do pelourinho de Almada: capitel (em cima) e coluna.

(*) Investigador de história regional.

junto dele que se lançavam os pregões relativos à administração, aos impostos e à justiça.

Como símbolos da autoridade de um senhor ou de uma vila, edificavam-se após a obtenção desses direitos e eram a sua consagração e exibição pública. Um foral afirmava-se assim como um pelourinho, como a religiosidade se mostrava num cruzeiro e os direitos de conquista se exibiam num padrão (se não fosse necessária uma boa fortaleza...).

Forais e pelourinhos de Almada

Almada teve o seu primeiro e verdadeiro foral em 1190. É muito provável que, após esta concessão, a vila tenha erguido um pelourinho mas disso não temos qualquer documento que a tal evento se refira.

Por certo que existiu um pelourinho medieval pois um documento datado de 1490 diz que, junto ao pelourinho, se mandou lançar um pregão¹. É provável que este pelourinho se situasse pelas traseiras da igreja de Sant'Iago, uma vez que nesse lugar passou a reunir-se a câmara e se procedeu a uma hasta pública no ano de 1415².

Qualquer dos pelourinhos medievais eram construídos de madeira e, dada essa natureza, perecíveis a prazo mais ou menos curto. Se o primeiro pelourinho almadense datar de fins do século XII, é natural que tivessem existido vários até à instalação do primeiro em pedra. Este datará, muito provavelmente, do século XVI e terá sido erguido após concessão do foral manuelino, em 1513.

Os restos do pelourinho que possuímos identificam um pelourinho manuelino mas, se atentarmos nas catástrofes naturais que atingiram a vila - terramotos de 1531 e 1755, particularmente -, é bem possível que eles sejam vestígios de reconstruções ou pedaços sobreviventes daquele que naturalmente se edificou logo após 1513.

O pelourinho de Almada

Já no nosso século, o inventário de monumentos classificados regista como único monumento em Almada: "restos do pelourinho dispersos pela vila". Desse tempo salvou-se um único fragmento, parte da coluna, agora depositada no Convento dos Capuchos. Foi encontrado no antigo pátio do Price, junto a um armazém municipal, para onde havia sido deslocado a fim de ser quebrado e servir de calcetamento da via pública³.

Posteriormente, em 1987, quando se procedia à construção do novo coreto no jardim do Castelo, descobriu-se outro fragmento, parte do capitel⁴. A avaliar pelo aspecto devia ter sido aproveitado para os alicerces do coreto construído em 1868, o ano seguinte à abolição da pena de morte em Portugal, datas que coincidem com a destruição de numerosos pelourinhos que

se seguiu à promulgação da lei.

Por esta época o povo já não tomava o pelourinho como símbolo da autoridade municipal e dos direitos locais, mas como uma afirmação de autoritarismo e repressão. Daí que em muitas vilas se gerassem, após o triunfo do liberalismo, movimentos populares que conduziram ao apeamento e demolição de muitos pelourinhos.

Segundo consta, também o pelourinho de Almada foi destruído em 1868. De tudo quanto se recuperou até ao presente, dois fragmentos apenas, pouco mais se pode concluir do que estarmos perante uma construção manuelina.

Os dois fragmentos conhecidos são os seguintes:

a) uma parte da coluna, em calcário, da variedade brecha (talvez da Arrábida). É uma coluna torsa ou espiralada, com oito faces cavadas, sem qualquer elemento decorativo, tendo um diâmetro exterior de 39 cm e 85 cm de altura.

b) uma parte do capitel, da mesma pedra, com o topo de forma hemisférica, encimando uma coluna torsa, espiralada, de oito faces, atravessada por um espigão de ferro forjado. Altura total do fragmento: 22 cm; diâmetro do capitel: 24 cm; diâmetro exterior da coluna: 18 cm.

Para além destes fragmentos, consta que o soco do pelourinho, constituído por vários degraus e lajes de face plana, foram aplicados na base do chafariz público que em 1922 se instalou no actual Largo José Aláiz. Não nos foi possível reconhecer nestas pedras quaisquer indícios particulares, excepto que tiveram outra aplicação anterior pois foram de novo trabalhadas. No entanto, não são em calcário de brecha, mas em calcário comum, o que lança alguma dúvida sobre a suposta proveniência.

Quanto ao lugar de implantação do pelourinho de pedra, o manuelino, se bem que algumas tradições o coloquem frente aos actuais Paços do Concelho, temos sobre isso sérias dúvidas. A actual Praça Luis de Camões era já no século XVII a "Praça Nova", mas não temos qualquer prova de que nela estivesse instalada a Câmara, podendo até continuar no mesmo local de 1415, ou seja, as traseiras da igreja de Sant'Iago, e aí permanecer do século XV ao século XIX.

Recriar o pelourinho

A reconstituição do pelourinho de Almada a partir dos elementos conhecidos não conduz a uma única solução, mas permite formular várias propostas.

Deste modo, a proposta que enunciamos não é uma tentativa de reconstituição, mas sim uma das formas de recriar o monumento, integrando o desenho das paredes existentes num conjunto que respeite o estilo manuelino. Trata-se mais de uma "construção" que de uma

¹ Informação do Dr. Luis P. Antunes. In *Documentos da Ordem de Sant'Iago*, A.N.T.T..

² Documentos da Misericórdia de Almada.

³ Informação do Dr. Mário Pires Bento, que identificou a coluna e providenciou para a sua conservação no Convento dos Capuchos.

⁴ Foi recolhido por um grupo de trabalho dirigido pelo arqueólogo Luis de Barros.

“reconstrução”.

Não há dois pelourinhos iguais. Mas é possível definir vários tipos e estilos e reparti-los por épocas. Os fragmentos existentes permitem colocar o pelourinho de Almada numa “família” a que pertencem os pelourinhos da Azambuja, Estremoz, Alcochete e Coruche, para referirmos apenas os mais próximos em tempo e distância.

O pelourinho de Almada, do século XVI, tal como o podemos imaginar, seria constituído pelas seguintes partes:

- a) um soco octogonal formado por três ou quatro degraus;
- b) um fuste poliédrico octogonal;
- c) uma coluna torsa de oito faces espiraladas, dividida em duas partes separadas por um anel;
- d) um capitel composto por:
 - um elemento inferior, de planta quadrangular, rematando a coluna;
 - uma coluna torsa de oito faces espiraladas terminada por uma hemisfera;
 - uma esfera armilar coroando o conjunto.

Para a determinação das prováveis dimensões procedemos por comparação dos elementos existentes com os dos pelourinhos que julgamos semelhantes, entendendo que a relação diâmetro/altura da coluna não seria muito diferente.

Presumimos que a coluna se dividiria em duas partes, não só por comparação, mas também por ser difícil obter peças longas com o material utilizado - calcário de brecha.

Atendendo ao diâmetro do fragmento de coluna existente, um pouco menos de dois palmos antigos, atribuímos cinco palmos de altura a cada uma das partes da coluna. A partir deste valor e do fragmento de capitel conhecido, pode calcular-se para altura total do monumento, sem probabilidade de erro grosseiro, os 25 palmos que propomos, ou seja, 5,5 metros.

A predominância de elementos octogonais no pelourinho é óbvia, não só pela observação dos fragmentos disponíveis, como pela observação de outros pelourinhos presumivelmente contemporâneos.

Quanto à decoração da coluna e de outras partes, a questão é mais difícil. Na coluna existente não se notam vestígios de decoração, ao contrário do que sucede nos pelourinhos da Azambuja, Alcochete, Estremoz, Coruche, etc.

Podemos formular a hipótese da coluna do pelourinho de Almada nunca a ter possuído, dado que o calcário de brecha tem abundantes planos de clivagem, o que torna o trabalho de escultores e canteiros muito mais difícil do que numa peça homogénea, como o mármore ou um calcário compacto e uniforme.

Considerando a hipótese anterior, é bem possível que a decoração tenha sido reservada para partes de

menor dimensão que os dois troços de coluna, logo mais fáceis de substituir em caso de acidente durante a feitura. Sendo assim, a decoração consigna-se ao capitel, fuste e anel da coluna, neste menos usual.

Finalmente, vale a pena interrogarmo-nos: interessa recriar o pelourinho ?

Creemos que sim. O pelourinho era um símbolo; o seu significado continua a ser o do poder autárquico, da autonomia administrativa e dos direitos das gentes.

No passado, o seu significado adulterou-se e muitos deles foram destruídos por isso, mas o seu interesse não se alterou e deverá mesmo revalorizar-se como expressão de autonomia, vontade e afirmação popular que estão na sua origem.

Como símbolo, um pelourinho vale tanto como o brasão, a bandeira ou o selo da autarquia e é tão velho ou mais do que eles.

E não será oportuno reconstruí-lo ?

O REGISTO DE AZULEJOS DE

N^a Sr^a DO CABO

EM ALMADA

por António Celso Mangucci (*)

ABSTRACT

Analysis of the cult dedicated to N^a Sr^a do Cabo, tracing its history from the cultural references of the XVIIIth century with special emphasis on tile production during the middle of the century.

RÉSUMÉ

Analyse du culte dédié à Nossa Senhora do Cabo (Nôtre Dâme du Cap): on veut récupérer sa memoire à partir des références culturelles de l'époque et privilégier la relation avec le carrelage de faïence produit au moyen du XVIIIème siècle.

Este trabalho decorre da acção de conservação e restauro do registo de azulejos dedicado a Nossa Senhora do Cabo, em curso no Centro de Arqueologia de Almada (C.A.A.)¹, e pretende recuperar a sua memória dentro das referências culturais da época, privilegiando a relação com a azulejaria produzida nos meados do séc. XVIII.

O culto de Nossa Senhora do Cabo

O registo tríptico de Almada, com São Marçal e Santo António, confere posição de maior relevo a Nossa Senhora do Cabo, coroada, com o menino nos braços, sobre nuvens. Entre as várias legendas ligadas a este culto, citamos a versão publicada em 1928: "... por andar de 1410, um saloio residente em Alcabideche, [...] vira uma brilhante estrela, [...] sobre o Cabo Espichel, lugar revelado em sonhos por Nossa Senhora, que o avisara acharia a sua imagem, ali deixada desde há séculos numa lapa, e o advertia para que os devotos lhe prestassem culto. Impedido por divina inspiração [...] pôs-se a caminho. Mas [...] por alturas da Caparica [...] pediu poisada a uma mulher dali. Esta [...] antes que ele despertasse, seguiu para o Cabo em demanda da miraculosa santa." ²

Cabo Espichel (Sesimbra) - Santuário a N^a Sr^a do Cabo. À esquerda painel de azulejos (séc. XVIII) da Ermida da Memória, onde as hospedarias são transformadas em casas isoladas, em pano de fundo esbatido que acentua o efeito de perspectiva pretendido. In AMARAL, Francisco Keil do, et alii (1964). *O Santuário de Nossa Senhora no Cabo Espichel*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 38.

(*) Centro de Arqueologia de Almada.

No local deste reencontro ergue-se a Ermida da Memória, em breve pequena demais para os milagres da santa imagem. “Assim divulgada a boa nova pelas gentes da Caparica e Alcabideche, logo a fama alastrou a todas as povoações do termo de Lisboa” ³. “Além das do Alentejo são vinte e oito as freguesias do termo de Lisboa que com os seus círios a festejam.” ⁴

Em 1672 firmou-se (ou renovou-se) o compromisso da confraria de Nossa Senhora do Cabo ⁵, que congregava as freguesias/confrarias do termo de Lisboa. De comum acordo estabeleceram um sistema rotativo, onde uma de cada vez se encarregava da organização global do círio, no que ficou conhecido por *giro*. As freguesias/confrarias não abrangidas nesta organização mantiveram os seus próprios círios: “Além dos círios compreendidos nos giros, vão anualmente mais oito, de diferentes freguesias, que não entram no giro, e neste número contava-se um de Lisboa, que ia no terceiro domingo depois do Espírito Santo; e os outros são do Seixal e a Arrentela, na segunda oitava do Espírito Santo; de Almada no domingo da Trindade; de Palmela no 15 de agosto; Azeitão e Sesimbra, no primeiro domingo de setembro.” ⁶

São estes círios, por exemplo, que custeiam as obras de vários altares na nova igreja (1701-1707): o da Nossa Senhora da Conceição, pelo círio de Almada, em 1718; o de São João Batista pelo círio da Caparica, em 1719; o de São José, pelo círio da Arrentela e da Amora em 1720. Todos foram restaurados em 1770 com o real patrocínio de D. José ⁷.

Segundo o testemunho de Cardoso Marta, sobre a empena de uma das portas das casas destinadas aos peregrinos, lia-se a epígrafe: *DARENTELA*, marca de propriedade do círio da Arrentela ⁸.

O compromisso da confraria de Nossa Senhora do Cabo (do termo de Lisboa) faz menção a uma solene procissão realizada na Vila de Almada, no retorno da festa, na segunda-feira, embora acrescentando que esta procissão estava em decadência por volta de 1654 ⁹.

Os círios organizados na Costa da Caparica, rivalizavam com os do *giro* das freguesias do termo de Lisboa e possuíam uma organização semelhante. A freguesia era dividida em quatro “varas”: 1) os lugares do Monte da Caparica e do Porto da Caparica; 2) o lugar da Trafaria; 3) o lugar da Costa da Caparica; 4) o

À esquerda:

S. Marçal da colecção de registos de santos da Biblioteca Nacional de Lisboa.

Assinado Debrie. Datado 1748. “O glorioso S. Marçal, discípulo de Jesus Cristo, inclito bispo, e especial advogado contra os incendios. Sita no convento de N. Sra. da Graça desta cidade de Lisboa.”

Em baixo:

Registo de S. Marçal, São Caetano e S. Francisco de Borja e a crucificação de Cristo. Datado de 1758. Situado no Beco do Belo, nº 3, em Alfama.

lugar da Sobreda. Estes lugares revezavam-se anualmente na organização do círio e na manutenção da bandeira da procissão numa ermida própria, até à festa seguinte ¹⁰.

O círio mais importante foi sem dúvida o dos saloios do termo de Lisboa, muitas vezes com o patrocínio real, celebrado entre a quinta-feira da Ascensão (ou da espiga) e o domingo, quarenta dias depois da Páscoa.

Na verdade a procissão começava na quarta-feira, com a imagem saindo da freguesia organizadora até ao mosteiro de Santa Maria de Belém. Com barcos engalanados e salvas de tiros da Torre, atravessava o rio até ao Porto Brandão, provavelmente fazendo paragem na Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso que, desde 1604, pertencia aos monges hieronimitas de Belém ¹¹. Deste lugar seguia para a Banática, onde havia uma ermida em honra de Nossa Senhora do Cabo: “Quando passava por Caparica o círio dos saloios para o Cabo Espichel a imagem que o acompanhava ficava nesta ermida durante o tempo que permanecia na freguesia. Segundo informação que colhemos, havia ainda há poucos anos alguns vestígios deste pequeno templo na Quinta de Domingos da Costa e Almeida.” ¹²

Cabo Espichel. Azulejos do interior da Casa d'Água. Figura de convite masculina em ruína.

¹ Al-madan (Dez. 1992), II série, Nº 1, p. 71.

² BOTELHO, J. Raposo (1928), *Nossa Senhora do Cabo*, Lisboa, p. 8. Cf. GUIMARÃES, J. Ribeiro (1872), *Sumário de Vária História*, Lisboa, VI, pp. 194-220.

³ BOTELHO, J. R., *op. cit.*, p. 9.

⁴ PIEDADE, frei António da, *Crónica da Província da Arrábida*, tomo I, cap. VII.

⁵ Publicado por CONCEIÇÃO, Frei Cláudio da (1817), in *Memórias Prodigious de Nossa Senhora do Cabo*, Lisboa.

⁶ GUIMARÃES, J. R., *op. cit.*, p. 196.

⁷ *idem*, *ibidem*, p. 202.

⁸ MARTA, Cardoso (1935), *Feira da Ladra, Nótulas de Viagem, Epigrafia Espichelense*, Tomo VII, Lisboa.

⁹ CONCEIÇÃO, Frei Cláudio da, *op. cit.*, 1ª parte, cap. 9.

À direita:

Registo datado de 1779 com evocação de N. Sr^a, S. Marçal e S^o António, como o registo de Almada, embora com uma nova composição ornamental. Situado na rua da Artilharia, nº 19, em Cascais. In MECO, José (1985), *Il Portogallo a Milano*, Milão, p. 35.

Em baixo:

Registo de S. Francisco de Borja, datado de 1757. Situado no Largo da Misericórdia, em Setúbal.

Não longe dali situa-se a Igreja Paroquial da Caparica, que possuía uma pequena escultura da mãe de Deus, “cópia fiel da imagem aparecida no Cabo”. Esta era a sede da confraria ¹³ que realizava o seu círio no

primeiro domingo de Maio, numa antecipação ao círio das freguesias do termo de Lisboa. A rivalidade entre estas manifestações encontra expressão nas lendas, que também diferem quanto ao protagonismo na descoberta da imagem ¹⁴.

Com este breve resumo, que não se pretende exaustivo, acompanhamos o desenrolar das comemorações realizadas no Cabo Espichel, durante o séc. XVIII. Neste período, a Igreja católica associa-se à monarquia num projecto globalizante para a sociedade portuguesa, promovendo a fusão de significados políticos e religiosos aliados às actividades artísticas e lúdicas. As festividades do círio real de N^a. Sr^a. do Cabo extravasam os limites do fenómeno religioso, reunindo uma vasta população, de todos os estratos sociais, que participa na encomenda ou realização de uma série de manifestações culturais.

“... el rei D. José, quando neste ano, com a real família, foi assistir às festas: foram grandiosas. Houve três tardes de touros; vieram barracas de campanha para acomodar os romeiros: distribuíram-se dezasseis bois no bodo, el rei restaurou as capelas, os edifícios e dotou a Senhora com preciosas jóias e alfaias, incluindo os ricos paramentos bordados por José Camanha, bordador da casa real.” ¹⁵

O santuário possuía também um teatro, conhecido como *casa da ópera*, e no arraial havia “*cavalhadas e*

danças, e fogo de artifício, mas geralmente entretêm-se os romeiros com os bandos para se comprarem prendas que hão de trazer consigo: dão passeios ao farol (1790) e à casa das águas.” ¹⁶

Não menos importantes eram as actividades económicas realizadas neste recinto. Ainda se conserva uma lápide, de 1806, aplicada no fim das hospedarias, isentando de “*penção*” ou “*terrado*” todas as pessoas “*que quizerem vender neste arraial [...] toda a qualidade de víveres*” ¹⁷. As hospedarias eram divididas em loja e sobrado, com um sótão que funcionava como armazém ¹⁸.

Neste contexto vamos examinar agora algumas encomendas feitas aos pintores de azulejo lisboetas no terceiro quartel do séc. XVIII: os painéis da Ermida da Memória e a decoração da Casa da Água, no *jardim de fresco* (ambos no Cabo Espichel), bem como dois registos, o primeiro aplicado na Mãe d’Água, no princípio do aqueduto que abastece o santuário, em Casais da Azóia (Sesimbra), e o segundo no Largo da Boca do Vento, em Almada.

Ermida da Memória

Esta ermida possui dez pequenos painéis de azulejos, ilustrando a história do Santuário de N^a. Sr^a. do Cabo, numa sequência cronológica que vai da sua aparição, revelada em sonhos, até à construção da nova igreja e arraial.

Os azulejos desempenham aqui a função de registo histórico, demonstrando a origem sagrada do santuário, a sua relação com os romeiros, e o seu posterior desenvolvimento. A inexistência de separação entre a história sagrada e a história profana do santuário, permite uma narrativa linear dos acontecimentos, conferindo essa doce ingenuidade que décadas antes caracterizou as melhores obras do pintor de azulejos conhecido pelas iniciais P.M.P.

No séc. XVIII, os pintores de azulejos recorriam quase sempre a estampas e gravuras para a composição dos painéis, num verdadeiro exercício de colagem e adaptação, o que faz com que o novo painel seja parcialmente semelhante a muitos outros, mas raramente igual. É assim que, para o modelo de N^a. Sr^a. galgando as rochas num burro, utilizou parte de uma gravura com a Fuga para o Egipto, enquanto para a entrada dos festeiros no novo arraial, recorreu aos cavaleiros das inúmeras séries de caçadas. Para o santuário a tarefa foi mais difícil. A nova igreja está bem representada, assim como as duas “*janelas de sacada*”, indicando que o pintor possuía uma boa fonte, embora incompleta. Falta-vam as hospedarias pelo que, apoiando-se na sua tradi-

¹⁰ Códice anónimo da Biblioteca Nacional de Lisboa, P. B. A. 98.

¹¹ ARCOS, Conde dos (1974), *Caparica através dos séculos*, Cacilhas, p. 32.

¹² *idem, ibidem*, p. 45.

¹³ *idem, ibidem*, p. 58.

¹⁴ GUIMARÃES, J. R., *op. cit.*, p. 194 e ss.

¹⁵ *idem, ibidem*, p. 212.

¹⁶ *idem, ibidem*, p. 209.

¹⁷ MARTA, Cardoso, *op. cit.*

¹⁸ AMARAL, Francisco Keill do, *et alii* (1964), *O Santuário de Nossa Senhora no Cabo Espichel*, Lisboa.

ção oficial, as transformou em casas isoladas, num pano de fundo esbatido que acentua o efeito de perspectiva pretendido.

No entanto, estas ilustrações foram suficientes para o relato histórico, e estes painéis de azulejo são uma intervenção arquitectónica na antiga ermida, com o claro intuito de perpetuar a memória dos contemporâneos à sua execução.

A gramática ornamental rococó que envolve as diversas cenas, com o seu delicado concheado, é o sinal mais explícito do carácter moderno desta encomenda, executada em data próxima a 1758, quando a ermida foi restaurada, segundo a inscrição sobre a porta ¹⁹.

As figuras representando eremitas que decoram o enxalço da porta, sobressaindo em recorte do pequeno apainelado, são bastante raras, numa versão monástica das figuras de convite palacianas. Estes azulejos fazem parte de uma outra encomenda - provavelmente a eles se referia Santos Simões quando atribui a data, um pouco recuada, de "cerca de 1740" ²⁰.

A Casa d'Água

Situada no extremo oposto à igreja, dentro de um recinto de fresco, estava pronta quando da visita de D. José em 1770. Possuía o exterior da cúpula revestido com azulejos brancos e uma cercadura azul decorava o perímetro da sua circunferência.

O interior repetia a campanha decorativa da ermida: no enxalço da porta figuras de cerimónia, recortadas - masculina a do lado esquerdo, feminina a do direito. Nos espaldares dos bancos que circundam o recinto, apenas interrompido pela fonte, aplicaram-se painéis figurativos envolvidos por um concheado rococó, num conjunto integralmente realizado a azul e branco.

Estes painéis denotam uma execução pouco convicta, numa repetição do modelo da Ermida da Memória. Ao repetir o mesmo programa, a Casa d'Água instituiu-se como a réplica cortesã da ermida, dentro de um jardim fechado com latadas, num jogo de espelhos e inversões tão caro ao séc. XVIII.

O total abandono e ruína deste conjunto, incluindo o irreconhecível registo de azulejos dedicado a N.ª. Sr.ª do Cabo, na Mãe d'Água, em Casais de Azóia (Sesimbra), reflectem bem a imagem deste santuário, numa rede de omissões e irresponsabilidade que parece acompanhar o património histórico classificado ²¹.

O registo de azulejos do Largo da Boca do Vento, em Almada

O registo de azulejos é um caso particular dentro da azulejaria portuguesa, já que o seu programa iconográfico e decorativo é restrito, assim como a sua relação

Em cima:

Registo Neo-Clássico com a evocação de N.ª. Sr.ª do Cabo. Datado de 1818. Situado em Barcarena. In MECO, José (1985), *Il Portogallo a Milano*, Milão, p. 36.

Em baixo:

Registo rococó, azul e branco, c. 1760. Situado na Rua de São Miguel, nº 4, em Alfama.

com os elementos arquitectónicos, na maioria das vezes, apenas de contiguidade.

Estes painéis foram produzidos por um grande número de oficinas e partilhados por uma vasta clientela, que fazia assim o registo público de um compromisso religioso, acompanhando as suas manifestações mais importantes, que não estavam ainda confinadas à igreja.

Esta identificação com um culto, como o de N.ª. Sr.ª do Cabo, por exemplo, pode explicitar uma série de outras identificações sociais: com uma festa, com uma freguesia, com uma confraria. É um sinal de devoção, mas também uma insígnia, como as medalhas ou as verónicas, distinguindo quem as possuía.

Esta produção azulejar acompanhou a disseminação das gravuras que recebem o mesmo nome, e possuem a mesma concepção gráfica. Os artistas eram chamados a renovar uma tradição, o que levou a que a actualização destes registos passasse mais facilmente por uma nova composição ornamental, mantendo a representação da imagem associada ao culto.

Estas duas realizações plásticas estão muitas vezes associadas ao fascínio exercido pela escultura, a que muitas vezes se atribui uma origem mítica, "esculpida pelos anjos", fundadora e garante do espaço sagrado, e veículo da graça divina. Esta associação é patente na inscrição identificadora do local de culto, como no São Marçal, gravado por Debrie: "sita no convento de Nossa Senhora da Graça desta cidade de Lisboa", ou a simples inscrição "do Cabo" no registo de Almada.

Quanto à figuração da imagem, os registos de santos irão oscilar entre a representação de uma imagem escultórica e a representação pictórica de uma narrativa hagiográfica. Como exemplo do primeiro caso podemos citar o maltratado registo dedicado a São Francisco de Borja, em Setúbal, onde a imagem está represen-

¹⁹ MARTA, Cardoso, *op. cit.*

²⁰ SIMÕES, J. M. dos Santos (1979), *Azulejaria Portuguesa no séc. XVIII*, Lisboa, p. 376.

²¹ Imóvel de Interesse Público. Decreto nº 37728, de 5-1-1950. Z. P. - D. G., 2ª série, nº 280, de 29-11-1963.

tada num nicho, portando os seus atributos iconográficos como se fosse uma escultura.

Para o segundo caso, escolhemos o registo da Rua de São Miguel, em Alfama, em que São Domingos recebe o rosário das mãos de N.ª Sr.ª. A narração do acto da entrega do rosário, com a aparição da virgem, com o menino nos braços, entre as nuvens, propõe um espaço cenográfico dinâmico, entre gestos dramáticos muito próximos da tradição narrativa pictórica. Na maioria das vezes, no entanto, os registos vão assumir um compromisso entre as duas formas de representação, apropriando-se da concisão iconográfica da escultura, sem renunciar à representação de certos elementos narrativos num espaço tridimensional.

No registo do Beco do Belo (1758), por exemplo, os santos estão representados sobre peanhas, mas inseridos numa paisagem associada à representação da crucificação no Monte Calvário.

Outro belo exemplo da conjugação destas duas refe-

rências é o registo de N.ª Sr.ª. do Cabo em Barcarena (1818)²², com a representação escultórica de N.ª Sr.ª. sobre as rochas do Cabo Espichel, tendo ao fundo uma torre. Esta invocação da Senhora ficou associada aos pontos geográficos por onde se desenrolava a romaria, e estes pontos estão perfeitamente integrados no mesmo espaço tridimensional do registo.

O registo do Largo da Boca do Vento apresenta os santos em cartelas separadas, numa tentativa de criar espaços individualizados de representação. Ao mesmo tempo, a modelação do espaço é reduzida a uma simples sombra sobre os seus pés, e ao volume das nuvens sob a Senhora, diminuindo as ambiguidades resultantes da reunião dos três santos num único registo.

O registo destas imagens sobre os azulejos permitiu a atracção dos seus benefícios para a casa (São Marçal, São Francisco de Borja) e para a família (Santo António e Nossa Senhora), numa devoção particular de um culto que envolve toda a comunidade.

22 MECO, José (1985), *Il Portogallo a Milano*, Milão, p. 36.

ABSTRACT

Vale Rosal is a proof of the important role of farming in the Almada region. Its heritage and historical value, though, is much more relevant when related to several significant events in national history over the last 400 years.

RÉSUMÉ

Vale Rosal témoigne l'important rôle des fermes agricoles dans la région d'Almada. Mais sa valeur patrimoniale est encore plus large, étant présente à des moments marquants de l'Histoire portugaise des derniers quatre siècles.

VALE ROSAL

UMA MEMÓRIA AMEAÇADA

por Francisco Silva e Elisabete Gonçalves (*)

Em 1559, o colégio jesuíta de St.º. Antão compra a Afonso Botelho, meirinho da corte, uma vinha na Charneca de Caparica, mais tarde conhecida por Qt.ª. do Vale Rosal, dado que predominavam as rosas no jardim aí feito pelos padres.

Dois aspectos principais estão na base da fundação de Granjas e Conventos na região de Almada: a conhecida vocação agrícola dos solos e as características de relevo, vegetação e situação geográfica (proximidade da costa oceânica), que criam uma ambiência propícia ao recolhimento e meditação. Tais factores estiveram sem dúvida presentes na escolha da Companhia de Jesus quando adquiriu "... *huma propriedade [...] chamada de Val Rozal, huma legoa distante do porto de Cacilhas entre Azeitão, & Caparica: sitio mui retirado & próprio para os santos exercicios*"¹. O topónimo Charneca, que designa actualmente a freguesia, reflecte bem o ambiente que aí se vivia.

Vale Rosal funcionava como um centro de produção agrícola abastecedor do Colégio a que pertencia. O cultivo da vinha (comum a toda a região), a horticultura e a produção de mel, a par da caça, pesca (na Lagoa de Albufeira) e recollecção variada (inclusive de plantas tintureiras), seriam as suas principais actividades. No Colégio de St.º. Antão, o vinho de Vale Rosal era dos "*melhores para a casa*"². Os "*irmãos*", membros da Ordem com missões não-sacerdotais, constituíam a principal mão-de-obra, havendo, quando necessário, contratação de trabalhadores locais.

À data da aquisição da Quinta pelos jesuítas, existiam já algumas casas, tendo o dormitório com doze celas e a capela sido construídos mais tarde. A capela é mandada erigir por Martim da Câmara, confessor de D. Sebastião, "*para seu irmão, Luis Gonçalves que gostava de repouso o espírito na quietação daquela solidade, enquanto o real pupilo batia moitas e brenhas nos*

(*) *Estudantes de História nas Universidades Lusitana e Nova de Lisboa. Centro de Arqueologia de Almada.*

As fotos apresentadas são do primeiro dos signatários.

arredores, em ruidosas caçadas”³.

Trata-se de uma capela pequena, ligada ao edifício principal da Quinta. A arquitectura e ornamentação usadas enquadram-se no estilo artístico desenvolvido no século XVI pela Companhia de Jesus, que, tendo em vista as actividades no campo do ensino e da evangelização, se lança numa campanha de construção de igrejas e colégios abrindo um importante capítulo na História da Arte portuguesa. Neste novo estilo, dentro do espírito tridentino da Contra-Reforma, evidenciavam-se valores como a simplicidade, a austeridade, a limpidez e clareza do edifício, donde resulta uma contenção decorativa generalizada. A principal preocupação é a da funcionalidade e operacionalidade do espaço. As construções realizadas em Vale Rosal integram-se, assim, na difusão de um novo edifício “civil”, organizado em função do ensino em regime de internato, onde a capela se integra e articula com o casarão habitacional. Naquela, para que o crente não desvie a atenção do fundamental, é na parede central que se concentram os três nichos com imagens e “bons frontaes de azulejo antigo”, data-

Vale Rosal.
Aspecto geral da quinta e do viaduto em construção.

vedo, um jesuíta ligado à corte, consegue apoio do monarca para empreender uma grande missão no Brasil, depois de ter já autorização papal para “recrutar” missionários a nível europeu.

A importância desta missão está, por um lado, no facto de ser a primeira com características extra nacionais e no número de pessoas a ela ligadas (cerca de setenta missionários), por outro, numa nova atitude perante a missionarização que torna necessária uma vocação especial para se ser missionário.

Inácio de Azevedo seria encarregado de tratar em Roma do “negócio” do casamento de D. Sebastião com Margarida de Valois, mas, como tal projecto foi desfeito, o padre, livre de compromissos diplomáticos, começa a preparar a grande missão em Janeiro de 1570. Havendo peste em Lisboa, o acolhimento e preparação dos missionários é feito em Vale Rosal. Azevedo e seus companheiros estarão aí até Abril enquanto esperam a nau que os levará ao Brasil. Durante esse período serão construídos o forno e a lavandaria, sendo o pombal transformado em sala para os noviços.

Quando finalmente partem para o Brasil, são atacados ao largo das Canárias (junto à Ilha de Palma) por Calvinistas, no âmbito das guerras religiosas. A nau Santiago é afundada e os missionários serão considerados mártires pelo papa Pio V um ano depois. Para tal contribuiu o significado desta missão em relação ao movimento da Contra Reforma, não sendo de somenos importância o facto de Stª. Tereza d’Avila ter assistido, em revelação, à coroação de Inácio de Azevedo no Céu, no momento do martírio⁶.

Durante a estada em Vale Rosal, os missionários costumavam fazer peregrinações diárias às várias cruces que se erguiam à volta da Quinta. A maior dessas cruces, a poente, no chamado “Monte do Outeiro”, foi em 1659 substituída por um cruzeiro em mármore man-

O edifício da Quinta de Vale Rosal enquadra-se perfeitamente na tipologia dos colégios Jesuítas, organizando-se em função do ensino em regime de internato - um grande imóvel articulado com a capela, aliando a funcionalidade à espiritualidade, num efeito geral simples mas eficaz.

Num corredor contíguo à capela encontramos seis celas (três de cada lado) que têm as suas cor-

respondentes no andar superior.

No extremo oposto ao local sagrado localiza-se o grande salão do refeitório, seguido da cozinha, o forno e a adega.

O Jardim das Roseiras (que deu o nome à Quinta), nas traseiras, espraia-se para o vale, em harmonia com a actividade agrícola desenvolvida nos campos adjacentes.

Maria José Pinto

dos de 1568⁴. Em 1900 são descritos três altares: no altar-mor figurava um retábulo com a imagem de Nossa Senhora da Assunção rodeada de anjos, esculpida em madeira por um inaciano; nos altares laterais encontravam-se, à direita, um retrato do fundador da Ordem, Stº. Inácio de Loyola, e à esquerda uma representação do martírio de 1570⁵. A capela tinha já sido reconstruída em 1889, depois de ter sido atingida por um raio que poupou, miraculosamente, a imagem da Virgem.

O reinado de D. Sebastião é marcado por uma forte preocupação colonizadora e evangelizadora, sendo também nessa época que os jesuítas têm um maior peso cultural, espiritual e até político no país. Inácio de Aze-

1 FRANCO (1719: 79).

2 Arquivo dos Jesuítas (1977: 40).

3 COSTA (1967: 347).

4 AZEVEDO (1911: 50).

5 PEREIRA (1992: 4).

6 COSTA (1967: 442).

Quinta de Vale Rosal.
Capela de Nossa Senhora da Assunção (1568) e casa do forno.

dado erigir pelo procurador da província do Brasil, sendo a madeira distribuída como relíquia. O monumento assenta num pedestal onde ainda se pode ler uma inscrição em latim elogiando os gloriosos mártires do Brasil⁷. Esse cruzeiro foi derrubado por um vendaval e reconstruído em

1886. Uma outra inscrição foi gravada em 1743, na Quinta do Pico do Cardo, no Funchal, onde os missionários se alojaram enquanto a armada esteve parada nessa Ilha⁸. Essa epígrafe, em português, encontra-se neste momento em Vale Rosal.

Em 1585 um outro grupo se instalou em Vale Rosal: a embaixada de quatro príncipes japoneses enviados a Roma para submeter os seus reinos à hegemonia papal, acompanhados por padres jesuítas. A importância desta expedição foi tal que eram sempre recebidos com “*grande aparato e pompa*”, inclusivé pela família real portuguesa, por Filipe II, rei de Espanha e Portugal, e pelo Papa Gregório XII, que os acolheu com lágrimas nos olhos e mandou até cunhar uma moeda em sua honra⁹.

Estes dois grupos de hóspedes de Vale Rosal reflectem a profunda ligação da Companhia de Jesus ao carácter universalista da História e cultura nacionais. No Brasil, os jesuítas formaram e dominaram verdadeiros Estados dentro do Estado e, no caso do Japão, foi a sua pene-

tração missionária que permitiu a futura aproximação político-económica e os importantes contactos culturais que o nosso país criou com o Oriente.

Em 1759 o marquês de Pombal, temendo o crescente poderio jesuíta no Brasil e na metrópole, expulsa a Companhia do país, iniciando uma campanha anti-jesuítas na Europa. A Ordem acaba por ser extinta em 1773 pelo papa Clemente XIV, mantendo-se no entanto na Rússia. Será aí, e por pressão de Catarina II, que se iniciará a sua restauração, sendo de novo aprovada pelo Vaticano em 1814, com o papa Pio VII.

Durante esse período, a Qt.^a dos Quarenta Márti-

res passará por diversos proprietários até começar a ser usada como casa de campo do colégio de Campolide. Os estudantes vinham passar duas semanas em Agosto para descansar e, enquanto aí se encontravam, os padres catequisavam e ensinavam a ler as crianças da região, davam emprego aos homens, comida aos pobres e forneciam água do poço que abriram para serviço público¹⁰, pois a espiritualidade jesuíta valoriza a contemplação na acção - “*o agir no mundo*” tem tanto valor como a oração mental ou o estudo.

A granja dos jesuítas era conhecida como uma das melhores da região¹¹, e, talvez por isso, quando em 5 de Outubro de 1910 foi proclamada a República, tenha sido a primeira a ser destruída pelos liberais almadenses. Para tal, contribuíram sem dúvida os frequentes ataques de que a Companhia de Jesus era alvo em alguns jornais locais como o “*Corticeiro*” ou “*A Voz do Descarregador*”¹². A casa foi incendiada e o cruzeiro derrubado, tendo o orago da Capela escapado à destruição na casa de alguém que mais tarde o devolveu à Ordem.

Vale Rosal foi nacionalizada, como todos os bens das Ordens religiosas e vendida em hasta pública ao bisavô do seu actual proprietário, depois de ter sido visitada e avaliada pelo ministro Afonso Costa¹³.

A família Ramalho Carlos reconstruiu o edifício e devolveu a Quinta à sua função enquanto exploração agrícola.

Hoje...

A freguesia da Charneca de Caparica, devido às

⁷ FLORA (1983: 33-34).

⁸ *História da Companhia de Jesus no Brasil*, Tomo II, Livro II, cap. V.

⁹ JANEIRA (1988: 108-109).

¹⁰ AZEVEDO (1911: 51).

¹¹ AZEVEDO (1911: 49).

¹² FLORES e ANTUNES (1984).

¹³ *Ilustração Portuguesa*, 6 de Março de 1911, nº 263, pp. 297-298.

características rurais que teve até aos anos 60, não possui nenhum núcleo histórico definido, encontrando-se vestígios patrimoniais dispersos por várias quintas como a de Vale Rosal. A proliferação de construções clandestinas terá contribuído para afectar as potencialidades turísticas da zona e para que a preservação desta e de outras quintas não tenha sido considerada aquando da elaboração do traçado viário L-3, considerado vital para a ligação de todos os concelhos da margem Sul e cuja construção é agora possibilitada pelos fundos da Operação Integrada para o Desenvolvimento da Península de Setúbal¹⁴.

Em 1983, o actual proprietário de Vale Rosal, eng.º Ramalho Carlos, ao tomar conhecimento desse traçado, inicia a pesquisa acerca da história da Quinta e vai-se apercebendo do valor cultural e espiritual do sítio. Apresenta, em 1989 um pedido de classificação do conjunto ao IPPC (actual IPPAR), instituição por nós contactada mas que se recusou a prestar quaisquer declarações sobre o assunto, remetendo-nos para o parecer do seu Conselho Consultivo de 18 de Junho de 1991, em posse do proprietário. Aí se explicam as razões para a não classificação: “o seu actual estado de conservação” e o desfasamento total “entre o passado que deveria evocar e aquele que remanesce”. Apesar de reconhecer o valor “cultural e evocativo” da base do cruzeiro, considera a Quinta “meramente evocativa para a Companhia de Jesus”.

A Câmara Municipal de Almada, depois de terem sido ouvidos os pareceres do Gabinete dos Núcleos Históricos, bem como da Divisão de Museus, entende que o interesse histórico da Quinta não é lesado pela construção da nova via, cujo traçado não afecta nenhum dos imóveis considerados principais, nomeadamente a capela e o cruzeiro (a poucos metros do qual passará a estrada).

Essa opinião não é partilhada pelo proprietário, para quem todo o “facies” do local será destruído. Como alternativa, financiou a elaboração de outro projecto de traçado, que a C. M. A. considerou tecnicamente inviável.

O Pároco da Charneca, Roberto Cerqueira, ele próprio um Jesuíta, reconhece o valor histórico e cultural da Quinta associada aos Quarenta Mártires, mas recorda que são muitos os espaços em tempos pertencentes à Companhia ou pisados por homens Santos, o que não justifica, por si só, a sacralização.

O facto é que ainda hoje se fazem peregrinações ao Cruzeiro e se dão graças aos mártires. A “Causa dos Mártires do Brasil” reuniu já muitos relatos de milagres por eles praticados de forma a pedir a sua canonização. O receio do proprietário é exactamente esse: se um dia os mártires são canonizados, “aquele sítio, em o qual não há palmo de terra que não fosse pisada, & tocada com pes tão Sãtos”¹⁵ estará profanado por uma

“auto-estrada”.

No âmbito da História local, Vale Rosal é testemunho da importância que as quintas de exploração agrícola tiveram durante um longo período no concelho de Almada, particularmente as propriedades de Ordens religiosas. Mas o seu valor patrimonial é bastante mais abrangente: estando presente em momentos tão importantes como a Expansão Ultramarina, a reforma Pombalina ou a Implantação da República; mostrando todas as vicissitudes de que a Companhia de Jesus foi alvo no nosso país, a “Quinta dos Quarenta Mártires” reflecte a própria História nacional.

Quinta de Vale Rosal. Refeitório (em baixo) e adega (na página seguinte).

BIBLIOGRAFIA

- ARCOS, Conde dos (1972), *Caparica Através dos Séculos*.
 ARQUIVO dos Jesuítas (1977), Lisboa.
 AZEVEDO, L. Gonzaga de (1911), *Proscritos: Noticias circunstanciadas do que passaram os religiosos da Companhia de Jesus na Revolução de Portugal de 1910*, Valladolid, Editor Florencio de Lara.
 CARLOS, Eng. Carlos A. C. Ramalho, *Memória sobre a Quinta de Vale Rosal ou Quinta dos Quarenta Mártires* (compilação manuscrita de trechos de vários documentos).
 COSTA, M. Gonçalves da (1967), *Inácio de Azevedo, o Homem e a sua época: 1526-1570*, 2ª ed., Braga, Livraria Cruz.
 FLORA, Domingos (1983), *Monumento aos Quarenta Mártires (Quinta do Vale Rosal)*, in *Al-madan*, Nº 1, Almada, Centro de Arqueologia de Almada, pp. 33-34.
 FLORES, Alexandre M. e ANTUNES, Luis P. Antunes (1984), *A Imprensa de Almada: Breve Panorâmica*, Almada, Biblioteca Municipal de Almada.
 FRANCO, Padre António (1719), *Imagem da Virtude em noviciado da Companhia de Jesus. No Real Colégio de Jesus de Coimbra, na qual se contam as vidas, e as virtudes de muitos religiosos que nesta Santa Casa forão noviços*, Tomo II, Coimbra, Real Colégio das Artes da Com-

¹⁴ Almada, *Autarquias, Povo*, Setembro 1991, nº 84, p. 9.

¹⁵ FRANCO (1719: 90)

panhia de Jesus.

História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo II. JANEIRA, Armando Martins (1988), **O Impacto Português sobre a Civilização Japonesa**, Lisboa, Publicações D. Quixote.

MARQUES, O. H. de Oliveira (1984), **História de Portugal**, vol. II, 10ª ed., Lisboa, Palas Editores.

MOURA, Carlos (1986), **O Limiar do Barroco**, in *História da Arte em Portugal*, vol. 8, Lisboa, Alfa.

OCEANOS, *Os Jesuítas e a Ideia de Portugal* (Nov. 1992), nº 12, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses.

PEREIRA, P. Vital Dias, org. (1992), **Graças dos Mártires do Brasil**, Lisboa, Causa dos Mártires do Brasil.

SERRÃO, Vitor (1986), **O Maneirismo**, in *História da Arte em Portugal*, vol. 7, Lisboa, Alfa.

ABSTRACT

The Program of reconstruction and utilization of Palmela's Castle, including important archaeological works that will allow for an integrated museological approach to the findings.

RÉSUMÉ

Programme de récupération et animation du Château de Palmela, où s'insèrent des travaux archéologiques qui permettront envisager l'intégration et l'éventuelle utilisation muséologique des vestiges trouvés.

PALMELA

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ANIMAÇÃO DO CASTELO E INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

por Isabel Cristina Fernandes (*)

O Programa de Recuperação e Animação do Castelo de Palmela (PRAC), elaborado por uma equipa técnica da autarquia, foi aprovado em 1991 e, através de um *Acordo de Colaboração* com o IPPAR, ficaram então definidos os apoios financeiros no âmbito da OI/PS [Operação Integrada de Desenvolvimento/Península de Setúbal] e do OGE [Orçamento Geral do Estado].

A implementação deste projecto foi o corolário de uma série de iniciativas de índole cultural que a Câmara de Palmela, desde 1984, vinha desenvolvendo no espaço privilegiado que é o Castelo, apresentando-o como um monumento vivo. Esse trabalho prévio, potenciando uma diversidade de ocupações/fruições, permitiu estabelecer, numa forma mais coerente e global, as linhas de orientação para a reabilitação física e sócio-cultural do monumento.

Tanto a autarquia como a empresa a quem foi entregue o projecto de execução do PRAC (Sigerp, Lda.)

manifestaram uma preocupação prioritária pelo melhor conhecimento da evolução histórica do Castelo, para o que previram pesquisas nesse domínio, incluindo intervenções arqueológicas processadas de acordo com o faseamento das obras.

Efectivamente, das origens do Castelo de Palmela pouco se sabe. Alguns autores referem ocupações célticas e romanas mas não se conhecem, por enquanto, vestígios materiais ou documentais que nos levem a considerar estas afirmações como fiáveis.

Não persistem dúvidas quanto à presença árabe, comprovada pelos registos escritos da tomada de Lisboa aos mouros¹ e dos episódios das sucessivas incursões e recuperações, ora cristãs ora muçulmanas, os avanços e recuos que marcaram os agitados séculos XII e XIII no Sul do nosso país. A importância do núcleo mouro em Palmela leva Afonso Henriques, em 1170, a conceder-lhe Carta de Alforria, que lhe garante liberdades e direitos especiais em troca de tributações e da

(*) Colaboradora da Câmara Municipal de Palmela na área da Arqueologia, co-autora do PRAC.

prestação de serviços à coroa. A permanência dos muros forros justificará que, em 1217, D. Afonso II confirme a citada carta.

À Palmela cristã é concedido foral em 1185 (Afonso Henriques). É doada à Ordem de Santiago em 1186, por D. Sancho I, para voltar, em breve, às mãos dos muçulmanos. Em 1210 o Castelo passa de novo para os Espatários, a quem é dada a incumbência de o reconstruir e de promover o repovoamento da região. Em 1323 D. Dinis eleva Palmela à categoria de vila e, em 1512, recebe foral novo de D. Manuel. Entretanto, no reinado de D. João I, a sede da Ordem instalara-se definitivamente em Palmela, iniciando-se uma série de obras de adaptação e de restauro no Castelo que se irão prolongar até finais do séc. XV - construção do Convento e da Igreja de Santiago. Graças à presença dos freires desta considerada Ordem, o Castelo, que vinha a perder importância militar, e a povoação mantêm uma posição relevante que lhes garante privilégios e prestígio, doutra forma dificilmente obtidos.

As sucessivas obras no Castelo, continuadas no séc. XVI e depois no séc. XVII com a edificação da fortificação abaluartada, foram contribuindo para o desaparecimento das estruturas e dos níveis arqueológicos mais antigos do conjunto monumental.

A crescente degradação física do monumento encontra-se, aliás, documentada nas várias épocas, até aos nossos dias. No séc. XVI, D. Jorge, filho natural de D. João II e último mestre da Ordem de Santiago, em visita ao Castelo de Palmela, dá-nos conta do estado de fraca conservação do mesmo, determinando que se procedesse a reparações². O Padre Luis Cardoso, em 1758, respondendo a um inquérito paroquial³, refere-se aos estragos causados pelo terramoto, sublinhando o facto de a Igreja de St.^a Maria já se encontrar tão arruinada que deixara de servir para o culto. Na segunda metade do séc. XIX a destruição agrava-se com a extinção das ordens religiosas e, em 1903, já Sousa Gonçalves apresenta o Castelo como um "montão de ruínas", afirmando que havia "ali muito boas pedras para edificar casas..."⁴. Notícia também o saque ao Convento e à Igreja de Santiago, que nem as mesas de pedra do refeitório nem o túmulo de D. Jorge terá poupado⁵. Em 1952, a julgar pelos comentários de Amaral Frazão, no seu Dicionário Corográfico⁶, a situação ruínosa mantinha-se, apesar de o conjunto se encontrar classificado como monumento nacional desde 1910. Só nos anos 70 se procederá a restauros, no âmbito da adaptação do Convento a pousada. Contudo, todas as intervenções realizadas, quer intra, quer extra-muros, não dispuseram de conveniente pesquisa arqueológica paralela, o que conduziu ao desaparecimento de vestígios, decerto importantes, sem que tenha sido possível, se não a preservação, pelo menos o estudo contextual de alguns deles.

Integradas no actual Programa (PRAC), prevêem-

-se investigações arqueológicas em quatro áreas distintas do Castelo: a encosta Sul da colina onde se ergue o monumento, a zona da Praça de Armas, a Torre de Menagem e a Igreja de St.^a Maria.

A primeira fase de obras de recuperação iniciou-se no final do Verão de 1992 na Praça de Armas (Galerias) e Casa do Guarda, simultaneamente com o trabalho arqueológico. Até ao momento intervieram-se as cinco galerias Norte, se bem que as pesquisas estejam a incidir essencialmente nas galerias 4 e 5. Trata-se de compartimentos fechados, com uma porta de acesso que é a única abertura para o exterior, de planta de tendência rectangular, com uma área aproximada de 35/40 m² cada um.

Castelo de Palmela.
Galerias Norte (Praça de Armas).

As potências estratigráficas obtidas, de cerca de 3 a 4 m, oferecem-nos um percurso de ocupações humanas desde a primeira fase da presença árabe no Ocidente Peninsular até aos nossos dias.

São particularmente ricos em informação os níveis árabes e cristãos até ao séc. XIV. Registaram-se sucessivas estruturas de pedra, correspondentes a muros de épocas diversas, cuja compreensão organizacional e funcional é ainda difícil de definir devido à limitada extensão das áreas escavadas. Em termos de espólio o destaque vai para as cerâmicas exumadas - comuns, pintadas, vidradas, esmaltadas, com grande variedade de tipos, técnicas decorativas e de formas -, cujo estudo poderá trazer dados novos sobre o passado de Palmela e sobre a ocupação e a tradição muçulmanas na região dos estuários do Tejo e do Sado.

Apesar deste projecto de recuperação do Castelo de Palmela se encontrar ainda numa primeira fase, é de assinalar a positiva cooperação entre os vários intervenientes, nomeadamente entre a arquitectura e a arqueologia, o que tem permitido ponderar e perspectivar, passo a passo, a conservação, a integração e/ou eventual aproveitamento museológico dos vestígios encontrados.

¹ *Conquista de Lisboa aos Mouros, 1147 - Carta de um Cruzado Inglês*, Lisboa, 1989, p. 33, 35, 55, 78 e 79.

² *Documentos para a História da Arte em Portugal, Visitações de Palmela e Panoias*, Lisboa, F. C. Gulbenkian, 1972, pp. 1-54.

³ Pe. Luis Cardoso, *Dicionário Geográfico*, 1758.

⁴ J. C. de Sousa Gonçalves, *O Castelo de Palmela*, Lisboa, 1903, p. 15.

⁵ *Ibidem*, p. 16.

⁶ A. C. Amaral Frazão, *Novo Dicionário Corográfico de Portugal*, Vol. X, Porto, 1952.

ABSTRACT

The article proposes for the establishment of a monographic Museum in the Alapraia Prehistoric caves. The aim of the project is the social and cultural integration of the caves into the historic center of the town.

RÉSUMÉ

Proposition de création d'un Musée monographique dans les grottes pré-historiques de Alapraia. Dans une perspective d'intervention socio-culturelle, on prétend assurer sa liaison avec le centre historique du village.

MUSEALIZAR

ALAPRAIA

por João Pedro Cabral (*)

Foto: Guilherme Cardoso.

Aspecto da fachada nascente do Casal das Grutas após a recuperação em 1992.

A povoação de Alapraia ficou conhecida pela descoberta e divulgação das chamadas grutas, afinal não mais do que uma necrópole pré-histórica.

Os vestígios, conhecidos desde sempre pelo povo como sendo dos mouros, foram objecto de estudo pela primeira vez já nos finais do séc. XIX¹. A identificação e descoberta das grutas II, III e IV nas décadas de trinta e quarenta deste século² deram renome ao local³, que veio a motivar a primeira atitude museológica.

Em 1942, com a presença do então chefe de Estado, foi inaugurada a sala de Arqueologia Coronel Afonso do Paço e Padre Eugénio Jalhay no Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais⁴, merecendo especial relevo o espólio proveniente das escavações arqueológicas nas Grutas de Alapraia.

Durante todos estes anos, diversas tentativas se fizeram para preservar as grutas. Em torno da Gruta I foi erguido um muro e colocado um portão. Foram também construídos muros em torno das grutas II e IV. Estas últimas chegaram a ter uma rede para impedir o arremesso de detritos, sem qualquer preocupação estética, que rapidamente desapareceu.

As grutas, sinalizadas junto aos principais acessos viários desde a povoação de S. João do Estoril, provocam normalmente um desalento ao leigo que empreende a visita, pois a sugestiva palavra não coincide com a sua ideia. Desapropriada por certo esta designação que se afigura enganosa.

São numerosos os comentários em prol da defesa daquele património, quer se tratem de missivas dirigidas à autarquia, quer notícias várias veiculadas na imprensa regional e nacional⁵.

Recuperar um "Centro Histórico"

Desde a década de setenta que se fala na valorização das grutas de Alapraia, assumindo-se sempre o local como uma estação arqueológica visitável pelo grande público, passível de inclusão nos roteiros turísticos do concelho. Esta atitude passava pela organização de um concurso de ideias para o arranjo da área, mas numa perspectiva de enquadramento de um equipamento ou monumento no meio urbano.

Esta povoação do concelho de Cascais, hoje já praticamente descaracterizada pelas novas urbanizações, viveu até princípios deste século como aglomerado rural. Dessa vivência restam escassos vestígios, na sua maioria em redor das grutas.

Quase que poderíamos dizer que o "Centro Histórico" da povoação se define pelas grutas e área envolvente, que abrange um conjunto de imóveis de arquitectura popular, vulgo salaio, especialmente no Largo Afonso do Paço.

Já Félix Ferreira no seu artigo de 1918⁶ referia a importância de outros vestígios de ocupação humana que não os do período pré-histórico, desenvolvendo a abordagem de Francisco de Paula e Oliveira.

¹ Francisco de Paula e Oliveira no seu estudo *Antiquités préhistoriques et romaines des environs de Cascaes*, publicado nas *Comunicações da Comissão de Trabalhos Geológicos*, tomo II, fascículo 18, de 1888/1892, refere a Gruta I e a então dita fonte dos Mouros.

² As grutas II e IV, alvo de campanhas de escavação arqueológica de Afonso do Paço e Eugénio Jalhay, foram descobertas em 1934 e 1943 respectivamente.

³ Ver CARVALHO, António, *História da Arqueologia em Portugal - o livro de visitas da Junta de Turismo de Cascais*, Arquivo de Cascais, nº 8, Cascais, 1989.

⁴ A inauguração da sala de Arqueologia teve lugar no domingo, 5 de Abril de 1942, com a presença do Marechal Carmona e demais entidades e foi largamente noticiada nos jornais da época.

(*) Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais.

Afinal museografar Alapraia não será só falar de Arqueologia. Há que situá-la enquanto espaço, identificando as diversas vivências do local, de forma a que se sinta a continuidade até aos nossos dias. Esse património será o nosso legado aos vindouros.

A necrópole pré-histórica, as cupas romanas encontradas na Quinta da Bela Vista e no Casal das Grutas⁷, o espólio medieval recolhido na área⁸, o casal de provável fundação quinhentista, o mundo rural oitocentista, a inclusão de Alapraia na região demarcada do vinho de Carcavelos⁹, a arte dos canteiros, a historiografia da pesquisa arqueológica, a produção vinícola local¹⁰ e a sua ligação ao fado português, dão-nos uma completa linha de vida, permitindo uma musealização bastante rica.

A proposta

Deste propósito nasceu a ideia da criação de um Museu Monográfico em Alapraia, que incluiria a necrópole pré-histórica (grutas), o Casal das Grutas, o conjunto edificado do Largo Afonso do Paço e finalmente o jardim público, incluindo a fonte a recuperar. Projecto vasto sem dúvida, pelo que está sujeito a um faseamento.

O Casal das Grutas, propriedade da Câmara Municipal de Cascais, é constituído pela habitação, possuindo a cozinha um forno para cozedura de pão, e diversas dependências anexas, onde se encontra um lagar de vinho. Este imóvel tem sido objecto de várias campanhas de limpeza, de forma a possibilitar a sua reabilitação, na sequência das quais, em 1990, se descobriram diversos fragmentos cerâmicos pré-históricos e medievais, balas de canhão e alfaias agrícolas¹¹.

Já em 1992, no âmbito das comemorações do cinquentenário da Sala de Arqueologia, iniciaram-se as obras de consolidação das paredes exteriores e construção da cobertura das dependências anexas do casal.

Aguardam-se as necessárias sondagens arqueológicas, já autorizadas pelo IPPAR, para a realização da empreitada dos interiores.

A completar esta intervenção, está prevista a realização de um plano de pormenor para o local, não só para garantir de uma acção integrada na área envolvente, incluindo um estudo de circulação viária, mas também para recuperação de alguns exemplares arquitectónicos de interesse. Prevê-se ainda o pedido de uma área de protecção especial para as grutas, classificadas como Imóvel de Interesse Público

desde 1945.

A recuperação do Casal das Grutas iria permitir a montagem de um pequeno núcleo museológico, com carácter provisório em matéria de abordagem simultânea das temáticas da Arqueologia e Etnologia, uma vez que este imóvel está especialmente vocacionado para esta última. Prevê-se que após a aquisição dos imóveis do Largo Afonso do Paço sobre as Grutas II e III, venha a ser a área exclusivamente dedicada à Arqueologia.

A reanimação do lagar de vinho e do forno do pão, para além do funcionamento de diversos pequenos ateliers, seriam alguns dos recursos de dinamização da estrutura museológica, a direccionar para as escolas.

Divulgação

Durante este período tem sido importante a divulgação realizada de forma a contribuir para uma consciencialização da necessidade de salvaguarda e recuperação deste património. Deixamos aqui alguns registos dessa actividade, a título de exemplo: a edição pela Associação Cultural de Cascais de um desdobrável para o grande público; a realização de um espectáculo de teatro para a população local, pela Escola Preparatória da Galiza, designado "Grita Gruta"; a edição de um estudo da escola já citada sobre profissões, com abordagem de figuras típicas de Alapraia.

Não se pretende com este texto mais do que equacionar a problemática do património de Alapraia e a perspectiva do seu enquadramento em termos de intervenção cultural e social. No fundo, uma proposta de um museu aberto, tentativa última de criação de uma consciência e orgulho de uma cultura que teima em perder-se no esquecimento de todos. Reabilitar será também recuperar socialmente uma população cada vez mais desenraizada e com problemas graves no seio da sua juventude. ✎

Aspecto da limpeza do lagar, que se encontrava repleto de entulhos.

5 A notícia mais recente data de 93/02/15, publicada no *Correio da Manhã* com o título **Em S. João do Estoril, grutas de Alapraia "mostram" seringas.**

6 Publicado em *O Arqueólogo Português*, vol. XXIII, em 1918, com o título **Antiquitus. A cova dos Mouros na Alapraia - a "fonte dos Mouros" - lagaretas insculpidas - sempre vestígios.**

7 As cupas funerárias romanas da Quinta da Bela Vista foram identificadas e divulgadas por Félix Alves Pereira. **Algumas inscrições romanas das vizinhanças de Cascais.** *Revista de Arqueologia*, Vol. II, 1934. Em 1988 o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais deu conta da existência de uma cupa anepígrafa no Casal das Grutas, no *Arquivo de Cascais*, nº 7, num artigo intitulado **Subsídios para a carta arqueológica do concelho de Cascais.**

8 Os materiais são essencialmente da Gruta III, merecendo especial referência uma pequena bilha, em depósito no Gabinete de Arqueologia da CMC.

9 Decreto de 18 de Setembro de 1908.

10 Chegou a existir uma marca registada "Casal das Grutas" para a produção vinícola local, de que resta ainda um rótulo de garrafão.

11 Vide *Jornal da Costa do Sol* de 90/09/06, **Na Alapraia - limpeza do casal saloio junto às grutas trouxe novidades.**

EDIÇÕES DO IPPAR

O Neolítico da Gruta do Caldeirão

Como se lê na nota prévia do director do Departamento de Arqueologia do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), verificaram-se nos últimos anos "momentos de grande instabilidade e alterações estruturais" desse Instituto (ex-IPPC), com "consequências visíveis nos meios postos à sua disposição, na organização das suas estruturas operacionais e no seu funcionamento", implicando uma "redução da dotação financeira" que impediu a manutenção das suas publicações.

Trabalhos de Arqueologia era uma delas, agora retomada com o volume em análise graças à colaboração de diversas entidades públicas e privadas.

O corpo central da obra divulga os resultados obtidos em dez anos de escavação na Gruta do Caldeirão (1979-89), abordando as fases de desenvolvimento desses mesmos trabalhos, o enquadramento geográfico e ambiente arqueológico; descrição da cavidade e metodologia de escavação; estratigrafia; estudo tafonómico (condições de jazida, horizontes arqueológicos e estruturas); cronologia absoluta; cerâmica; indústria lítica; objectos de adorno e ocupações pós-neolíticas. Conclui com um enquadramento do sítio na problemática da neolitização do território português.

Em resumo, considera-se que "os dados da Gruta do Caldeirão", entre outros, "mostram que o material português se ajusta ao modelo crono-cultural do Neolítico antigo mediterrânico desenvolvido por Guilaine. A posição segundo a qual não terá havido em Portugal uma fase inicial cardial [...] não só é contrariada por estes dados como [...] se baseia em interpretações [...] extremamente frágeis. [...] A neolitização da Europa central e ocidental pode ser portanto vista como um processo [...] com duas pulsações principais. A primeira, por volta de 6800-6400 BP, é caracterizada

pela expansão do novo modelo económico [...] e pelo seu aparecimento [...] na costa atlântica da Península Ibérica em resultado do estabelecimento de pequenas colónias "cardiais" que terão absorvido os grupos de caçadores-recolectores locais [...]. A segunda, por volta de 6000-5500 BP, assiste à adesão ao novo sistema económico dos grupos mesolíticos que viviam [...] nas costas atlânticas de Portugal [...]."

Como refere o autor, o volume é "substancialmente enriquecido" pelos contributos especializados inseridos em anexo: análise geoquímica de uma coluna de amostragem e do teor de flúor no espólio ósseo (A. Cruz); moluscos (P. Callapez); restos animais (P. Rowley-Conwy) e humanos (M. Jackes); estudo petrológico de cerâmica impressa (W. Barnett); observações sobre a decoração (A. Pinto da Silva e I. Saraiva); estudo mineralógico de objectos de adorno (F. Real); análise de materiais romanos e visigóticos (Salette da Ponte) e de moedas romanas e portuguesas medievais (José Marinho).

Carta Arqueológica de Portugal

Uma carta arqueológica, qualquer que seja o seu âmbito geográfico ou metodologia, não é nunca, pela natureza dos vestígios arqueológicos e condicionantes da sua detecção, um trabalho acabado, apesar do risco de semelhante interpretação por parte de quem ignora aquela especificidade - já todos vimos particulares ou responsáveis de empresas públicas ou privadas "justificarem" a destruição de sítios pelo facto de os mesmos "não existirem" nas informações que "conscientiosamente" pediram antes de fazer a estrada ou construir o prédio.

gens de estações destruídas que chegam a atingir os 50% ou talvez mais, dado que não foi possível confirmar o estado de conservação de todos eles!

Esta arrepiante situação resulta da acção de entidades particulares, administração central e autarquias, "que nem sempre têm contribuído para a concretização de projectos tendentes ao desenvolvimento de uma nova atitude de valorização, compreensão e fruição do património cultural".

Estamos no entanto condenados a acreditar que vale a pena realizar este tipo de trabalho, mesmo que pareçamos remar contra a maré.

Ana Luisa Duarte

Zilhão, João, 1992, *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo. Trabalhos de Arqueologia*, Nº 6, Lisboa, IPPAR (Departamento de Arqueologia), 326 pág.

Marques, Teresa (coord.), 1992, *Carta Arqueológica de Portugal: concelhos de Portimão, Lagoa, Silvas, Albufeira, Loulé e São Brás de Alportel*, Lisboa, IPPAR, Departamento de Arqueologia, 303 pág.

Informação Arqueológica Nº 9

Está em preparação o próximo volume desta revista que, pensamos, ocupa um lugar insubstituível no panorama das publicações arqueológicas portuguesas e será publicado durante o Verão.

Os obstáculos de diversa natureza que se levantaram desde 1988, data da edição da *Informação Arqueológica* Nº 8, e que impediram o seu aparecimento, deverão estar definitivamente ultrapassados.

No corrente ano, está a ser organizado outro número que abrangerá vários anos, no sentido de ser recuperado o atraso da revista.

A ideia que presidiu à sua criação sempre nos pareceu bastante importante, pelo que tudo se fará para superar as dificuldades, recuperar o atraso e dar a conhecer aos arqueólogos e a um vasto público interessado, os resumos dos trabalhos arqueológicos que se vão realizando no nosso País.

Fernando Real

SETÚBAL ARQUEOLÓGICA

Veio a público recentemente o volume IX-X da revista **Setúbal Arqueológica**, contemplando trabalhos produzidos entre 1987 e 1992. Trata-se de uma obra para especialistas que privilegia, em termos geográficos, a região em torno de Lisboa (Sintra, Oeiras) e Setúbal, embora com artigos sobre Reguengos de Monsaraz, Beja (Três Moinhos - Baleizão) e Olhão (Q^{ra}. do Marim).

Do ponto de vista cronológico, Calcético e Romano são os períodos mais tratados, estando também representados outros como: Epipaleolítico, Neolítico, Bronze final, Idade do Ferro (Abúl - pequeno estabelecimento colonial de uma feitoria fenícia do séc. VII a. C.).

Publicam-se os primeiros resultados de algumas escavações, como o já citado caso de Abúl, e da Quinta do Marim, onde uma intervenção de salvamento realizada entre 1988/89, pôs a descoberto uma fábrica romana de salga de peixe do séc. III, cujos tanques foram utilizados como lixeiras, na época tardo-romana. Do respectivo espólio, salientam-se ânforas Almagro 50 com marca de oleiro.

Noutros casos, estudam-se, mais ou menos exaustiva e especialmente (análises petrográfi-

cas e metalográficas, estudos de fauna e flora, etc), espólio de escavações antigas ou recentes (Lapa do Bugio - Sesimbra; Rotura - Setúbal; Q^{ra}. da Lapa - Monte Redondo; Monte da Tumba - Torão). Temos ainda a identificação de novos sítios arqueológicos a partir de ações de prospecção, na Herdade do Esporão - Reguengos de Monsaraz e Três Moinhos - Baleizão.

Salientamos finalmente dois artigos de carácter mais geral sobre o processo de Neolitização no Centro e Sul de Portugal (Joaquina Soares) e outro sobre os *habitats* correspondentes aos grupos megalíticos de Reguengos de Monsaraz, identificados pelo casal Leisner, relação revelada pela prospecção sistemática realizada no âmbito de estudos de impacto ambiental da barragem do Alqueva (Carlos T. da Silva e J. Soares).

Ana Luisa Duarte

Setúbal Arqueológica, 1992, Vol. IX-X, Setúbal, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal - Assembleia Distrital de Setúbal, 424 pág.

O ESTUDO DOS FÓSSEIS

Se o seu primeiro impulso, quando encontra um fóssil, é extraí-lo imediatamente da matriz em que se encontra, detenha-se e pense nas informações que poderá obter mediante um exame cuidadoso do seu estado e carácter de conservação, das suas relações com outros fósseis e da posição em que ele se encontra no sedimento.

Os fósseis constituem uma fonte de informação única, dando resposta a numerosíssimas questões e tendo aplicação (e implicação) num variado leque de teorias. **Fossils in the Field** tem por objectivo principal, nas palavras do próprio autor, chamar a atenção de pessoas com antecedentes bastante diversos, que lidam com fósseis com diferentes objectivos, para a sua utilidade, tal como são encontrados no campo, e para o potencial de informação que encerram. Potencial esse que, continua o autor, pode ser agrupado em oito categorias distintas de informação: sistemática e morfológica; fisiológica; evolutiva; energética; ecológica; hidráulica, estratonómica e geopética; estratigráfica e diagenética.

Em termos gerais, este excelente livro é um curto, mas abran-

gente guia, ou prontuário, sobre como analisar e usar associações de fósseis (tanto eufósseis como icnofósseis) no campo e (também) no laboratório.

A obra encontra-se dividida em nove capítulos: 1. Princípios e classificação; 2. Exemplos e oportunidades; 3. Estratégias de campo; 4. Tafonomia; 5. Pseudofósseis e erros estruturais e estratigráficos; 6. Fósseis para o paleontólogo e paleoecólogo; 7. Fósseis para o sedimentólogo; 8. Fósseis para o estratígrafo e 9. Fósseis para geólogos estruturais e geofísicos.

Além disto são apresentados, no fim, apêndices que sumarizam a informação de determinados tópicos como: equipamento de campo, estatística de campo, identificação, composição esquelética dos diversos grupos de organismos, entre outros.

Carlos Marques da Silva

GOLDRING, Roland, 1991, **Fossils in the field: Informational Potential and Analysis**, Longman Scientific and Technical, 218 pág.

MOSAICOS GRECO-ROMANOS

Os interessados nesta matéria podem já dispor da primeira contribuição portuguesa ao projecto de um *corpus* internacional do mosaico greco-romano. Trata-se de uma obra de J.M. Bairrão Oleiro sobre a Casa dos Repuxos de Conímbriga, em que colaboram também Adília M. Alarcão, Virgílio Hipólito Correia (os materiais e o edifício) e Rui Nunes Pedroso (as pinturas murais *in situ*).

São 2 volumes encadernados, com resumos e conclusões em inglês, francês e alemão, chave de

abreviaturas utilizadas, bibliografia geral e índices onomástico, geográfico e temático.

Diversas razões são apontadas para justificar a escolha de Conímbriga para abertura desta série - quantidade dos testemunhos e seu estado de conservação, possibilidade de enquadramento em contextos arqueológicos e arquitectónicos bem definidos, facilidade de análise estilística e originalidade do conjunto.

O primeiro capítulo aborda a casa - condições de descoberta e trabalhos efectuados, descrição,

estudo comparativo e problemas de cronologia -, seguindo-se a análise dos mosaicos com base nos critérios preconizados pela Associação Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo - descrição, dimensões, referências, estudo analítico e comparativo e cronologia proposta.

Embora os "objectivos fundamentais" sejam "o registo, a ilustração e os estudos do conjunto de mosaicos da chamada Casa dos Repuxos", o autor aproveita "a oportunidade para colocar à disposição dos interessados outros elementos de informação, quer resultantes de trabalhos antigos, quer de outros muito recentes", que permitem "fazer o ponto da situação actual dos nossos conhecimentos relativamente a um exem-

plar particularmente interessante da arquitectura doméstica romana em Portugal".

Ana Luisa Duarte

OLEIRO, J. M. Bairrão, 1992, **Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal, Conímbriga, Casa dos Repuxos**, Conímbriga, Instituto Português de Museus/Museu Monográfico de Conímbriga, 226 pág., 82 estampas.

O PALEOLÍTICO de Lisboa

Esta obra trata dos vestígios humanos mais antigos até hoje reconhecidos na área ocupada pelo Complexo Basáltico de Lisboa, extensa mancha de solos e rochas vulcânicas que tem, na área hoje ocupada pelo Concelho de Oeiras, relevante expressão. Trata-se de uma sucessão de escoadas lávicas, basálticas, alternantes com níveis de tufos e de piroclastos.

Desde 1980 dois dos signatários deste trabalho (G. Z. e J. L. C.) vêm procedendo à revisão dos materiais paleolíticos desta região, conservados no Museu dos Serviços Geológicos, cuja abundância é de há muito conhecida - foi definitivamente demonstrada pela cartografia apresentada por Afonso do Paço ao Iº Congresso do Mundo Português (Lisboa, 1940), em que se inventariam quase uma centena

de estações.

O estudo empreendido por aqueles arqueólogos prosseguiu ao longo dos anos, tendo originado diversas publicações, em co-autoria, integrando-se agora no estudo conjunto das 38 jazidas que constituem o núcleo da presente obra. A maior parte desta é constituída pelas 23 jazidas localizadas no Concelho de Oeiras, resultantes, em grande parte, de recolhas e prospecções dos últimos anos, no âmbito das actividades do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (C. M. O.), dirigido por um dos autores (J. L. C.).

Foi realizado desta forma, justificada e imposta pela quantidade de estações e de materiais arqueológicos disponíveis. Com efeito, sendo uma região de há muito conhecida, jamais foi objecto de

estudo sistemático, residindo nesse facto um dos objectivos do presente trabalho.

Este é constituído pelos seguintes capítulos: 1. Introdução; 2. Antecedentes históricos; 3. Condicionantes geológicas (3.1. Distribuição das jazidas; 3.2. Natureza das jazidas; 3.3. A matéria-prima); 4. Métodos de estudo (o "método das séries"); 5. Tipologia dos materiais paleolíticos do Complexo Basáltico de Lisboa; 6. Comparações estatísticas; 7. Análise dos materiais; 8. Comparações entre jazidas; 9. Conclusões

Em anexo, apresenta-se o inventário de todos os materiais dos quadros tipológicos do capítulo 7, através das respectivas fichas descritivas. Estas são de utilidade para aqueles que pretendam compulsar, de forma exaustiva, os critérios de análise tipológica considerados nos quadros, com a realidade de cada peça, decorrente da sua descrição objectiva.

As conclusões são objectivas, curtas e precisas, permitindo a obtenção, pela primeira vez, de uma noção coerente e global do que

poderá passar doravante e ser designado de *Paleolítico do Complexo Basáltico de Lisboa*; cujo significado tipológico-arqueológico ficou bem definido.

À voragem da expansão urbana em torno de Lisboa, sobretudo desde os inícios da década de 1960, se deve a destruição da larga maioria dos sítios arqueológicos referidos e estudados, através dos materiais neles recolhidos. Este trabalho constitui assim, também uma contribuição para que a memória das mais recuadas ocupações humanas nesta região se não perca. A Câmara Municipal de Oeiras, ao promover a publicação deste trabalho exaustivo e de fundo, vem uma vez mais, dar o exemplo, concreto, de como o "Poder Autárquico" pode dignificar e valorizar o património arqueológico, afinal herança colectiva de todos.

João L. Cardoso, G. Zbyszewski,
M. Conceição André

CARDOSO, J. L., ZBYSZEWSKI, G., ANDRÉ, M. C., 1993. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*; 3. Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 645 pág.

A PRESENÇA FENÍCIA

O Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa retomou o tema cuja abordagem iniciara em finais de 1989, organizando em 5 e 6 de Junho de 1992 um Encontro sobre a presença fenícia nas costas Sul e Norte do Mediterrâneo. Os textos das comunicações apresentadas foram reunidos em volume recentemente editado.

Como refere A. A. Tavares na apresentação da obra, "quanto à presença fenícia em concreto já algo se pode afirmar após trabalhos arqueológicos realizados ultimamente", afirmando, no entanto, que "o estado actual da investigação não permite mais", pelo que o desenvolvimento dos trabalhos em curso irá certamente "dentro de poucos anos, trazer novos dados e proporcionar mais amplos conhecimentos sobre a matéria".

Com colaborações científicas

do próprio A. A. Tavares, de R. Mata, M. V. Gomes, A. Arruda, D. Diogo, V. Correia e M. I. Pereira, destacamos, pela sua incidência regional, as de C. Amaro ("Vestígios materiais orientalizantes do claustro da Sé de Lisboa"), F. Mayet e C. T. da Silva ("A presença fenícia no Baixo Sado") e L. Barros, J. Cardoso e A. Sabrosa ("Fenícios na margem sul do Tejo - economia e integração cultural no povoado do Almaraz - Almada").

No primeiro, baseado nos trabalhos arqueológicos em curso, o autor apresenta "como proposta de trabalho [...] a hipótese da existência de um povoamento indígena [pré-romano] na área do actual castelo e a existência de um entreposto comercial na plataforma

ma sobranceira ao rio e onde se situa a Sé de Lisboa [...], núcleos populacionais [que] terão funcionado como geradores do futuro urbanismo da cidade".

Para o Baixo Sado referem-se os arqueossítios de Alcácer do Sal, da cidade de Setúbal e, mais desenvolvidamente, de Abúl, os quais "mostram a inequívoca existência [...] de um horizonte orientalizante marcadamente fenício", onde o "desenvolvimento sócio-económico e cultural da população que no Bronze Final habitou a região" a preparou para "receber e assimilar as influências orientalizantes veiculadas pelos navegadores fenícios".

Por último, o trabalho sobre o Almaraz "tem como objectivo principal a apresentação de uma das cerâmicas mais características do Mundo Fenício recolhidas naquele arqueossítio [...], a cerâmica de verniz vermelho [...], a qual representa o "conjunto mais numeroso até agora dado a conhecer em Portugal".

São analisadas a situação e as fases de ocupação do local (Calcolítico médio e IIª Idade do Ferro), descritos os trabalhos realizados, a estratigrafia, as estruturas, o espólio (metais, vidro e cerâmica), a fauna, terminando-se com a economia, cronologia e integração cultural. Conclui-se que, quer as condições geomorfológicas e topográficas, quer as económicas, sustentam a hipótese de se tratar de um "estabelecimento fenício". Os achados assumem grande interesse, "comprovando a metalurgia do ferro em Almaraz" e evidenciando "papel de relevo na economia regional". A investigação da jazida do Almaraz contou, da escavação ao apoio logístico e desenho de materiais, com a colaboração do Centro de Arqueologia de Almada, através de Armando Sabrosa, um dos subscritores do texto que referimos, e de vários outros elementos.

Ana Luisa Duarte

TAVARES, António Augusto (dir.), 1993. *Os Fenícios no território português*. Estudos Orientais, IV. Lisboa, Instituto Oriental/Universidade Nova de Lisboa, 304 pág.

OS GRANDES MAMÍFEROS do Plistocénico superior

A Câmara Municipal de Oeiras editou recentemente a dissertação de doutoramento defendida pelo signatário na Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia, em 26 de Outubro de 1992), trabalho que é uma revisão das faunas de grandes mamíferos do Plistocénico superior português, podendo ser considerado no seguimento de outros realizados no nosso país desde a segunda metade do século XIX. Tais trabalhos culminaram com a síntese de E. Harlé, de 1910/11.

Desta forma, a par de jazidas de cujas faunas permaneciam por estudar, importava rever as coleções antigas à luz de métodos e critérios actualizados. Foram estudados, para o efeito, os materiais previstos de início, conservados no Museu dos Serviços Geológicos de Portugal, bem como os que foram facultados ulteriormente por arqueólogos, resultantes de explorações recentes, para além dos recolhidos nas sucessivas campanhas realizadas pelo Centro de

Estratigrafia e Paleobiologia da UNL na Gruta da Figueira Brava (Arrábida), que se revelou uma das jazidas mais importantes do nosso território.

Foi indispensável, antes de mais, caracterizar as condições geológicas, estratigrafia e cronologia de cada jazida. Das escavações antigas, exceptuando a Furninha e a Casa da Moura, não dispúnhamos de elementos desta ordem. Todos os restos classificáveis foram estudados, o que permitiu identificar dez novos taxónes para o nosso território, um dos quais - *Equus caballus antunesi* - desconhecido para a Ciência. Alguns, como *Canis lupus lunellensis* e *Hyaena hyaena prisca*, reconhecidos na Furninha, sobreviveram até ao Würm antigo; outros, como *Elephas antiquus*, até ao Würm recente.

Tais factores indicam que o território português funcionou como área de abrigo, mercê de condições favoráveis, de taxónes já desaparecidos no resto da Europa.

Com base nas associações de grandes mamíferos definidas em cada jazida, foi

possível elaborar as grandes linhas de evolução climática no decurso do Plistocénico superior - pois é a este lapso de tempo, especialmente ao Würm, que se reportam a larga maioria dos conjuntos estudados - considerando, ainda, os elementos geológicos e paleobotânicos disponíveis. Assim, até ao Würm recente, o território português caracterizou-se por clima quente e húmido, passando aí a condições temperadas. Curtos períodos de frio, que então se fizeram sentir, explicam a presença de *Capra pyrenaica*, *Rupicapra rupicapra* e, excepcionalmente, de *Mammuthus primigenius*, contrariando a noção de um clima estável e globalmente ameno para a Estremadura, no Würm recente.

Para o escalonamento temporal das jazidas, mormente para aquelas onde a informação arqueo-

lógica não se encontrava disponível, tornou-se indispensável a determinação radiométrica da idade, através de um programa estabelecido com o ICEN-LNETI.

Em resumo, trata-se de um estudo que caracteriza, de uma forma global, coerente e actualizada, a evolução do ambiente natural onde o Homem paleolítico teve de sobreviver sendo, ainda, um precioso contributo para o conhecimento da sua economia, quotidiano e bases de subsistência. Com efeito, grande parte das jazidas tem ocupação humana, correspondendo os restos faunísticos ali recolhidos a animais caçados.

Os resultados obtidos demonstram, finalmente, ao contrário do que uma análise superficial ou apressada poderia sugerir, com base nos trabalhos publicados, que o conhecimento das faunas pliocénicas que povoaram o território português e da sua respectiva evolução paleoclimática, estava longe de adquirido. Nesta linha se insere este trabalho.

João Luís Cardoso

Cardoso, João Luís, 1993, *Contribuição para o conhecimento dos grandes mamíferos do Plistocénico superior de Portugal*, Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras (Centro de Estudos Arqueológicos), 567 pág.

DINOSSÁURIOS...

A paleoicnologia dos dinossáurios experimenta, neste momento, o desenvolvimento explosivo que o estudo dos restos esqueléticos experimentou há cerca de uma década atrás. Nas palavras dos coordenadores desta compilação de artigos "A ciência da paleoicnologia dos invertebrados está a emergir das sombras da paleontologia dos vertebrados após um século de obscuridade. Foi durante muito tempo uma área negligenciada, fora da linha principal da paleontologia tradicional, e desprezada enquanto ramo legítimo da icnologia e da sedimentologia. O desenvolvimento sem precedentes da investigação no cam-

po da icnologia dos dinossáurios, enquanto especialidade no seio da icnologia dos vertebrados, foi estimulado por numerosas descobertas de jazidas de ovos e pistas de dinossáurios. Estas, por sua vez, conduziram a interpretações irreverentes relacionadas com o comportamento e a ecologia dos dinossáurios".

A presente compilação é o primeiro trabalho completamente dedicado a esta problemática e resulta directamente do "First International Symposium on Dinosaur Tracks and Traces" realizado em Albuquerque, Novo México, E.U.A., em 1986. Um dos seus coordenadores, Martin G. Lockley,

especialista de renome mundial, é já bem conhecido do público português aficionado dos dinossáurios que teve, recentemente, o prazer de o ouvir em duas palestras, sobre paleoicnologia dos dinossáurios, realizadas em Lisboa. Foi ele o especialista estrangeiro convidado pelo Governo Português para "avaliar" a importância científica das já famosas pegadas de dinossáurio de Carenque. A sua avaliação positiva e a sua defesa da preservação in situ contribuíram determinadamente para a decisão do governo de preservar a jazida de Carenque, ameaçada pelo traçado da C.R.E.L.

O livro encontra-se dividido em dez capítulos: I. Introdução; II. Perspectivas Históricas; III. Locomoção e Comportamento; IV. Ovos e Ninhos; V. Síntese Paleoeológica, Plaeoambiental e Regional; VI. Biostratigrafia; VII. Mor-

fologia Funcional e Experimental; VIII. Relatório de Jazidas IX. Icnologia Sistemática e X. Preservação e Conservação. Estes dez capítulos agrupam cinquenta artigos, profusamente ilustrados, da responsabilidade de cerca de setenta especialistas em paleoicnologia dos dinossáurios, dos cinco continentes.

Para os aficionados das pegadas e de outros icnofósseis de dinossáurios esta é uma verdadeira obra de cabeceira e, felizmente, a julgar pelo ritmo de produção científica neste campo da paleontologia, o melhor será começarem a pensar seriamente em alargar as vossas cabeceiras.

Carlos Marques da Silva

GILLETTE, David D., LOCKLEY, Martin G., 1991, *Dinosaur Tracks and Traces*, Cambridge, Cambridge University Press, 454 pág.

...E MAIS DINOSSÁURIOS

A transição da década de 1980 para a década de 90 presenciou uma verdadeira avalanche de livros especializados dedicados aos dinossáurios que, de forma eloquente, reflecte o enorme incremento e o desenvolvimento que o estudo dos dinossáurios experimentou nas últimas duas décadas. Este livro representa, neste contexto, uma síntese actualizada da informação existente sobre dinossáurios, compilada por mais de duas dezenas dos melhores especialistas mundiais.

A obra encontra-se dividida em duas grandes secções: I. Parentesco, Biologia e Distribuição dos Dinossáurios; II. Taxonomia dos Dinossáurios.

Na primeira, são abordados temas gerais sobre os dinossáurios enquanto grupo: a constituição dos Dinosauria, as relações entre os diversos grupos de dinossáurios, sua distribuição geográfica e estratigráfica, o comportamento e a fisiologia dos dinossáurios e o que sabemos sobre a sua extinção.

A segunda secção da obra é dedicada aos diversos grupos taxonómicos de dinossáurios, começando nos mais antigos, *Staurikosaurus* e *Herrerasauridae*, do Tri-

ásico superior do sul do Brasil e da Argentina, e terminando nos *Neoceratopsida* do Cretácico superior da Ásia central e oriental e da América do Norte. Em cada capítulo, o grupo correspondente é analisado de forma exaustiva e de acordo com um formato uniformizado, comum a todos os grupos abordados. Para os táxones das categorias superiores são abordadas as suas características diagnósticas, a anatomia, as relações filogenéticas e a paleoecologia. Todos os capítulos de índole taxonómica incluem um quadro no qual é sumariada, a nível específico, a taxonomia do grupo abordado, a sua distribuição geográfica e estratigráfica e a natureza do material que serviu de base à formalização das espécies.

Pelo seu carácter de síntese exaustiva uniformizada e actualizada, esta obra é, presentemente, uma referência essencial para paleontólogos e estudiosos dos dinossáurios em geral.

Carlos Marques da Silva

WEISHAMPEL, David B., DODSON, Peter, OSMÓLSKA, Halszka (ed.), 1992, *The Dinosauria*, University of California Press, 733 p.

INICIAÇÃO À MUSEOLOGIA

A Universidade Aberta acaba de editar o manual de um dos seus cursos - Iniciação à Museologia - com um leque de colaborações que, embora pouco vulgar neste tipo de iniciativas, reflecte a crescente multidisciplinaridade da actividade museológica: historiadores como António Nabais (*"Museus na actualidade"*, *"O discurso expositivo"*, *"Museus de região"*), Fernando A. Baptista Pereira (*"Museus de Arte"*) e Paulo Ramos (*"Breve História do Museu em Portugal"*); a antropóloga M^{te}. Beatriz Rocha-Trindade (*"Tratamento museográfico"* e coordenação geral da obra); o arqueólogo Luís Raposo (*"Museus de Arqueologia"*); o físico Fernando Gil (*"O objecto como gerador de informação"*, *"Museus de ciência e técnica"*); o pintor José Carvalho (*"O discurso expositivo"*); o arquitecto José Sommer Ribeiro (*"Arquitectura do Museu"*); o engenheiro electrotécnico Luís Casanovas (*"Conservação e condições de ambiente. Segurança."*); o geólogo Galopim de Carvalho (*"Museus de História Natural"*).

Como nos diz a coordenadora na introdução, "os capítulos [...]

tratam, de forma temática e segundo uma ordem lógica, um certo número de questões do foro museológico, considerados de interesse mais alargado. Confiados a diferentes autores (embora obedecendo no seu todo a um plano unificado), cada um [...] subsiste autonomamente em relação aos restantes, podendo ser lidos e estudados independentemente.

Foi motivação de todos os autores a de procurarem aliar o rigor das suas contribuições a uma utilidade quanto possível alargada, baseando-se na experiência museológica que a todos é comum. Da equipa inicial, apenas Ernesto Veiga de Oliveira, a quem este projecto tanto entusiasmo despertou, não será dado apreciar os frutos do seu empenhamento.

O presente trabalho é dedicado, por isso e justamente, à sua memória."

Por permitir o enquadramento do conjunto de questões abordadas num dos cadernos especiais deste mesmo número de *Al-madan*, destacamos a colaboração de Luís Raposo sobre os conceitos de natureza científica e patrimonial em Arqueologia, requisitos programáticos dos museus que a ela se dedicam, sua organização e classificação, bem como uma imagem actual do nosso país, em termos de museus nacionais, de sítio e/ou monográficos, locais, regionais e universitários.

O volume é acompanhado de sugestões de leitura para cada tema e de uma bibliografia geral, bem como de vários anexos, basicamente com modelos de fichas utilizadas em instituições museológicas várias.

Ana Luisa Duarte

ROCHA-TRINDADE, M. B. (coord.), 1993, *Iniciação à Museologia*, Lisboa, Universidade Aberta, 275 pág., 56 illus. e vários anexos.

MEMÓRIA VIVA DE ALMADA

A forma particular como, durante os últimos cinquenta anos, se operaram profundas mudanças em Almada, impõe a necessidade de preservar, não apenas o património móvel e imóvel, mas também a memória daqueles que viveram essas mudanças, com recordações que se constituem como objecto de estudo.

Romeu Correia é, sem dúvida, "construtor" fundamental dessa mesma memória, através da sua vida e, principalmente, da sua escrita.

No contexto da historiografia

local, vedado que está o acesso ao Arquivo Histórico Municipal, "onde os documentos manuscritos e livros, herança cultural de um passado que é de todos nós estão amontoados sem consulta possível" (p. 22), o presente trabalho reveste-se de alguma originalidade, na medida em que recorre não às fontes tradicionais, mas à obra literária de um autor - Romeu Correia.

Nessa medida, Alexandre Castanheira apresenta uma "antologia"

da obra no seu conjunto, tendo como base a memória colectiva ligada ao espaço almadense, uma região onde a ruralidade convivia com as indústrias e as actividades marítimas.

Através de excertos de várias obras, são dados a conhecer aspectos da vida sócio-cultural, bem como o trabalho da cortiça e a tanoaria, executados de uma forma semi-artesanal e onde a mestria individualizava as pessoas.

Francisco Silva

Castanheira, Alexandre, 1992, *Romeu Correia. Memória viva de Almada*, Almada, Câmara Municipal de Almada, 147 pág.

PROTO-HISTÓRIA DE PORTUGAL

Em nota prévia, os autores definem desde logo como “conceito de Proto-História [...] a ciência que estuda os povos sem escrita contemporâneos das primeiras civilizações históricas”, pelo que a obra é “dirigida ao estudo do processo de formação dos povos e culturas pré-romanas em curso desde o Bronze Final no Ocidente peninsular [...] período em que se produzem as transformações económicas, sociais, éticas e culturais que vão dar lugar aos povos históricos a que se reportam as primeiras notícias escritas sobre a região.”

Como dificuldades “inerentes” a um projecto deste tipo, apontam-se “a complexidade intrínse-

ca de todos os períodos de transição”, “a ausência de publicação de escavações, estudos monográficos e de análises pluridisciplinares” (clima, fauna, flora, tecnologia, antropologia física), “a aplicação inquestionada de modelos interpretativos [...] descontextualizados face à realidade dos nossos testemunhos arqueológicos”. No entanto, com algumas “lacunas, sobretudo decorrentes das assimetrias da dinâmica própria do período estudado em relação a determinadas áreas geográficas do país”, pretendeu-se obter um texto que contribua “para uma compreensão globalizante do percurso da história do homem em território português durante o pri-

meiro milénio antes de Cristo.”

O plano da obra obedece a uma Introdução, da responsabilidade de ambos os autores, com enquadramento geográfico, análise das fontes e historiografia disponíveis e sugestão de bibliografia básica sobre o tema. Segue-se a contribuição de A. C. F. S., tratando da proto-história do Norte e Centro: habitat e cultura, economia e ergologia, sociedade e religião. Na segunda parte M. V. G. aborda a zona Sul do país nos períodos da Idade do Bronze Final, I^o e II^o Idades do Ferro.

Para além de uma bibliografia geral, todos os capítulos terminam com a sugestão de alguns trabalhos de particular interesse para os temas em análise.

Em anexo, um conjunto de mapas, quadros, fotografias e desenhos de espólio.

A lamentar alguns problemas técnicos que implicaram o recurso

a uma extensa corrigenda, situação pouco ortodoxa para uma obra com características de manual universitário.

Ana Luisa Duarte

SILVA, Armando C. F. da, GOMES, Mário V., 1992, *Proto-História de Portugal*, Lisboa, Universidade Aberta, 275 pág., 67 illus.

HISTÓRIA DE PORTUGAL

Com raras exceções, não constituía tradicionalmente objecto de uma História de Portugal dar atenção ao período que precede a fundação da nacionalidade. Por isso tratavam-se de uma forma sumária “os antecedentes”, em que eventualmente se vislumbrava já um prenúncio do que viria a ser Portugal e as suas gentes. No entanto, a perspectiva adoptada pelas últimas obras com este claro intuito geral mudou significativamente, de tal modo que podemos constatar uma preocupação generalizada em tratar uma longa parte do nosso passado pré-afonino.

Por outro lado, parece registar-se uma apetência editorial pelas obras gerais e de grandes dimensões, em que participam especialistas de diferentes períodos, tendência iniciada pela História de Portugal “de Barcelos”. Esta perspectiva, que presidira à *História de Portugal Alfa* e à *Nova História de Portugal* (Editorial Presença), marca igualmente a História de Portugal que o Círculo de Leitores edi-

tou recentemente.

As duas últimas, separadas por cerca de dois anos, procuram, no plano dos objectivos, satisfazer necessidades diferentes. A primeira é, à partida, destinada a um público mais especializado, enquanto que a segunda, pela ausência de aparato crítico, pelas opções a nível da apresentação, pela própria natureza do editor, visaria um público mais vasto. No entanto, na prática, as diferenças em termos de eventuais leitores e, em certa medida, em relação ao próprio tratamento dado aos assuntos, não justifica, a nosso ver, que se estabeleçam diferenciações tão significativas.

A obra em geral e este primeiro volume em particular são dirigidos por José Mattoso que, na introdução, enquadra metodologicamente o trabalho da equipa que coordena.

R. Soeiro de Brito é responsável por uma breve introdução geográfica, bem documentada com abundantes mapas, gráficos e fotografia.

Do ponto de vista cronológico abarca-se nele o período que vai do início do 1^o milénio à fundação da nacionalidade, representando o início com Bronze Final uma opção original que pode ser discutível.

O capítulo dedicado ao “*Pasado proto-histórico e romano*”, do Bronze Final ao dealbar do império, está a cargo de Carlos Fabião, ocupando uma parte significativa do volume. Esta parte, a que mais recorre à documentação arqueológica, apresenta uma síntese equilibrada das principais questões que dizem respeito a essa longa diacronia.

Do período que se segue, correspondente ao domínio dos povos bárbaros e à desagregação do mundo romano, trata J. Mattoso.

A presença árabe é da responsabilidade de Cláudio Torres que em três capítulos intitulados “*A terra e os homens*”, “*Os recursos e os poderes*” e “*Rituais da vida e da morte*”, escasseando os elementos concretos, traça um perfil geral e multifacetado dessa reali-

dade. Esta parte da obra conta igualmente com uma “*Resenha dos factos políticos*” da autoria de Santiago Macias.

O território actualmente português enquanto parte do reino asturiano-leonês, da autoria de J. Mattoso, constitui o último contributo do primeiro volume desta obra.

No seu conjunto trata-se de uma publicação que merece destaque, em primeiro lugar por constituir uma síntese cientificamente rigorosa, sem, contudo, se tornar enfadonha. Pelas suas dimensões e pela abundância e complexidade de algumas questões, esta obra pode não constituir a mais habitual leitura para a generalidade dos compradores, mas serve certamente de estímulo a quem cultiva sérias preocupações de conhecer melhor o nosso passado remoto.

Amílcar Guerra

MATTOSO, José (dir.), 1992, *História de Portugal*, 1^o volume, Lisboa, Círculo de Leitores, 567 pág.

PATRIMÓNIO DE PORTEL

Nascido da intenção de elaborar uma carta arqueológica, este projecto da autarquia de Portel cedo abandonou essa ideia por a considerar "uma forma parcelar de olhar o património", dado que "aspectos como o cultural e o natural são secundários, ou melhor, indefiníveis". Assim, procede-se a "uma recolha geral de valores - do arqueossítio romano à chafurda, do espaço de que a lenda fala ao monte, da atalaia à capela ou do caminho ancestral à eira", tentando "captar e apreender um espaço em mudança" numa perspectiva alargada: "da arqueologia à etnografia e desta à arte sacra, passando por uma multiplicidade de formas e expressões que, no fundo", formam "a paisagem humana".

Entre outras motivações, tem a de procurar evitar que com o desenvolvimento do Alqueva, o grande projecto hidrico que tam-

bém atinge o município de Portel, suceda o mesmo que na barragem do Alvito, onde extensas áreas de enorme potencialidade patrimonial foram submersas com um registo mínimo.

O presente inventário, resultado de um trabalho iniciado em 1987, será publicado em três volumes: o primeiro, que aqui se analisa, com as folhas cartográficas e os elementos aí recenseados; o segundo com a ficha descritiva dos mesmos e, num terceiro, a apresentação dos dados em cartas de distribuição.

A base do registo tem como modelo a divisão das folhas da Carta Militar de Portugal (esc. 1/25000) em oitavos, sendo os elementos numerados de **I a n** em cada um destes. A descrição sumária (talvez demasiado sumária) consta do topónimo, tipologia e antiguidade, com um conjunto específico de descritores para cada

uma destas duas últimas características.

Simpatizando mais com a filosofia que com a metodologia (não nos parece vantajosa, do ponto de vista do utilizador, a separação física da informação relativa a um mesmo sítio), temos de ressaltar o rigor e a excelente qualidade técnica da obra, com uma boa reprodução dos abundantes elementos cartográficos e fotográficos.

Ana Luisa Duarte

LIMA, Paulo, 1992, *Património de Portel, Recenseamento preliminar (áreas rurais)*, Vol. I, Portel, Câmara Municipal de Portel, 148 pág.

ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL

Logo nas primeiras páginas deste trabalho, a apresentação veicula um projecto de intenções: pretende-se que seja a primeira monografia de um programa de edições que torne públicos os resultados do inventário sistemático do património arqueológico industrial do concelho da Amadora, que a autarquia desenvolve em colaboração com a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI).

Aliás, a defesa do Património e Arqueologia industriais face ao Poder e Saber instituídos é a linha de força do texto introdutório, da responsabilidade de Jorge Custódio.

A pretensão de elaborar um programa museológico para uma sala de espectáculos polivalente da Sociedade Recreios Desportivos da Amadora, da empresa Santos Mattos, acabou por conduzir ao estudo da própria unidade fabril.

Criada entre 1845 e 1902, com características inovadoras próprias de uma época de mudança em que começava a afirmar-se a sociedade de consumo, a Fábrica de Espartilhos Santos Mattos não resistiu às grandes transformações dos anos 60 (pressão urbana; processos de fabrico e maquinaria obsoleta), acabando por ser demolida.

A obra de Gabriela Xavier aborda as relações da unidade fabril com o meio físico (ruralidade em extinção/nova ordenação do espaço urbano) e social (construção dos primeiros equipamentos de cultura e desporto da região), bem como as suas características internas (tecnologia e organização da produção, etc).

Ana Luisa Duarte

XAVIER, Gabriela, 1992, *Fábrica dos Espartilhos Santos Mattos & C.ª*, Amadora, Câmara Municipal da Amadora, 83 pág., ilustradas.

MOINHOS DE VENTO no concelho de Oeiras

Com base num exaustivo levantamento de campo realizado em 1989, os autores analisam as características construtivas dos moinhos de vento do concelho de Oeiras e a sua implantação no terreno, dados que, conjugados "com o recurso a paralelos etnográficos nas regiões limítrofes, dão uma imagem das motivações que conduziram à expansão destas moagens, permitindo reconhecer o seu funcionamento e detalhar, dentro de certos limites, as tarefas que o moleiro nelas realizava."

A obra apresenta dois capítulos introdutórios, "Os sistemas tradicionais de moagem" e "A tecnologia dos moinhos de ventos da região", antes de passar ao levantamento desse tipo de estruturas no

concelho de Oeiras e às considerações finais, onde se constata o declínio do moinho de vento, "obra simples, feita por saberes tradicionais e animada por homens vulgares" que "perde significado fora das suas vidas e do seu tempo". Seguem-se "a ruína e o esquecimento, que quase os apagaram da memória de quem hoje vive em Oeiras".

Em anexo figuram pormenorizados quadros de síntese da actual situação dos moinhos registados, evolução do seu registo cartográfico, períodos de funcionamento e toponímia que lhes está associada.

Em Oeiras, como em Almada, as condições geográficas propicia-

ram a instalação de inúmeros moinhos de vento que, cumprido um papel fundamental no abastecimento das

populações locais e da grande capital, jazem hoje sob um manto de indiferença e abandono.

É contra isso que escrevem Jorge Miranda e José Viegas, numa conjugação feliz de formações arqueológica e antropológica.

Ana Luisa Duarte

MIRANDA, Jorge A., VIEGAS, José C., 1992, *Moinhos de vento no concelho de Oeiras*, Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 140 pág., 103 figuras, quadros e mapas.

AGENDA

AGOSTO/93

16 a 20, EUA, South Portland. **5ª Conferência do Grupo do ICOM para os materiais arqueológicos orgânicos saturados de água.**

Contacto: Molly Horvath, Spring Point Museum, Fort Road, South Portland, Maine, 04106, EUA. Tel. (1) 2077996337.

22 a 27, EUA, Washington. **10ª reunião trianual do Comité internacional do ICOM para a conservação (ICOM-CC).**

Contacto: ICOM-CC 93, c/o Conservation Analytical Laboratory, Smithsonian Institution (MSC), Washington, D. C. 20560, EUA. Tel. (301) 2383700. Fax: (301) 2383709.

23 a 28, Silves, Portugal. **II Curso de Arqueologia e História** subordinado ao tema Cerâmicas Medievais do Sul de Portugal. Organização da Câmara Municipal de Silves e do Instituto Oriental da U.N.L. Preço de inscrição: 10.000\$00 / 7.500\$00 (estudantes universitários)

Contacto: Luis Miguel Cabrita, Museu Municipal de Arqueologia, Tel. 444 832 (Silves)

Final de Agosto-princípio de Setembro, Uzbequistão (ex-URSS), Kitab State Geological National Park. **International Trilobite Meeting.** O primeiro "International Trilobite Meeting" terá lugar no parque geológico estatal Kitab, na cordilheira de Tian-Shan, próximo de Samarcanda, no Uzbequistão. Durante os dez dias da reunião serão apresentadas comunicações orais, realizar-se-ão *workshops* e excursões de campo a jazidas de trilobites da região. O tema desta reunião é "*Paleobiologia das Trilobites*", incluindo evolução, classificação, ontogenia, morfologia funcional, paleoecologia e paleobiogeografia.

SETEMBRO/93

6 a 10, França, Dijon. **8th International Echinoderm Conference.**

Estas conferências congregam toda uma comunidade científica dedicada ao modelo biológico *Equinoderme*, abrangendo um amplo leque de disciplinas: biologia celular e molecular, biologia dos organismos, ecologia, paleontologia, evolução, etc.

Contacto: 8th IEC - Bruno David, Centre des Sciences de la Terre, 6, boulevard Gabriel, 21000 Dijon, France.

13 a 17, Espanha, Ripoll. **Simpósio Internacional Sobre La Fraga Catalana**, organização da Societat Catalana de Tecnologia filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Contacto: Secretari General del Simposi, Estalissau Tomás i Morera, A. M. C. T., Via Laictana 39, 08003 Barcelona. Tel. (93) 3192300. Fax. (93) 3100681.

17 a 20, Portugal, Mértola. **Formas de Habitar e Alimentação no Sul da Península Ibérica (Idade Média)**, organização do Campo Arqueológico de Mértola. Comunicações diversas de investigadores nacionais e estrangeiros, programa cultural e visitas guiadas à vila e núcleos museológicos de Mértola, Mina de São Domingos e Pomarão. Preço de inscrição: 25.000\$00 (10.000\$00 para estudantes).

Contacto: Campo Arqueológico de Mértola. 7750 Mértola, Portugal. Tel. (086) 62443. Fax. (086) 62726.

19 a 26, Brasil, São Leopoldo/RS. **13º Congresso Brasileiro de Paleontologia**, 1º Simpósio Paleontológico do Cone Sul. Esta reunião incluirá simpósios, apresentação de comunicações orais e de "posters" e "mini-workshops". Está prevista a realização de uma excursão pós-congresso.

Contacto: Secretaria do XIII CB, UNISINOS/Depto. Geologia, Av. Unisinos, 950, 93022-000 São Leopoldo RS, Brasil.

27 Set. a 1 Out., Portugal, Coimbra. **3ª Reunião do Quaternário Ibérico**, organização da Universidade de Coimbra. Inscrição: 20.000\$00 para membros da AEQUA e do GIPEC e de

25.000\$00 para os restantes. O programa inclui viagens de estudo de um ou mais dias sujeitas a pagamento adicional.

Contacto: Secretariado da III Reunião do Quaternário Ibérico, Instituto de Estudos Geográficos, Faculdade de Letras de Coimbra, 3049 Coimbra Codex, Portugal

27 Set. a 2 Out., Espanha, Alicante. **IV Simposium Internacional de Investigacion Ceramica y Alfarera.**

Organização e contacto: Centro AGOST/Museo de Alfarería, Agost (Alicante). Tel. (96) 5691199.

(s. d.), Áustria, Innsbrück. **Reunião do Comité do ICOM para os museus de arqueologia e história (ICMAH).**

Contacto: Jean-Yves Marin, Conservateur, Musée de Normandie, Logis des Gouverneurs-Château, 14000 Caen, France. Tel. (3316) 31860624.

OUTUBRO/93

4 a 8, Portugal, Conímbriga e Faro. **5º Congresso do Comité Internacional para a Conservação de Mosaicos**, organização do ICCM/Museu de Conímbriga. Preço do programa completo (com visitas): 12.000\$00; apenas para as sessões de trabalho: 9.000\$00.

Contacto: Museu Monográfico de Conímbriga, 3150 Condeixa, Portugal. Tel. (039) 941177. Fax: (039) 941474.

4 a 9, Espanha, Alicante. **IV Congresso de Arqueología Medieval Española**, "Sociedades en transición", organização da Asociación Española de Arqueología Medieval.

Contacto: Secretaria del IV CAME, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Avda. de la Estacion, 6, 03071 Alicante, Espanha, Tel. (96) 5121300, ext. 219; (96) 5287011, ext. 171. Fax (96) 5124015.

12 a 18, Portugal, Porto. **1º Congresso de Arqueologia Peninsular**, organização da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia.

Contacto: Faculdade de Ciências, Praça Gomes Teixeira, 4000 Porto, Portugal.

24 a 29, Portugal, Silves. **7ª Conferência Internacional sobre o Estudo e Conservação da Arquitectura de Terra**, organização da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, entre outros. Preço do programa: até 1 de Julho 30.000\$00; depois dessa data

40.000\$00.

Contacto: Terra/93, Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, Praça do Comércio, 1194 Lisboa Codex.

(s. d.), Valbonne, França. **XIV Recontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes - Terre Cuite et Société**, organização do Centre National de la Recherche Scientifique.

Contacto: Sophia Antipolis, 06565 Valbonne CEDEX, France, Tel. 93954288. Fax: 93652905.

27 Out. 1993 a 8 Jun. 1994, Portugal, Lisboa. **1º Curso - Seminário de Iniciação Arqueologia e Meio Aquático**, organização da ARQUEONÁUTICA - Centro de Estudos Preço da inscrição: 20.000\$00

Contacto: Arqueonáutica - Centro de Estudos Apartado 3059, 1302 Lisboa Codex.

NOVEMBRO/93

17 a 20, Espanha, Vigo. **XXII Congreso Nacional de Arqueología.**

Contacto: Museo Municipal "Quinones de Leon", Parque de Castrelos, s/n, 36213 Vigo, España. Tel. (986) 471066; 810153.

FEVEREIRO/94

12 a 14, Portugal, Braga. **Encontro Nacional de Arqueologia Urbana**, organizado pela Câmara Municipal de Braga.

Contacto: Gabinete de Arqueologia - D. R. U., Câmara Municipal de Braga, 4700 Braga.

SETEMBRO/94

26 a 30, França, Carcassonne. **XXIV Congrès Préhistorique de France. Les Civilisations Méditerranéennes.** O tema será analisado para o Sul de França mas também, a título comparativo, para outros países do Sudoeste europeu: Itália, Espanha e Portugal. O Congresso organizar-se-á em três grandes períodos: o Paleolítico superior e Epipaleolítico; o Neolítico e o Calcolítico; as Idades dos Metais (Bonze e 1ª Idade do Ferro), cada um deles com o objectivo de dar a conhecer os mais recentes resultados de investigação. Diversas modalidades de inscrição, até 31 de Outubro de 1993.

Contacto: Société Préhistorique Française, 22, rue Saint-Ambroise, 75011 Paris, France. Tel.: (16-1) 43571697.

1º curso-seminário de iniciação

ARQUEOLOGIA E MEIO AQUÁTICO

27 de Outubro de 1993 a 8 de Junho de 1994

ARQUEONÁUTICA - Centro de Estudos entendeu ter chegado o momento e estar finalmente em condições de promover a realização de um programa de formação na sua área vocacional, dando assim resposta a uma necessidade há muito sentida.

O Curso-Seminário realizar-se-á no Museu Nacional de Arqueologia, às quartas-feiras, das 21 h 15 às 23 h 30 e constará de

trinta e uma sessões, tendo início no dia 27 de Outubro próximo e terminando no dia 8 de Junho de 1994.

O número de inscrições, abertas desde já, será limitado a sessenta participantes, devendo aquelas ser imperativamente endereçadas pelo correio à Associação (Apartado 3059, 1302 Lisboa codex).

O montante da inscrição é de

20 mil escudos (com 25% de redução para os sócios de ARQUEONÁUTICA), devendo metade desta importância ser enviada no acto de inscrição, por cheque passado em nome da Associação. Tratando-se de um curso aberto a todos os interessados, não são exigidos quaisquer requisitos curriculares ou outros. Para efeitos de preenchimento das vagas disponíveis será considerada a data do carimbo dos CTT, ficando os candidatos excedentários na condição de pré-inscritos para um próximo curso, muito embora se admita a possibilidade de um imediato preenchimento das eventuais desistências. Neste sentido, após 20 de Outubro, serão devolvidas as importâncias correspondentes às

inscrições excedentárias. Os candidatos que não tiverem regularizado a totalidade do montante da inscrição até essa data serão considerados desistentes, sendo as respectivas vagas preenchidas imediatamente.

Será fornecida a cada participante uma ficha por tema, composta por um sumário detalhado, pela bibliografia essencial e por eventuais elementos complementares.

A anotação da assiduidade permitirá a discriminação, no diploma final, dos temas efectivamente seguidos por cada participante.

Francisco J.S. Alves (coordenador)

PROGRAMA

27 de Outubro

1. Introdução ao tema. Conceitos, âmbitos e historial
Francisco J. S. Alves

3 de Novembro

2. Fundamentos da legislação e enquadramento institucional no âmbito do património arqueológico subaquático
Octávio Lixa Filgueiras
Isabel Costeira

10 de Novembro

3. A legislação vigente sobre o património cultural subaquático
Francisco J. S. Alves

17 de Novembro

4. Métodos e técnicas da arqueologia em meio aquático, encharcado ou húmido
Mário J. Rocha Almeida

24 de Novembro

5. Métodos de prospecção geofísica
João Sennos Matias

2 de Dezembro

6. Métodos de prospecção geofísica aplicáveis em arqueologia subaquática
Manuela Matos
Luís Miguel Saldanha

9 de Dezembro

7. Princípios de geologia costeira
João M. Alveirinho Dias

15 de Dezembro

8. Hidráulica marítima e dinâmica costeira
Manuel A. B. Marcos Rita

5 de Janeiro

9. Paleocologia litoral e arqueologia da paisagem
José Eduardo Mateus
Paula F. Queiroz

12 de Janeiro

10. Métodos laboratoriais de análise e datação
João M. Peixoto Cabral
António Monge Soares

19 de Janeiro

11. Introdução à conservação de bens arqueológicos provenientes de meio aquático, encharcado ou húmido (I)
Adília Moutinho Alarcão

26 de Janeiro

12. Introdução à conservação de bens arqueológicos provenientes de meio aquático, encharcado ou húmido (II)
Carlos Beloto

2 de Fevereiro

13. As sociedades pré-históricas e o meio aquático
Luís Raposo

9 de Fevereiro

14. Contactos por via marítima e variações da linha de costa durante a Idade do Cobre
Rui Parreira
Michael Kunst
Gerd Hoffman

16 de Fevereiro

15. Os ciclos atlântico e mediterrânico da Idade do Bronze
Armando Coelho
Mário Varela Gomes

23 de Fevereiro

16. O início da Idade do Ferro em território português e a presença fenícia
Carlos Tavares da Silva
Luís de Barros
Isabel Pereira

2 de Março

17. A água e o sagrado na Pré-história
Mário Varela Gomes

9 de Março

18. Portos e relações marítimas do ocidente peninsular na época romana
Vasco Gil Mantas

16 de Março

19. Ânforas lusitanas e comér-

cio romano
Françoise Mayet

23 de Março

20. Os Coutos de Alcobaça. O achado da várzea de Alfeizerão
Pedro Gomes Barbosa
Francisco J. S. Alves

30 de Março

21. As embarcações tradicionais portuguesas - pistas de investigação arqueológica
Octávio Lixa Filgueiras

6 de Abril

22. A tradição erudita da arquitectura naval portuguesa
Francisco C. Domingues

13 de Abril

23. Aproximação arqueológica a naufrágios de navios da carreira da Índia
Paulo J. P. Rodrigues

20 de Abril

24. "Fósséis directores" típicos em arq. sub. (I): âncoras e ânforas
Francisco J. S. Alves
António Dias Diogo

27 de Abril

25. "Fósséis directores" típicos em arq. sub. (II): canhões e astrolábios
Nuno Valdez dos Santos
António Estácio dos Reis

4 de Maio

26. Arqueologia subaquática e em meio aquático em Portugal
Francisco J. S. Alves

11 de Maio

27. Abordagem de um monumento alagado: Santa-Clara-a-Velha
Manuel Luís Real
Francisco J. S. Alves

18 de Maio

28. O projecto Océan: da 1ª campanha de escavações ao Itinerário Arqueológico Subaquático
Francisco J. S. Alves

25 de Maio

29. O projecto Redoutable
Mário J. Rocha Almeida

1 de Junho

30. O projecto San Pedro de Alcantara
Jean-Yves Blot
Maria Luisa P. Blot

8 de Junho

31. Inventário Geral / Carta Arqueológica do Património Subaquático
Francisco J. S. Alves
Jean-Yves Blot
Maria Luisa P. Blot

TRANSFORMAÇÃO E MUDANÇA

Realizou-se nos dias 22 a 25 de Abril, no Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais, o primeiro de uma série de três simpósios organizados pela UNIARQ (Unidade de Arqueologia da Universidade de Lisboa), sob a designação genérica **Transformação e Mudança**.

Pretende a UNIARQ criar um espaço de debate em torno de três momentos-chave: *O 4º e o 3º milénio no Centro/Sul de Portugal, De Tartessos aos Júlio-Cláudio e Da queda do Império à Reconquista Cristã*.

O 4º e o 3º milénio no Centro/Sul de Portugal abordou problemáticas relacionadas com a transformação da cultura material das comunidades Neolíticas e Calcolíticas, questões de ordem cronológica e discussão em torno de modelos de organização social.

O Alentejo e a Estremadura, espaços centrais para o entendimento dos pontos em debate, foram

amplamente discutidos; necrópoles e habitats, sagrado e profano, sistemas de produção e sociedades mais ou menos belicistas, alguns dos temas que maior polémica originaram.

A complexidade do registo arqueológico subjacente excluiu qualquer visão linear ou compartimentada do Passado, justificando-se assim a pertinência da comparação com outras áreas nacionais, o Norte, as Beiras e peninsulares, nomeadamente a ria de Huelva.

Foram convidados nove conferencistas para abordarem problemas concretos da actual investigação arqueológica e que preferiram as seguintes intervenções:

As datações absolutas para o 4º e o 3º milénios, uma análise crítica, por A. Monge Soares.

De Cascais à "contra-costa": transformação e mudança no 3º milénio, por Victor S. Gonçalves.

O Calcolítico Alentejano, por Carlos Tavares da Silva e Joaqui-

na Soares.

Leceia no contexto do Calcolítico Estremenho, por João Cardoso.

Será que os Deuses mudaram? Aspectos da intransigência religiosa e de alterações culturais, na passagem do Neolítico ao Calcolítico no Sudoeste peninsular, por Mário Varela Gomes.

O megalitismo do Norte de Portugal: caracterização comparativa com o do Sul, por Vitor Oliveira Jorge.

O Calcolítico do Norte de Portugal: correlações com o do Sul, por Susana Oliveira Jorge.

Astronomia e Arqueologia, questões e problemas relacionados com o megalitismo, por Marciano da Silva.

Huelva e as relações com o Ocidente nos 4º e 3º milénios, por José Clemente Martin de la Cruz.

Apresentaram-se também as seguintes comunicações:

O povoado de Olelas (Sintra) e o Calcolítico inicial na Estremadura, por João Ludgero Gonçalves.

Povoamento pré-histórico dos arredores de Évora - transformação e mudança das estratégias de

povoamento, por Manuel Calado.

Territórios e variabilidade megalítica no Nordeste Alentejano, por Jorge Oliveira.

A datação do tholos OP2b e o início da fase calcolítica do megalitismo de Reguengos de Monsaraz, por Victor S. Gonçalves.

Intensificação, complexificação, interacção e integração: transformação e mudança na Bacia do Mondego durante o 5º milénio BP e correlações com as áreas peninsulares envolventes, por João Carlos Senna-Martinez.

Na sequência do debate gerado ficou acordada uma reunião para discutir questões de cronologia, a realizar ainda no mês de Maio, na Faculdade de Letras de Lisboa.

Em simultâneo, funcionou uma exposição relativa ao tholos OP2b, de Reguengos de Monsaraz.

A finalizar três dias de conferências e comunicações, realizou-se uma visita às grutas de Alapraia e ao povoado de Leceia.

Mariana Diniz

A OCUPAÇÃO PALEOLÍTICA DA EUROPA

criação de uma rede de contactos

A Fundação Europeia de Ciência (*European Science Foundation - ESF*), criada por iniciativa dos ministros da Cultura e da Ciência da Comunidade Europeia, é uma organização que resulta da associação de diversas instituições científicas nacionais, reunindo neste momento já mais de meia centena de aderentes, de 20 países europeus. De Portugal, fazem parte da ESF a Academia Portuguesa de Ciências e o ex-INIC (actual INICT). Procura constituir, a nível europeu, uma estrutura equivalente à sua congénere norte americana (a *National Science Foundation*).

Entre as actividades da ESF conta-se a da promoção dos laços de contacto e discussão entre investigadores de todos os domínios científicos, a partir de temas que

possam interessar o conjunto da Europa. Este tipo de actividade toma a forma de "redes de contactos" (*networks*), com a duração de três anos, findos os quais o tema tratado por cada *network* pode dar origem a um "programa" de investigação, de intenção e duração mais alargada.

A primeira *network* na área da Arqueologia foi criada pela ESF no princípio do corrente ano. Após duas reuniões preparatórias, em Neuwied (Alemanha) e Estrasburgo (França, sede da ESF), onde a convite da ESF se reuniram cerca de três dezenas de especialistas da maior parte dos países europeus e alguns americanos que trabalham sobre a Pré-História Antiga europeia, foi aprovada pela Direcção da ESF uma *network* sobre o tema *A ocupação Paleolítica da Euro-*

pa, tendo sido designado o respectivo Comité Coordenador: G. Bosinski (Presidente, Alemanha), W. Roebroeks (Secretário, Holanda), e os vogais C. Farizy (França), Cl. Gamble (Inglaterra), L. Larsson (Suécia), M. Mussi (Itália), N. Praslov (Rússia), L. Raposo (Portugal) e A. Tuffreau (França).

As actividades desta "rede de contactos" centrar-se-ão na preparação de três "sessões de trabalho" (*workshops*), respectivamente sobre *A mais antiga ocupação humana da Europa pliocénica* (em 1993: 19 e 20 de Novembro, Tautavel, França), *Padrões de ocupação do território durante o Paleolítico Médio* (em 1994: Novembro, Arras, França), *A identidade do Paleolítico Superior* (em 1995: Verão, Itália). Qualquer destas *workshops* será constituída pela apresentação e discussão de sínteses regionais previamente preparadas (no caso da primeira *workshop* acima indicada, por exemplo, a respectiva síntese referente à Península Ibérica foi confiada a L. Raposo e M. Santonja). Para além

das "sessões de trabalho", em que participarão especialistas convidados e às quais poderão assistir outros investigadores e estudantes, a "rede de contactos" organizará também reuniões do seu Comité Coordenador no Sul de Espanha (Granada, Janeiro de 1994) e na Rússia (S. Petersburgo, Setembro de 1996).

Espera-se que através da actividade desta "rede de contactos", cujos trabalhos serão publicados em Actas, e dos laços que ela irá procurar desenvolver com outras estruturas idênticas já existentes no seio da ESF (*networks* sobre os mamíferos pliocénicos; sobre os métodos de datação radiométricos; etc), se possa dar origem a um programa de investigação à escala europeia, para o qual se seleccionará em cada país os sítios, as sequências ou as regiões mais relevantes no sentido da resposta às questões que os sucessivos *workshops* tenham permitido inventariar.

Luís Raposo

MUSEUS E SOCIEDADES na Europa das Culturas

Em Paris, no Museu Nacional das Artes e Tradições Populares, a **Conferência Europeia dos Museus de Etno-**

grafia reuniu, em Fevereiro passado (22 a 24), mais de trezentos representantes da maior parte dos países da Europa. Estiveram ainda

representados países do Norte de África, o Canadá e o Brasil.

A coordenação da Conferência esteve a cargo da Direcção dos Museus de França e do Museu Nacional das ATP (Artes e Tradições Populares), com a colaboração do ICOM (Conselho Internacional dos Museus), do Museu Dauphinois de Grenoble, do Museum fur Volkskunde de Viena, do

Ministério da Comunidade francófona da Bélgica, da Associação Geral dos Conservadores das Coleções Públicas de França, da Federação dos Ecomuseus e Museus de Sociedade, da Associação Nova Museologia e Experimentação Social (MNES) e da Associação "Museus, Homem e Sociedade".

O programa do encontro foi preparado, a partir de 1991, por um grupo de etnólogos e conservadores de museus de vários países da Europa. Entre as principais questões que os levaram a apelar a uma procura colectiva de respostas registam-se as crescentes pressões a que estão sujeitas as diversidades culturais na Europa Ocidental e o redobrar de cuidados de que carece o património etnológico; as transformações que na Europa de Leste fazem acordar identidades, manifestando-se e defrontando-se por vezes até às

mais terríveis expressões da violência humana, ao mesmo tempo que se conhecem técnicas, práticas e representações há muito desaparecidas no Ocidente e riquíssimas colecções depositadas em museus que pouco as valorizam; o aproveitamento comum da extraordinária diversidade de patrimónios que, a Oeste e a Leste, os museus conservam como seu espólio; enfim, a possibilidade de retirar o melhor benefício das semelhanças e das diferenças, quer para o conhecimento mútuo das identidades, quer para a paz entre os povos, fazendo investir os diversos patrimónios na explicação dos factos mais actuais.

Assim, em Paris os grandes temas de debate foram:

A - *Os museus de etnografia na Europa de hoje* - incluindo a apresentação de comunicações sobre *As funções dos museus: escalas regionais e escalas nacionais* e *Para uma carta europeia dos museus de etnografia?*.

B - *As redes europeias para a documentação e para os programas de investigação nos museus de etnografia* - com a realização de mesas redondas dedicadas aos sub-temas *Papel das ciências humanas nos museus de etnografia; A documentação e Redes e programas, da investigação à acção cultural*.

C - *Os museus de etnografia, os seus meios de expressão, os seus públicos* - com a análise e discussão, também em mesas redondas, dos sub-temas *O conhecimento dos públicos, as suas expectativas, a sua participação; Expressão museográfica e Para um guia europeu dos museus de etnografia?*.

D - *Como tratar o contemporâneo?* - realizando mesas-redondas sobre *Realidades sociais contemporâneas, Património industrial e cultura técnica e Artesanato e criação contemporânea*.

E - *Que museus de etnografia para amanhã?* - expondo-se e debatendo-se em mesas-redondas *Que futuro para as colecções extra-europeias? e Aquisições e políticas culturais*.

Bem no contexto deste encontro internacional, os seus participantes puderam visitar, no Museu das ATP, a exposição "Cidades em Festa". A "Festa e Identidade da Cidade" foi também o tema das Jornadas de estudo promovidas

PUBLICIDADE

PALMELA

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA D. JORGE

PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE ARQUITECTÓNICA RECUPERAR E REABILITAR O PATRIMÓNIO

São automaticamente admitidas a concurso as obras de construção ou recuperação, localizadas no núcleo de formação histórica da vila de Palmela, que respeitem o regulamento.

O prémio é bienal e tem o valor de 2.000 contos a repartir pelo(s) promotor(es) da obra e arquitecto(s) responsável(is).

Em 1993 será atribuído o prémio referente a intervenções feitas entre 1982 e 1992.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
GABINETE DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO
Rua do Parque, Nº 7, 2950 Palmela - Tel. 233 1227

UMA INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

C . M . P

pela Sociedade de Etnologia Francesa nos dois dias seguintes à Conferência Europeia, acolhidas no mesmo museu.

Da Conferência resultou um novo grupo de trabalho encarregado do estudo para uma Carta europeia dos museus de etnografia e dos estatutos duma Associação europeia dos museus de etnografia a filiar-se no ICOM. Para 1996 ficou marcado segundo encontro, a realizar-se na Roménia.

Graça Filipe

O MEIO RURAL NA LUSITÂNIA ROMANA

Nos passados dias 29 e 30 de Janeiro decorreu na Aula Unamuno da Universidade de Salamanca a mesa redonda internacional **Médio rural em Lusitania romana**, organizada pela Universidade local e a Casa de Velázquez, com a colaboração do CNRS francês. Este encontro constituía a prometida continuação dos regulares debates internacionais, iniciados com a mesa-redonda sobre *As Cidades da Lusitânia Romana*, realizada em Talence, no mês de Dezembro de 1988¹. Tal como no anterior encontro, participaram investigadores de diversos países que se têm dedicado à investigação sobre a província romana da Lusitânia. O encontro foi dividido em dois grandes blocos temáticos: *Formas estruturais de ocupação do solo*, moderado por A. Tranoy e J. Alarcão, e *O habitat rural romano e indígena*, moderado por J. M. Roldán Hervás e M. Salinas de Frías.

O primeiro bloco de comunicações começou com a intervenção de J. Edmonson, que abordou de uma forma integrada as implicações da criação de uma província romana no extremo ocidente peninsular; Francisco Oliveira, que se ocupou da imagem da Lusitânia transmitida por Plínio o Velho, na esteira de trabalhos anteriores que tem consagrado ao tema; E. Arino e J. M. Gurt, que expuseram as dificuldades de articulação e cruza-

mento das fontes literárias e arqueológicas, no estudo dos cadastros romanos da Lusitânia, às quais se seguiu um breve período de discussão.

Ainda dentro deste primeiro bloco, E. Cerrilho e colaboradores apresentaram os mais recentes dados do extenso programa de prospeções arqueológicas que têm vindo a desenvolver no interior da Lusitânia, no âmbito das actividades de investigação da Universidade da Extremadura; P. Sillières tratou da primeira vaga de colonos romanos na área da Vidigueira, comunicação que nada acrescentou ao já publicado por Vasco Mantas e por ambos²; P. Sáez apresentou uma nova reflexão sobre o importante documento epigráfico de *Lacimurga*; P. Guichard e colaboradores expuseram os primeiros resultados das prospeções sistemáticas do território desta antiga cidade da Betúria céltica, onde identificaram um conjunto de pequenos fortins análogos aos existentes nos contíguos territórios do Baixo Alentejo português, e J. L. Ramirez Sábada tratou da demografia do território emeritense, a partir das fontes epigráficas.

O segundo bloco de comunicações, igualmente dividido em duas sessões distintas, abriu com o trabalho de P. Le Roux, dedicado às dificuldades sentidas na identificação concreta das realidades *Vici* e *Castella*, conhecidas pelas fon-

tes escritas, continuou com J. L. Sánchez Abal que se ocupou do povoamento indígena da província espanhola de Cáceres e M. Salinas que tratou a problemática do povoamento antigo da região de Salamanca. Em ambas as comunicações pareceu clara a existência de estratégias diferentes de ocupação do espaço do mundo indígena e daquilo a que, à falta de melhor precisão, poderemos chamar os "colonos romanos". Contudo, no debate não se deixaram de sublinhar as dificuldades ainda sentidas na apreensão do processo de transição, já que por demais se insistiu na dicotomia entre um mundo indígena, pré-romano, devidamente constituído, simbolizado pelo *habitat* de altura fortificado (castros) e a realidade francamente romanizada do povoamento rural das baixas, em *villae*, J. Lancha, que anunciara uma comunicação sobre o povoamento rural da região de Évora, tratou afinal da *villa* de Torre de Palma, Monforte, e das suas diferentes fases de construção e utilização; J. d'Encarnação e G. Cardoso abordaram o povoamento rural romano da área de Cascais, com particular incidência nos mais recentes dados da *villa* de Freiria e, encerrando a primeira sessão deste bloco temático, J. P. Bost propôs um modelo para a caracterização das *villae* romanas, a partir dos dados relativos à circulação monetária, não parecendo trazer grandes novidades em relação ao que já adiantara, na monografia sobre *As Villas de S. Cucufate*³.

Na segunda parte desta sessão, C. Fabião ocupou-se do povoamento romano do Algarve, contestando a hipótese avançada por J. Edmonson da existência de uma vocação agro-marítima das *villae* algarvias; J. G. Gorges tratou das questões da água nas *villae* da Lusitânia, defendendo a controversa tese da existência do latifúndio nesta região, no período romano, deduzida a partir da capacidade das barragens conhecidas; J. M. Alvarez e T. Nogales debruçaram-se sobre a iconografia

dos pavimentos musivos da região de Augusta Emerita, sublinhando a importância da identificação de numerosas recorrências temáticas; V. Mantas abordou a religiosidade nas *villae*, onde não parece identificar-se um comportamento substancialmente diverso do observado em ambientes urbanos e P. Diaz e D. Pérez discorreram sobre as formas de propriedade e relações de dependência na Lusitânia na antiguidade tardia e época goda, não parecendo que tivessem novidades a propor ao panorama já conhecido.

A. Tranoy encarregou-se de expor as conclusões finais, depois de um último período de debate que, como é habitual em encontros deste teor, pareceu, sempre, demasiado curto para o vasto panorama de questões levantadas.

O balanço final desta mesa-redonda é francamente positivo, apesar da sensação de "familiaridade" que uma ou outra comunicação deixou na assistência. A publicação das respectivas Actas, que, felizmente, se anuncia para breve, não deixará de sublinhar o bom nível da mesma.

O próximo encontro, a efectuar em Portugal, não tem ainda data ou local marcados. No entanto, é de desejar que a participação de investigadores portugueses seja mais substancial que nas anteriores realizações.

Carlos Fabião

¹ *Les Villes de Lusitanie Romaine. Hiérarchies et Territoires* (Table ronde internationale du CNRS, Talence, 8-9 décembre 1988), Paris, CNRS, 1990 (Collection de la Maison des Pays Ibériques, 42).

² MANTAS, V. G. S. - *Implantação Rural Romana em Torno da Villa de S. Cucufate (Vidigueira)*, "Arquivo de Beja", 2ª série, 3 (Actas do 1º Encontro de Arqueologia da Região de Beja, Janeiro de 1986), 1988, p.199-214 e ALARCÃO, J.; ÉTIENNE, R. e MAYET, F. - *Les Villas Romaines*

de S. Cucufate (Portugal), Paris, Diffusion de Boccard, 1990, particularmente as pp. 149-183, da autoria de V. G. S. Mantas e P. Sillières.

³ *Idem*. O capítulo relativo ao espólio numismático e sua interpretação (p. 195-233) é justamente da autoria de J. P. Bost e Isabel Pereira, como é expressamente referido na Introdução (p. 13).

sondagem no

ESPIGÃO DAS RUIVAS

(Alcabideche, Cascais)

Constitui o Espigão das Ruivas íngreme penedia que, em recuados tempos, se “desprende” da encosta da Serra de Sintra por força das águas e dos ventos. Difícil é o acesso, imprevisíveis as condições atmosféricas que iremos lá encontrar quando partimos para mais uma jornada de trabalho.

A primeira alusão ao sítio vem no relatório, publicado postumamente¹, feito por Francisco Paula e Oliveira acerca da prospecção sistemática que empreendera ao território do concelho de Cascais na penúltima década do século passado. Escreve Paula e Oliveira a dado passo (p. 92):

“Les tessons

[...] présentent le même aspect des tessons de poterie romaine qu'on trouve ailleurs à la surface du sol”.

Para além dos fragmentos cerâmicos e de materiais de construção, detectou Paula e Oliveira também “des fondements d'édifices”, interrogando-se sobre a possibilidade de serem essas ruínas o que, porventura, ainda restasse do templo ao Sol e à Lua, referido por Estrabão e repetido por André de Resende como existente nas proximidades do Cabo da Roca.

Eram, pois, nossos objectivos proceder ao estudo das estruturas arquitectónicas quiçá ainda existentes e recolher material que permitisse elucidar-nos acerca da verdadeira natureza da ocupação.

Os trabalhos - que se concretizaram de 29 de Março a 10 de Abril de 1991 - permitiram identificar uma estrutura pétreo rectangular com porta a nordeste, demasiadamente destruída, porém, para

que pudéssemos determinar a sua utilidade. Também não foi possível destrinçar quaisquer níveis estratigráficos, dado o remeximento que toda a superfície do rochedo tem sofrido.

Dentre o material exumado, é de salientar: cerâmica de pasta fina de cor cinzenta e castanha, datável da Idade do Ferro (identificámos fragmentos pertencentes a peque-

nas taças e ânforas); fragmentos de potes de dimensões médias e de fabrico manual, de pasta grosseira, um dos quais com decoração incisa em forma de triângulos; dois fragmentos de uma pequena taça de terra sigillata sudgálica da forma Drag. 24/25 da segunda metade do século I d. C.; um cossoiro; fragmentos de telhas grossas (ímbrices), vários deles com marca digital; uma pequena argola de bronze com mesa decorada em forma de borboleta; um anel (?) em fita de cobre.

Fica o Espigão das Ruivas ao lado da “praia” de Porto Touro, que constitui, aliás, o actual limite Norte do concelho de Cascais. “A ligação que a jazida tem com o mar, sendo o último local onde se pode aportar antes de passar o Cabo da Roca, e a própria toponímia (Porto Touro) levam-nos a pensar que ali existisse um antigo templo com a imagem de um touro, animal que

O penedo do Espigão das Ruivas.

simbolizava o desencadeamento da violência sem contenção e que se encontrava associado ao culto de Poseidon, deus do mar. Outra hipótese - sugerida pela existência do culto lunar na Serra de Sintra e em toda a região desde a Pré-História - permite ligar o touro à Lua, símbolo da luz que, na noite escura, servia de guia aos navegantes”².

Não se encontraram traços do templo, mas a hipótese aqui fica.

conta a insignificância dos vestígios com que deparámos, nada de concreto nos é possível adiantar.

Para a realização da acção tivemos o apoio do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais, quer a nível logístico quer humano, e o patrocínio da Junta de Freguesia de Alcabideche.

Guilherme Cardoso
e José d'Encarnação

Espigão das Ruivas. A estrutura identificada e instantâneo dos trabalhos.

Poder-se-á dizer que as expectativas iniciais não tiveram, na realidade, uma concretização eficaz. De eventual templo, se o houve, nada hoje resta, o que é natural, atendendo à constante exposição do sítio aos fortes e implacáveis agentes erosivos. Mas ficou demonstrada, sem sombra de dúvida, a ocupação do local, pelo menos durante a Idade do Ferro e no período romano e, até, talvez medieval. Construções houve-as também, que os alinhamentos de pedras no-lo deixam claramente perceber. De que características é que, em boa verdade, tendo em

¹ Antiquités préhistoriques et romaines des environs de Cascais, Communicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos; II, Lisboa, 1888/92, pp. 82-108.

² Guilherme Cardoso, Carta Arqueológica do Concelho de Cascais; Cascais, 1992, p. 20.

trabalhos arqueológicos na GRUTA DE PORTO CÔVO (Alcabideche)

Durante o ano de 1993 está previsto o início da construção da barragem do Pisão, na freguesia de Alcabideche.

No âmbito do projecto de construção foi elaborado um estudo de impacte ambiental, de responsabilidade da Comissão de Coordenação de Impacte Ambiental do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.

Nesse estudo é feita referência ao património arqueológico pré-histórico, cuja localização se encontra em cotas que serão afectadas pelo nível das águas da barragem. Deste modo, a água ao atingir a entrada da gruta irá inundar o seu interior, causando estragos que provocarão perdas irreparáveis.

A Gruta de Porto Covo é de formação natural e situa-se na antiga Quinta de Porto Covo - actual Quinta do Pisão - na freguesia de

Alcabideche, numa zona junto da ribeira do Pisão. Esta gruta encontra-se associada a uma ocupação do Neolítico final/Calcolítico.

A escavação da gruta foi efectuada em 1879, por Carlos Ribeiro.

O espólio arqueológico exumado foi alvo de publicação em 1943, por Afonso do Paço e Maxime Vaultier, encontrando-se depositado no Museu dos Serviços Geológicos de Portugal. Entre outros materiais, foram encontrados associados a enterramentos, machados de pedra polida, facas de sílex, dois cossoiros, uma ponta de cobre tipo Palmela, vasos cerâmicos e uma taça campaniforme de pé alto, sem decoração. O material osteológico não é muito abundante, embora se tenham encontrado vários fragmentos de ossos de hiena, boi, veado e javali.

Devido ao tipo de materiais

arqueológicos encontrados, esta gruta, através do seu espólio, tem sido colocada dentro da chamada cultura do vaso campaniforme, mantendo assim afinidades artefactuais com as grutas do Poço Velho, Alapraia e S. Pedro do Estoril.

O Gabinete de Arqueologia da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Cascais apresentou um projecto de trabalho que inclui duas vertentes:

1. A escavação da gruta e a publicação dos resultados da mesma, bem como do espólio arqueológico exumado.

2. Prospecção sistemática de todo o vale que ficará submerso com a construção da barragem. O principal objectivo deste trabalho é a identificação em carta dos possíveis sítios arqueológicos e proceder à sua caracterização.

Para tal, o Gabinete, irá efectuar (com a necessária autorização do IPPAR), um trabalho conjunto com dois investigadores externos à Câmara. Assim, a equipa responsável pelos trabalhos de escavação será composta pelo Professor Doutor Victor S. Gonçalves, da Faculdade de Letras de Lisboa e director da UNIARQ, do Centro de Arqueologia e História da mes-

ma Faculdade, e pela Dra. Cláudia Belchior, do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais. Por sua vez, a equipa responsável pelo estudo do material osteológico será dirigida pelo Professor Doutor João Luis Cardoso, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Bibliografia

- CARDOSO, Guilherme, 1982, *Inventário das Grutas Naturais do Concelho de Cascais*, *Arquivo de Cascais*, Nº 4, pp. 37-44.
idem, 1991, *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais*, Câmara Municipal de Cascais, Cascais.
FERREIRA, O. da Veiga, 1964, *A Cultura do vaso campaniforme no Concelho de Cascais*, Câmara Municipal de Cascais, Cascais.
PAÇO, Afonso e VAULTIER, Maxime, 1943, *A Gruta de Porto Covo*, Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Porto, pp. 95-103.
idem, 1956, *La Coupe de la Grotte de Porto Covo*, *Cronica del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas*, Madrid.

Cláudia Belchior

GABINETE DE ARQUEOLOGIA da Câmara Municipal de Cascais

OGabinete de Arqueologia da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Cascais foi criado a 21 de Outubro de 1986.

Foi a forma encontrada pela Câmara para responder a uma necessidade imperiosa de há muito sentida por todos num Concelho tão rico em vestígios arqueológicos e onde a pressão urbana desenfreada constituía uma ameaça à preservação do património arqueológico concelhio.

Após 7 anos de experiência na gestão do património arqueológico convinha actualizar as compe-

tências, adaptando-as às novas realidades, por forma a permitir ao Gabinete de Arqueologia responder com maior eficácia e eficiência a novas situações.

Assim, a Câmara Municipal de Cascais, no dia 21 de Janeiro de 1993, entendeu aprovar por unanimidade em Sessão de Câmara:

1. A realização de trabalhos de inventariação, armazenagem e estudo do espólio arqueológico.

2. A execução de trabalhos de conservação, estudo e investigação em sítios arqueológicos do Concelho.

3. A elaboração de pareceres

e relatórios sobre o património arqueológico concelhio.

4. O acompanhamento de todas as movimentações de terras a realizar no concelho.

5. A execução de trabalhos arqueológicos no Concelho, em imóveis classificados ou nas respectivas zonas de protecção, ou em imóveis não classificados mas de interesse arqueológico e, bem assim, de quaisquer trabalhos que impliquem intervenções em sítios com valor arqueológico ou histórico.

6. A realização de trabalhos de prospecção no Concelho de Cas-

cais.

7. A apreciação de projectos quer de construções, quer de infra-estruturas, nas áreas de protecção dos imóveis classificados ou em vias de classificação. O disposto anteriormente deve aplicar-se também a locais com interesse arqueológico que não estejam abrangidos por qualquer disposição legal.

8. Os pareceres a emitir no domínio da arqueologia têm um carácter vinculativo.

9. O desenvolvimento de acções de formação de jovens.

10. A concretização junto da população, de campanhas de sensibilização para a defesa do património histórico e arqueológico.

11. A realização de conferências e seminários de temática arqueológica, bem como de visitas de estudo ao Concelho.

Cláudia Belchior

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA em Almada

Desde a sua criação, em 1984, o Museu de Arqueologia e História tem acompanhado todas as acções que actuam no subsolo do Concelho de forma a intervir e preservar a memória do Concelho com o fim último de a devolver à população de Almada. Constituindo de início as infraestruturas necessárias a uma actuação científica, o Museu de Arqueologia e História divide-se basicamente em duas áreas fundamentais: o sector de Arqueologia e o Laboratório de Conservação e Restauro, os quais apesar de desenvolverem uma actividade conjunta e complementar têm áreas de actuação distintas.

Ao sector de Arqueologia compete o planeamento e acompanhamento de obras, resultando ou não em intervenções de campo, sobre as quais desenvolve a investigação científica necessária à sua divulgação quer em sessões científicas, quer através de exposições, folhetos e colóquios vocacionados sobretudo para a população escolar do concelho. As acções de divulgação, coordenadas pelo Sector Educativo da Divisão de

Museus, compõem-se de visitas guiadas a diversos locais e realização de colóquios nos diversos estabelecimentos de ensino.

O Laboratório tem a competência de conservar e/ou restaurar todo o espólio recolhido nas intervenções realizadas, bem como, prestar apoio à sua exposição. Este sector, um dos mais descurados e mais amador em Portugal, encontra no Museu de Arqueologia e História uma equipa altamente qualificada e apoiada por equipamentos e técnicas de ponta.

O sector de Arqueologia tem, nos últimos anos, levado a cabo uma série de intervenções de emergência em locais fruto de intervenções municipais ao nível do Departamento de Obras e do Gabinete dos Núcleos Históricos, numa coordenação de acções que ainda longe da perfeição se encaminha para o planeamento e execução atempada das intervenções.

Das mais recentes intervenções levadas a cabo pelo Museu de Arqueologia e História salientam-se a da Gruta Artificial de S. Paulo, a do povoado do Bronze final da Quinta do Percevejo, a da Rua

da Cerca, a da Travessa e Rua da Judiaria e a da Fonte do Pombal.

No caso de S. Paulo, no adro do Seminário do mesmo nome, foi localizada e escavada uma gruta artificial utilizada como cemitério, desde o Neolítico ao Bronze inicial e com uma ocupação tipo acampamento da Idade do Ferro. Sendo a ocupação mais antiga, até agora conhecida, na área urbana de Almada, forneceu um vastíssimo conjunto de espólio e informações, ainda em fase de estudo, tendo sido divulgada quer em sessões científicas, quer através de exposições temporárias e ainda do núcleo expositivo do Museu, situado na Escola António José Gomes, recentemente inaugurado.

O Povoado da Quinta do Percevejo, descoberto aquando do alargamento da via que liga a Quinta da Figueira à Fonte Santa, forneceu um pequeno, mas significativo, espólio datável do Bronze final, também patente no núcleo expositivo e alvo de comunicação, já publicada, às IV Jornadas da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

O conjunto de intervenções em Almada Velha, iniciadas em 1992 e a última das quais ainda a decorrer (Rua da Judiaria), tem fornecido importantes dados sobre a evolução urbana de Almada, a definição de alguns espaços funcionais, como o Rossio, as zonas de residência dos mercadores e artesãos, etc. O conjunto de espólio recolhi-

do, que cobre um vasto período, desde o século XII ao XVIII, tem permitido igualmente verificar que Almada foi desde sempre um centro cosmopolita por onde passaram produtos provenientes das mais longínquas regiões e que conforme as épocas assim chegam do sul de Espanha, da Flandres, do sul de Itália ou do centro da Europa, da África ou da China, conferindo-lhe um ar de grande exotismo. Das peças mais significativas e que justificam o que afirmamos, é, de salientar uma cabeça de crocodilo em marfim do séc. XVI proveniente do Benim ou um selo em chumbo de Bruges ou ainda as centenas de fragmentos de porcelanas chinesas...

Esta acção continuada, persistente e científica do Museu foi coroada por duas acções recentes, que são também o virar de página na defesa do património de Almada. O primeiro caso que referimos é o da Rua da Judiaria, em Almada, onde se identificou um vasto celeiro constituído até ao momento por 16 silos escavados na rocha, estruturas do período muçulmano e cuja preservação e valorização através da edificação no local de um Museu de Sítio será um ex-Libris da reabilitação de Almada Velha. O segundo é a recuperação da Fonte gótica do Pombal, soterrada nos anos 60 e que depois de ter servido durante séculos para matar a sede aos Almadenses volta a ver a luz do dia, valorizando-

PUBLICIDADE

MUSEU MUNICIPAL

Um Projecto descentralizado
no território do Concelho

promove

**INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO
INDUSTRIAL DO CONCELHO**

Participe. Colabore.

VILA FRANCA DE XIRA

Núcleo-sede: R. Serpa Pinto, 65 - Vila Franca de Xira * Núcleo Museológico de Alverca: Praça João Mantas

-se como um marco na história rural do Concelho (cuja construção é pelo menos do séc. XIV).

O Museu de Arqueologia e História funciona no Olho de Boi, junto ao Museu Naval, dentro do horário normal dos serviços públicos e tem de momento duas extensões: uma na antiga Escola António José Gomes na Cova da Piedade, como núcleo expositivo e na Rua da Judiaria, enquanto decorrem os trabalhos de escavação.

C.M.A. - Divisão de Museus

Nota da redacção:

O texto que recebemos da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Almada foi entretanto publicado na *Agenda Cultural* (Nº 2, Junho/Agosto 1993, pp. 34-37), edição periódica da autarquia. Aos interessados recordamos a entrevista do vereador do pelouro, António Matos, publicada no Nº 1 de *Al-madan*, nomeadamente quanto às capacidades de acompanhamento das "acções que actuam no subsolo do Concelho". Seria também da mais elementar justiça informar os leitores de que a "extensão" da Escola José Gomes encerrou no próprio dia da inauguração, nunca se cumprindo o horário anunciado, sendo apenas acessível a visitas em grupo, previamente marcadas.

**A TERRA E O HOMEM
exposição
temporária no Seixal**

Inaugurada em Março está patente ao público no Moinho de Maré de Corroios, até ao final do ano, uma exposição temporária da Câmara Municipal do Seixal organizada a partir de um programa e de projecto elaborados pelo Ecomuseu - *A Terra e o Homem - Aspectos Geológicos do Concelho do Seixal*.

Entre as entidades que apoiam a organização desta exposição, conta-se o Centro de Arqueologia de Almada, através da cedência de espólio arqueológico (materiais líticos pré-históricos).

No âmbito desta exposição está em curso um programa de animação, dirigido em primeiro lugar à comunidade educativa, e do qual fazem parte visitas guiadas, saídas

de campo, visitas de estudo nas regiões de Setúbal e de Lisboa e colóquios temáticos contando com a participação de investigadores e especialistas convidados.

Os "*Aspectos Geográficos da Outra Banda*" foram apresentados pela Professora Doutora Maria Alfredo Cruz no passado dia 28 de Abril. O Professor Doutor João Luís Cardoso apresentou, a 5 de Maio, a "*Geologia do Quaternário e Arqueologia Pré-Romana do Estuário do Tejo*". No dia 9 de Junho o tema do colóquio foi "*O Pré-Tejo e a Península de Setúbal no Plio-Quaternário*", apresentado pela Professora Doutora Teresa de Azevedo. Em data ainda a anunciar, a Professora Doutora Isabel Caçador apresentará o tema do "*Sapal de Corroios*", terminando o ciclo com o Professor Doutor

Galopim de Carvalho e o tema dos "*Dinossáurios na Região de Lisboa e Setúbal*".

Entretanto, por encomenda da Câmara Municipal do Seixal, o Centro de Arqueologia de Almada executou réplicas de um fóssil marinho com cerca de 10 milhões de anos - Miocénico - recolhido nos Capuchos, Costa de Caparica, de que se podem adquirir exemplares no Moinho de Maré de Corroios e Núcleo Sede do Ecomuseu.

Editados pela Câmara do Seixal/Ecomuseu foram também o Catálogo da Exposição e uma série de três postais de fósseis da Margem Sul.

Graça Filipe

ARQUEOLOGIA EM BARCELOS

Quase no fecho deste número de "*Al-madan*", chegou-nos informação da exposição "**100 anos de Arqueologia em Barcelos**", inserida numa Semana em Defesa do Património que noticiamos como exemplo de actividade municipal consequente e de qualidade, apesar de já concretizada quando nos lê.

Assim, de 22 a 29 de Maio de 1993, a Câmara Municipal de Barcelos promoveu diversas acções de sensibilização em estabelecimentos de ensino regionais, uma mesa redonda de arqueólogos com a imprensa, visitas guiadas e o lançamento da revista "*Barcelos*

Património".

O programa foi complementado com conferências proferidas por: Armando Coelho F. da Silva ("*Monumentos com forno*"), António Cardoso ("*O arquitecto Marques da Silva em Barcelos*"), Jorge de Alarcão ("*A Romanização no Norte de Portugal*") e Fermin Perez Losada ("*A Romanização na Gaelaecia*").

A exposição, "*para além de dar a conhecer [...] espólio*

arqueológico e documental, da sensibilização para a defesa do património, da acção pedagógica junto das camadas mais jovens, de aguçar o apetite aos interessados nestas matérias", procura "prestar uma homenagem sentida a quantos ao longo destes 100 anos lutaram por uma causa." De facto, é recordada a acção pioneira de Martins Sarmiento, depois continuada por muitos outros e institucionali-

zada através dos Serviços de Arqueologia criados pela autarquia, com apoio a diversos trabalhos arqueológicos recentes e à preparação de uma carta arqueológica do concelho.

Em Barcelos temos assim um município gerido por gente que parece "*estar atenta à importância histórica-cultural do seu património*", reconhecendo um trabalho "*com repercussões culturais em todos os meios da nossa Sociedade*".

Quantas autarquias se poderão gabar do mesmo ?

Ana Luísa Duarte

CROÁCIA

um Passado sem Futuro ?

A guerra voltou à Europa, 45 anos passados sobre o último grande conflito aí desencadeado que rapidamente adquiriu dimensão mundial.

O palco é, novamente, a região balcânica, manta de retalhos de etnias, religiões e minorias nacionais, com uma História conturbada, memórias recentes dolorosas e situação geográfica apeteçível a Estados mais poderosos.

Depois de eleições em todas as repúblicas da ex-Federação Jugoslava, a oposição nacionalista conquistou o poder na Croácia e Eslovénia, promovendo a declaração de independência em 1991. Tal situação provocou a intervenção do exército federal e a revolta da minoria sérvia da Croácia, os quais em finais desse mesmo ano ocupavam mais de um terço do território. Apesar do reconhecimento internacional dos novos países e das inúmeras tentativas de negociação, alastraram rapidamente violentos confrontos entre muçulmanos eslavos, croatas e sérvios, por vezes de uma crueldade impressionante.

As assustadoras perdas humanas e patrimoniais provocadas por anteriores conflitos não evitaram que se assista à degradação progressiva do sentido dos valores histórico/culturais, da memória colectiva e do respeito pelo Homem - pelo contrário, o Património europeu está cada vez mais pobre, não se antevendo futuro promissor para um Passado rico e diversificado.

Foi, portanto, com satisfação que, através da *Hrvatsko Arheolosko Društvo* (Sociedade Arqueológica Croata) e da sua revista "*Obavijesti*", verificámos que, apesar da situação político-militar, em clima de guerra sem quartel, existe quem se preocupe com a Arqueologia e o Património.

Em 1992, por exemplo, decorreram trabalhos de escavação, protecção e conservação de estações arqueológicas, principalmente na de Varazdinske Toplice, único

complexo monumental romano da Croácia continental e que inclui termas, basílica, *forum* e um templo com colunatas. Embora consideravelmente afectada pela guerra, a investigação subaquática teve também algum desenvolvimento em vários locais.

No entanto, os efeitos são devastadores sobre sítios arqueológicos, monumentos, cidades ou locais de interesse histórico, publicando a referida revista alguns quadros e mapas que aqui reproduzimos parcialmente.

"*Museus: guerra e paz*" é também o tema de um dos últimos números da revista "*Museum International*", edição da UNESCO onde se abordam os problemas específicos colocados pela protecção do património em períodos de conflito armado. Um interessante artigo de Lyndel Prott, especialista em matéria legislativa de protecção do património¹, recorda que o direito moderno sobre a matéria foi estabelecido pela Convenção de Haia de 14 de Maio de 1954, tratado "*que regulamenta a preservação de bens culturais pelos Estados beligerantes*" e que se aplica "*igualmente em caso de guerra civil*". Os Estados signatários (entre os quais Portugal), deveriam "*tomar medidas em tempo de paz para minimizar os riscos em tempo de guerra [...] designação de responsáveis pela sua protecção, sinalização dos monumentos culturais importantes através de símbolos distintivos definidos pela Convenção e estabelecimento de planos de urgência para a salvaguarda dos bens móveis em caso de conflito. As potências ocupan-*

tes são obrigadas a respeitar os bens culturais dos territórios que ocupam. As disposições que se aplicam aos bens móveis e imóveis interditam a sua destruição, bem como a sua deslocação".

Após a IIª Guerra Mundial, nenhum conflito levou a pilhagens da envergadura das que foram sistemática e oficialmente executadas pelos nazis. No entanto citam-se algumas situações - "*Depois da invasão do Koweït, em 1990, as colecções do Museu nacional foram desloçadas para Bagdad. [...] O governo iraquiano declarou [...] que [...] era simplesmente para as preservar, conforme o espírito e a letra da Convenção. Fundamentava a sua argumentação nas disposições do parágrafo 1 do artigo 5 [...] se uma intervenção urgente é necessária para a conservação dos bens culturais situados em território ocupado ou danificado por operações militares, e se as autoridades nacionais competentes não podem encarregar-se, a potência ocupante toma, na medida do possível, as medidas de conservação necessárias em estreita colaboração com as autoridades*". Uma posterior resolução do Conselho de Segurança autorizou a ONU a "*negociar com o Ira-*

que a restituição de todos os bens retirados do Koweït, entre os quais os bens culturais".

Mais recentemente, "*afirmou-se que as forças sérvias haviam arrebatado as colecções de um Museu de Vukovar depois de terem tomado a cidade [...]. Aquando da redacção deste artigo é ainda impossível saber qual foi a sorte real das colecções*".

Constatando uma infeliz realidade, o autor chama a atenção para o problema da pilhagem, agravante das destruições inevitavelmente associadas a situações de conflito.

Depois dos importantes estragos causados pela guerra do Golfo, assistimos assim ao "queimar" de algumas páginas da História mundial, num desvario que tem a sua faceta mais irracional em atentados bombistas como o há poucos meses perpetrado no centro histórico de Florença.

Maria Fernanda Gomes

¹ Prott, Lyndel V., 1993, *Guerre, patrimoine et action normative*, in *Museum International*, Nº 177 (vol. XLV, Nº 1), Paris, UNESCO, pp. 45-8.

Desenho de Armando Sabroso, adaptado de "Obavijesti".

QUADRO 1

DANOS DE GUERRA NO PATRIMÓNIO CULTURAL CROATA
TIPOS DE MONUMENTOS AFECTADOS
(DADOS RECOLHIDOS ATÉ 17 DE FEVEREIRO DE 1993)

MONUMENTOS CULTURAIS ISOLADOS

	C A T E G O R I A					TOTAL
	PATRIMÓNIO MUNDIAL	INTERESSE NACIONAL E MUNDIAL	INTERESSE REGIONAL	INTERESSE LOCAL	NÃO CLASSIFICADOS	
PALÁCIOS E MANSÕES	0	43	34	108	64	249
FORTALEZAS	0	9	5	1	1	16
IGREJAS	0	30	50	108	275	468
MOSTEIROS	0	19	11	2	10	42
MONUMENTOS EM LOCAIS PÚBLICOS	0	3	2	0	6	11
MAUSOLÉUS, TÚMULOS E CEMITÉRIOS	0	1	4	3	3	11
EDIFÍCIOS COMERCIAIS	0	0	2	1	1	4
TOTAIS	0	105	113	223	360	801

CIDADES E LOCAIS ANTIGOS

	PATRIMÓNIO MUNDIAL	INTERESSE NACIONAL E MUNDIAL	INTERESSE REGIONAL	INTERESSE LOCAL	NÃO CLASSIFICADOS	TOTAL
LOCAIS HISTÓRICOS EVOCATIVOS	0	0	1	0	0	1
CIDADES ANTIGAS	2	9	16	6	15	48
POVOAÇÕES HISTÓRICAS	0	1	5	0	268	274
NÚCLEOS HISTÓRICOS	0	16	1	0	0	17
SÍTIOS E MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS	0	4	3	0	3	10
TOTAIS	2	30	26	6	286	350

QUADRO 2

DANOS DE GUERRA NO PATRIMÓNIO CULTURAL CROATA
ESTATÍSTICA BASEADA NO GRAU DE DANO
(DADOS RECOLHIDOS ATÉ 17 DE FEVEREIRO DE 1993)

IMÓVEIS ISOLADOS

	C A T E G O R I A					TOTAL
	PATRIMÓNIO MUNDIAL	INTERESSE NACIONAL E MUNDIAL	INTERESSE REGIONAL	INTERESSE LOCAL	NÃO CLASSIFICADOS	
DANOS LIGEIROS NO EXTERIOR	0	40	26	70	72	208
DANOS LIGEIROS NÃO ESTRUTURAIS	0	1	1	2	9	13
DANOS LIGEIROS NAS ESTRUTURAS	0	42	42	40	61	185
DANOS PESADOS NÃO ESTRUTURAIS	0	0	0	3	4	7
DESMORONAMENTO PARCIAL	0	8	10	44	38	100
DESMORONAMENTO TOTAL	0	10	17	31	36	94
INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL	0	4	17	33	140	194
TOTAIS	0	105	113	223	360	801

CONJUNTOS DE INTERESSE HISTÓRICO

	PATRIMÓNIO MUNDIAL	INTERESSE NACIONAL E MUNDIAL	INTERESSE REGIONAL	INTERESSE LOCAL	NÃO CLASSIFICADOS	TOTAL
LOCAL DESTRUÍDO	0	0	1	0	45	46
LOCAL ARRASADO PELO FOGO	0	0	1	0	36	37
LOCAL PARCIALMENTE DESTRUÍDO	1	5	11	3	69	89
LOCAL DANIFICADO	1	5	8	3	131	148
DANOS LIGEIROS	0	12	0	0	0	12
DANOS ESTRUTURAIS LIGEIROS	0	3	0	0	0	3
INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL	0	5	5	0	5	15
TOTAIS	2	30	26	6	286	350

FORUM EUROPEU

de Associações de Defesa do Património Arqueológico

Fundado no ano de 1990, o FORUM realizou em York, de 15 a 18 de Abril de 1993, a sua 3ª Assembleia Geral, tendo como principais objectivos a aprovação definitiva dos Estatutos e a eleição de nova direcção.

Estiveram presentes ou fizeram-se representar 14 associações (infelizmente nenhuma de Portugal), sendo admitidas duas outras da Holanda e Dinamarca.

Ficou assim oficializada a existência legal do FORUM, com secretariado sediado em Pádua (Itália).

O nome da associação aparece agora adaptado a cinco línguas (inglês, italiano, francês, alemão e espanhol), ficando o comité executivo responsável pela apresentação de propostas para as línguas ainda não representadas.

Apresentadas as contas dos últimos três anos, do balanço de actividades 1992-93 destacam-se: a 2ª Assembleia Geral em Alden Biesen; as campanhas de Verão na Áustria, Bélgica, Itália, França e Eslovénia; a participação do FORUM numa conferência europeia de meios de comunicação.

Dos projectos a realizar salientam-se o 1º Encontro de Trabalho, a decorrer durante a Feira de Pádua, em 30 e 31 de Outubro, tendo como tema "A Arqueologia na Europa"; a 4ª Conferência Anual da Associação Internacional de Arqueologia Clássica (AIAC), de 6 a 11 de Setembro, em Tarragona; o Congresso de Arqueologia Europeia - *Conservare'93*, em Ostend, de 13 a 17 de Outubro; os Dias Nacionais da Arqueologia em Inglaterra, entre 28 e 29 de Agosto.

A situação política na Europa foi abordada na perspectiva do seu efeito negativo nos programas a longo prazo do FORUM, tendo-se relembado que a planificação das actividades necessita de muita antecedência.

Foi também notada a repre-

sentação desigual dos vários países europeus, pelo que se torna necessário divulgar o FORUM junto de outras associações.

A edição do segundo número do órgão da associação, *FORUM newsletter*, ocorrerá em Setembro e conterá extractos das sessões da Conferência de York, dedicando particular atenção à situação da Arqueologia nos países membros, numa preparação do encontro de Pádua.

O comité tentará realizar a Assembleia anual de 1994 em Barcelona (por forma a possibilitar a presença de representantes das associações espanholas e portuguesas, aqui ausentes), o Encontro de Trabalho em Estocolmo e a Assembleia de 1995 em Montli-mar (França).

Na sessão aberta que se seguiu, produziram-se intervenções de representantes de associações italianas e francesas, focando as difíceis relações entre as instituições arqueológicas oficiais e as amadoras.

Reagindo a estes relatos, o Presidente sublinhou a necessidade urgente de troca de informações e experiências neste âmbito, visando desenvolver acções conjuntas através dos canais apropriados, como, por exemplo, os órgãos da Comunidade Europeia e do Conselho da Europa. Chamou, no entanto, a atenção para o facto de o FORUM ser uma associação supranacional e, como tal, não poder participar em disputas nacionais. Afirmou ainda que o papel do FORUM é dar-se a conhecer, funcionar como consciência moral, apelando directamente ao coração dos povos, chamando a atenção da Europa para o trabalho arqueológico, sensibilizando a consciência pública para a herança comum europeia, para a sua protecção, estudo e reutilização na sociedade de hoje.

Maria Fernanda Gomes

Aspectos da exposição (em cima e em baixo).

exposição

HOSPITAL REAL DE TODOS-OS-SANTOS

O Hospital Real de Todos-os-Santos foi uma das mais importantes construções lisboetas, celebrada por cronistas e reconhecida pelos habitantes como um polo de sociabilidade e de ordenamento urbano.

Desaparecido com o Terramoto de 1755, a sua memória ficou presente em inúmeras representações gráficas, mas não só.

Parcos vestígios do edifício foram reaparecendo até que, em 1960, as obras que o Metropolitan de Lisboa levou a cabo para a construção da estação subterrânea do Rossio revelaram uma grande parte do magnífico edifício. Deu-se então início a uma operação pioneira de escavação em regime de emergência de uma grande área urbana (correspondendo a uma fracção considerável da superfície da Praça da Figueira), conduzida pela Dr^a. Irisalva Moita.

Desta acção exemplar resultou um melhor conhecimento do velho edifício. Cantarias lavradas - muitas delas *in situ* -, cerâmicas e demais espólio arqueológico permitiram apreender, por momentos e parcialmente, a configuração do grande Hospital Real e o seu quotidiano.

Este espólio ficou, depois de estudado e publicado, à guarda do Museu da Cidade, constituindo um dos mais importantes núcleos de lapidária arqueológica quinhentista olisiponense e uma das mais significativas colecções de cerâmica de "uso" certo (neste caso hospitalar) que se regista entre o acervo museológico lisboeta. É da sua existência (nalguns casos revelando materiais inéditos) que esta exposição dá conta, retomando o trabalho da Dr^a. Irisalva Moita, e nalguns casos actualizando-o (como se actualiza outro estudo exemplar, o de Mário Carmona, que aqui também se homenageia) com contributos mais recentes da investigação arqueo-

lógica e histórico-artística.

Esta exposição é assim, também, uma oportunidade para a reabilitação destas pedras anónimas (com a sua limpeza e manutenção), bem como um momento único (a que se associou o Metropolitan de Lisboa, empresa que com felicidade preserva o seu sentido cívico e cultural), permitindo o restauro de uma boa parte de objectos cerâmicos que serviram fielmente a população hospitalar desde o século XVI ao século XVIII. A partir dela se entende o peso real da arquitectura quinhentista, os seus modos de produção - experimentados quase só na respectiva montagem, que confirmou os processos técnicos adoptados nos longínquos anos finais da centúria de quatrocentos ou do dealbar de quinhentos.

O Hospital Real de Todos-os-Santos, fundado em 1492 por D. João II, foi um edifício de vanguarda para o seu tempo. O perí-

o e Diogo Boitaca. A D. Manuel coube a finalização do grande empreendimento, "fechando-o" com a monumental fachada virada para o Rossio, decorada e pomposa, assim afirmando o grau de orgulho colocado na obra pelo seu antecessor e, evidentemente, por ele mesmo.

A exposição procura assim pôr em relevo diversos eixos da existência desta inédita construção: por um lado, com os vestígios lapidares (e com a cenografia), reconstitui em abstracto o espaço físico do Hospital Real; por outro, relembra aquelas que foram as práticas médicas e higiénicas de há quatrocentos anos atrás, altura em que as actuais *ideologias da saúde* não existiam ainda; e curiosamente, sabendo da distância entre as práticas em causa, subitamente aprendemos um conjunto de protocolos que se podem perfeitamente considerar modernos, antecipando, pelo rigor de organização e gestão, aquilo que foi definindo (e construindo, porque de um *constructo* ideológico e ritualizado se trata) o mundo hospitalar contemporâneo.

Testemunho único de uma época, valorizado pelo enigma que se sobrepõe ao seu aparente desaparecimento - porque muito ainda se encontra escondido aguardando descoberta, para o que todos devemos estar alertados e conscientes - o Hospital Real, ao tornar-se objecto de uma exposição monográfica, assinala a importância que os vestígios arqueológicos e artísticos detêm na delimitação e definição de uma *memória colectiva* que, felizmente, se sobrepõe ao esquecimento.

Inaugurada em 14 de Maio último, a exposição está aberta ao público na Galeria de Exposições Temporárias do Museu Rafael Bordalo Pinheiro, no horário das 10 às 13 h e das 14 às 18 h (encerra 2^a feira).

Paulo Pereira

ERRATA

Toda a fase de preparação de textos e ilustrações para "Al-madan", bem como a paginação em computador, são da responsabilidade do Centro de Arqueologia de Almada, com recurso à colaboração de vários dos seus sócios.

Um pouco pela falta de rotina neste tipo de tarefas, cometemos no N^o 1 desta revista alguns lapsos técnicos de que queríamos penitenciar-nos junto de quem por eles terá sido eventualmente prejudicado.

Um deles tem a ver com as retroversões para francês, com várias incorrecções resultantes de deficiente revisão, alheias portanto ao trabalho de Rita Raposo. Outro diz respeito ao texto de António Carvalho sobre a *villa* romana da Quinta das Longas, a qual em título da pág. 90 surge referida como "Quinta das Lombas".

A pressão dos prazos a cumprir com a gráfica, levou-nos também a não ter possibilidade de referenciar a autoria das ilustrações utilizadas, situação que já não sucede neste número.

Para estes e outros casos solicitamos a compreensão dos colaboradores e de quem nos lê, esperando que em conjunto consigamos apresentar um produto final sempre melhor que o anterior.

A redacção

do joanino, período de confronto de linguagens artísticas e de abertura à *via moderna* (na feliz expressão adoptada por Georges Duby) acelerou o fim da medievalidade (se é que esta *medievalidade* alguma vez existiu fora da singela necessidade de periodização que a historiografia de raiz iluminista sempre alimentou...), e revelou-se como terreno de experimentação, assumindo a ambiguidade do seu destino, inspirando-se em modelos italianos traduzidos pela experiência e pela tradição dos artífices do gótico-tardio, como o teriam sido, estamos em crer, Mateus Fer-

Ecomuseu do Seixal

NOTAS SOBRE EXPERIÊNCIAS ACUMULADAS DE UM SERVIÇO EDUCATIVO

A Terra e o Homem - Aspectos Geológicos do Concelho do Seixal, Agricultura e Espaços Rurais no Concelho do Seixal, Romanização, O Seixal e os Descobrimentos, Energias Renováveis, Sapais e zonas ribeirinhas do Seixal e Património Industrial. Para além da abordagem geral da história e do património local e das realidades actuais do concelho, aqueles têm sido os temas mais recentemente explorados pelo Ecomuseu do Seixal nas suas ofertas de programas e serviços baseados em exposições temporárias e itinerários no seu território e área de acção: o concelho do Seixal e o Tejo.

O museu municipal do Seixal conta com uma importante experiência acumulada ao longo dos seus onze anos de existência e de trabalho, em que sempre foi valorizada a área de extensão cultural e educativa. Tão importante quanto o mais de meio milhão de utilizadores do museu, contabilizados desde a sua criação, em 1982, é hoje a aprofundada experiência conjunta de quem procura responder a necessidades da comunidade escolar e de sectores e públicos diversificados, ao mesmo tempo que se encontraram algumas novas pistas de descoberta e valorização do património cultural e natural local.

Presentemente, a extensão ou serviço educativo é, regra geral, reconhecida como uma das áreas chave de qualquer instituição museal, atribuindo-se-lhe um papel privilegiado de divulgação e de comunicação, podendo através dela aferir-se o que designáramos por "rentabilidade" do museu ao nível dos seus públicos. Em nossa opinião podem apontar-se algumas condições básicas para o serviço educativo dum museu poder desenvolver plenamente as suas funções: estar organizado de acordo com o programa do próprio museu e em interacção com a investigação; pro-

curar ter um conhecimento actualizado dos seus públicos e uma identificação adequada dos seus utilizadores; utilizar de forma integrada os recursos e saberes museológicos disponíveis; aperfeiçoar e diversificar permanentemente as suas respostas e ofertas de serviços.

A formação de novos técnicos de educação de museus e a organização de estágios de aprofundamento para os técnicos e monitores em exercício tornou-se um imperativo a que não foi ainda dada a atenção devida, por parte das diversas entidades responsáveis pela prestação de serviços dos museus às comunidades. Para essa formação devem concorrer museólogos e conservadores de museus com experiência directa nos projectos de proveniência dos formandos, a par de especialistas e profissionais de diversas áreas, des-

Exposição Agricultura e espaços rurais no Concelho do Seixal - Ecomuseu Municipal do Seixal/Núcleo sede.

de a documentação às artes visuais, passando pela informática.

Dado o défice de recursos (sobretudo atendendo à sua relação com os objectivos) e considerando as carências de formação para os profissionais de serviços educativos de museus, poderemos dizer que a experiência de anos de trabalho é, no caso do Seixal, um dado insubstituível para o desenvolvimento futuro dos projectos do museu na área de extensão cultural e educativa. Julgamos que este mesmo dado, a experiência acumulada, contribui noutros casos para a qualidade e prestígio de ser-

Saída de campo para recolha de fósseis com alunos da Escola Primária Nº 1 de Miratejo - Fonte da Pipa/Almada.

Fotos: Arquivo C. M. Seixal/Ecomuseu.

viços educativos que, a diferentes níveis, se tornaram paradigmáticos - nomeadamente do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu de Setúbal.

Partindo do próprio património museológico, em interacção com os núcleos patrimoniais identificados ao longo do território, abordando e motivando o aprofundamento de temas da história local, revelando e sensibilizando para a descoberta do património natural, sugerindo e adoptando itinerários temáticos, utilizando os saberes e técnicas artesanais - quer porque o museu as integra no seu quotidiano, quer porque existe uma prática de colaboração com outros elementos da comunidade - tem sido possível oferecer uma apreciável diversidade de produtos e serviços. Entre estes, salientamos: as visitas orientadas a exposições permanentes e a exposições

temporárias; a orientação e acompanhamento de viagens no Tejo, nas embarcações à vela recuperadas; o apoio directo a estudantes e professores de escolas do concelho e do exterior, de todos os graus de ensino, quer através do Centro de Documentação, quer de reuniões e encontros informativos; a preparação conjunta com professores de visitas e outras acções; a edição e distribuição de desdobráveis, folhetos e alguns catálogos de exposições; a elaboração e disponibilização de textos de apoio, bibliografias, guiões e fichas pedagógicas; a selecção e exploração de diapo-

sitivos; a utilização e cedência temporária de registos fotográficos e de diapositivos; a exploração de vídeos educativos; a utilização quer de colecções de objectos em reserva, quer de réplicas, para a animação de visitas; a concepção e utilização de jogos didácticos; a realização de palestras e colóquios temáticos, quer nos espaços do museu, quer nas escolas; a divulgação e cedência de exposições itinerantes sobre o património e as realidades locais; a organização conjunta com a comunidade escolar de projectos de educação patrimonial - história ao vivo - e ambiental - jogos de rua, desfiles de bicicleta, plantação de árvores, etc..

Ao avaliarmos o trabalho prosseguido, três aspectos merecem destaque: a estrutura e funcionamento descentralizados do Ecomuseu; a abordagem e a tentativa de interpretação global do território, desenvolvendo o conceito alargado de património - histórico e natural -; a integração e continuidade de profissões tradicionais, a par da museologia e das técnicas museográficas.

Espera-se que estes aspectos e características do projecto museológico em desenvolvimento no Seixal, particularmente na área educativa, a que nos reportamos nestas breves notas, possam ser aprofundados no futuro. Apontam neste sentido o funcionamento da nova oficina de construção naval e de modelos de barcos do Tejo, no Núcleo Naval Histórico em Arrentela e a recuperação e próxima reutilização do varino "Amoroso".

Graça Filipe

MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

“Lisboa 94
acaba com exposição arqueológica”

“Um museu
em desgraça”

“A Presidente do Instituto Português de Museus (IPM), Simoneta Luz Afonso, mandou dismantlar a exposição permanente do Museu Nacional de Arqueologia [...], para instalar na mesma galeria uma outra integrada no programa Lisboa 94 [...].”

A decisão do IPM pode ser a machadada final num museu cujo centenário se completou este ano [...].”

Isabel Braga,
“Público”, 93/07/02

“Museu Nacional de Arqueologia”

“A maldição
das múmias”

“Que nos perdoem [...] mas não conseguimos reagir de modo racional às notícias recentemente divulgadas sobre as intenções [...] para com o [...] MNA [...], ameaça de tal modo absurda que até as mentes mais positivas são levadas a vacilar. Com efeito, a falada decisão [...] é uma opção museológica ou cultural que se prefigura totalmente incompreensível, seja qual for a perspectiva de análise, sobretudo quando existem na cidade dezenas de espaços alternativos, incluindo outras hipóteses no próprio MNA. A não ser que se esteja perante razões do domínio do “oculto ou do irracional”, perante uma inexorável “maldição”, a cumprir-se precisamente em 1993, cem anos após a fundação. Estarão as *múmias egípcias* do próprio museu por detrás de mais esta desgraça arqueológica?”

António Carlos Silva,
“Diário de Notícias”, 93/07/29

GINJAL / ALMADA

Foi até há poucas décadas um importante entreposto comercial do estuário do Tejo - desde o século XVI e ao longo do cais, instalaram-se armazéns de vinho, azeite e aprestos navais, tanarias e fábricas de conserva.

Columbano Bordalo Pinheiro aqui nasceu, em 21 de Novembro de 1857.

Uma zona que aguarda merecida reabilitação.

Foto: Luís Azevedo (Maio/93)

Foto: Rogério Leandro (Maio/93)

Foto: Rogério Leandro (Maio/93)

Foto: Luís Azevedo (Maio/93)

números publicados

"al-madan" Nº 0
Novembro de 1982

- Valcamónica: 10 mil anos de história [...]
- Defesa do património arqueológico [...] de Sines
- Casa dos Bicos - seu histórico
- Os dez anos [...] do CAA
- Questões da Arqueologia nacional: entrevista com Francisco Alves
- Tróia (de Setúbal)
- III encontro nacional de associações de defesa do Património
- Villa romana do Monte da Chamimé [...]
- Introdução à arqueologia - I
- Cacilhas - uma experiência de arqueologia urbana

"al-madan" Nº 2
Novembro de 1983

- Batalha da Cova da Piedade: 23 de Julho de 1833
- [...] Implantação da República em Almada
- Alguns aspectos de uma escavação: método, técnica e registo
- 1.100 anos na história [...] de S. Vicente de Fora
- Técnicas de datação
- O "Homem de Orce" [...]
- Escavações [...] na Ilha do Pessegueiro
- Aconteceu na freguesia de S. Teotónio
- Entrevista com Yoro Fall
- Introdução à arqueologia - III
- Em reportagem: XVIIª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura
- Especial: os descobrimentos e a outra banda
- Igreja da Misericórdia de Almada
- Levantamento fotográfico do património
- Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia

"al-madan" Nº 4/5
Nov. de 1984/1985

- Intervenção [...] na "Defesa de S. Pedro"
- Elementos para o estudo [...] da Gruta do Cadaval
- Campanha em Palermo III-IV [...]
- Marcas de oleiro em "terra sigillata" [...]
- Cerâmica romana do Monte da Romeira [...]
- Ponte sobre o Tejo: um projecto de 1876
- Forais do Distrito de Setúbal
- Alguns documentos [...] de Almada medieval
- Igreja de Santa Maria do Castelo [...]
- Cronologia regional: 1589-1755
- Fábrica de salga de peixe de Cacilhas [...]
- Evolução do perímetro urbano de Almada [...]
- O motor hidráulico "Seixal"
- Silves [...] à procura das origens
- Conimbriga [...]
- Estação paleolítica da Ramalha II [...]
- Concelho de Almada: [...] moinhos de vento
- Malhada Sorda: arquitectura popular

Iª SÉRIE

"al-madan" Nº 1
Maio de 1983

- Escavações [...] no Castelo de Alcácer do Sal
- Casa dos Bicos - exposição de arqueologia na poética renascentista
- Métodos geofísicos aplicados na prospeção geotélica [...]
- Indústrias romanas de salga em Portugal
- Três elementos arquitectónicos medievais no Alentejo
- Entrevista com António Carlos Silva
- Introdução à arqueologia - II
- Garvão - pretexto para visitar os bastiões de um museu
- Em debate - os descobrimentos e a outra banda
- Igreja de S. Sebastião
- Monumento aos 40 mártires
- Os homens de Sesimbra e os descobrimentos
- Museu Municipal do Seixal

"al-madan" Nº 3
Maio de 1984

- Na procura das origens de Setúbal
- Um ex-voto lusitano-romano
- As vias modernas do estudo tipológico dos artefactos líticos
- 1383/1385: e em Almada como foi?
- 1383/1385: cronologia
- Igreja de Sª Maria do Castelo [...]
- Trabalhos arqueológicos nos Paços do Concelho de Almada
- Intervenção arqueológica na Igreja Paroquial de Corroios
- 1974/1984: dez anos de associativismo em liberdade
- Ramalha: zona arqueológica em perigo
- Largo das Vítimas do 26 de Agosto de 1931
- A arquitectura corrente de Macau

IIª SÉRIE

"al-madan" Nº 1
Dez. de 1992

- Almada Medieval/Moderna
- Prospeção magnética em Porto dos Cacos
- Ocupação Neolítica da Serra do Monsanto
- Arqueologia urbana de Lisboa - sua evolução
- Acerra de um suporte de lareira de Leceia
- Paleontologia em Portugal
- Especial Arqueologia em Portugal: Estrutura oficial da Arqueologia
- A Arqueologia nas universidades
- A Arqueologia fora das universidades
- Criação de um Serviço Nacional de Arqueologia
- A conservação do Património Arqueológico
- Formação especializada em Arqueologia
- Reportagem Património e Poder Local: entrevistas com os vereadores dos pelouros da Cultura de Alcoche, Almada, Moita e Seixal
- Património industrial, científico e técnico
- Indústria da cortiça no concelho do Seixal
- Azulejos: quem os cuida
- Reserva ecológica no concelho do Seixal

EM TODOS OS NÚMEROS...

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| LIVROS... | ...ACTIVIDADE CIENTÍFICA |
| INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS... | ...NOTÍCIAS |
| O CASO... | ...DOS JORNAIS |

estatuto do colaborador

• "Al-madan" é uma publicação anual fundamentalmente dedicada à informação e divulgação de temas relacionados com Arqueologia, Património e História local.

• Com ela se pretende atingir o mais vasto público possível, o que pressupõe uma linguagem não especializada, respeitando porém as exigências de rigor científico da cada tema particular.

• Por questões de operacionalidade e sistematização, o seu interior será subdividido em campos específicos de intervenção.

• Artigos de opinião, entrevistas e reportagens, trabalhos de divulgação histórico-arqueológica, noções elementares de diversas disciplinas, roteiro cultural (monumentos, museus, sítios arqueológicos, etc), crítica literária, noticiário da actualidade nacional e estrangeira, etc, são algumas das rubricas com que se pretende atingir os objectivos acima enunciados.

• Arqueólogos, investigadores, grupos ou associações de defesa do património, aqui encontrarão espaço para uma livre e aberta troca de opiniões e experiências.

• Artigos de fundo poderão ter um máximo de 10 páginas, acompanhadas de até uma ilustração por página.

• Notícias, roteiro, glossário de palavras, crítica literária, etc, poderão ir até duas páginas, acompanhadas de duas ilustrações.

• É permitida a entrega de originais em disquete, preferencialmente de 3.5" e produzidos em Microsoft Word.

• Casos excepcionais serão apreciados pela redacção e conselho científico.

• Toda a colaboração é gratuita, devendo ser acompanhada de contacto postal ou telefónico do(s) autor(es).

• Os originais serão devolvidos se solicitado.

“Cartaz substitui calçada quinquentista”

“Quando [...] fazia o calcetamento do largo do Chafariz da Sra. do Monte e lhe faltou material, a Câmara de Santiago do Cacém não hesitou em recorrer à pedra usada numa calçada [...] que] representa um dos poucos segmentos ainda existentes da antiga estrada real [...], datada do século XVI [...], em bom estado de conservação e [que] mantinha, inclusivamente, as marcas das léguas e quartos de légua.

[...] Como alternativa [...] sugere colocar no local um “placard” explicativo.”

“Público”, 93/01/18.

“Estátuas: operação electrónica”

“[...] a primeira operação de cirurgia electrónica realizada no mundo [...] irá permitir restaurar duas estátuas do museu arqueológico de Reggio, na Calábria, retirando-lhes cerca de 40 quilos de terra do interior sem as danificar [...] permitindo] não só preservar o bronze da corrosão, mas descobrir a sua técnica de fabricação, origem e data [...]”

“Público”, 93/02/08.

“Archaeopterix: ave ou dinossauro?”

O Archaeopterix, o mais antigo fóssil de ave conhecido, é uma verdadeira ave e não tem qualquer ligação com os dinossauros, como alguns paleontologistas defendem. Quem o diz é Alan Feduccia, ornitólogo da Universidade da Carolina do Norte (EUA) [...]

“Público”, 93/02/09.

“Pesados acabam com vestígios do Neolítico”

“O único monumento da cultura neolítica dos arredores de Lisboa, conhecido como a anta de Monte Abraão, em Queluz, Sintra, encontra-se danificado e corre o risco de desabar, devido às manobras ilícitas de camiões na actividade de carga e descarga de entulho, dentro dos 50 metros de área protegida, previstos pela lei.

“Correio da Manhã”, 93/02/18.

“Património artístico destruído durante restauro”

“Uma pintura mural do séc. XVIII, que decorava uma parede interior do Mosteiro de Santa Clara-a-Ve-

lha, do séc. XIII, foi destruída durante os trabalhos de restauro deste monumento de Coimbra [...]”

“Correio da Manhã”, 93/03/17.

“População [...] em defesa do castelo”

“A Comissão de Apoio ao Projecto de Recuperação e Animação do Castelo de Palmela voltou a reunir-se com a população palmelense para dizer que as negociações entre a câmara e a ENATUR [...] não salvaguardam os interesses de Palmela [...] sob o argumento de que o património local está ameaçado, como nunca o esteve.”

“Público”, 93/03/28.

“Múmias foram parar à estrada”

“Três múmias, que ainda se encontravam envoltas nos respectivos e típicos trajes funerários, aparentemente pertencentes a uma antiga cultura peruana, foram encontradas abandonadas [...]”

As autoridades do Peru estão agora a investigar se as múmias foram roubadas de um museu ou se são provenientes de alguma descoberta arqueológica, eventualmente não declarada.”

“Diário de Notícias”, 93/03/29.

“Detectores de metais nas pirâmides egípcias”

“As autoridades egípcias pretendem instalar detectores de metais nas principais atracções turísticas do Cairo, de modo a proteger os visitantes dos ataques extremistas islâmicos.

[...] O anúncio foi feito um dia depois de ter ocorrido uma explosão na pirâmide de Chephren.”

“A Capital”, 93/04/05.

“O mamute afinal não é pré-histórico”

“Investigadores Russos acabam de descobrir que ainda havia mamutes vivos 2000 anos antes de Cristo.

[...] Até agora, pensava-se que [...] se tinham extinguido há doze ou dez mil anos. Mas Andrei Sher [...] e os seus colegas descobriram numa ilha perdida no Oceano Ártico, ossos e dentes [...] que indicam a presença destes animais há apenas quatro mil anos - ou seja, na mesma época em que os faraós reinavam sobre o Egipto.”

“Público”, 93/04/06.

“Salgadeira romana escondida numa sapataria”

“Uma salgadeira romana foi descoberta [...] por trabalhadores que procediam à repavimentação de uma loja na Rua dos Fanqueiros [...]. A salgadeira irá funcionar como chamariz para uma nova loja de bebidas [...] - há a ideia de permitir que o tanque funcione como mostruário - e fazer parte do itinerário turístico de Lisboa Capital da Cultura 1994”.

“Público”, 93/04/08.

“Arquitectos querem classificar CCB”

“Antero Ferreira, presidente da Fundação das Descobertas, entregará [...] ao IPPAR] uma proposta para classificação do imóvel do Centro Cultural de Belém. [...] Se o CCB for, de facto, classificado [...] *assume-se uma posição concreta em relação a este imóvel que é um factor de renovação e de valorização do núcleo monumental Belém-Ajuda*.”

“Expresso”, 93/05/29.

“Descoberta histórica na Penha Longa”

“Em pleno ano das comemorações dos quatro séculos e meio da chegada dos portugueses ao Japão, dois pedaços de azulejo, que se presume recriarem a viagem da primeira embaixada do país do Sol nascente ao Ocidente, foram descobertos nos terrenos do antigo mosteiro da Penha Longa, em Sintra.”

“Público”, 93/06/21.

“Demolição de casa tradicional de Arganil”

“A organização Amigos de Arganil acusa [...] a Câmara Municipal local de ter autorizado a demolição de uma casa tradicional [...] situada em Vila Cova do Alva [...] que dizem ser [...] *um dos raros exemplos de arquitectura popular ainda preservados no centro histórico de Vila do Alva. A continuarmos assim*, pergunta esta associação, *que irá, no futuro, o concelho de Arganil mostrar de si próprio?*”

“Público”, 93/07/02.

“Mãos limpas chegam à Cultura”

“[...] A operação Mãos Limpas acaba de chegar [...] à Cultura. [...] Foi

preso o director-geral do Ministério nos últimos dez anos [...] acusado de fraude [...], abuso de poder e falsificação. O delito principal [...] foi ter autorizado a reforma do velho Palácio dos Príncipes [...] 3,2 milhões de contos]. Acontece que o Palácio, construído há 300 anos sobre rochas, não suporta qualquer reforma”.

“Público”, 93/07/09.

“Nova luz sobre os Romanov”

“Um dos grandes mistérios do séc. XX foi resolvido quando dois peritos provaram [após exames genéticos] que as ossadas encontradas em 1991 em Ekaterimburgo pertenciam à czarina Alexandra, mulher do último czar russo, Nicolau II.”

“Expresso”, 93/07/10.

“A operação de charme de Santana Lopes”

“[...] O secretário de Estado anunciou [...] que os processos disciplinares que tinham sido instaurados contra funcionários do IPPAR e do IPM [...] foram arquivados.”

“Público”, 93/07/16.

“Assalto à arte em Itália”

“A Itália perde em cada ano, em roubos de arte e tesouros arqueológicos, o equivalente ao recheio completo de um museu - segundo um relatório apresentado [...] por um tribunal. [...] o assalto sistemático a igrejas, museus, estações arqueológicas e residências tornou-se um problema nacional de resolução urgente”.

“Público”, 93/07/18.

“Bactérias esculptoras”

“Uma estátua pertencente à fachada do Museu do Louvre [...] que se encontrava gravemente danificada, foi submersa nas grutas históricas de Arcy-sur-Cure [...] onde vive um tipo de bactérias capaz de reconstituir naturalmente a pedra”.

“Público”, 93/07/18.

Seleção de:
Anabela Silva

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

MINIATURAS DE ÂNFORAS ROMANAS

Fotografia de Francisco Silva, CAA

Adquira uma miniatura rigorosa
do grande contentor da Antiguidade - a ânfora!
Há mais de 1.500 anos, onde hoje vivemos,
homens e mulheres produziam e usavam
as peças que tomámos por modelo.

Consulte o Boletim de Encomenda nas páginas interiores.
Condições especiais para revenda em Museus ou outras instituições. Contacte-nos!

PALÁCIO DA CERCA
SOLAR DOS ZAGALLOS
ALMADA VELHA

**ESTAMOS
A DEVOLVER
A ALMADA
O MELHOR
QUE O PASSADO
LHE DEIXOU**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA